

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ
NĂM 2025

TÊN NHIỆM VỤ KH&CN
GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
MÔ HÌNH DU LỊCH NÔNG NGHIỆP TẠI VÙNG
DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ GIAI ĐOẠN 2026-2030

(Quyết định số 3120/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2025; Quyết định số 1741/QĐ-BTC ngày 12/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh tên tổ chức chủ trì và thay đổi chủ nhiệm đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 - 2025)

MÃ SỐ: BTC/ĐT/2025-59

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Thu Đông

Tháng 11/2025

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH NÔNG NGHIỆP VÀ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH DU LỊCH NÔNG NGHIỆP TẠI VÙNG.....1

1. Du lịch nông nghiệp và mô hình du lịch nông nghiệp.....1

1.1. Du lịch – nông nghiệp	1
1.1.1. Nông nghiệp – nông thôn địa phương, vùng	1
1.1.2. Du lịch, du lịch nội vùng và du lịch liên kết vùng.....	2
1.1.2.1. Quan niệm du lịch – phát triển du lịch	2
1.1.2.2. Du lịch nội vùng	4
1.1.2.3. Du lịch liên kết, du lịch liên kết vùng	4
1.1.3. Mối quan hệ phát triển ngành du lịch gắn với phát triển nông nghiệp- nông thôn bền vững	8
1.1.4. Du lịch nông nghiệp địa phương và vùng.	10
1.1.4.1. Quan niệm về du lịch nông nghiệp, du lịch nông nghiệp nội vùng bền vững	10
1.1.4.2. Đặc điểm – vai trò của Du lịch nông nghiệp:	15
1.1.4.3. Loại hình du lịch nông nghiệp.....	18
1.1.4.4. Sự cần thiết đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp cho nông thôn hiện nay.	19
1.1.5. Phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại địa phương và vùng.....	21
1.1.5.1. Mô hình du lịch nông nghiệp.....	21
1.1.5.2. Nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng	22
1.1.5.3. Nhân tố tác động đến đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng	23
1.2. Huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng	24
1.2.1. Quan niệm về huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch - du lịch nông nghiệp và mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng	24
1.2.2. Nội dung đầu tư nguồn lực phát triển mô hình du lịch nông nghiệp.....	25
1.2.2.1. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và cảnh quan	25
1.2.2.2. Đầu tư các hoạt động về du lịch nông nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ du lịch nông nghiệp	26
1.2.2.3. Đầu tư vào phát triển nguồn lực con người và xây dựng thương hiệu quảng bá	27
1.2.2.4. Hệ thống hoá sản phẩm và chuỗi giá trị:	27
1.2.2.5. Nâng cấp hạ tầng và dịch vụ điểm đến:	27
1.2.3. Nhân tố ảnh hưởng đến huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng	28
1.2.3.1. Chính sách và hỗ trợ thể chế.....	28

1.2.3.2.Nguồn nhân lực và cộng đồng.....	29
1.2.3.3.Động lực thị trường và nhận thức đầu tư.....	30
1.2.3.4.Môi trường, an toàn và chất lượng sống.....	30
1.2.4. Mô hình nhân tố tác động đến huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp vùng	31
1.2.4.1. Cơ sở lý thuyết nền tảng đề xuất mô hình nghiên cứu	31
1.2.4.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất.....	31
1.2.4.3.Thiết kế thang đo:.....	33
1.3.Kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam về huy động nguồn lực phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng.	37
1.3.1.Một số mô hình du lịch nông nghiệp gắn với phát triển tại vùng của Việt Nam	37
1.3.1.1. Giới thiệu mô hình du lịch nông nghiệp tại đồng bằng sông Hồng.....	37
1.3.1.2. Phát triển du lịch nông nghiệp khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.....	39
1.3.2. Kinh nghiệm huy động nguồn lực phát triển mô hình du lịch nông nghiệp của thế giới.....	40
1.3.2.1.Kinh nghiệm phát triển du lịch nông nghiệp từ các quốc gia ASEAN.....	40
1.3.2.2. Kinh nghiệm phát triển du lịch nông nghiệp từ các quốc gia khu vực Đông Á.....	42
1.3.2.3. Kinh nghiệm phát triển du lịch nông nghiệp từ các quốc gia trong liên minh EU.....	44
1.3.3. Kinh nghiệm rút ra từ các nước trên thế giới:	45
1.3.4. Bài học rút ra cho Việt Nam.....	49
Kết luận rút ra từ Chương 1	51
CHƯƠNG II	52
THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH DU LỊCH NÔNG NGHIỆP TẠI VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ 2021-2024	52
2.1.Tổng quan về du lịch – du lịch nông nghiệp vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.52	
2.1.1.Khái quát vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội tại Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ	52
2.1.2. Tiềm năng phát triển kinh tế du lịch, nông nghiệp và du lịch nông nghiệp của Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.....	55
2.1.3.Tình hình phát triển du lịch - du lịch nông nghiệp và mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung bộ của Việt Nam giai đoạn 2020 -2024.....	62
2.1.3.1.Thực trạng phát triển du lịch tỉnh, thành vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ	62
2.1.3.2. Thực trạng phát triển du lịch nông nghiệp tại các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2021 -2024.....	65
2.1.3.3. Thực trạng phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ	70

2.2. Thực trạng huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp và các mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2021-2024	79
2.2.1. <i>Nguồn lực thể chế - chính sách</i>	79
2.2.1.1. Chính sách hiện hành của Việt Nam về huy động nguồn lực phát triển du lịch nông nghiệp tác động đến phát triển du lịch nông nghiệp – mô hình du lịch tại Vùng.....	79
2.2.1.2. Chính sách đầu tư cho phát triển du lịch nông nghiệp tại Việt Nam.....	80
2.2.1.3. Chính sách tín dụng và thuế	82
2.2.1.4. Chính sách đất đai và cơ chế sử dụng đất đa mục đích	83
2.2.1.5. Chính sách hỗ trợ cộng đồng, bình đẳng và chia sẻ lợi ích	84
2.2.2. <i>Nguồn lực tài chính</i>	84
2.2.3. <i>Nguồn lực nhân lực</i>	86
2.2.4. <i>Nguồn lực đất đai và hạ tầng</i>	88
2.2.5. <i>Nguồn lực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo</i>	90
2.3. Khảo sát nhân tố tác động đến khả năng huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp	93
2.3.1. <i>Kết quả điều tra khảo sát</i>	93
2.3.1.1. Mô tả mẫu nghiên cứu.	93
2.3.1.2. Mô tả mẫu thống kê.	94
2.3.1.3. Đánh giá thang đo	97
2.3.2. <i>Kết luận và định hướng triển khai</i>	102
2.3.3. <i>Hàm ý chính sách về nâng cao khả năng huy động nguồn lực phát triển mô hình DLNN tại các tỉnh, thành thuộc khu vực vùng Duyên hải Nam Trung Bộ</i>	103
2.4. Đánh giá cơ hội và thách thức của việc huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp - mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng.	104
2.4.1. <i>Cơ hội</i>	104
2.4.1.1. Tiềm năng tự nhiên và nông nghiệp phong phú – là cơ sở để hình thành và đầu tư phát triển các sản phẩm đặc thù của từng địa phương.....	104
2.4.1.2. Sự hỗ trợ chính sách mạnh mẽ từ cấp trung ương và địa phương – là đòn bẩy thúc đẩy thu hút đầu tư.....	106
2.4.1.3. Xu hướng tiêu dùng xanh và du lịch bền vững mở ra thị trường rộng lớn cho đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp	107
2.4.1.4. Nhiều mô hình có thể nhân rộng hoặc tùy biến – tạo sự linh hoạt khi huy động nguồn lực đầu tư cho mô hình du lịch nông nghiệp	107
2.4.1.5. Cơ hội chuyển đổi số – thúc đẩy huy động nguồn lực đầu tư mô hình du lịch nông nghiệp	107
2.4.2. <i>Thách thức về huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển DLNN – mô hình DLNN tại Vùng.....</i>	108
2.4.2.1. Nguồn lực tài chính phân tán, quy mô nhỏ – khó tạo đột phá.....	108

2.4.2.2. Thiếu nền tảng kỹ thuật, dịch vụ và năng lực quản lý.....	108
2.4.2.3. Khung pháp lý còn thiếu và chưa đồng bộ	108
2.4.2.4. Thiếu các mô hình mẫu và thiếu niềm tin vào hiệu quả tài chính	108
2.4.2.5. Rủi ro về mùa vụ, khí hậu và tính không ổn định	108
2.4.2.6. Thiếu quy hoạch tổng thể và định hướng phát triển dài hạn	108
2.5. Đánh giá kết quả và hạn chế.....	109
2.5.1. <i>Kết quả</i>	109
2.5.2 <i>Hạn chế:</i>	109
2.5.2.1. Hạn chế về cơ sở hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ.....	110
2.5.2.2. Chất lượng sản phẩm du lịch nông nghiệp còn đơn điệu và nguồn nhân lực chưa chuyên nghiệp	110
2.5.2.3. Khung pháp lý chưa hoàn thiện và chính sách hỗ trợ còn hạn chế	110
2.5.2.4. Nhận thức và sự tham gia của cộng đồng người dân địa phương chưa đầy đủ và khó liên kết.....	110
2.5.2.5. Huy động nguồn vốn đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ	110
CHƯƠNG III GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG NGHIỆP - MÔ HÌNH DU LỊCH NÔNG NGHIỆP TẠI VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ GIAI ĐOẠN 2026 -2030.....	112
3.1.Định hướng huy động nguồn lực để phát triển du lịch nông nghiệp- mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2026 – 2030. 112	
3.1.1. <i>Quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam đến 2030 tầm nhìn 2045.</i> 112	
3.1.1.1. Quan điểm phát triển:	112
3.1.1.2. Mục tiêu phát triển.....	112
3.1.2. <i>Định hướng phát triển du lịch Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2026- 2030.</i>	113
3.1.2. <i>Dự báo tiềm năng và định hướng phát triển du lịch nông nghiệp</i>	116
3.1.2.1. Dự báo tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp nội vùng tại khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.	116
3.1.2.2. Định hướng phát triển du lịch nông nghiệp nội vùng Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2026 -2030.	119
3.1.3. <i>Định hướng khung chính sách đầu tư – tài chính để huy động nguồn lực để phát triển du lịch nông nghiệp gai đoạn 2026 – 2030.</i>	120
3.1.3.1. Định hướng nhóm chính sách tài chính- đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp.....	120
3.1.3.2. Định hướng hoàn thiện nội dung nhóm chính sách đầu tư - tài chính và tín dụng để phát triển du lịch nông nghiệp giai đoạn 2026 – 2030.	123
3.1.4.2. Định hướng huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.....	129

3.2. Giải pháp huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn 2026-2030.....	131
3.2.1. <i>Giải pháp về quy hoạch Vùng và liên vùng đến phát triển du lịch nông nghiệp bền vững.</i>	131
3.2.1.1. <i>Giải pháp về quy hoạch Vùng để phát triển du lịch nông nghiệp bền vững.</i>	131
3.2.1.2. <i>Xây dựng quy hoạch liên vùng sẽ giúp định hình sản phẩm đặc trưng của địa phương trong Vùng tại Việt Nam.</i>	131
3.2.2. <i>Giải pháp liên kết mô hình du lịch nông nghiệp nội vùng và liên vùng.</i>	132
3.2.2.1. <i>Cơ chế liên kết vùng, liên kết các chủ thể thực hiện dự án hiệu quả, đồng bộ</i>	132
3.2.2.3. <i>Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù theo hướng nội vùng, liên vùng</i>	133
3.2.2.4. <i>Hoàn thiện hạ tầng giao thông và kỹ thuật hỗ trợ nội vùng, liên vùng</i>	133
3.2.2.5. <i>Đầu tư hình thành hợp tác xã mô hình du lịch nông nghiệp liên vùng</i>	134
3.2.3. <i>Giải pháp về nguồn vốn</i>	135
3.2.3.1. <i>Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư</i>	135
3.2.3.2. <i>Thúc đẩy hợp tác công – tư và thu hút đầu tư tư nhân</i>	135
3.2.3.3. <i>Phát triển các kênh huy động vốn từ cộng đồng</i>	136
3.2.4. <i>Giải pháp về cơ sở hạ tầng</i>	136
3.2.4.1. <i>Hoàn thiện và nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối</i>	136
3.2.5. <i>Giải pháp về đầu tư khoa học công nghệ cho du lịch nông nghiệp</i>	136
3.2.5.1. <i>Phát triển và ứng dụng hạ tầng số</i>	136
3.2.6. <i>Giải pháp về nguồn nhân lực</i>	137
3.2.6.1. <i>Nâng cao năng lực nguồn nhân lực và hợp tác đào tạo liên ngành</i>	137
3.2.6.2. <i>Nâng cao vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch nông nghiệp</i>	137
3.2.7. <i>Liên kết cộng đồng và doanh nghiệp tạo chuỗi giá trị bền vững</i>	138
3.2.8. <i>Truyền thông, quảng bá chung và xây dựng thương hiệu du lịch nông nghiệp vùng</i>	139
3.3. Hàm ý một số chính sách huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2026-2030.....	139
3.3.1 <i>Chính sách đầu tư công</i>	139
3.3.2. <i>Chính sách tài chính và tín dụng</i>	139
3.3.2. <i>Giải pháp - Chính sách xã hội hóa và phát triển doanh nghiệp</i>	140
3.3.3. <i>Giải pháp về Chính sách cộng đồng và nhân lực</i>	142
3.3.3.1. <i>Xây dựng cơ chế phân chia lợi ích công bằng</i>	142
3.3.3.2. <i>Đào tạo kỹ năng và nâng cao năng lực cộng đồng</i>	142
3.3.3.3. <i>Chính sách phát triển mô hình hợp tác xã (HTX) du lịch nông nghiệp</i>	143
3.3.4. <i>Giải pháp - Công nghệ số và chuyển đổi số trong du lịch nông nghiệp</i>	143

3.3.5. Giải pháp về chính sách hỗ trợ, ưu đãi khởi nghiệp cho tư nhân phát triển mô hình du lịch nông nghiệp bền vững.....	144
3.3.5.1. Cơ chế đầu tư công và vai trò “vốn mồi” của Nhà nước.....	144
3.3.5.2. Cơ chế khuyến khích đầu tư tư nhân và đối tác công - tư (PPP).....	145
3.4. Kiến nghị Bộ ngành liên quan	145
3.4.1. Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:.....	145
3.4.2. Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường.....	145
3.4.3. Đối với Bộ Tài chính.....	146
3.4.4. Đối với chính quyền địa phương vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.....	146
3.4.5. Đối với các cơ quan nghiên cứu và hợp tác quốc tế Các viện, trường đại học.....	146
Kết luận rút ra từ Chương 3	147
PHẦN KẾT LUẬN	148
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	149
CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO	157

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1. Tính cấp thiết

Mô hình kinh tế tuần hoàn gắn với tăng trưởng xanh là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững. Mô hình tăng trưởng dựa vào các trụ cột: i) khoa học và công nghệ hiện đại; ii) sử dụng năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường; iii) tiêu dùng hàng hóa, sản phẩm dịch vụ ít gây tổn hại nhất đối với môi trường. Nền nông nghiệp thế giới và Việt Nam đang hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững, đảm bảo an toàn cho người sản xuất và người tiêu dùng, giảm ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Việt Nam có nền nông nghiệp phát triển với 70% dân số sống ở nông thôn, quốc gia có nhiều lợi thế để phát triển du lịch nông nghiệp với các vườn cây ăn trái, trang trại, miệt vườn, làng nghề truyền thống... Nông nghiệp đóng vai trò là ngành nghề mang lại thu nhập chính cho người nông dân, bên cạnh đó, du lịch phát triển dựa trên tài nguyên nông nghiệp cũng khiến các sản phẩm nông nghiệp gia tăng giá trị, giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời góp phần bảo tồn các giá trị truyền thống của vùng nông thôn.

Chương trình phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được ban hành ngày 02/8/2022 theo Quyết định số 922/QĐ-TTg. Mục tiêu của chương trình là đẩy mạnh phát triển du lịch nông nghiệp gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững.

Phát triển du lịch nông nghiệp theo hướng bền vững, bao trùm và đa giá trị, phù hợp với nhu cầu thị trường trên cơ sở sử dụng hiệu quả, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, làng nghề, các hoạt động nông nghiệp và môi trường sinh thái đặc trưng vùng miền, gắn với chuyển đổi số và đổi mới, sáng tạo. Phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng; thúc đẩy sự tham gia tích cực và chủ động của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế khác vào phát triển kinh tế du lịch nông thôn thông qua các hình thức liên kết chuỗi giá trị du lịch hiệu quả.

Qua thống kê sơ bộ, hiện nay cả nước có khoảng 500 mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn đang hoạt động, trải dài từ miền núi phía Bắc đến Tây Nguyên, Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, ... Nhiều mô hình du lịch nông nghiệp phát huy hiệu quả, thu hút sự quan tâm của du khách. Nhiều bà con dân tộc thiểu số ở các bản làng xa xôi, heo hút, trở nên tự tin, năng động hơn, nhờ làm du lịch. Nhiều cộng đồng làng quê hồi sinh, giảm thiểu các tệ nạn xã hội, cuộc sống văn minh hơn, nhờ làm du lịch. Nông, lâm, thủy sản, ngành nghề truyền thống tăng thêm giá trị, trở thành đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP, nhờ vào du lịch. Cánh đồng lúa, ruộng bậc thang, vườn cây, sông suối, ao hồ, làng chài, rừng dừa nước, ... đều được nối kết thành điểm đến đặc sắc trên hành trình trải nghiệm. Tri thức, văn hoá bản địa, ẩm thực dân gian, nghi lễ truyền thống được đánh thức, nhờ vào du lịch.

Việc kết hợp giữa phát triển nông nghiệp và du lịch để tạo nên những sản phẩm độc đáo đang là hướng đi mới nhiều tiềm năng cho ngành công nghiệp không khói và gia tăng giá trị các sản phẩm nông nghiệp. Đối với mỗi quốc gia, chính sách huy động nguồn lực để mở rộng phát triển mô hình du lịch nông nghiệp theo hướng bền vững góp phần thực hiện mô hình tăng trưởng xanh, đóng góp tích cực cho sự phát triển cân bằng, hài hòa giữa kinh tế, môi trường và xã hội; góp phần xóa đói, giảm nghèo và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân; tránh được rủi ro về môi trường và xã hội mà nhiều quốc gia đã gặp phải do quá chú trọng về phát triển kinh tế mà coi nhẹ vấn đề môi trường sinh thái.

Huy động nguồn lực để phát triển mô hình du lịch nông nghiệp theo hướng bền vững của các địa phương trong vùng hiện nay là vấn đề phù hợp với xu thế chung của thế giới, là cơ hội để quốc gia, doanh nghiệp, người tiêu dùng, dân cư, các tổ chức hướng đến phát triển bền vững. Việc định hướng một số chính sách đồng bộ về huy động vốn, đầu tư công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, sản phẩm nông nghiệp..., góp phần thúc đẩy phát triển mô hình du lịch nông nghiệp, phát triển ngành du lịch và nông nghiệp phát triển bền vững các địa phương trong vùng và quốc gia hiện nay. Đồng thời, qua khảo sát, đánh giá thực trạng và những nhân tố tác động đến việc huy động nguồn lực để phát triển mô hình du lịch nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Từ đó đề xuất giải pháp, kiến nghị và hàm ý chính sách huy động nguồn lực để phát triển du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ theo hướng phát triển bền vững nói riêng và Quốc gia Việt Nam nói chung giai đoạn 2026 – 2030. Đó là lý do nhóm tác giả chọn đề tài: **“Giải pháp huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2026-2030”** góp phần thực hiện mô hình tăng trưởng xanh trong xu hướng hiện nay.

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu về phát triển du lịch – du lịch nông nghiệp

2.1. Tổng quan một số công trình đã nghiên cứu về phát triển vùng du lịch, liên kết vùng du lịch, liên kết phát triển du lịch trong nước.

2.1.1 Công trình liên quan đến Luận án, đề án:

(1) Luận án với đề tài: *“Phát triển du lịch đường bộ trên tuyến hành lang Kinh tế Đông Tây”* tại Đại học Đà Nẵng (2020) của NCS Cao Trí Dũng. Đã đạt được các kết quả nghiên cứu sau: (1) Tổng hợp và đưa ra một hệ thống lý thuyết tương đối hoàn chỉnh về du lịch đường bộ và sản phẩm du lịch đường bộ xuyên quốc gia. (2) Đề xuất mô hình hợp tác phát triển du lịch đường bộ xuyên quốc gia, có thể áp dụng cho nhiều khu vực địa lý khác nhau. Đánh giá được tiềm năng phát triển du lịch của các địa phương trên tuyến, đồng thời đưa ra kết quả đánh giá thực trạng phát triển. (3) Tổng hợp được khung pháp lý cho việc triển khai hoạt động trên tuyến, đặc biệt là thủ tục nhập xuất cảnh, lưu thông trên đường cho người và phương tiện. (4) Xây dựng một số sản phẩm chuyên đề, định vị nguồn khách và định hướng công tác quảng bá xúc tiến. (5) Đưa ra một số định hướng và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch đường bộ trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông tây.

(2) Luận án với đề tài: *“Liên kết phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ”* của tác giả Trần Xuân Quan bảo vệ tại Học Viện Khoa học Xã hội, năm 2020. Luận án đã hệ thống hóa được các vấn đề lý luận về liên kết vùng, liên kết phát triển du lịch cả trong và ngoài nước, làm rõ nội hàm liên kết phát triển du lịch, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến liên kết phát triển du lịch. Luận án đã đưa ra các quan điểm về liên kết vùng và liên kết phát triển du lịch. Đánh giá thực trạng liên kết phát triển du lịch các tỉnh Bắc Trung Bộ, những thuận lợi và hạn chế, chỉ rõ các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đó. Kết quả nghiên cứu cho thấy muốn tăng cường liên kết phát triển du lịch cần quy hoạch tập trung xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng cho từng vùng, tránh tình trạng chồng chéo, liên kết du lịch giữa các tỉnh trong vùng và các vùng trong cả nước, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và những người trực tiếp tham gia hoạt động du lịch. Bên cạnh đó là định hướng phát triển du lịch từ chiều rộng sang chiều sâu, phát triển du lịch bền vững với chất lượng dịch vụ cao hơn; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành;

(3) Đề án *“Phát triển du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”* (12/2021) của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - Xã hội Đà Nẵng trình Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đề án này là rất quan trọng và cần thiết ở cả quy mô cấp vùng và địa phương khi đã gần 05 năm kể từ khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi

nhọn và trong bối cảnh du lịch vùng KTTĐ miền Trung đã và đang chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu và áp lực của cạnh tranh điểm đến khi du lịch Việt Nam hội nhập ngày một toàn diện với khu vực và quốc tế. Mục tiêu của đề án là xác định được định hướng và một số giải pháp tạo ra sự đột phá trong phát triển du lịch vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tương xứng với lợi thế về tiềm năng và vị thế của vùng trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 và biến đổi khí hậu.

(4) *Luận án Tiến sĩ: “Phát triển du lịch thành phố Hải Phòng trong liên kết vùng đồng bằng sông Hồng”* - Nguyễn Thị Hồng Hải (2018) - Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hà Nội. Luận án đề cập đến phát triển du lịch của một tỉnh trong liên kết vùng. Tác giả cũng chỉ ra sự gắn kết trong việc phát triển của một tỉnh, thành phố được đặt trong môi liên kết vùng.

(5) *Luận án tiến sĩ - Nghiên cứu phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ* - Trịnh Thị Phan (2019), Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội. Về mặt lý luận, luận án đã làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về du lịch và phát triển du lịch. Lựa chọn được các tiêu chí đánh giá phát triển ngành du lịch, các điểm du lịch vận dụng cho lãnh thổ cấp vùng. Về thực tiễn, luận án đã làm rõ những thế mạnh và hạn chế của các nhân tố với tác động đến phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ, đặc biệt bổ sung một số nhân tố, yếu tố mang tính cập nhật so với quy hoạch tổng thể đã ban hành; Phân tích những thành tựu và thách thức trong phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2000 - 2015 dựa trên các chỉ tiêu đã xác định và qua điều tra xã hội học. Từ đó bổ sung vào các chỉ tiêu phát triển du lịch cho quy hoạch của Tổng cục du lịch, đóng góp tích cực hơn cho phát triển du lịch của vùng Bắc Trung Bộ và du lịch cả nước cũng như sự phát triển KT - XH của vùng và các địa phương trong vùng và đề xuất định hướng và các nhóm giải pháp phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ để đẩy mạnh phát triển du lịch hiệu quả trong thời gian tới.

Đối với đề tài luận án, đề án: Đã hệ thống hoá lý luận về phát triển du lịch đặc thù của một vùng nghiên cứu cụ thể, chỉ ra nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch đặc thù của vùng lãnh thổ. Qua phân tích thực trạng về du lịch đặc thù của từng vùng du lịch để thấy được kết quả, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất ra giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch đặc thù gắn vùng du lịch cụ thể.

2.1.2 Công trình liên quan đến một số bài viết đăng trên tạp chí liên quan đến liên kết phát triển vùng du lịch

Bài viết “*Các nhân tố ảnh hưởng và giải pháp đẩy mạnh liên kết phát triển vùng du lịch trong bối cảnh hiện nay*” (2019) của tác giả Nguyễn Minh Tuấn Trung tâm Đảm bảo chất lượng - Trường Đại học Hùng Vương. Đã đề cập về việc liên kết phát triển vùng du lịch cho phép khai thác những lợi thế so sánh về tài nguyên du lịch, về hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật và các nguồn lực khác của vùng nói chung và của các địa phương trong vùng tham gia liên kết cho phát triển du lịch của vùng. Việc liên kết phát triển vùng du lịch tăng khả năng cạnh tranh và là yếu tố quan trọng để phát triển du lịch ngày một trở nên gay gắt giữa các lãnh thổ và giữa các doanh nghiệp du lịch. Bài viết này tập trung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện liên kết giữa các vùng du lịch với nhau theo khía cạnh quản lý nhà nước (chính sách, quy hoạch, đơn vị cung ứng dịch vụ, cơ sở hạ tầng xã hội...). Trên cơ sở phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến liên kết vùng du lịch đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh liên kết phát triển vùng du lịch trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Bài viết “*Thúc đẩy sự liên kết vùng trong phát triển du lịch các tỉnh miền núi Tây Bắc*” của tác giả Nguyễn Thị Như Quỳnh được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 29 năm 2021. Bài viết đã chỉ ra sự cần thiết của liên kết vùng; phân tích thực trạng liên kết vùng du lịch tại các tỉnh Miền núi Tây Bắc Thực trạng liên kết vùng du lịch tại vùng

Tây Bắc thời gian qua. Bài viết đã chỉ ra liên kết vùng để tạo các sản phẩm du lịch đặc thù và độc đáo nhằm thu hút du khách đã và đang được triển khai tại nhiều nơi trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Tuy nhiên, du lịch ở vùng Tây Bắc vẫn phát triển mang tính chất đơn lẻ, manh mún, thiếu sự liên kết trên phạm vi toàn Vùng, do đó, chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế của du lịch. Bài viết đề xuất giải pháp tăng cường liên kết vùng trong phát triển du lịch Tây Bắc trong thời gian tới để biến tiềm năng du lịch của Tây Bắc trở thành hiện thực, để vùng trở thành điểm sáng du lịch trong cả nước..

Bài viết “*Liên kết vùng trong phát triển bền vững du lịch ở các tỉnh Bắc Trung Bộ*” của tác giả ThS. Lê Thị Tịnh, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh được đăng trên Tạp chí Tài chính số kỳ 2 tháng 10/2021. Bài viết đã chỉ ra vấn đề liên kết vùng trong phát triển bền vững du lịch các tỉnh Bắc Trung Bộ được chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước đặc biệt quan tâm, quá trình thực hiện cho thấy nhiều kết quả tích cực. Bài viết này nghiên cứu thực trạng thực hiện liên kết vùng, đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp liên quan đến thực hiện liên kết vùng nhằm phát triển bền vững du lịch ở các tỉnh Bắc Trung Bộ trong thời gian tới.

Bài viết “*Thực hiện chính sách, pháp luật liên kết vùng trong phát triển du lịch ở các tỉnh Bắc Trung Bộ*” được đăng tải trên Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 03+04 (427+428), tháng 2/2020 của tác giả TS. Bùi Quỳnh Thơ - Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh. Bài viết đã chỉ ra việc liên kết vùng là một trong những khâu đột phá để phát triển du lịch. *Liên kết vùng là một trong những giải pháp phát triển du lịch tiết kiệm nhưng hiệu quả khi mà biên giới du lịch giữa các địa phương đã không còn hiện hữu, thay vào đó là một điểm đến chung thống nhất với sự đa dạng sản phẩm dựa trên lợi thế riêng biệt vùng miền. Thông qua khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về liên kết vùng trong phát triển bền vững du lịch tại các tỉnh Bắc Miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, tác giả đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật về liên kết vùng trong phát triển du lịch và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật liên kết vùng trong phát triển du lịch ở các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ.*

Bài viết: “Đánh giá tiềm năng du lịch Nam Trung Bộ” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Ngân, Trương Thị Lan Hương đăng trên tạp chí Tạp chí Du lịch tháng 6/2016. Bài viết đã chỉ ra Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều lợi thế về tài nguyên du lịch. Tuy nhiên, sự phát triển du lịch của các địa phương trong vùng chưa đồng đều, thiếu sự liên kết và phối hợp để thúc đẩy du lịch phát triển. Vì vậy, cần đánh giá tiềm năng du lịch của cả vùng để xác định rõ những điểm mạnh quan trọng, từ đó đưa ra những định hướng trong việc khai thác tài nguyên.

Bài viết: “*Mô hình liên kết vùng trong phát triển Kinh tế - Xã hội và du lịch ở Tây Bắc*” của PGS.TS Trần Thị Vân Hoa – Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân. Tác giả đã chỉ ra Tây Bắc là vùng giàu tiềm năng, có lợi thế phát triển du lịch. Tuy nhiên, du lịch ở vùng này vẫn phát triển mang tính chất đơn lẻ, manh mún, thiếu sự liên kết trên phạm vi toàn vùng cũng như trong nội bộ từng tiểu vùng, do đó, chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế của du lịch. Tác giả đã chỉ ra sự cần thiết liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung, liên kết phát triển du lịch nói riêng; đánh giá khái quát thực trạng liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội và du lịch ở Tây Bắc, đề xuất định hướng và nội dung liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội và du lịch ở Tây Bắc.

2.1.3 Rút ra nhận định từ một số công trình nghiên cứu và bài viết

- Đối với đề tài luận án, đề án:

Đã hệ thống hoá lý luận về phát triển du lịch đặc thù của một vùng nghiên cứu cụ thể, chỉ ra nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch đặc thù của vùng lãnh thổ. Qua phân tích thực trạng về du lịch đặc thù của từng vùng du lịch để thấy được kết quả, hạn chế và nguyên

nhân, từ đó đề xuất ra giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch đặc thu gắn vùng du lịch cụ thể.

Đã hệ thống hóa được các vấn đề lý luận về liên kết vùng, làm rõ nội hàm liên kết phát triển du lịch, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến liên kết phát triển du lịch. Luận án đã đưa ra các quan điểm về liên kết vùng và liên kết phát triển du lịch. Đánh giá thực trạng liên kết phát triển du lịch, những thuận lợi và hạn chế, chỉ rõ các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế tại các Tỉnh của vùng lãnh thổ (Bắc Trung Bộ) của đất nước và đề xuất các nhóm giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường liên kết phát triển du lịch tại các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Đã xác định được định hướng và một số giải pháp tạo ra sự đột phá trong phát triển du lịch vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tương xứng với lợi thế về tiềm năng và vị thế của vùng trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 và biến đổi khí hậu.

- Đối với các bài viết đăng trên tạp chí khoa học: Các tác giả bài viết tập trung nghiên cứu các nhân tố và mô hình liên kết vùng thúc đẩy phát triển du lịch, xem *liên kết vùng là một trong những giải pháp phát triển du lịch ở mỗi địa phương hay vùng lãnh thổ*. Các bài viết đều có đánh giá tiềm năng du lịch của cả vùng để xác định rõ những điểm mạnh quan trọng, từ đó đưa ra những định hướng trong việc khai thác tài nguyên có nhiều lợi thế về tài nguyên du lịch. Đồng thời cũng chỉ ra sự phát triển du lịch của các địa phương trong vùng chưa đồng đều, thiếu sự liên kết và phối hợp để thúc đẩy du lịch phát triển; *thực hiện chính sách pháp luật về liên kết vùng trong phát triển du lịch và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật liên kết vùng trong phát triển du lịch ở các tỉnh, vùng nghiên cứu*.

2.2. Tổng quan về một số công trình nghiên cứu liên quan hoạt động phát triển du lịch, hoạt động du lịch đặc thù tại địa phương, vùng lãnh thổ theo hướng phát triển bền vững.

(1) Luận án với tên đề tài: *“Tổ chức các hoạt động du lịch tại một số di tích lịch sử - văn hóa quốc gia của Hà Nội theo hướng phát triển bền vững”* của tác giả Nguyễn Văn Đức bảo vệ tại trường đại học Kinh tế Quốc dân (2013). Trên cơ sở nghiên cứu các nhân tố có liên quan đến tổ chức hoạt động du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa theo hướng phát triển bền vững, luận án đã có những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu: (1.) Tổ chức các hoạt động du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa cần áp dụng các tiêu chí định hướng phát triển bền vững cho từng hoạt động du lịch.(2.) Đơn vị quản lý di tích cần phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp lữ hành để tổ chức các hoạt động thường xuyên và các hoạt động theo yêu cầu nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách du lịch.(3.) Tổ chức các hoạt động du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa sẽ có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo ra các chương trình, tuyến điểm du lịch văn hóa nói riêng và sản phẩm du lịch Việt Nam nói chung theo hướng phát triển bền vững.(4.) Các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và các ngành có liên quan cần tăng cường phối hợp để tổ chức có hiệu quả các hoạt động du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa theo hướng phát triển bền vững. Các biện pháp chủ yếu bao gồm: đào tạo hướng dẫn viên, tạo các điều kiện thuận lợi về cơ chế, nguồn lực và các hoạt động marketing...

(2) Luận án Tiến sĩ Kinh tế : *“Phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Phú Thọ”*- Dương Hoàng Hương (2017), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Luận án đã góp phần hệ thống, bổ sung lý thuyết về phát triển du lịch bền vững ở địa phương cấp tỉnh; Rút ra bài học từ kinh nghiệm về phát triển du lịch bền vững của các nước, vùng lãnh thổ và các địa phương cho tỉnh Phú Thọ; Làm rõ thực trạng phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ theo các nội dung và tiêu chí đánh giá phát triển du lịch bền vững; Đề xuất các mục tiêu, định hướng, giải pháp phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2030.

(3) *Luận án với đề tài “Xây dựng lòng trung thành của du khách đối với du lịch biển Việt Nam” của Nghiên cứu sinh: Lê Chí Công bảo vệ năm 2014 tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.* Trên cơ sở lý thuyết hành vi tiêu dùng, lòng trung thành của du khách trong lĩnh vực du lịch, Luận án tập trung làm rõ cơ sở lý luận về lòng trung thành của du khách, các nhân tố ảnh hưởng từ đó đưa ra 03 mô hình nghiên cứu mới và kiểm định, cụ thể là: (1) Xác lập sự cần thiết phải tiếp cận chất lượng điểm đến du lịch biển dưới góc độ các thành phần (yếu tố cấu thành) cũng như mức độ ảnh hưởng khác nhau của chúng lên sự thỏa mãn, lòng trung thành của du khách tại các điểm đến du lịch biển. (2) Các yếu tố thuộc về điểm mạnh thái độ (kiến thức về điểm đến, sự quan tâm đến du lịch biển, tâm lý thích khám phá điểm du lịch mới) có ảnh hưởng tiết chế (tức là làm cho mối quan hệ giữa sự thỏa mãn và lòng trung thành của du khách đối với các điểm đến du lịch biển tăng hoặc giảm khác nhau). (3) Các yếu tố thuộc về đặc điểm nhân khẩu học (tuổi và thu nhập) có ảnh hưởng mối quan hệ giữa sự thỏa mãn và lòng trung thành của du khách đối với các điểm đến du lịch biển tăng hoặc giảm khác nhau.

(4) *Luận án với đề tài: “Nghiên cứu thống kê tác động tổng hợp của du lịch đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam” của tác giả Nguyễn Thị Hương bảo vệ tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2016).* Luận án đã chỉ ra 02 nhóm chỉ tiêu phục vụ đánh giá tác động tổng hợp của du lịch đến tăng trưởng kinh tế: Nhóm chỉ tiêu/nhân tố đầu vào phản ánh du lịch trong nước; Nhóm chỉ tiêu đầu ra biểu hiện tác động tổng hợp của du lịch quốc tế và du lịch nội địa đến tăng trưởng kinh tế (gồm 05 chỉ tiêu: Giá trị sản xuất của du lịch, Giá trị tăng thêm của du lịch, Tổng sản phẩm trong nước tạo ra từ tác động của du lịch, Thu nhập của người lao động từ du lịch và Lao động du lịch). Luận án đã đề xuất một số khuyến nghị nhằm đẩy mạnh tác động của du lịch đến tăng trưởng kinh tế và tăng cường công tác thống kê đánh giá tác động của du lịch đến tăng trưởng kinh tế như sau: (1) Chính sách thu hút khách du lịch quốc tế cần quan tâm hơn nữa đến việc khuyến khích chi tiêu các sản phẩm sản xuất trong nước, tăng cường xuất khẩu trực tiếp hàng nội địa, tạo nguồn thu ngoại tệ cho đất nước; Tập trung đầu tư cho những ngành có tác động gián tiếp cao hơn, tức là có ảnh hưởng tốt đến nền kinh tế như: phân phối hàng hóa, tham quan, vui chơi giải trí và khám chữa bệnh. (2) Cần có chính sách đầu tư khuyến khích chi tiêu của khách du lịch trong những hoạt động dịch vụ có tác động gián tiếp cao hơn, tức là có ảnh hưởng tốt hơn đến nền kinh tế như: phân phối hàng hóa, vui chơi giải trí và khám chữa bệnh. (3) Tổng cục Thống kê nên xác định đơn vị điều tra là hộ gia đình khi tiến hành điều tra chi tiêu khách du lịch; hàng năm nên tính toán và công bố tác động tổng hợp của du lịch đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

(5) *Luận án: “Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch” - Trần Thị Huyền Trang- Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2017).* Kết quả nghiên cứu góp phần giúp các nhà quản lý du lịch và các nhà hoạch định chính sách có những giải pháp tốt nhất góp phần vào việc quản trị tốt mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch. Đối với các công ty lữ hành, cần tăng cường mở rộng mối quan hệ cá nhân với các nhà cung cấp có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng du lịch, và không ngừng nâng cao kỹ năng tư vấn cho khách hàng, cam kết thực hiện tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đúng như chào bán cho khách du lịch. Đối với các nhà cung cấp dịch vụ du lịch, cần đảm bảo chất lượng dịch vụ như cam kết, và không ngừng nâng cao năng lực liên kết với công ty lữ hành. Đối với các cơ quan quản lý cấp Nhà nước và địa phương, cần phải nhận thức đúng về lợi ích của mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch để từ đó đưa ra những chính sách điều tiết vĩ mô, chiến lược phù hợp nhằm khuyến khích mối quan hệ hợp tác này.

(6) *Luận án Tiến sĩ* : “*Phát triển du lịch tỉnh Hà Giang trong xu thế hội nhập*” - Nguyễn Thị Phương Nga (2016), *Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội*. Đề tài hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch trong xu thế hội nhập và vận dụng vào địa bàn tỉnh Hà Giang; Xác định hệ thống chỉ tiêu đánh giá điểm du lịch, tuyến du lịch của tỉnh, xác định các tiêu chí đánh giá mức độ hội nhập trong du lịch cấp tỉnh; phân tích thực trạng TNDL tỉnh Hà Giang, đánh giá bước đầu những yếu tố tác động chủ yếu đến sự phát triển của du lịch Hà Giang; hiện trạng phát triển du lịch Hà Giang giai đoạn 2010 - 2014, đưa ra đặc điểm của du lịch Hà Giang trong xu thế hội nhập. Từ đó đưa ra các định hướng và giải pháp phát triển du lịch Hà Giang trong xu thế hội nhập.

(7) *Luận văn thạc sĩ với đề tài “Phát triển du lịch biển Đà Nẵng” của tác giả Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2012) tại Đại học Đà Nẵng*. Đề tài đã hệ thống hóa và làm sáng tỏ một số khái niệm cơ bản về du lịch, du lịch biển, vai trò hoạt động du lịch biển nổi với phát triển kinh tế - xã hội, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch biển, nội dung và tiêu chí phát triển du lịch biển... Về mặt nghiên cứu thực tiễn, thông qua việc phân tích cụ thể tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch biển Đà Nẵng giai đoạn 2005 - 2011, đề tài đã rút ra những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện, từ đó đề xuất các giải pháp cũng như những kiến nghị nhằm phát triển du lịch biển Đà Nẵng tương xứng với tiềm năng của mình trong thời gian đến.

Rút ra nhận định từ một số công trình nghiên cứu của các tác giả trên: Các công trình trên đã nghiên cứu du lịch đặc thù, phân tích thực trạng để đánh giá kết quả, hạn chế và nguyên nhân của hoạt động du lịch đặc thù tại mỗi vùng hoặc địa phương cụ thể. Qua đó đề xuất một số giải pháp đối với các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và các ngành có liên quan cần tăng cường phối hợp để tổ chức có hiệu quả các hoạt động du lịch đặc thù (*du lịch biển, du lịch tại một số di tích lịch sử - văn hóa quốc gia, du lịch sinh thái*) và các nhà hoạch định chính sách có những giải pháp tốt nhất góp phần vào việc quản trị tốt mối quan hệ hợp tác trong chuỗi cung ứng du lịch và phát triển du lịch theo hướng bền vững.

2.3. *Tổng quan về một số công trình đã nghiên cứu liên quan quản lý nhà nước về du lịch, hoạt động thu hút đầu tư cho phát triển du lịch ở mỗi vùng và địa phương.*

2.3.1 *Công trình liên quan đến Luận án*

(1) *Luận án với đề tài “Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong hội nhập quốc tế” của tác giả Ngô Nguyễn Hiệp Phước bảo vệ 2018*. Luận án đã có những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn sau: (1) Xây dựng mô hình quản lý của chính quyền cấp thành phố trực thuộc Trung Ương về du lịch trong sự kết hợp giữa quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh thổ trên địa bàn thành phố trực thuộc trung ương phù hợp với điều kiện của Việt Nam trong bối cảnh HNQT. (2) Phân tích, đánh giá có kiểm chứng bằng số liệu điều tra thực tế về thực tiễn mô hình kết hợp quản lý theo ngành và theo lãnh thổ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (3) Đề xuất các giải pháp để vận hành mô hình quản lý nhà nước này một cách hiệu quả và phù hợp với các đặc thù của thành phố Cần Thơ, bao gồm từ thiết kế lại tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý, tăng cường công tác hoạch định, phát triển, chính sách hỗ trợ...

(2) Đề tài cấp Bộ “*Chính sách tài chính khuyến khích đầu tư phát triển ngành du lịch ở Việt Nam*” (2018) do Chủ nhiệm đề tài Ths. Nguyễn Thị Thùy Minh, Đơn vị chủ trì: Ban Chính sách tài chính doanh nghiệp, năm giao nhiệm vụ: 2017 Mã số: 2017-18. Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở khoa học về vai trò của ngành du lịch, chính sách phát triển du lịch và công tác quản lý ngành du lịch; đánh giá vai trò của du lịch và xu hướng vận động của ngành du lịch trong nền kinh tế hiện đại; Phân tích thực trạng phát triển ngành du lịch của Việt Nam từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2017; Nêu ra những giải pháp phát triển du

lịch trong thời gian tới, tập trung vào chính sách tài chính. Một số khuyến nghị: (1) Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển du lịch: Cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách huy động tối đa nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển du lịch theo định hướng cơ cấu lại ngành du lịch: (a) Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, nhất là tại các địa bàn trọng điểm; nâng cao khả năng kết nối giao thông tới các khu, điểm du lịch, tập trung đầu tư một số cảng biển và cảng thủy nội địa chuyên dùng tại các địa bàn có điều kiện thuận lợi phát triển du lịch đường biển và đường sông; cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch; (b) Tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch, khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược hình thành các khu dịch vụ du lịch phức hợp, dự án dịch vụ du lịch quy mô lớn, các trung tâm mua sắm, giải trí chất lượng cao tại các địa bàn trọng điểm. (2) Cải thiện chính sách thuế đối với ngành du lịch: Chính phủ cần xem xét điều chỉnh chính sách thuế đối với ngành du lịch trong thời gian tới.

(3) Luận án tiến sĩ với đề tài “*Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào phát triển du lịch ở tỉnh Nghệ An*” của tác giả Nguyễn Văn Thành bảo vệ Tại Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2020). Tác giả đã góp phần làm rõ hơn cơ sở lý luận, kinh nghiệm của một số tỉnh ở Việt Nam trong việc thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào phát triển du lịch cấp tỉnh; Đánh giá thực trạng thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào phát triển du lịch ở tỉnh Nghệ An trong thời gian từ 2015 – 2019; Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào phát triển du lịch ở tỉnh Nghệ An đến năm 2030.

(4) Luận án tiến sĩ Lê Hùng Sơn với đề tài “*Nghiên cứu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh phát triển mới*”, năm 2020.

- Về mặt lý luận: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về vốn đầu tư nước ngoài và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (vốn FDI). Đề nghiên cứu định lượng khả năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Quảng Ninh, đề tài đã đề xuất mô hình cấu trúc tuyến tính nghiên cứu 6 nhân tố ảnh hưởng đến ý định đầu tư của các nhà đầu tư vào địa phương và vận dụng bộ tiêu chí này để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào tỉnh Quảng Ninh.

- Về mặt thực tiễn: Luận án phân tích thực trạng thu hút vốn FDI vào tỉnh Quảng Ninh; đánh giá những kết quả thu hút vốn FDI vào tỉnh Quảng Ninh. Phân tích thành công và hạn chế, những nguyên nhân của thành công và hạn chế trong thu hút vốn FDI vào tỉnh Quảng Ninh. Luận án sử dụng mô hình phân tích nhân tố khám phá EFA, mô hình cấu trúc tuyến tính dựa trên bình phương tối thiểu từng phần (PLS-SEM) để phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới thu hút vốn FDI vào tỉnh Quảng Ninh thông qua mô hình cấu trúc tuyến tính với “Ý định đầu tư” là biến phụ thuộc và 6 biến độc lập là 6 nhóm nhân tố hội tụ từ rất nhiều quan sát gồm: “cơ sở hạ tầng”, “chính sách thu hút”, “nguồn nhân lực”, “lợi thế vị trí”, “môi trường sống” và “chất lượng dịch vụ công”. Và rút ra được kết luận về sự ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các nhóm nhân tố cũng như của ảnh hưởng của các biến quan sát. Luận án làm rõ quan điểm, mục tiêu, định hướng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Quảng Ninh và đề xuất các nhóm giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn FDI vào tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh mới.

(5) Luận văn thạc sĩ của tác giả Lê Thị Thanh Thủy, 2008 “*Các giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển du lịch tỉnh Ninh Thuận*”. Bài viết đã đưa ra các giải pháp để tăng cường huy động vốn đầu tư phát triển du lịch Ninh Thuận trong thời gian tới là: (1) Đổi mới chính sách và thúc đẩy huy động các nguồn vốn đầu tư để phát triển hạ tầng du lịch như huy động hợp lý nguồn thu thuế, phí và lệ phí; Ngân sách nhà nước tập trung đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng, khắc phục tình trạng lạc hậu yếu kém về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nói chung, hạ tầng du lịch nói riêng... 2) Huy động vốn đầu tư từ doanh

nghiệp du lịch. (3) Huy động vốn đầu tư từ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)... (4) Tăng cường huy động vốn tín dụng. Ngoài một số giải pháp trên cần thực hiện các giải pháp khác để hỗ trợ huy động vốn phát triển du lịch như đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển du lịch, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch, hợp tác liên kết vùng, tìm kiếm và mở rộng thị trường. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để thu hút đầu tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.

(6) Luận văn thạc sĩ của tác giả Võ Văn Cần với đề tài “*Thu hút vốn đầu tư để phát triển du lịch Khánh Hòa đến năm 2020*” bảo vệ năm 2008. Luận văn nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư, các nguồn vốn đã được sử dụng để đầu tư vào ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn 2001 – 2007, và định hướng sử dụng các nguồn vốn đầu tư vào ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020. Tác giả sử dụng phương pháp chính là phương pháp thống kê mô tả để mô tả thực trạng thu hút các nguồn vốn đầu tư, và phương pháp định tính được áp dụng trong việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư vào ngành du lịch Khánh Hòa.

(7) Luận văn thạc sĩ của tác giả Dương Minh Chính với đề tài “*Phân tích các nhân tố tác động đến thu hút vốn đầu tư cho du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu*” (2011) đã hoàn thành những nội dung sau đây: Giới thiệu tổng quan về đầu tư, về vốn đầu tư, về du lịch và vai trò của thu hút vốn đầu tư cho du lịch trong phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và tác động đến môi trường; Các nhân tố tác động đến thu hút vốn đầu tư vào du lịch. Bên cạnh đó, đề tài cũng nghiên cứu kinh nghiệm thu hút các nguồn vốn cho đầu tư vào ngành du lịch của một số tỉnh thành có điều kiện về tài nguyên, môi trường du lịch và hoạt động du lịch phát triển trong nước, trên cơ sở đó rút ra một số bài học kinh nghiệm thiết thực trong quá trình huy động các nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển du lịch tại Bà Rịa Vũng Tàu.

(8) Luận văn với đề tài “*Huy động vốn đầu tư phát triển du lịch Quảng Ngãi*”, của tác giả Nguyễn Thành Nam bảo vệ tại ĐH kinh tế, Đại học Đà Nẵng (2011). Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng phát triển và huy động vốn đầu tư cho phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi thông qua những lý thuyết cơ bản về thu hút vốn đầu tư. Đồng thời tác giả đưa ra những giải pháp thiết thực để huy động vốn cho phát triển du lịch Quảng Ngãi trong thời gian tới.

(9) Luận văn với đề tài: “*Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI để đầu tư phát triển ngành du lịch Tỉnh Quảng Trị*” của Nguyễn Tăng Huy bảo vệ tại Đại học Đà Nẵng (2011). Đề tài đã khái quát đầy đủ lý luận và thực tiễn về vấn đề thu hút FDI. Đồng thời luận văn đã đánh giá được những tiềm năng phát triển du lịch ở Quảng Trị và nhu cầu về vốn cho phát triển du lịch. Bên cạnh đó luận văn còn phân tích tình hình thu hút FDI cho ngành du lịch, từ đó chỉ ra những thành công và hạn chế trong hoạt động thu hút FDI và du lịch tỉnh Quảng Trị, đồng thời tác giả đã đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường thu hút FDI để đáp ứng nhu cầu vốn và phát triển du lịch Tỉnh Quảng Trị.

(10) Luận văn với tên đề tài: “*Giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển ngành du lịch Tỉnh Quảng Trị*” của tác giả Nguyễn Việt Chiến, bảo vệ tại Đại học Tài chính Marketing (2014). Luận văn đã nghiên cứu và hệ thống hóa các lý luận về thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch. Nhận diện và đo lường tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hấp dẫn của du lịch Quảng Trị đối với các nhà đầu tư. Phân tích đánh giá thực trạng huy động vốn phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Trị. Đánh giá các yếu tố tác động bên ngoài cũng như những nội tại bên trong của du lịch tỉnh Quảng Trị làm ảnh hưởng đến năng lực huy động vốn cũng như sự phát triển du lịch trong thời gian qua. Đồng thời, đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường công tác huy động vốn đáp ứng các mục tiêu phát triển du lịch thời gian tới cho tỉnh Quảng Trị.

(11) Luận văn thạc sĩ của tác giả Nguyễn Hồng Yến với đề tài “*Thu hút vốn đầu tư cho phát triển du lịch Quảng Ninh, năm 2014*”. Luận văn đã luận giải các chính sách để thu hút vốn đầu tư vào địa phương là chính sách về quy hoạch, chính sách cải thiện môi trường đầu tư, chính sách về phát triển cơ sở hạ tầng, chính sách về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và xúc tiến đầu tư. Luận văn đã chứng minh được thực trạng thu hút vốn đầu tư cho phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng và khả năng. Kết quả nghiên cứu cũng góp phần khẳng định việc tăng cường thu hút vốn đầu tư cho phát triển du lịch tại địa phương cần gắn quy mô với chất lượng và hiệu quả sử dụng chứ không thu hút bằng mọi giá. Luận văn cũng đưa ra các giải pháp để tăng cường thu hút vốn đầu tư cho phát triển du lịch vào địa bàn tỉnh, đó là: (1) Giải pháp về quy hoạch; (2) Giải pháp về cơ chế, chính sách; (3) Giải pháp về cơ sở hạ tầng du lịch; (4) Giải pháp về cải cách hành chính; (5) Giải pháp về nguồn nhân lực du lịch; (5) Giải pháp về xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch; (6) Tổ chức và quản lý nhà nước.

(12) Luận văn với đề tài “*Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh Tây Ninh*” của tác Huỳnh Như Thảo bảo vệ tại Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh (2019). Tác giả đã xác định và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến SHL của các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Đo lường mức ảnh hưởng của từng yếu tố đến SHL của các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Tác giả đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp nhằm giúp chính quyền địa phương có những chính sách phù hợp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao mức độ hài lòng của doanh nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh vào Tây Ninh.

Rút ra nhận định từ một số công trình nghiên cứu của các tác giả trên:

Các công trình trên tập trung vào nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, sự hỗ trợ của chính quyền của mỗi địa phương đối với ngành du lịch trong giai đoạn 2008 - 2020; Đã hệ thống hoá lý luận về du lịch, phát triển du lịch, vốn đầu tư cho phát triển du lịch, nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn đầu tư phát triển du lịch như: vào tiềm năng về du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng; sự ủng hộ của chính quyền địa phương, hoạt động xây dựng thương hiệu du lịch, hoạt động Marketing trực tuyến, Marketing địa phương góp phần thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch ở mỗi địa phương; Qua đó đề xuất kiến nghị và giải pháp thúc đẩy hoạt động huy động vốn vào du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương bền vững. Hầu hết các giải pháp gợi ý việc thu hút vốn đến phát triển du lịch của một địa phương cụ thể nhất định.

2.3.2. Một số bài viết đăng trên tạp chí nghiên cứu khoa học:

Bài viết “*Huy động vốn đầu tư phát triển du lịch vùng Bắc Trung bộ*” trên tạp chí tài chính ngày 2/2/2019 đề cập đến công tác thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh toàn cầu hóa du lịch và địa phương hóa du lịch, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp xã hội hóa huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước. Bài viết cũng chỉ ra công tác thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch của các địa phương trong vùng còn nhiều hạn chế so với yêu cầu thực tiễn chưa tương xứng với những tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch của vùng, đặc biệt còn thiếu chính sách mang tính liên kết vùng để thu hút vốn đầu tư phát triển các loại hình du lịch đặc thù, các hình thức liên kết trong du lịch... trong bối cảnh vốn đầu tư từ NSNN cho phát triển du lịch của vùng còn hạn chế.

Bài viết: “*Nghiên cứu các giải pháp thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch tại Quảng Bình*”, đăng trên Tạp chí công thương, 1/2020, của Phan Thị Kim Tuyền - Phạm Xuân Hùng (Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế, 2020). Bài viết phân tích thực trạng thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch tại Quảng Bình, bài viết đã chỉ ra sự phát triển du lịch Quảng Bình

trong thời gian gần đây nhờ vào các tiềm năng về du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng và sự ủng hộ của Chính quyền địa phương làm cho qui mô vốn đầu tư và số lượng dự án đầu tư du lịch trên địa bàn tăng nhanh. Ngoài ra, bài viết cũng chỉ ra những hạn chế của việc thu hút vốn đầu tư du lịch tại Quảng Bình như qui mô dự án còn nhỏ, ít có nhà đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất giải pháp như chính quyền Tỉnh cần tăng cường công tác quảng bá đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng cho phát triển du lịch.

Bài viết: “*Marketing địa phương nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam*” của NCS Nguyễn Ngọc Thuyên. Bài viết nghiên cứu nội dung: Mô hình marketing địa phương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thường được tiếp cận theo 2 hướng, đó là tiếp cận về phía cung - địa phương (quốc gia, vùng, thành phố) và giả thuyết về phía cầu - nguồn vốn FDI. Mô hình này đã và đang được áp dụng tại một số địa phương ở Việt Nam thời gian qua. Bài viết nghiên cứu các mô hình lý thuyết về marketing địa phương và xem xét, đánh giá thực trạng hoạt động marketing của tỉnh Quảng Nam dưới góc độ tiếp cận về phía cung. Từ đó, nêu ra một số tồn tại và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động marketing địa phương trong thu hút FDI của tỉnh.

Bài viết: “*Marketing trực tuyến: Giải pháp thúc đẩy du lịch tại TP. Đà Nẵng*” của tác giả Ths. Ngô Thị Kiều Trang, Ths. Mai Thị Quỳnh Như - Đại học Duy Tân đăng trên tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 8/2019. Marketing trực tuyến ngày càng ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Tại Đà Nẵng, ngành Du lịch được xếp vào nhóm ngành tạo ra GDP lớn cho Thành phố, có được sự phát triển và đóng góp này là do ngành du lịch đã sử dụng marketing trực tuyến để đưa thương hiệu du lịch đến với khách hàng một cách hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng marketing tương tác trong các doanh nghiệp Việt Nam. Truyền thông và marketing cho các hợp tác xã trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Bài viết: “*Phát triển thương hiệu du lịch vùng duyên hải Nam Trung Bộ*” của tác giả ThS. Trần Minh Phương (Khoa Khách sạn - Du lịch, Trường Đại học Thương mại) đăng trên <http://www.tapchicongthuong.vn>. Tác giả đi sâu vào phân tích tình hình xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch biển đảo vùng duyên hải Nam Trung bộ (DHNTB) trong thời gian qua để chỉ ra những thành công và tồn tại trong quá trình nỗ lực phát triển thương hiệu du lịch vùng. Từ những nội dung phân tích đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch biển đảo vùng DHNTB trong thời gian tới, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn cho vùng DHNTB nói riêng và cho du lịch Việt Nam nói chung.

Rút ra nhận định từ một số công trình nghiên cứu của các tác giả trên:

Các công trình trên tập trung vào nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, sự hỗ trợ của chính quyền của mỗi địa phương đối với ngành du lịch trong giai đoạn 2008 - 2014; Đã hệ thống hoá lý luận về du lịch, phát triển du lịch, vốn đầu tư cho phát triển du lịch, nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn đầu tư phát triển du lịch như: vào tiềm năng về du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng; sự ủng hộ của chính quyền địa phương, hoạt động xây dựng thương hiệu du lịch, hoạt động Marketing trực tuyến, Marketing địa phương góp phần thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch ở mỗi địa phương; Nghiên cứu thực trạng hoạt động thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch tại mỗi địa phương, phân tích đánh giá thực trạng theo phương pháp định tính và định lượng để nhìn thấy kết quả, hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng để hoạt động thu hút vốn đầu tư và vốn đầu tư FDI của mỗi địa phương.

Qua đó đề xuất kiến nghị và giải pháp thúc đẩy hoạt động huy động vốn vào du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương bền vững. Hầu hết các

giải pháp gợi ý việc thu hút vốn đến phát triển du lịch của một địa phương cụ thể nhất định.

2.4. Tổng quan về một số công trình nghiên cứu liên quan hoạt động phát triển du lịch nông nghiệp – nông thôn tại địa phương, vùng lãnh thổ.

2.4.1. Công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án

(1) Đề tài luận án: “*Phát triển du lịch nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng*” – NCS – Trần Thị Yến Anh – Viện Chiến lược Phát triển – Bộ Kế Hoạch và Đầu tư, 2022. Luận án đã thể hiện nội dung: Hệ thống hóa chọn lọc các cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch, du lịch nông thôn, phát triển du lịch nông thôn, tính liên kết vùng trong phát triển du lịch nông thôn; - Khảo sát, phân tích các tiềm năng phát triển du lịch nông thôn vùng Đồng bằng Sông Hồng; Phân tích thực trạng phát triển du lịch nông thôn vùng Đồng bằng Sông Hồng; Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, hạn chế và thành công đối với việc triển du lịch nông thôn vùng Đồng bằng Sông Hồng; Đề xuất các định hướng và giải pháp nhằm triển du lịch nông thôn vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2025 tầm nhìn 2030.

(2) Luận án với đề tài: “*Nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch cộng đồng tiểu vùng Tây Bắc*” của Tác giả Đặng Trung Kiên bảo vệ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2020). Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về cộng đồng, du lịch cộng đồng, phát triển du lịch cộng đồng, các tiêu chí đánh giá sự phát triển du lịch cộng đồng tại tiểu vùng Tây Bắc. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được một bộ thước đo đánh giá sự phát triển du lịch cộng đồng cho tiểu vùng Tây Bắc đảm bảo tính hệ thống và phù hợp với điều kiện đặc thù của khu vực nghiên cứu. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án: Thứ nhất, trong năm nhân tố đưa vào nghiên cứu, nhân tố Sức hấp dẫn của điểm du lịch cộng đồng có tác động mạnh nhất đến phát triển du lịch cộng đồng, tiếp theo là nhân tố Cơ sở hạ tầng và dịch vụ điểm du lịch cộng đồng; Kiến thức và kỹ năng về du lịch của người dân địa phương; Khả năng tiếp cận điểm du lịch cộng đồng; Hợp tác và hỗ trợ từ bên ngoài cộng đồng. Thứ hai, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra, đối với nhân tố hợp tác và hỗ trợ từ bên ngoài cộng đồng thì hợp tác và hỗ trợ của tổ chức phi chính phủ không có ý nghĩa thống kê, đồng thời hợp tác và hỗ trợ của chính quyền có tác động ngược chiều đến phát triển du lịch cộng đồng tại tiểu vùng Tây Bắc.

(3) Luận án với tên đề tài: “*Giải pháp quản lý và khai thác du lịch sinh thái ở các vườn quốc gia (VQG) Việt Nam theo hướng phát triển bền vững*” (Nghiên cứu điểm VQG Cúc Phương) của tác giả Nguyễn Văn Hợp bảo vệ thành công tại trường Đại học Kinh tế quốc dân (2014). Những đóng góp về mặt học thuật, lý luận: (1) Từ lý luận về du lịch, du lịch sinh thái và phát triển du lịch bền vững, luận án tập trung làm rõ về phát triển du lịch sinh thái theo quan điểm phát triển bền vững. Du lịch sinh thái theo quan điểm phát triển bền vững là du lịch sinh thái có quan hệ mật thiết với cộng đồng dân cư địa phương và phải được quản lý khai thác theo công nghệ giảm thiểu tác động của du lịch đến môi trường và thỏa mãn yêu cầu cao của hoạt động du lịch; nâng cao được sức chịu tải du lịch, tăng nguồn thu cho bảo tồn và phát triển ở địa phương. (2) Luận án vận dụng các đặc trưng của du lịch sinh thái và vai trò của các VQG để xác định sứ mệnh và tầm nhìn mới đối với các VQG, đó là: Tài nguyên ở các VQG phải được coi là một nguồn tài nguyên kép vừa là tài nguyên rừng – phục vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh học nhưng đồng thời cũng là một tài nguyên du lịch – tài nguyên du lịch sinh thái.

(3) Đề tài luận án: *Nghiên cứu hiệu quả các mô hình nông nghiệp thông minh với khí hậu ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ - NCS Lê Huy Huân- Đại học Kinh Tế quốc dân, 2022. Nội dung luận án: Thứ nhất, nghiên cứu đã đề xuất được một quy trình tiếp cận tổng hợp để lựa chọn, đánh giá hiệu quả nhằm nhân rộng các mô hình nông nghiệp thông*

minh với khí hậu. Quy trình này bao gồm (i) Nhận diện, đánh giá tác động của BĐKH đến SXNN tại địa phương/ vùng sinh thái nông nghiệp, nhấn mạnh góc nhìn từ nông hộ; (ii) Rà soát, lựa chọn các mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng ưu tiên và phù hợp; (iii) Đánh giá hiệu quả các mô hình nông nghiệp thông minh trên các phương diện khác nhau; và (iv) Phân tích, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định, hành vi chấp thuận áp dụng mô hình nông nghiệp thông minh của các nông hộ. Thứ hai, nghiên cứu đã đưa ra được các cơ sở lựa chọn và xây dựng được một bộ tiêu chí có hệ thống để phân tích, đánh giá hiệu quả của các mô hình nông nghiệp thông minh một cách toàn diện, bao trùm. Các tiêu chí đánh giá được đề xuất đáp ứng đồng thời 3 mục tiêu trụ cột của mô hình nông nghiệp thông minh theo định nghĩa của FAO (tăng năng suất/thu nhập, thích ứng và giảm nhẹ) và 3 tiêu chí kinh tế, xã hội, môi trường theo cách tiếp cận PTBV, phù hợp với điều kiện sản xuất và bối cảnh của các vùng sinh thái nông nghiệp cũng như của Việt Nam.

(4) Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mã số B2023-HDT-05 với tên gọi “*Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa*” do TS. Trịnh Thị Phan - Giảng viên Khoa Khoa học Xã hội làm chủ nhiệm, Trường Đại học Hồng Đức là đơn vị chủ trì thực hiện. Đề tài đề cập đến một số lý luận về du lịch nông nghiệp. Du lịch nông nghiệp, đã và đang có vai trò quan trọng và đem đến nhiều lợi ích về kinh tế - xã hội của người dân vùng nông thôn, góp phần quan trọng trong định hướng phát triển bền vững khu vực nông thôn. Đề tài đã xây dựng bộ tiêu chí và thang đo đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển du lịch nông nghiệp, đảm bảo tính khoa học, khách quan và có thể áp dụng thực tiễn. Trên cơ sở phân tích SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức) đối với phát triển du lịch nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa, đề tài đã đề xuất 08 nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp Thanh Hóa đến năm 2030 theo hướng hiệu quả và bền vững ở địa phương.

(5) *Đề tài khoa học cấp Bộ- Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng vùng ven biển đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc- Trần Thị Lan (2017)- Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hà Nội.* Đề tài đánh giá tiềm năng phát triển loại hình du lịch dựa vào cộng đồng của vùng ven biển, đồng thời hướng tới mục tiêu bảo tồn bền vững đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng ngập mặn và hệ sinh thái thủy sinh vùng ven biển. Từ đó góp phần tăng thu nhập cho người dân, cải thiện đời sống; xây dựng khối liên minh chiến lược giữa cộng đồng - cơ quan quản lý - các công ty du lịch; góp phần khôi phục, bảo tồn và gìn giữ các giá trị văn hóa, các làng nghề truyền thống; tạo ra những sản phẩm không gây ô nhiễm môi trường.

(6) Đề tài luận án: *Phát triển nông nghiệp bền vững trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa tốc độ cao – Nghiên cứu trường hợp tỉnh Vĩnh Phúc- Phùng Chí Cường – Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2021-*

2.4.2. Một số bài viết trên tạp chí khoa học

Bài viết “*Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa*” của tác giả Trịnh Thị Phan Vũ Văn Duẩn, Lê Sĩ Triều. Bài viết đã đánh giá tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp đã được công bố khá rộng rãi trong nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Xác định tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp của lãnh thổ là căn cứ quan trọng để xây dựng định hướng, đề xuất giải pháp khai thác hiệu quả loại hình này ở mỗi địa phương. Trên cơ sở kế thừa hệ thống lý thuyết về đánh giá tiềm năng và thực tế phát triển du lịch nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, nghiên cứu xác định bộ tiêu chí đánh giá tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp vận dụng phù hợp với điều kiện của tỉnh, bao gồm 5 nhóm: (1) tài nguyên; (2) cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật; (3) sự sẵn sàng tham gia của cộng đồng dân cư; (4) chính sách và sự quan tâm của chính quyền địa phương; (5) xu hướng phát triển du lịch nông nghiệp.

Bài viết: “*Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch nông nghiệp ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ*” do tác Trương Trí Thông và Nguyễn Trọng Nhân đăng trên tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ. Bài viết nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch nông nghiệp ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Dữ liệu được thu thập từ 157 du khách thông qua phương pháp chọn mẫu thuận tiện và phát triển mầm. Phương pháp đánh giá độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy tuyến tính bội được sử dụng để phân tích dữ liệu. Kết quả cho thấy có sáu nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch nông nghiệp tại huyện Phong Điền bao gồm: an toàn và an ninh, giá cả, tài nguyên du lịch nông nghiệp, cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn lao động, và cơ sở hạ tầng. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở để các bên liên quan trong phát triển du lịch nông nghiệp ở huyện Phong Điền có thể đưa ra một số định hướng và giải pháp nhằm phát triển du lịch nông nghiệp tại địa bàn huyện trong tương lai.

Bài viết “*Du lịch nông nghiệp cần được quan tâm thúc đẩy mạnh hơn trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Thanh Hóa*” do tác giả ThS. Trịnh Thị Thuyết- Trường Đại học Công đoàn. Bài viết đề cập Thanh Hóa là tỉnh có tiềm năng lớn để phát triển du lịch nông nghiệp nhờ điều kiện tự nhiên đa dạng, nền nông nghiệp phong phú và bản sắc văn hóa dân tộc đặc trưng. Những năm gần đây, tỉnh đã hình thành một số mô hình du lịch nông nghiệp gắn với cộng đồng như trang trại trải nghiệm, làng nghề, làng quê sinh thái, góp phần tạo sinh kế cho người dân và quảng bá hình ảnh địa phương. Tuy nhiên, hoạt động du lịch nông nghiệp hiện vẫn mang tính nhỏ lẻ, thiếu chuyên nghiệp, sản phẩm còn đơn điệu, thiếu sự kết nối giữa nông nghiệp – du lịch – dịch vụ. Trước xu thế du lịch trải nghiệm, xanh – sạch – bền vững ngày càng được ưa chuộng, Thanh Hóa có nhiều cơ hội để phát triển loại hình du lịch này, nhất là khi các chủ trương quốc gia và địa phương đều nhấn mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới. Để phát huy tiềm năng, cần có chiến lược dài hạn, quy hoạch hợp lý, phát triển sản phẩm đặc thù theo vùng, tăng cường liên kết “4 nhà”, đào tạo nhân lực và thu hút đầu tư. Du lịch nông nghiệp nếu được tổ chức bài bản sẽ trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn bền vững và nâng cao đời sống người dân.

Bài viết: *Tổng quan kinh nghiệm quốc tế và những cơ hội, thách thức đối với phát triển du lịch nông nghiệp ở Việt Nam*” đăng trên tạp chí khoa học nông nghiệp Việt Nam do tác giả Nguyễn Thọ Quang Anh, Trần Đình Thao và Nguyễn Hữu Nhuận. Bài viết đã chỉ ra Du lịch nông nghiệp là loại hình du lịch phổ biến ở các nước phát triển, tuy nhiên loại hình du lịch này mới được chú trọng ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Phát triển du lịch nông nghiệp mang lại các lợi ích như đa dạng hóa các hoạt động nông nghiệp, tăng trưởng kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa, sản xuất, giảm ô nhiễm môi trường nhưng cũng vẫn còn một số hạn chế tồn tại. Bài viết đã phân tích tổng quan các kinh nghiệm trong phát triển du lịch nông nghiệp trên thế giới và những cơ hội, thách thức cho phát triển du lịch nông nghiệp ở Việt Nam; từ đó đề xuất một số gợi ý về định hướng chính sách phát triển du lịch nông nghiệp cho Việt Nam trong thời gian tới.

2.5. Khái quát kết quả các công trình đã nghiên cứu và khoảng trống tiếp tục trong nghiên cứu của đề tài

2.5.1. Rút ra nhận định từ một số công trình đã nghiên cứu và bài viết của các tác giả trên:

Về mặt lý luận: Các công trình nghiên cứu đã hệ thống hoá cơ sở lý luận:

(1) Quan niệm phát triển du lịch đặc thù tại một vùng lãnh thổ nghiên cứu cụ thể, chỉ ra một số nhân tố ảnh hưởng phát triển du lịch đặc thù của vùng lãnh thổ.

(2) Quan niệm về liên kết vùng, liên kết phát triển du lịch, làm rõ nội hàm liên kết phát triển du lịch, hệ thống nhân tố ảnh hưởng đến liên kết phát triển du lịch. Đồng thời

tập trung nghiên cứu các nhân tố và mô hình liên kết vùng thúc đẩy phát triển du lịch, xem *liên kết vùng là một trong những giải pháp phát triển du lịch ở mỗi địa phương hay vùng lãnh thổ nhất định*.

(3) Đã hệ thống hoá lý luận về du lịch, phát triển du lịch, vốn đầu tư cho phát triển du lịch, nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn đầu tư phát triển du lịch như: tiềm năng về du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng; sự ủng hộ của chính quyền địa phương, hoạt động xây dựng thương hiệu du lịch, hoạt động Marketing trực tuyến, Marketing địa phương góp phần thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch ở mỗi địa phương nhằm thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch ở mỗi địa phương.

Về mặt thực tiễn: Các công trình trên đã nghiên cứu hoạt động du lịch đặc thù, phân tích thực trạng để đánh giá kết quả, hạn chế và nguyên nhân của hoạt động du lịch đặc thù tại mỗi vùng hoặc địa phương cụ thể. Qua đó đề xuất một số giải pháp đối với các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và các ngành có liên quan cần tăng cường phối hợp để tổ chức có hiệu quả các hoạt động du lịch đặc thù (*du lịch biển, du lịch tại một số di tích lịch sử - văn hóa quốc gia, du lịch sinh thái*) và các nhà hoạch định chính sách có những giải pháp tốt nhất góp phần vào việc quản trị tốt mối quan hệ hợp tác trong chuỗi cung ứng du lịch và phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Đánh giá thực trạng liên kết phát triển du lịch, những thuận lợi và hạn chế, chỉ rõ các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế tại các Tỉnh của vùng lãnh thổ cụ thể của đất nước và đề xuất các nhóm giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường liên kết phát triển du lịch tại các tỉnh của vùng lãnh thổ.

Các công trình trên tập trung vào nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, sự hỗ trợ của chính quyền của mỗi địa phương đối với ngành du lịch. Nghiên cứu thực trạng hoạt động thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch tại mỗi địa phương. Phân tích đánh giá tiềm năng du lịch của cả vùng để xác định rõ những điểm mạnh quan trọng, từ đó đưa ra những định hướng trong việc khai thác tài nguyên du lịch để phát triển du lịch. Phân tích đánh giá thực trạng theo phương pháp định tính và định lượng để nhìn thấy kết quả, hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng để hoạt động thu hút vốn đầu tư và vốn đầu tư FDI của mỗi địa phương. Qua đó đề xuất kiến nghị và giải pháp thúc đẩy hoạt động huy động vốn vào du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương bền vững. Kế thừa các công trình trên, nhóm tác giả đã đánh giá, làm rõ và phát triển khoảng trống trong nghiên cứu về du lịch nông nghiệp cho nội dung của đề tài.

2.5.2. *Khoảng trống trong nghiên cứu từ các đề tài.*

2.5.2.1 *Khái quát về nội dung nghiên cứu về du lịch nông nghiệp- mô hình du lịch nông nghiệp*

Qua các công trình nghiên cứu trước đây chưa có đề tài hay bài viết nghiên cứu về vấn đề huy động nguồn lực trong phát triển mô hình du lịch nông nghiệp được tiếp cận theo nội dung quan trọng được đặt ra trong Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được ban hành ngày 02/8/2022 theo Quyết định số 922/QĐ-TTg. Mục tiêu của chương trình là đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững.

Phát triển du lịch nông thôn theo hướng bền vững, bao trùm và đa giá trị, phù hợp với nhu cầu thị trường trên cơ sở sử dụng hiệu quả, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, làng nghề, các hoạt động nông nghiệp và môi trường sinh thái đặc trưng vùng miền, gắn với chuyển đổi số và đổi mới, sáng tạo. Phát huy vai trò chủ thể

của người dân và cộng đồng; thúc đẩy sự tham gia tích cực và chủ động của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế khác vào phát triển kinh tế du lịch nông thôn thông qua các hình thức liên kết chuỗi giá trị du lịch hiệu quả.

Nông nghiệp đóng vai trò là ngành nghề mang lại thu nhập chính cho những người nông dân, bên cạnh đó, du lịch phát triển dựa trên tài nguyên nông nghiệp cũng khiến các sản phẩm nông nghiệp gia tăng giá trị, giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời góp phần bảo tồn các giá trị truyền thống của vùng nông thôn. Việc kết hợp giữa phát triển nông nghiệp và du lịch để tạo nên những sản phẩm độc đáo đang là hướng đi mới nhiều tiềm năng cho ngành công nghiệp không khói và gia tăng giá trị các sản phẩm nông nghiệp. Đối với mỗi quốc gia, chính sách huy động nguồn lực để mở rộng phát triển mô hình du lịch nông nghiệp theo hướng bền vững đang là vấn đề cấp thiết.

Du lịch nông nghiệp không chỉ là hướng đi đem lại nhiều lợi ích, có hiệu quả kinh tế cao mà còn là một xu hướng phát triển bền vững, đang được quan tâm đầu tư phát triển mạnh trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Một mặt, phát triển du lịch xanh - bền vững đang là mục tiêu mà du lịch nước ta hướng tới, trong đó du lịch nông nghiệp cũng là hình thức tích cực, hấp dẫn, góp phần phát huy lợi thế vốn có cũng như thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn nước ta. Việc phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp không chỉ phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam theo hướng nông nghiệp xanh, hiện đại, phát triển bền vững, mà còn là một sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của xã hội.

Thời gian qua, nhiều mô hình du lịch nông nghiệp đã hình thành ở nhiều địa phương, phát huy hiệu quả, trở thành điểm đến thu hút sự quan tâm của du khách, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững. Kế thừa các công trình trên, nhóm tác giả đã làm rõ quan niệm về du lịch và phát triển du lịch liên kết tại mỗi địa phương trong vùng, những nhân tố tác động đến du lịch liên kết tại mỗi địa phương để phát triển vùng du lịch.

Tuy nhiên, du lịch nông nghiệp, nông thôn vẫn còn khó khăn, hạn chế. Nhiều địa phương chưa nhìn thấy những tiềm năng từ loại hình du lịch này, còn thiếu quan tâm, không ít mô hình còn mang tính tự phát, sao chép lẫn nhau, thiếu khác biệt, thiếu gắn kết. Không ít điểm du lịch chưa có sự hợp tác với nhau, chưa quan tâm chia sẻ lợi ích với cộng đồng. Hoạt động quảng bá, kết nối, tư vấn chưa được định hướng. Cơ chế chính sách hỗ trợ chưa trở thành động lực để phát triển một ngành du lịch vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa mang giá trị xã hội.

Du lịch nông nghiệp bền vững được hiểu là mô hình phát triển du lịch dựa trên việc khai thác hợp lý các nguồn lực sẵn có tại địa phương như đất đai, cảnh quan môi trường, sản phẩm nông nghiệp và giá trị văn hóa bản địa. Thông qua đó, mô hình không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì bản sắc văn hóa truyền thống và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho kinh tế nông thôn. Du lịch nông nghiệp bền vững hướng tới mục tiêu “lợi ích kép”: vừa tạo thêm nguồn thu từ hoạt động du lịch; vừa nâng cao giá trị của nông sản và sản phẩm thủ công địa phương. Quan trọng hơn, quá trình phát triển được triển khai trên nguyên tắc không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại cũng như các thế hệ tương lai, đảm bảo sự cân bằng giữa khai thác và bảo tồn.

Du lịch nông nghiệp có thể được triển khai dưới nhiều dạng thức khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên, phương thức sản xuất nông nghiệp và nhu cầu của du khách. Trong nghiên cứu và thực tiễn, có thể phân biệt ba nhóm mô hình (loại hình) du lịch nông nghiệp phổ biến sau: **(i) Du lịch canh nông (Agritourism/Farm tourism):** Đây là loại hình thể hiện rõ nhất bản chất của du lịch nông nghiệp, gắn liền trực tiếp với hoạt động sản xuất nông nghiệp tại nông trại hoặc trang trại. Du khách có cơ hội tham gia

các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, thu hoạch nông sản, thưởng thức sản phẩm ngay tại vườn, thậm chí lưu trú tại trang trại. **(ii) Du lịch cộng đồng (Community-based tourism gắn với nông nghiệp):** Loại hình này dựa trên các giá trị văn hóa bản địa và do chính cộng đồng dân cư tổ chức, quản lý. Du khách không chỉ trải nghiệm đời sống nông nghiệp mà còn tham gia vào sinh hoạt truyền thống, lễ hội, ẩm thực, từ đó góp phần tạo sinh kế, tăng thu nhập và nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ tài nguyên du lịch. **(iii) Du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp (Agro-ecotourism):** Đây là hình thức kết hợp du lịch nông nghiệp với du lịch sinh thái, chú trọng khai thác cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái nông nghiệp và văn hóa địa phương. Du lịch sinh thái không chỉ mang lại trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên mà còn góp phần giáo dục môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và thúc đẩy phát triển bền vững.

Thực tiễn tại Việt Nam cho thấy nhiều mô hình DLNN thành công đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, tạo việc làm và gia tăng thu nhập cho người dân. Các điển hình như Đồng Tháp Farmstay với sản phẩm OCOP, làng rau Trà Quế (Quảng Nam) gắn với bảo tồn làng nghề, Detrang Farm (Hà Nội) kết hợp du lịch - giáo dục, mô hình sinh thái Cù Lao Mây (Vĩnh Long) theo hướng hợp tác xã, hay các mô hình công nghệ cao ở Đà Lạt (Lâm Đồng) đã chứng minh vai trò quan trọng của liên kết công - tư, đổi mới sản phẩm và sự hỗ trợ chính sách trong phát triển DLNN. Điểm chung của các mô hình này là khai thác hiệu quả tài nguyên bản địa, kết hợp hài hòa giữa nông nghiệp - du lịch - văn hóa cộng đồng. Từ các trường hợp thành công, có thể thấy rằng phát triển DLNN không chỉ dựa vào điều kiện tự nhiên mà còn phụ thuộc vào yếu tố con người, cơ chế chính sách và sự phối hợp đa bên. Đây là những điều kiện cần thiết để huy động nguồn lực đầu tư cho DLNN, đặc biệt tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - nơi có lợi thế về tài nguyên nông nghiệp đặc trưng (nho Ninh Thuận, hành, tỏi Lý Sơn, tôm hùm Phú Yên, dứa Bình Định...), cộng đồng giàu bản sắc và tiềm năng phát triển du lịch mạnh mẽ. Tuy nhiên, DLNN tại khu vực này vẫn còn phân tán, thiếu liên kết và đầu tư chưa đồng bộ. Do đó, việc kế thừa kinh nghiệm từ các mô hình trong và ngoài nước, đồng thời nhận diện các nhân tố then chốt tác động đến huy động nguồn lực, là cơ sở quan trọng để đề xuất giải pháp phát triển DLNN bền vững và mang bản sắc riêng cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Huy động nguồn lực để phát triển mô hình du lịch nông nghiệp của các địa phương trong vùng hiện nay là vấn đề phù hợp với xu thế chung của thế giới, là cơ hội để quốc gia, doanh nghiệp, người tiêu dùng, dân cư, các tổ chức hướng đến phát triển bền vững. Việc định hướng một số chính sách đồng bộ về huy động vốn, đầu tư công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, sản phẩm nông nghiệp...) góp phần thúc đẩy phát triển mô hình du lịch nông nghiệp, góp phần phát triển ngành du lịch và nông nghiệp phát triển bền vững các địa phương trong vùng và quốc gia hiện nay. Trong thời gian qua đã có một số công trình nghiên cứu liên quan hoạt động phát triển du lịch nông nghiệp – nông thôn. Để xây dựng và duy trì mô hình du lịch nông nghiệp bền vững thì việc huy động và quản lý nguồn lực đầu tư đóng vai trò then chốt ở mỗi địa phương, vùng, Sự thành công khi địa phương, vùng của quốc gia đó có những chính sách, cơ chế huy động, khai thác và kết hợp tổng thể nguồn lực để đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp, cụ thể:

Thứ nhất, tận dụng tài nguyên tự nhiên và những nét đặc trưng bản địa của địa phương, vùng có ưu thế về: đất đai, khí hậu, cảnh quan sinh thái, hệ thống sản phẩm nông nghiệp và văn hóa bản địa đặc sắc.... Đây là nền tảng quan trọng để hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, khác biệt và gắn liền với lợi thế so sánh của từng khu vực, vùng.

Thứ hai, vai trò của cơ chế, chính sách nhà nước và địa phương. Hệ thống văn bản pháp luật, nghị quyết và chiến lược phát triển du lịch nông nghiệp từ trung ương đến địa phương giữ vai trò định hướng, bảo đảm tính đồng bộ và bền vững. Chính sách hỗ trợ về

đất đai, thuế, hạ tầng, xúc tiến thương mại và kết nối thị trường giúp các mô hình du lịch nông nghiệp có cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để phát triển.

Thứ ba, huy động nguồn vốn từ đa dạng các kênh. Ngoài ngân sách nhà nước, việc thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã và cộng đồng dân cư là rất cần thiết. Mô hình liên kết công – tư (PPP) hay các quỹ hỗ trợ phát triển nông thôn có thể tạo ra nguồn tài chính ổn định, giảm sự phụ thuộc vào một kênh đầu tư duy nhất.

Thứ tư, phát triển và đào tạo nguồn nhân lực. Con người là yếu tố trung tâm của mọi hoạt động du lịch. Việc nâng cao năng lực cho nông dân, hộ gia đình và cán bộ quản lý thông qua đào tạo về quản lý du lịch, kỹ năng phục vụ, marketing số hay ngoại ngữ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách trong và ngoài nước.

Thứ năm, ứng dụng khoa học và công nghệ. Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các tiến bộ trong sản xuất nông nghiệp hiện đại giúp tối ưu hóa quy trình vận hành, quảng bá sản phẩm du lịch và kết nối thị trường. Các nền tảng số, hệ thống đặt dịch vụ trực tuyến, công nghệ bảo tồn môi trường hay canh tác thông minh cũng góp phần nâng cao hiệu quả và tính bền vững của du lịch nông nghiệp.

Tuy nhiên hiện nay việc huy động nguồn lực để đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp của địa phương, vùng ở Việt Nam còn hạn chế nhất định:

(1) *Công tác quy hoạch và quản lý du lịch nông nghiệp thiếu đồng bộ là một trong những hạn chế lớn hiện nay.* Ở nhiều địa phương, các mô hình du lịch cộng đồng, làng nghề, trang trại sinh thái vẫn phát triển tự phát, thiếu chiến lược dài hạn và chưa có sự kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp lữ hành. Thực tế cho thấy, tại nhiều điểm du lịch ở vùng Tây Nguyên, việc khai thác đất đai và rừng phục vụ du lịch không có kế hoạch hợp lý đã làm suy giảm độ che phủ và chất lượng rừng tự nhiên, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường cảnh quan (Báo Chính phủ, 2022).¹ Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp thoát nước hay xử lý chất thải chưa được đầu tư đồng bộ, khiến du lịch nông nghiệp khó đạt tiêu chuẩn phát triển bền vững.

(2) *Công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên chưa được quan tâm đúng mức.* Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, vùng Tây Nguyên có nguy cơ thiếu khoảng 5,5 tỷ m³ nước mỗi năm vào năm 2030 nếu không có giải pháp bảo vệ và quy hoạch nguồn nước (Báo Chính phủ, 2022).² Song song với đó, diện tích và chất lượng rừng tự nhiên ở miền núi và Tây Nguyên tiếp tục suy giảm, trong khi ô nhiễm do rác thải nhựa và nước thải sinh hoạt tại các điểm du lịch sinh thái đang gia tăng (Nhân Dân, 2021).³ Thêm vào đó, theo Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Đắk Nông năm 2022 cũng ghi nhận tình trạng chất thải rắn tại khu vực nông thôn chưa được thu gom, xử lý hợp vệ sinh, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống và làm giảm sức hấp dẫn du lịch. Điều này cho thấy phát triển du lịch nông nghiệp ở nhiều địa phương đang đối mặt với nguy cơ xung đột giữa khai thác kinh tế và bảo tồn tài nguyên.

(3) *Tính chuyên nghiệp trong tổ chức hoạt động du lịch còn thấp, trong khi sự tham gia của cộng đồng địa phương chưa được phát huy.* Không ít mô hình du lịch nông nghiệp triển khai mà thiếu cơ chế để người dân tham gia từ khâu xây dựng sản phẩm đến quản lý dịch vụ, dẫn đến trải nghiệm du lịch thiếu tính chân thực. Nhiều điểm đến chỉ dừng lại ở việc tham quan, chụp ảnh mà chưa khai thác sâu các giá trị văn hóa bản địa

^{1 2} Cục Thông tin – Báo Điện tử Chính phủ. (16 tháng 11, 2022). *Giải pháp căn cơ cho những thách thức môi trường vùng Tây Nguyên.* Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. <https://baochinhphu.vn/giai-phap-can-co-cho-nhung-thach-thuc-moi-truong-vung-tay-nguyen-102221116201037467.htm>

³ Báo Nhân Dân. (2018). *Tây Nguyên phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường.* Báo Nhân Dân. <https://nhandan.vn/tay-nguyen-phat-trien-du-lich-gan-voi-bao-ve-moi-truong-post321933.html>

như lễ hội, trò chơi dân gian, ẩm thực hay ngôn ngữ truyền thống. So với Thái Lan hay Lào – những nước gắn chặt du lịch cộng đồng với văn hóa bản địa – sản phẩm du lịch nông nghiệp của Việt Nam thiếu sự khác biệt và kém cạnh tranh.

(4) *Hạn chế về nguồn nhân lực vẫn là thách thức then chốt đối với phát triển du lịch nông nghiệp.* Lực lượng lao động trong du lịch nông nghiệp chủ yếu xuất thân từ nông dân, chưa được đào tạo bài bản về nghiệp vụ du lịch, quản lý dịch vụ hay kỹ năng ngoại ngữ.⁴ Điều này khiến nguồn nhân lực phục vụ cho các hoạt động du lịch của Việt Nam nói chung và các sản phẩm du lịch nông thôn nói riêng còn đơn điệu, thiếu tính chuyên nghiệp và khó đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong nước và quốc tế. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tính bền vững và sức cạnh tranh của du lịch nông nghiệp Việt Nam trong tương lai.

Thêm vào đó, theo thống kê sơ bộ của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, hiện tỷ lệ lao động được đào tạo chuyên ngành du lịch chỉ chiếm khoảng 45%, còn lại là lao động từ ngành khác chuyển sang (35%) và chưa qua đào tạo (20%). Đáng chú ý, trong số những lao động được đào tạo về du lịch, chỉ 10% có trình độ đại học và sau đại học; 50% có trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng; 40% bồi dưỡng qua các lớp ngắn hạn. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, năng lực ngoại ngữ, tin học được coi là đòi hỏi tất yếu đối với nhân lực du lịch, nhưng chỉ có khoảng 60% lao động biết và sử dụng được ngoại ngữ (trong đó chủ yếu là tiếng Anh, các ngôn ngữ khác chiếm tỷ lệ rất nhỏ), 70% lao động sử dụng được công nghệ thông tin.

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ bao gồm các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và thành phố Đà Nẵng, sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển DLNN như cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng, hệ thống làng nghề truyền thống và nền văn hóa đặc sắc. Tuy nhiên, hoạt động DLNN ở vùng này vẫn còn mang tính nhỏ lẻ, thiếu định hướng tổng thể, khả năng huy động các nguồn lực đầu tư còn thấp, cơ sở hạ tầng và sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, dẫn đến hiệu quả khai thác tiềm năng chưa cao. Trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển DLNN, việc huy động các nguồn lực đầu tư đóng vai trò quan trọng, bao gồm: nguồn lực nhà nước, nguồn lực từ doanh nghiệp, cộng đồng và các nguồn lực xã hội hóa.

Thực tiễn cho thấy, khả năng huy động hiệu quả các nguồn lực này chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: chính sách pháp luật, tiềm năng thị trường, năng lực nội tại của chủ thể, hạ tầng – dịch vụ hỗ trợ, sự phối hợp cộng đồng và cơ chế quản lý – điều phối. qua nghiên cứu đề tài này nhằm xác định và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển mô hình du lịch nông nghiệp (DLNN) tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Trên cơ sở lý thuyết về phát triển bền vững, chuỗi giá trị, hệ sinh thái đổi mới và các nghiên cứu trước, mô hình nghiên cứu được đề xuất gồm 7 nhân tố: (i) Chính sách và pháp luật; (ii) Hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ; (iii) Sự tham gia của cộng đồng; (iv) Tiềm năng tài nguyên; (v) Thị trường và nhu cầu du khách; (vi) Năng lực của chủ thể du lịch; và (vii) Khả năng huy động nguồn lực đầu tư. Kết quả chỉ ra rằng, tất cả các nhân tố đều có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê đến biến phụ thuộc, trong đó “Chính sách và pháp luật” và “Năng lực chủ thể du lịch” là hai nhân tố có ảnh hưởng mạnh nhất. Trên cơ sở này, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực đầu tư, góp phần phát triển DLNN bền vững trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số...

⁴ Kinh Tế & Đô Thị. *Muốn đón được khách hàng sáng, cần giải bài toán chất lượng nhân lực du lịch.* Kinh Tế & Đô Thị. <https://kinhtedothi.vn/muon-don-duoc-khach-hang-sang-can-giai-bai-toan-chat-luong-nhan-luc-du-lich.718801.html>

2.5.3.2. Đánh giá và phát triển khoảng trống trong nghiên cứu đề tài

(1) Phạm vi nghiên cứu:

Về không gian: Đề tài nghiên cứu việc huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ là một vùng địa lý nằm ở miền Trung Việt Nam, kéo dài từ đồng bằng ven biển tới các vùng núi và bán đảo. Vùng này bao gồm 8 tỉnh và thành phố, bao gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có nhiều đặc điểm tự nhiên, có sự kết hợp đa dạng giữa các dạng địa hình như đồng bằng ven biển, dãy núi, rừng và bãi biển tạo nên một cảnh quan thiên nhiên đặc biệt. Nơi đây còn có hai quần đảo nổi tiếng là Hoàng Sa và Trường Sa, mang giá trị chiến lược, văn hóa và lịch sử đặc biệt đối với Việt Nam. Với những điều kiện tự nhiên đặc biệt, vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ đã phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp và du lịch. Đề tài tập trung nghiên cứu khu vực có điều kiện phát triển mô hình du lịch nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ bao gồm phần lãnh thổ thuộc nội thành nội thị các thành phố, thị xã, thị trấn, phường/xã.

Để có cái nhìn toàn diện và thực tiễn về vấn đề này, nghiên cứu triển khai hoạt động khảo sát thực tế tại các tỉnh, thành vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ nhằm xác định. Nhân tố tác động đến huy động nguồn lực phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại các tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, từ đó: (1) hiện trạng huy động nguồn lực đầu tư vào DLNN; (2) đánh giá mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng; và (3) đề xuất mô hình cũng như hàm ý chính sách phù hợp với đặc thù vùng. Đặc biệt, khảo sát thiết kế để thu thập ý kiến từ nhiều nhóm đối tượng liên quan, cụ thể gồm:

Người dân địa phương: là lực lượng chủ thể trong không gian du lịch, có vai trò cung cấp dịch vụ, sản phẩm nông nghiệp, đồng thời là người thụ hưởng trực tiếp các chính sách và tác động của hoạt động DLNN;

Hộ nông nghiệp làm du lịch: những hộ đã và đang tham gia phát triển các mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch như farmstay, vườn trải nghiệm, làng nghề gắn du lịch... Đây là nhóm hiểu biết rõ về khó khăn, thuận lợi trong triển khai mô hình;

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch – nông nghiệp: là đối tượng nắm giữ vai trò đầu tư, kết nối thị trường, phát triển sản phẩm và tiêu chuẩn hóa dịch vụ. Khảo sát doanh nghiệp giúp đánh giá tiềm năng huy động nguồn lực xã hội hóa;

Cán bộ quản lý nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã liên quan đến lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới: nhóm đối tượng này giúp nhận diện mức độ hiệu quả, khả năng điều phối và thực thi chính sách hỗ trợ DLNN;

Chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, phát triển vùng: đây là nhóm có kiến thức lý luận sâu và kinh nghiệm thực tiễn, có thể đưa ra đánh giá khách quan và khuyến nghị chính sách trung – dài hạn.

Việc thiết kế bảng hỏi phân loại theo từng nhóm đối tượng nhằm đảm bảo phản ánh đúng đặc thù, quan điểm, kỳ vọng và vai trò của từng nhóm trong hệ sinh thái phát triển DLNN. Từ đó, cho phép phân tích đa chiều về sự tác động của các nhân tố đến khả năng huy động nguồn lực đầu tư, đồng thời giúp kiểm định mô hình nghiên cứu bằng phương pháp định lượng (sử dụng mô hình SEM – Structural Equation Modeling).

Khảo sát thực tế và đánh giá định lượng là bước quan trọng giúp lượng hóa mối quan hệ giữa các nhân tố, qua đó định hình chiến lược phù hợp với mỗi địa phương, hướng tới mục tiêu phát triển DLNN hiệu quả, bền vững, gắn kết cộng đồng, phát huy giá trị nông sản, di sản và cảnh quan sinh thái vùng Duyên hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn 2026–2030 và tầm nhìn đến 2045.

Về thời gian: Đề tài nghiên cứu về tình hình huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ qua khảo sát điển hình 8

tỉnh, thành phố có du lịch phát triển từ năm 2021 đến năm 2025 và các giải pháp được đề xuất đến năm 2026-2030.

Đối tượng nghiên cứu: Du lịch, Du lịch nông nghiệp, mô hình du lịch nông nghiệp bền vững của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ; Huy động nguồn lực đầu tư du lịch nông nghiệp, đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.

(2) *Phương pháp tiếp cận:*

- Cách tiếp cận lý luận về du lịch nông nghiệp, mô hình du lịch nông nghiệp vùng; nhân tố ảnh hưởng huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp.

- Cách tiếp cận hệ thống xem xét đánh giá toàn bộ các nhân tố tác động đến huy động nguồn lực đến đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp, mô hình du lịch nông nghiệp; Kinh nghiệm về việc huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp của vùng.

- Cách tiếp cận lý luận đến thực tiễn trong phân tích đánh giá thực trạng về phát triển du lịch nông nghiệp, nguồn lực đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2020 – 2025. Thông qua khảo sát và đánh giá nhân tố tác động đến huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ hiện nay.

(3) *Về nội dung nghiên cứu*

Đề tài tập trung giải quyết những nội dung cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch, liên kết vùng trong phát triển du lịch nông nghiệp, mô hình du lịch nông nghiệp và huy động nguồn lực để đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp;

Đánh giá hiện trạng phát triển du lịch nông nghiệp, mô hình du lịch nông nghiệp vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ thông qua đánh giá tiềm năng, hiện trạng cầu và cung và qua các nhân tố tác động đến sự phát triển du lịch nông nghiệp, chỉ ra nhân tố tác động đến huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp; điểm mạnh, điểm yếu, hạn chế và thành công của du lịch nông nghiệp tại Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ;

Quan điểm, định hướng và giải pháp huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ từ 2026 – 2030. Đề tài **“Giải pháp huy động nguồn lực để đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ”** cần thực hiện nhóm giải pháp mang tính đồng bộ từ trung ương đến địa phương như sau:

- Cần đưa quy hoạch du lịch nông nghiệp, nông thôn trong tổng thể Quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia. Quy hoạch du lịch nông nghiệp, nông thôn cần dựa trên tài nguyên nông nghiệp, nông thôn, giá trị cảnh quan, các giá trị văn hóa phi vật thể như lễ hội, nghệ thuật trình diễn dân gian, phong tục tập quán, nghề thủ công, văn hóa các dân tộc, ... nhằm tổ chức bài bản loại hình du lịch giàu tiềm năng này.

- Cần huy động nguồn vốn đầu tư: cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ

- Cần có chính sách liên kết du lịch nông nghiệp gắn với Vùng giữa các địa phương

- Đẩy mạnh đa dạng hóa, phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc, khác biệt, có tính trải nghiệm và giá trị gia tăng cao. Tạo không gian đổi mới, sáng tạo, hình thành sản phẩm mới, xanh và bền, gắn với xu hướng tìm về thiên nhiên, tăng tính trải nghiệm, trách nhiệm cho du khách.

- Xây dựng, triển khai các chương trình xúc tiến quảng bá, hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch nông thôn dựa trên lợi thế của hoạt động sản xuất nông nghiệp, đặc trưng văn hóa, sinh thái của các địa phương; xây dựng, phát triển và định vị thương hiệu điểm đến du lịch nông thôn.

- Tháo gỡ các khó khăn về cơ chế, chính sách, để du lịch nông nghiệp, nông thôn phát triển, đặc biệt là chính sách đất đai, thu hút đầu tư vào du lịch. Đẩy mạnh hỗ trợ các cộng đồng nông thôn làm du lịch nông nghiệp, nông thôn, thông qua các doanh nghiệp du lịch, lữ hành.

- Tăng cường kiểm tra giám sát các mô hình homestay, mô hình nông nghiệp tự phát nhằm đảm bảo các quy định về vận hành quản lý, chất lượng... tránh tình trạng vi phạm làm phá vỡ quy hoạch.

- Đẩy mạnh công tác tư vấn, đào tạo các chủ thể kinh doanh du lịch nông nghiệp. Đưa loại hình du lịch này trở thành môn học, ngành học trong các trường chuyên ngành về du lịch và nông nghiệp - nông thôn, ...

2.5.3.3. Khoảng trống trong nghiên cứu về lý luận và cơ sở thực tiễn của đề tài:

Mục tiêu tổng quát:

- *Cơ sở lý luận:* Nghiên cứu lý luận về huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp tại vùng, địa phương; Nhân tố tác động đến huy động nguồn lực để đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp theo vùng theo hướng phát triển bền vững. Về lý luận:

(1) Ở góc độ phát triển du lịch nông nghiệp ở mỗi địa phương liên kết trong vùng và ở góc độ phát triển du lịch nông nghiệp tại vùng du lịch.

(2) Lý luận chung về huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp tại vùng, địa phương, cụ thể: Quan niệm về phát triển nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững; Quan niệm về huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp tại vùng, địa phương. Quan niệm về mối quan hệ phát triển ngành du lịch gắn với phát triển nông nghiệp bền vững.

(3) Nhân tố tác động đến huy động nguồn lực để đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp theo vùng. Đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến huy động nguồn lực phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Dữ liệu khảo sát được thu thập từ 352 phiếu hợp lệ tại các tỉnh, thành vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và được xử lý bằng các phương pháp phân tích Cronbach's Alpha, nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy tuyến tính bội.

Kết quả chỉ ra rằng, tất cả các nhân tố đều có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê đến biến phụ thuộc, trong đó “Chính sách và pháp luật” và “Năng lực chủ thể du lịch” là hai nhân tố có ảnh hưởng mạnh nhất. Trên cơ sở này, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực đầu tư, góp phần phát triển DLNN bền vững trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số. Nghiên cứu này nhằm xác định và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển mô hình du lịch nông nghiệp (DLNN) tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Trên cơ sở lý thuyết về phát triển bền vững, chuỗi giá trị, hệ sinh thái đổi mới và các nghiên cứu trước, mô hình nghiên cứu được đề xuất gồm bảy nhân tố: (i) Chính sách và pháp luật; (ii) Hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ; (iii) Sự tham gia của cộng đồng; (iv) Tiềm năng tài nguyên; (v) Thị trường và nhu cầu du khách; (vi) Năng lực của chủ thể du lịch; và (vii) Khả năng huy động nguồn lực đầu tư. Dữ liệu khảo sát được thu thập phiếu khảo sát tại các tỉnh, thành vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và được xử lý bằng các phương pháp phân tích Cronbach's Alpha, EFA và hồi quy tuyến tính bội.

Kết quả chỉ ra rằng tất cả các nhân tố đều có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê đến biến phụ thuộc, trong đó “Chính sách và pháp luật” và “Năng lực chủ thể du lịch” là hai nhân tố có ảnh hưởng mạnh nhất. Trên cơ sở này, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực đầu tư, góp phần phát triển DLNN bền vững trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số. Tập trung chỉ ra một số nguồn lực ảnh hưởng đến phát triển du lịch gắn với nông nghiệp xanh như: vốn, đầu tư

công nghệ, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, tài nguyên, sự tham gia cộng đồng.... để phát triển mô hình du lịch nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững. Nhân tố tác động đến chính sách huy động nguồn lực để phát triển mô hình du lịch nông nghiệp hiện nay. Đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến huy động nguồn lực phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. (4) Giới thiệu Mô hình du lịch nông nghiệp. (5) Kinh nghiệm phát triển và huy động nguồn lực đầu tư du lịch nông nghiệp

- Cơ sở thực tiễn:

(1) *Nghiên cứu khảo sát và đánh giá thực trạng huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2020 - 2025.* Qua đó giúp cơ quan quản lý nhìn thấy bức tranh về phát triển nông nghiệp xanh và xu hướng phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Qua đó giúp cơ quan Bộ đánh giá thực trạng nguồn lực (vốn, đầu tư công nghệ và cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực ...) cho phát triển phát triển du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ; Nhìn thấy bức tranh về phát triển nông nghiệp và xu hướng phát triển mô hình du lịch nông nghiệp nói chung và tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Giúp cơ quan Nhà nước nhận định chính sách huy động nguồn lực tác động đến phát triển mô hình du lịch nông nghiệp gắn với đặc trưng của mỗi địa phương và vùng.

(2) *Giải pháp huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch gắn với nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn 2026-2030.* Giúp cơ quan Nhà nước nhận định những nguồn lực ảnh hưởng đến phát triển mô hình du lịch nông nghiệp gắn với đặc trưng của các địa phương trong vùng, trên cơ sở đó có những giải pháp về xây dựng chính sách liên quan đến huy động nguồn lực để phát triển mô hình du lịch nông nghiệp cho vùng gắn với đặc điểm của các địa phương trong xu thế hiện nay, nhằm khai thác tốt hơn các tiềm năng, lợi thế, phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp, góp phần phát triển du lịch gắn với nền nông nghiệp bền vững của các địa phương trong vùng. Đồng thời có những giải pháp và xây dựng chính sách liên quan đến huy động nguồn lực phát triển mô hình du lịch nông nghiệp cho vùng trong giai đoạn 2026-2030.

Mục tiêu cụ thể: Tập trung nghiên cứu lý luận về hoạt động huy động nguồn lực để phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng, địa phương theo hướng bền vững, nghiên cứu khảo sát những nguồn lực tác động đến phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2020 -2025 và hàm ý chính sách về huy động nguồn lực (tài chính, đầu tư ứng dụng công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư liên kết cơ sở hạ tầng, sản phẩm nông nghiệp ...) đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp. Đây là cơ sở quan trọng để huy động nguồn lực phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn tới (2026-2030).

- Lý luận chung về: du lịch nông nghiệp vùng; huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp tại vùng, địa phương;

- Nhân tố tác động đến huy động nguồn lực để đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp theo vùng;

- Mô hình du lịch nông nghiệp và kinh nghiệm huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp tại vùng và liên kết vùng

- Nghiên cứu khảo sát và đánh giá thực trạng huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2021 -2025;

- Giải pháp huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch gắn với nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn 2026-2030.

2.5.3. *Đóng góp nội dung nghiên cứu đề tài:*

(1) *Ý nghĩa khoa học:*

Hệ thống hóa những quan điểm du lịch nội vùng liên kết vùng; nội dung về thu hút nguồn lực đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp tại vùng.

Chỉ ra những nhân tố tác động đến hoạt động huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp vùng.

Khảo sát và đánh giá tình hình du lịch, du lịch nông nghiệp, huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ; Khảo sát và đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp tại Vùng Duyên Hải Nam trung Bộ.

Đánh giá thực trạng thu hút nguồn lực đến đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam trung Bộ giai đoạn 2021- 2025 và đề xuất một số giải pháp, chính sách huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ từ 2026 – 2030.

(2) Hiệu quả kinh tế:

Góp phần giúp cơ quan quản lý Nhà nước có bức tranh tổng thể về thu hút nguồn lực đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp bền vững tại Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, trên cơ sở đó có những chính sách, định hướng phù hợp trong việc đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ nói riêng và cả nước nói chung.

Là cơ sở để chính quyền mỗi địa phương có chính sách liên kết và huy động nguồn lực phát triển du lịch nông nghiệp tại vùng, liên Vùng giai đoạn 2026 -2030.

Đồng thời, có chính sách đề các Doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư nguồn lực để phát triển du lịch và du lịch nông nghiệp ở mỗi địa phương trong vùng du lịch phát triển bền vững.

(3) Hiệu quả xã hội:

Là cơ sở cho chính quyền địa phương định hướng phát triển kinh tế nói chung và lĩnh vực du lịch, du lịch nông nghiệp nói riêng.

Đồng thời góp phần giải quyết việc làm và có chính sách thu hút nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế du lịch gắn với kinh tế nông nghiệp thành ngành kinh tế mũi nhọn trong Vùng Duyên Hải Nam Trung.

3. Mục tiêu nghiên cứu

3.1. Mục tiêu tổng quát

- *Cơ sở lý luận:* Nghiên cứu lý luận về huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp tại vùng, địa phương; Nhân tố tác động đến huy động nguồn lực để đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp theo vùng theo hướng phát triển bền vững.

- *Cơ sở thực tiễn:*

+ Nghiên cứu khảo sát và đánh giá thực trạng huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2021 - 2025. Qua đó giúp cơ quan giúp cơ quan quản lý nhìn thấy bức tranh về phát triển nông nghiệp và xu hướng phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.

+ Giúp cơ quan Nhà nước nhận định chính sách huy động nguồn lực tác động đến phát triển mô hình du lịch nông nghiệp gắn với đặc trưng của mỗi địa phương và vùng.

+ Đồng thời có những giải pháp và xây dựng chính sách liên quan đến huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp cho vùng trong giai đoạn 2026-2030.

3.2. Mục tiêu cụ thể:

- Lý luận chung về: Tập trung nghiên cứu lý luận về hoạt động huy động nguồn lực để phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng, địa phương theo hướng bền vững , cụ thể: Du lịch nông nghiệp vùng; Mô hình du lịch nông nghiệp; Huy động nguồn lực đầu

tư phát triển du lịch nông nghiệp, mô hình du lịch tại vùng, địa phương; Kinh nghiệm huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp tại vùng và liên vùng.

- Nghiên cứu mô hình nhân tố tác động đến huy động nguồn lực để đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp theo vùng.

- Đánh giá thực trạng huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2021 -2024.

- Nghiên cứu khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp

- Đề xuất giải pháp và hàm ý chính sách huy động nguồn lực (tài chính, ứng dụng công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư liên kết cơ sở hạ tầng, sản phẩm nông nghiệp ...) để phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn 2026-2030.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu:

- Du lịch, Du lịch nông nghiệp, mô hình du lịch nông nghiệp bền vững của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ;

- Huy động nguồn lực đầu tư du lịch nông nghiệp, đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.

Phạm vi nghiên cứu

- *Về không gian:* Đề tài nghiên cứu việc huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ là một vùng địa lý nằm ở miền Trung Việt Nam, kéo dài từ đồng bằng ven biển tới các vùng núi và bán đảo. Vùng này bao gồm 8 tỉnh và thành phố, bao gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có nhiều đặc điểm tự nhiên, có sự kết hợp đa dạng giữa các dạng địa hình như đồng bằng ven biển, dãy núi, rừng và bãi biển tạo nên một cảnh quan thiên nhiên đặc biệt. Nơi đây còn có hai quần đảo nổi tiếng là Hoàng Sa và Trường Sa, mang giá trị chiến lược, văn hóa và lịch sử đặc biệt đối với Việt Nam. Với những điều kiện tự nhiên đặc biệt, vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ đã phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp và du lịch. Đề tài tập trung nghiên cứu khu vực có điều kiện phát triển mô hình du lịch nông nghiệp vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ bao gồm phần lãnh thổ thuộc nội thành nội thị các thành phố, thị xã, thị trấn, phường/xã.

- *Về thời gian:* Đề tài nghiên cứu về tình hình huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ qua khảo sát điển hình 8 tỉnh, thành phố có du lịch phát triển từ năm 2021 đến năm 2024 và các giải pháp và chính sách được đề xuất đến năm 2026-2030.

5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

5.1. Cách tiếp cận

- Cách tiếp cận lý luận về du lịch nông nghiệp, mô hình du lịch nông nghiệp vùng; nhân tố ảnh hưởng đến huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp.

- Cách tiếp cận hệ thống xem xét đánh giá toàn bộ các nhân tố tác động đến huy động nguồn lực đến đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp, mô hình du lịch nông nghiệp; Kinh nghiệm về việc huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp và mô hình du lịch nông nghiệp của vùng.

- Cách tiếp cận lý luận đến thực tiễn trong phân tích đánh giá thực trạng về phát triển du lịch nông nghiệp, nguồn lực đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2021 – 2025. Thông qua khảo sát đánh giá nhân tố tác động đến huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ hiện nay.

Vấn đề huy động nguồn lực trong phát triển mô hình du lịch nông nghiệp được tiếp cận theo nội dung quan trọng được đặt ra trong Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được ban hành ngày 02/8/2022 theo Quyết định số 922/QĐ-TTg. Mục tiêu của chương trình là đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững. Phát triển du lịch nông thôn theo hướng bền vững, bao trùm và đa giá trị, phù hợp với nhu cầu thị trường trên cơ sở sử dụng hiệu quả, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, làng nghề, các hoạt động nông nghiệp và môi trường sinh thái đặc trưng vùng miền, gắn với chuyển đổi số và đổi mới, sáng tạo. Phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng; thúc đẩy sự tham gia tích cực và chủ động của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế khác vào phát triển kinh tế du lịch nông thôn thông qua các hình thức liên kết chuỗi giá trị du lịch hiệu quả.

Thời gian qua, du lịch nông nghiệp, nông thôn ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ, mang lại sắc thái mới, sức sống mới ở khu vực nông thôn. Qua thống kê sơ bộ, hiện nay cả nước có khoảng 500 mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn đang hoạt động, trải dài từ miền núi phía Bắc đến Tây Nguyên, Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, ... Nhiều mô hình phát huy hiệu quả, thu hút sự quan tâm của du khách. Nhiều bà con dân tộc thiểu số ở các bản làng xa xôi, heo hút, trở nên tự tin, năng động hơn, nhờ làm du lịch. Nhiều cộng đồng làng quê hồi sinh, giảm thiểu các tệ nạn xã hội, cuộc sống văn minh hơn, nhờ làm du lịch. Nông, lâm, thủy sản, ngành nghề truyền thống tăng thêm giá trị, trở thành đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP, nhờ vào du lịch. Cánh đồng lúa, ruộng bậc thang, vườn cây, sông suối, ao hồ, làng chài, rừng dừa nước, ... đều được nối kết thành điểm đến đặc sắc trên hành trình trải nghiệm. Tri thức, văn hoá bản địa, ẩm thực dân gian, nghi lễ truyền thống... được đánh thức, nhờ vào du lịch.

Giá trị của du lịch nông nghiệp, nông thôn không đơn thuần mang lại thu nhập cho người dân, lợi ích kinh tế cho địa phương, mà còn tạo ra những giá trị vô hình khác. Đó là định vị hình ảnh nền nông nghiệp Việt Nam sinh thái bốn mùa hoa trái, thông qua đó có thể tiếp thị, quảng bá nông sản ngay tại nông trại, ruộng vườn. Đó là giới thiệu, quảng bá hình ảnh nông thôn Việt Nam giàu bản sắc văn hoá, người dân nông thôn Việt Nam đôn hậu, hiền hòa, mến khách. Đó là tăng tính cầu kết cộng đồng, cùng nhau xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp, cùng nhau giữ gìn hồn quê. Đó là khơi gợi tình yêu với nông nghiệp, với thiên nhiên, với người nông dân. Đó là tư duy tích hợp đa giá trị trong không gian kinh tế nông thôn, hướng đến những làng quê đáng sống, đáng quay về, đáng tìm đến.

Tuy nhiên, du lịch nông nghiệp, nông thôn vẫn còn khó khăn, hạn chế. Nhiều địa phương chưa nhìn thấy những tiềm năng từ loại hình du lịch này. Vì chưa hình dung hết, nên còn thiếu quan tâm, tạo điều kiện chăm chút, hoàn thiện dần. Không ít mô hình còn mang tính tự phát, sao chép lẫn nhau, thiếu khác biệt, thiếu gắn kết. Không ít điểm du lịch chưa có sự hợp tác với nhau, chưa quan tâm chia sẻ lợi ích với cộng đồng. Hoạt động quảng bá, kết nối, tư vấn chưa được định hướng. Cơ chế chính sách hỗ trợ chưa trở thành động lực để phát triển một ngành du lịch vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa mang giá trị xã hội.

Về nội dung: Đề tài tập trung giải quyết những nội dung cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch, liên vùng trong phát triển du lịch nông nghiệp, mô hình du lịch nông nghiệp và huy động nguồn lực để đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp; Đánh giá hiện trạng phát triển du lịch nông nghiệp, mô hình du lịch nông nghiệp vùng Duyên

Hải Nam Trung Bộ thông qua đánh giá tiềm năng, nhân tố tác động đến sự phát triển du lịch nông nghiệp, chỉ ra nhân tố tác động đến huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp; điểm mạnh, điểm yếu, hạn chế và thành công của du lịch nông nghiệp tại Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ; Quan điểm, định hướng và giải pháp huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2026 – 2030. Đề tài “Giải pháp huy động nguồn lực để đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ cần thực hiện nhóm giải pháp mang tính đồng bộ từ trung ương đến địa phương như sau:

- Cần đưa quy hoạch du lịch nông nghiệp, nông thôn trong tổng thể Quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia. Quy hoạch du lịch nông nghiệp, nông thôn cần dựa trên tài nguyên nông nghiệp, nông thôn, giá trị cảnh quan, các giá trị văn hóa phi vật thể như lễ hội, nghệ thuật trình diễn dân gian, phong tục tập quán, nghề thủ công, văn hóa các dân tộc, ... nhằm tổ chức bài bản loại hình du lịch giàu tiềm năng này.

- Cần huy động nguồn vốn đầu tư: cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ

- Cần có chính sách liên kết du lịch nông nghiệp gắn với Vùng giữa các địa phương

- Đẩy mạnh đa dạng hóa, phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc, khác biệt, có tính trải nghiệm và giá trị gia tăng cao. Tạo không gian đổi mới, sáng tạo, hình thành sản phẩm mới, gắn với xu hướng tìm về thiên nhiên, tăng tính trải nghiệm, trách nhiệm cho du khách.

- Xây dựng, triển khai các chương trình xúc tiến quảng bá, hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch nông thôn dựa trên lợi thế của hoạt động sản xuất nông nghiệp, đặc trưng văn hóa, sinh thái của các địa phương; xây dựng, phát triển và định vị thương hiệu điểm đến du lịch nông thôn.

- Tháo gỡ các khó khăn về cơ chế, chính sách, để du lịch nông nghiệp, nông thôn phát triển, đặc biệt là chính sách đất đai, thu hút đầu tư vào du lịch. Đẩy mạnh hỗ trợ các cộng đồng nông thôn làm du lịch nông nghiệp, nông thôn, thông qua các doanh nghiệp du lịch, lữ hành.

- Tăng cường kiểm tra giám sát các mô hình homestay, mô hình nông nghiệp tự phát nhằm đảm bảo các quy định về vận hành quản lý, chất lượng... tránh tình trạng vi phạm làm phá vỡ quy hoạch.

- Đẩy mạnh công tác tư vấn, đào tạo các chủ thể kinh doanh du lịch nông nghiệp. Đưa loại hình du lịch này trở thành môn học, ngành học trong các trường chuyên ngành về du lịch và nông nghiệp - nông thôn, ...

5.2. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp: Đề tài sẽ tập hợp và hệ thống hóa các công trình nghiên cứu khoa học, bộ số liệu thống kê, báo cáo về mô hình du lịch nông nghiệp và giúp xác định được chiến lược nghiên cứu một cách rõ ràng.

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh từ các số liệu, tư liệu thu thập từ một số Tỉnh, Thành phố ở Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ trên cơ sở đó xây dựng và nghiên cứu từ chương 1 đến chương 3 các nội dung của đề tài.

- Phương pháp chuyên gia thông qua Hội thảo, tọa đàm và trao đổi với các đơn vị liên quan. Tham vấn ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý các nhà hoạch định chính sách liên quan đến phát triển du lịch nông nghiệp và huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch vùng

- Phương pháp kế thừa: Phương pháp này được sử dụng để thu thập, khai thác kết quả báo cáo, kết quả nghiên cứu do các đơn vị, cơ quan nghiên cứu đã tiến hành trước đây cũng như những tài liệu về hoạt động du lịch, du lịch nông nghiệp và huy động nguồn lực cho phát triển du lịch nông nghiệp.

- Phương pháp so sánh, đối chiếu: Phương pháp này sẽ được sử dụng liên tục trong quá trình phân tích tư liệu cũng như nghiên cứu, chuẩn bị báo cáo. Phân tích số liệu điều tra và số liệu thống kê; So sánh với các nghiên cứu trước đây nhằm chỉ rõ được các đặc trưng/thiếu hụt về các nhóm điều kiện thực hiện giải pháp huy động nguồn lực phát triển mô hình du lịch nông nghiệp; So sánh các mô hình du lịch nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ với các vùng khác trong nước và một số nước.

- Phương pháp điều tra xã hội học:

+ Thiết kế phiếu: Gồm những câu hỏi liên quan đến nhân tố ảnh hưởng huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp liên kết ở một số tỉnh, thành phố tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ để người được điều tra có thể đánh dấu X vào một hoặc nhiều các phương án trả lời đã cho sẵn hoặc trả lời câu hỏi ngắn gọn.

+ Đối tượng điều tra: Người dân, chính quyền địa phương; Nhà quản lý làm trong công ty kinh doanh du lịch và cán bộ thực hiện quản lý thu hút vốn đầu tư của doanh nghiệp vào phát triển du lịch cấp tỉnh gồm: Sở Du lịch, Sở Kế hoạch và đầu tư, Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch, Trung tâm xúc tiến hỗ trợ đầu tư tỉnh.

+ Địa phương điều tra: Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện công tác thu hút đầu tư ở các sở, ban, ngành, UBND tỉnh, thành phố đều đóng tại địa bàn vùng du lịch khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ.

- Phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng: Đề tiếp cận khách quan và toàn diện các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng huy động nguồn lực đầu tư vào phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, nghiên cứu được triển khai theo lộ trình hai pha: nghiên cứu định tính nhằm khám phá và hiệu chỉnh mô hình lý thuyết; nghiên cứu định lượng nhằm kiểm định các giả thuyết đặt ra trên nền tảng dữ liệu thực nghiệm.

+ Nghiên cứu định tính: Mục tiêu của phương pháp định tính là xác lập tính phù hợp và khả thi của mô hình lý thuyết trong bối cảnh thực tiễn, thông qua việc sàng lọc lại các nhân tố và biến quan sát trên cơ sở lý luận và tham vấn chuyên gia. Đây là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo tính khớp ngữ cảnh và thực tiễn của các công cụ đo lường.

Phương pháp triển khai gồm các cuộc phỏng vấn sâu và thảo luận có định hướng với chuyên gia thuộc các lĩnh vực: quy hoạch phát triển du lịch, quản trị đầu tư công – tư, nông nghiệp gắn với du lịch, cùng đại diện các mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã, farmstay đang hoạt động trong khu vực. Việc lựa chọn chuyên gia được thực hiện theo phương pháp chọn mẫu mục tiêu (purposive sampling), đảm bảo tính đa chiều và tính đại diện của quan điểm chuyên môn.

Kết quả của bước nghiên cứu định tính là bộ thang đo được điều chỉnh, đảm bảo phản ánh đúng bản chất các biến nghiên cứu, đồng thời thiết kế bảng hỏi định lượng đạt tính rõ ràng, khả thi và dễ tiếp cận với đối tượng khảo sát.

+ Nghiên cứu định lượng: Giai đoạn định lượng được triển khai nhằm kiểm định mô hình lý thuyết và các giả thuyết nghiên cứu thông qua khảo sát thực tế các đối tượng liên quan đến huy động nguồn lực phát triển mô hình du lịch nông nghiệp. Đối tượng khảo sát bao gồm: Các hộ nông nghiệp, farmstay hoặc tổ chức kinh tế tại địa phương; Doanh nghiệp và nhà đầu tư đang quan tâm hoặc đã tham gia mô hình DLNN; Cán bộ chính quyền cấp tỉnh, huyện, xã có liên quan đến hoạt động quy hoạch, cấp phép, hỗ trợ mô hình DLNN; Chuyên gia/Nhà nghiên cứu; Người dân địa phương trong khu vực quy hoạch phát triển DLNN.

Thiết kế bảng hỏi được xây dựng dựa trên các thang đo đã được hiệu chỉnh từ pha định tính, sử dụng thang Likert 5 điểm để đo lường mức độ đồng thuận với các phát biểu. Tổng số biến quan sát được đề xuất đưa vào mô hình là 31 biến, phân bổ theo 6 nhân tố độc lập và 1 biến phụ thuộc.

Về cỡ mẫu, nghiên cứu áp dụng đồng thời các khuyến nghị sau:

Theo Hair et al. (2010) và Gorsuch (1983), số mẫu tối thiểu cần đạt là 5 lần số biến quan sát ($31 \times 5 = 155$);

Theo công thức của Tabachnick và Fidell (1991): $n \geq 8m + 50$, với $m=6$ biến độc lập, cho kết quả tối thiểu là 98 mẫu;

Đề nâng cao độ tin cậy và tính khái quát, nhóm nghiên cứu lựa chọn kích thước mẫu khoảng 300–350 quan sát hợp lệ.

Phương pháp chọn mẫu thực hiện theo kỹ thuật phân tầng có chủ đích, kết hợp giữa chọn mẫu cụm theo địa phương (cluster sampling) và lấy mẫu thuận tiện tại các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư, các mô hình farmstay hoạt động thực tiễn.

Dữ liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0, với các bước phân tích gồm:

Kiểm định độ tin cậy thang đo thông qua Cronbach's Alpha;

Phân tích nhân tố khám phá (EFA) để xác định cấu trúc tiềm ẩn của các biến;

Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (PLS-SEM) để kiểm định mức độ phù hợp của mô hình lý thuyết và kiểm tra các giả thuyết nhân quả.

Việc kết hợp cả hai phương pháp định tính và định lượng trong cùng một nghiên cứu không chỉ đảm bảo độ tin cậy và tính giá trị của các kết luận đưa ra, mà còn giúp mô hình nghiên cứu phát huy tính thực tiễn cao khi hàm ý chính sách về các giải pháp huy động hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

- Phương pháp thu thập thông tin định lượng:

+ *Phương pháp thu thập thông tin thực địa thông qua Khảo sát*

Xây dựng phiếu điều tra bảng câu hỏi về nhân tố ảnh hưởng đến huy động nguồn lực đến phát triển mô hình du lịch nông nghiệp, gửi phiếu điều tra đến cá nhân quản lý và được thực hiện với cán bộ quản lý làm ở doanh nghiệp du lịch tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ .

Xây dựng phiếu điều tra khảo sát dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và thực hiện gửi phiếu điều tra đến các sở, ban, ngành, của một số tỉnh, thành phố thuộc Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.

Xây dựng phiếu điều tra khảo sát dành người dân và địa phương và thực hiện gửi phiếu điều tra Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.

+ *Phương pháp xử lý dữ liệu:*

Dữ liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm Excel để có được các kết quả phân tích phản ánh thực trạng vấn đề nghiên cứu. Nghiên cứu tiến hành tổng hợp cơ sở lý thuyết, phát triển giả thuyết và mô hình nghiên cứu, thu thập dữ liệu, xử lý và phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS. Đề tài đã thực hiện được các mục tiêu đề ra: (1) Một là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn cho đầu tư phát triển du lịch liên kết tại khu vực miền Trung; (2) Hai là nhận định, đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến thu hút vốn cho đầu tư phát triển du lịch liên kết tại Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.

Quy trình nghiên cứu của báo cáo được xây dựng theo hướng tiếp cận định lượng kết hợp với phân tích lý thuyết hệ thống, nhằm đảm bảo tính logic, chặt chẽ và phù hợp với mục tiêu khảo sát thực tế về nhân tố ảnh hưởng đến khả năng huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Các bước triển khai nghiên cứu được tiến hành theo trình tự sau:

Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu và mục tiêu khoa học

Xuất phát từ thực tiễn phát triển du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, bước đầu tiên tập trung vào việc nhận diện rõ khoảng trống lý luận và yêu cầu thực tiễn trong việc huy động nguồn lực đầu tư. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu xác lập mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, làm nền tảng cho toàn bộ tiến trình nghiên cứu.

Bước 2: Tổng quan lý thuyết và hệ thống hóa các nghiên cứu có liên quan

Bước tiếp theo là tổng hợp có chọn lọc các lý thuyết nền tảng liên quan đến phát triển bền vững, huy động nguồn lực, sinh kế nông thôn, lý thuyết điểm đến, năng lực nội tại, và mô hình RBV (Resource-Based View). Song song, nhóm nghiên cứu rà soát các công trình trong và ngoài nước liên quan đến du lịch nông nghiệp, từ đó hệ thống hóa các nhân tố ảnh hưởng đã được chứng minh thực nghiệm.

Bước 3: Đề xuất mô hình nghiên cứu và phát biểu các giả thuyết

Từ cơ sở lý thuyết và thực tiễn khảo sát sơ bộ, nhóm nghiên cứu đề xuất mô hình lý thuyết bao gồm 6 nhóm nhân tố độc lập (CS, HT, CD, TN, TT, NL) và 1 biến phụ thuộc (HD). Mỗi quan hệ lý thuyết được cụ thể hóa thành một giả thuyết nghiên cứu (H1–H6), làm căn cứ để kiểm định thực nghiệm ở các bước tiếp theo.

Bước 4: Thiết kế thang đo và bảng hỏi khảo sát

Các biến quan sát trong mô hình được lượng hóa thông qua thang đo Likert 5 điểm. Bảng hỏi khảo sát được xây dựng dựa trên các thang đo đã được kiểm định từ các nghiên cứu trước và hiệu chỉnh phù hợp với bối cảnh địa phương. Cấu trúc bảng hỏi gồm ba phần: thông tin chung, các biến quan sát theo từng nhân tố, và nhận định mở.

Bước 5: Thu thập dữ liệu thực tế

Dữ liệu được thu thập tại một số tỉnh đại diện vùng Duyên hải Nam Trung Bộ như Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận... Đối tượng khảo sát bao gồm các nhóm: người dân, hộ làm nông nghiệp, doanh nghiệp du lịch, cán bộ địa phương. Phương pháp chọn mẫu phân tầng kết hợp thuận tiện được áp dụng, đảm bảo độ bao phủ và đa dạng mẫu khảo sát. Quy mô mẫu dự kiến từ 350 đến 400, đủ điều kiện thực hiện phân tích SEM.

Bước 6: Xử lý và phân tích dữ liệu

Sau khi mã hóa dữ liệu, các phân tích định lượng được thực hiện bằng phần mềm SPSS version 20.0. Quy trình xử lý bao gồm:

Kiểm định độ tin cậy thang đo qua hệ số Cronbach's Alpha và chỉ số tương quan tổng – trừ biến (CITC);

Phân tích nhân tố khám phá (EFA) để xác nhận cấu trúc nhân tố;

Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) để kiểm định các giả thuyết và đo lường mức độ ảnh hưởng giữa các nhân tố.

Bước 7: Kết luận, đề xuất và kiến nghị chính sách

Dựa trên kết quả phân tích định lượng, nhóm nghiên cứu tiến hành tổng hợp, đánh giá vai trò tương đối của từng nhân tố. Từ đó, các hàm ý quản trị và chính sách được đề xuất, hướng đến việc nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực đầu tư và thúc đẩy phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại khu vực nghiên cứu. Các kiến nghị được phân hóa theo nhóm chủ thể liên quan: cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng, và tổ chức trung gian.

6. Kết cấu Đề tài

Chương I: Cơ sở lý luận về du lịch nông nghiệp và huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng

Chương II: Thực trạng huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ 2021-2024

Chương III: Giải pháp huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp - mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2026 -2030

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH NÔNG NGHIỆP VÀ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH DU LỊCH NÔNG NGHIỆP TẠI VÙNG

1. Du lịch nông nghiệp và mô hình du lịch nông nghiệp

1.1. Du lịch – nông nghiệp

1.1.1. Nông nghiệp – nông thôn địa phương, vùng

Quan niệm về phát triển nông nghiệp bền vững

Nông nghiệp bền vững là hệ thống sản xuất nông nghiệp được thiết kế và vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm và nguyên liệu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai. Mục tiêu của nó là duy trì lâu dài năng suất, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, đồng thời đảm bảo hiệu quả kinh tế và công bằng xã hội (FAO, 2014; Pretty, 2008).

Nông nghiệp bền vững là việc quản lý và sử dụng các hệ thống tài nguyên nông nghiệp theo cách vừa đáp ứng nhu cầu con người vừa duy trì hoặc cải thiện chất lượng môi trường và bảo tồn cơ sở tài nguyên cho tương lai. (World Bank, 2006)

Nông nghiệp bền vững bao gồm 5 nguyên tắc cốt lõi, theo quan điểm của Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO, 2014): (1) Tăng cường hiệu quả sử dụng tài nguyên (nước, đất, năng lượng, vật tư nông nghiệp). (2) Bảo tồn, bảo vệ và tăng cường tài nguyên thiên nhiên. (3) Nâng cao khả năng phục hồi của hệ thống sản xuất trước biến đổi khí hậu và rủi ro. (4) Đảm bảo công bằng xã hội và cải thiện đời sống của nông dân. (6) Thúc đẩy quản trị hiệu quả ở mọi cấp độ.

Nông nghiệp bền vững đều hướng đến việc hài hòa giữa ba trụ cột: hiệu quả kinh tế – bảo vệ môi trường – công bằng xã hội. Các định nghĩa của FAO (2014), Pretty (2008) và World Bank (2006) nhấn mạnh đến việc sử dụng hợp lý và hiệu quả tài nguyên, bảo tồn hệ sinh thái và đảm bảo sinh kế lâu dài cho cộng đồng nông thôn. Khái quát Nông nghiệp bền vững: *là hệ thống sản xuất và quản lý tài nguyên nông nghiệp bảo đảm cung ứng ổn định lương thực, thực phẩm và các dịch vụ sinh thái cho xã hội hiện tại, đồng thời duy trì, cải thiện chất lượng môi trường và nền tảng tài nguyên cho các thế hệ tương lai; gắn kết phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao phúc lợi xã hội.*

Quan niệm về phát triển nông nghiệp – nông thôn địa phương và vùng

Ở cấp địa phương: Phát triển nông nghiệp – nông thôn ở cấp địa phương được hiểu là quá trình tổ chức, quản lý và khai thác tiềm năng tài nguyên đất đai, lao động, vốn, khoa học – công nghệ và các yếu tố xã hội trong phạm vi một đơn vị hành chính (tỉnh, huyện, xã) nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, cải thiện đời sống cư dân nông thôn và bảo vệ môi trường. Theo quan điểm của Ellis & Biggs (2001), phát triển nông thôn không chỉ giới hạn ở tăng trưởng nông nghiệp mà còn bao gồm đa dạng hóa sinh kế, phát triển hạ tầng, dịch vụ và nâng cao năng lực cộng đồng.

Ở cấp vùng, phát triển nông nghiệp – nông thôn là quá trình liên kết, phối hợp giữa các địa phương trong một không gian kinh tế – xã hội tương đồng nhằm khai thác lợi thế so sánh và lợi thế bổ sung, hình thành các chuỗi giá trị nông sản liên vùng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao sức cạnh tranh tổng thể. Theo OECD (2016), phát triển nông thôn ở quy mô vùng đòi hỏi cách tiếp cận tích hợp, bao gồm liên kết sản xuất, thị trường, hạ tầng, nguồn nhân lực và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Phát triển nông nghiệp – nông thôn ở cấp địa phương và vùng là quá trình nâng cao hiệu quả sản xuất, đa dạng hóa kinh tế và cải thiện chất lượng sống ở khu vực nông

thôn, trên cơ sở khai thác hợp lý tài nguyên, ứng dụng khoa học – công nghệ, bảo tồn môi trường và tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng để phát huy tối đa lợi thế so sánh và hướng tới phát triển bền vững.

Tiêu chí	Cấp địa phương	Cấp vùng
Phạm vi không gian	Một đơn vị hành chính cụ thể (tỉnh, thành, xã).	Nhiều địa phương trong cùng một vùng kinh tế – xã hội, có điều kiện tự nhiên, kinh tế và văn hóa tương đồng.
Mục tiêu chính	Tăng năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp; cải thiện thu nhập và đời sống cư dân nông thôn.	Tối ưu hóa lợi thế so sánh và lợi thế bổ sung; tăng sức cạnh tranh nông sản toàn vùng; nâng cao hiệu quả liên kết kinh tế – xã hội.
Phương thức triển khai	Tập trung vào quy hoạch, tổ chức sản xuất, đầu tư hạ tầng và dịch vụ công trong phạm vi địa phương.	Liên kết sản xuất, chuỗi giá trị liên vùng, hợp tác hạ tầng và xúc tiến thương mại; điều phối chính sách giữa các địa phương.
Yếu tố trọng tâm	Khai thác và quản lý hiệu quả tài nguyên tại chỗ (đất, nước, lao động, vốn, tri thức bản địa).	Kết nối thị trường, logistics, chuỗi cung ứng, bảo tồn tài nguyên chung (lưu vực, hệ sinh thái).
Tính liên kết	Chủ yếu mang tính nội bộ, phụ thuộc vào nguồn lực và năng lực quản lý của chính quyền địa phương.	Mang tính hợp tác, phối hợp đa cấp giữa chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng và các tổ chức vùng.
Kết quả kỳ vọng	Nâng cao đời sống dân cư, giảm nghèo, cải thiện hạ tầng và dịch vụ công tại địa phương.	Phát triển kinh tế vùng đồng đều, tăng sức cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế.

Nguồn: Tổng hợp từ FAO (2014), Ellis & Biggs (2001), OECD (2016), UNDP (2015), World Bank (2006).

1.1.2. Du lịch, du lịch nội vùng và du lịch liên kết vùng

1.1.2.1. Quan niệm du lịch – phát triển du lịch

Quan niệm về du lịch

Ngày nay du lịch được coi như là một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống văn hoá, xã hội của con người và là một trong những ngành kinh tế quan trọng của nhiều nước. Có rất nhiều quan niệm, khái niệm khác nhau về du lịch:

Theo hiệp hội quốc tế các tổ chức du lịch, du lịch được hiểu là : *Việc đi lại của các cá nhân hay một nhóm người, rời khỏi chỗ của mình trong một khoảng thời gian ngắn đến các nơi khác để nghỉ ngơi, giải trí hay chữa bệnh.*

Theo tổ chức du lịch thế giới, du lịch bao gồm tất cả mọi hoạt động của những người du hành, tạm trú, trong mục đích tham quan, khám phá và tìm hiểu, trải nghiệm hoặc trong mục đích nghỉ ngơi, giải trí, thư giãn; cũng như mục đích hành nghề và những mục đích khác nữa, trong thời gian liên tục nhưng không quá một năm, ở bên ngoài môi trường sống định cư; nhưng loại trừ các du hành mà có mục đích chính là kiếm tiền. Du lịch cũng là một dạng nghỉ ngơi năng động trong môi trường sống khác hẳn nơi định cư.

Hội nghị quốc tế về thống kê du lịch năm 1991 đưa ra định nghĩa: *Du lịch là hoạt động của con người đi tới một nơi ngoài môi trường thường xuyên, trong một khoảng thời gian đã được tổ chức du lịch qui định trước, mục đích của chuyến đi không nhằm mục đích kiếm tiền.*

Ở Việt Nam, theo khoản 1 điều 3 Luật Du Lịch năm 2017 qui định: *Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên trong thời gian không quá 01 năm liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí, tìm hiểu, khám phá tài nguyên du lịch hoặc kết hợp với mục đích hợp pháp khác.*

Từ những khái niệm trên, có thể tổng quát du lịch là *một hoạt động liên quan đến việc di chuyển của một hay một nhóm người, một tổ chức ra khỏi nơi cư trú của họ trong một khoảng thời gian nhất định nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, khám phá tài nguyên du lịch hoặc kết hợp với các mục đích nhất định.*

Sự phát triển du lịch đã mang lại nhiều lợi ích cho quốc gia như thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước. Chính vì vậy, Nhà nước cần quan tâm đến sự phát triển du lịch trong thời gian tới.

Phát triển du lịch: Du lịch là một ngành năng động và có nhiều sự cạnh tranh, đòi hỏi khả năng thích ứng với nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Mục tiêu phát triển của ngành du lịch là góp phần nâng cao về chất lượng và sự đa dạng các sản phẩm, dịch vụ du lịch tại các điểm đến nhằm tăng số lượng khách du lịch, tạo công ăn việc làm, tăng trưởng phát triển kinh tế. Việc phát triển du lịch trong một điểm đến, một cụm, khu vực, vùng phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên văn hóa và các tài nguyên hữu hình, vô hình, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và tài nguyên khác. Sự phát triển du lịch không cân đối, tự phát sẽ dẫn đến cạn kiệt các loại tài nguyên, dẫn đến số lượng du khách giảm dần, chất lượng cuộc sống của cư dân cũng giảm sút theo.

Xu hướng hiện nay đối với ngành du lịch hướng tới phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và bảo vệ đặc điểm văn hóa xã hội của quốc gia. Phát triển du lịch ngoài việc gia tăng cơ hội để du khách được đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các sản phẩm dịch vụ chất lượng từ nguồn lực của các bên liên quan đưa vào tại điểm đến, cụm, khu vực, vùng du lịch mà cần bảo vệ giá trị văn hóa và hệ thống giá trị truyền thống vô cùng quý giá của các cộng đồng cư dân ở địa phương, quốc gia đó.

Phát triển du lịch là sự tăng lên về thu nhập, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách, đem lại hiệu quả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ngày càng cao và mang lại lợi ích cho dân cư địa phương, cho doanh nghiệp và quốc gia làm làm du lịch.

Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) trong một buổi Hội nghị về Môi trường và Phát triển tại Riode Janeiro (1992), cụ thể đó là “Du lịch bền vững là sự phát triển toàn diện về các hoạt động du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu của khách tham quan, đồng thời quan tâm đến người dân bản địa, bảo tồn các nguyên tài nguyên và có kế hoạch quản lý nguồn tài nguyên một cách hợp lý. Phát triển du lịch bền vững cũng cần duy trì được các giá trị văn hóa, sự đa dạng sinh học, sự phát triển của các hệ sinh thái, đồng thời góp phần hỗ trợ cho cuộc sống của con người”.

Năm 1992, Tổ chức du lịch thế giới (WTO - The World Tourism Organisation) định nghĩa: “Du lịch bền vững là việc phát triển các hoạt động du lịch nhằm đáp ứng các nhu cầu hiện tại của du khách và người dân bản địa trong khi vẫn quan tâm đến việc bảo tồn và tôn tạo các nguồn tài nguyên cho việc phát triển du lịch trong tương lai. Du lịch bền vững sẽ có kế hoạch quản lý các nguồn tài nguyên nhằm thỏa mãn các nhu cầu về kinh tế, xã hội, thẩm mỹ của con người trong khi vẫn duy trì được sự toàn vẹn về văn hóa, đa dạng sinh học, sự phát triển của các hệ sinh thái và hệ thống hỗ trợ cho cuộc sống của con người

Phát triển du lịch bền vững: ở Việt Nam đã được đưa ra trong Luật Du lịch Việt Nam (2017): “Phát triển du lịch bền vững là sự phát triển du lịch đáp ứng đồng thời các yêu cầu về kinh tế - xã hội và môi trường, bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham

gia hoạt động du lịch, không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu về du lịch trong tương lai”.

1.1.2.2. Du lịch nội vùng

Du lịch nội vùng là hoạt động di chuyển và tiêu dùng du lịch diễn ra trong phạm vi một khu vực địa lý xác định, chẳng hạn như một tỉnh, một vùng kinh tế - xã hội hoặc một tiểu vùng văn hóa - tự nhiên. Khác với du lịch quốc tế và liên vùng, du lịch nội vùng thường mang tính chất ngắn hạn, gắn với những luồng khách di chuyển gần và chi phí thấp. Leiper (1979) trong Tourism Systems Theory cho rằng, du lịch cần được nhìn nhận như một hệ thống gồm ba thành tố chính: Điểm xuất phát, điểm đến và luồng di chuyển; trong đó, du lịch nội vùng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tính gắn kết và phân phối lợi ích kinh tế trong phạm vi vùng.

Một cơ sở lý thuyết khác giải thích sự phát triển của du lịch nội vùng là mô hình khoảng cách - trọng lực (Distance Decay và Gravity Model). Theo Wilson (1970), mức độ tham gia vào hoạt động du lịch của du khách có xu hướng giảm dần khi khoảng cách địa lý tăng lên, bởi các yếu tố chi phí, thời gian và rủi ro. Điều này lý giải vì sao du lịch nội vùng thường phát triển mạnh khi hạ tầng giao thông thuận lợi, giúp giảm chi phí di chuyển và tăng khả năng tiếp cận điểm đến.

Ngoài ra, lý thuyết về du lịch bền vững cũng là một khung tham chiếu quan trọng. Butler (1999) khẳng định rằng, phát triển du lịch cần đảm bảo cân bằng giữa lợi ích kinh tế, bảo tồn tài nguyên và nhu cầu của cộng đồng địa phương. Trong bối cảnh này, du lịch nội vùng góp phần giảm áp lực cho các điểm đến quá tải, đồng thời tạo cơ hội phát triển kinh tế cho các địa phương quy mô nhỏ, phù hợp với định hướng phát triển bền vững.

Đặt trong bối cảnh mới của Việt Nam, du lịch nội vùng trong nghiên cứu này được hiểu là các hoạt động và mô hình du lịch diễn ra trong phạm vi các khu vực thuộc cùng một địa phương mới hình thành sau sáp nhập, phản ánh sự kết nối, khai thác và tương tác giữa các vùng vốn có đặc điểm, thế mạnh và thách thức khác nhau. Khái niệm này đồng thời bao hàm các cơ chế và chính sách nhằm dung hòa, phát huy mọi nguồn lực, giá trị cảnh quan, tài nguyên và tiềm năng du lịch của địa phương mới.

1.1.2.3. Du lịch liên kết, du lịch liên kết vùng

Du lịch liên kết:

Trong du lịch, liên kết được hiểu như một hình thức hợp tác giữa các địa phương, các doanh nghiệp để phát huy lợi thế của từng bên, cùng nhau thực hiện và hỗ trợ nhau trong các hoạt động du lịch như: hợp tác xây dựng quy hoạch, xây dựng sản phẩm du lịch, xúc tiến quảng bá, xây dựng thương hiệu, kêu gọi đầu tư, đào tạo, kiểm tra và giám sát... với mục đích tạo khả năng đáp ứng tối đa mọi nhu cầu khác nhau của khách du lịch với chi phí thấp nhất.

Mỗi địa phương đều có điểm mạnh, điểm yếu trong việc khai thác các tài nguyên phục vụ cho du lịch, cũng như có những nét tương đồng trong khai thác dịch vụ du lịch. Khi du khách thực hiện các chuyến du lịch của mình, họ có thể đi qua nhiều địa phương, nhiều vùng khác nhau. Hoạt động du lịch của các du khách đôi khi cũng không bó hẹp lại 1 địa điểm, một điểm du lịch cụ thể mà có thể đến nhiều điểm khác nhau tại cùng 1 địa phương hay tại nhiều địa phương. Vì vậy cần phải phát triển du lịch liên kết. Liên kết là nguyên lý cơ bản để phát triển du lịch. Du lịch liên kết nhằm khai thác tối đa và có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch nhanh và bền vững.

Du lịch liên kết đó là việc các địa phương kết hợp với nhau trong việc phát triển ngành du lịch nhằm tạo dựng thương hiệu du lịch, ngoài những đặc trưng, thế mạnh riêng của du lịch mỗi địa phương. Du lịch liên kết đòi hỏi mỗi địa phương phải xây dựng các

mối liên kết, hợp tác với các địa phương trong vùng lãnh thổ có vị trí địa lý lân cận, tương đồng mục tiêu, chính sách phát triển du lịch. Liên kết du lịch giữa các địa phương thường chủ yếu tập trung vào 5 nội dung chính như trao đổi thông tin quản lý nhà nước về du lịch; phát triển sản phẩm du lịch; quảng bá, xúc tiến du lịch; đào tạo nguồn nhân lực du lịch; và đầu tư phát triển du lịch.

Du lịch liên kết nhằm tạo sự kết nối, hợp tác giữa các cơ quan quản lý Nhà nước (cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch, chính quyền địa phương; sở, ban, ngành liên quan) và các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch, các bên liên quan (doanh nghiệp du lịch, người dân địa phương,...) trên địa bàn một vùng du lịch (liên kết nội vùng) hoặc giữa các vùng du lịch với nhau (liên kết liên vùng); trên cơ sở các chính sách, cam kết...; đồng thời trong quá trình đó có sử dụng hệ thống nguồn nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch,... của vùng nhằm tạo ra hệ thống sản phẩm du lịch chung; phục vụ và thu hút đa dạng đối tượng khách.

Du lịch liên kết là sự liên kết hợp tác giữa các địa phương trong vùng, điểm du lịch, cụm du lịch, vùng du lịch và liên vùng du lịch nhằm phát triển ngành du lịch trên cơ sở đẩy mạnh liên kết nội vùng và liên kết liên vùng. Liên kết nội vùng chính là một trong những giải pháp phát triển du lịch tiết kiệm nhưng hiệu quả khi mà biên giới du lịch giữa các địa phương đã không còn hiện hữu, thay vào đó là một điểm đến chung thống nhất với sự đa dạng sản phẩm dựa trên lợi thế riêng biệt của địa phương và vùng miền.

Du lịch liên kết là *sự phát triển cả không gian du lịch gắn với không gian lãnh thổ kinh tế - xã hội hình thành chuỗi sản phẩm du lịch, loại hình du lịch với sự liên kết nhiều ngành cùng tham gia với ngành du lịch theo nguyên lý sự liên kết nhiều ngành liên quan cùng tham gia phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của mỗi địa phương trong nội dung vùng du lịch và liên vùng du lịch gắn với với tài nguyên du lịch tự nhiên theo hướng phát triển bền vững.*

Phát triển du lịch liên kết: Du lịch sẽ trở thành ngành công nghiệp đóng góp một phần quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội ở mỗi địa phương. Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, sự phát triển của ngành công nghiệp du lịch không chỉ nằm trong một tỉnh mà luôn phải vươn ra khỏi phạm vi hành chính địa phương, một cụm, một vùng, một quốc gia, một khu vực.

Phát triển du lịch liên kết đứng trên hai góc độ:

Góc độ phát triển du lịch ở mỗi địa phương:

Việc thực hiện liên kết để phát triển du lịch liên kết của các địa phương trong vùng là liên kết trong xây dựng chính sách quản lý, phát triển sản phẩm du lịch, hình thức du lịch, nguồn lực du lịch, trong các hoạt động quảng bá du lịch sẽ góp phần định vị thương hiệu du lịch của địa phương, điểm du lịch và của vùng du lịch. Mỗi vùng có thế mạnh về vị trí địa lý, nguồn lực phát triển, tiềm năng du lịch. Vì vậy, cần kết nối các chuỗi giá trị để tạo thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn theo từng nhóm, loại hình du lịch cung cấp cho du khách ở mỗi địa phương. Sự liên kết bền chặt chính là đáp án, là khởi nguồn cho quá trình hình thành thương hiệu du lịch bền vững cho cả vùng và cho từng địa phương.

Góc độ phát triển du lịch ở mỗi địa phương: *Du lịch liên kết là sự liên kết của các địa phương trong một cụm, một vùng du lịch cùng hợp tác để phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù ở mỗi địa phương và hình thành chuỗi sản phẩm du lịch có giá trị đáp ứng nhu cầu khách hàng, trên cơ sở khai thác lợi thế tiềm năng về tài nguyên du lịch đưa ngành du lịch địa phương phát triển, trở thành ngành công nghiệp quan trọng, tạo công ăn việc làm, đóng góp ổn định cho ngân sách địa phương góp phần phát triển du lịch địa phương, du lịch vùng phát triển bền vững.*

Sản phẩm du lịch đặc thù là *sự liên kết nhiều ngành cùng tham gia với ngành du lịch dựa vào tài nguyên du lịch của địa phương và vùng để tạo ra sản phẩm du lịch,*

chuỗi giá trị sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu khách hàng gắn với liên kết vùng, liên vùng hình thành nền sản phẩm du lịch liên kết góp phần phát triển du lịch địa phương, vùng du lịch, ngành du lịch quốc gia phát triển bền vững.

Góc độ phát triển vùng du lịch:

Vùng là một bộ phận của lãnh thổ quốc gia bao gồm một số địa phương (tỉnh, thành phố) lân cận phải tiếp giáp, tạo thành vùng lãnh thổ thống nhất, không bị chia cắt, rời rạc. Việc xác định Vùng là cơ sở cho sự phát triển điểm du lịch, cụm du lịch và vùng du lịch. Vùng có những đặc điểm sau: (1) Có sự tương đồng về điều kiện tự nhiên như: khí hậu, địa hình, tài nguyên đất đai, khoáng sản...; (2) Có điều kiện tương đồng về kinh tế; (3) Có điều kiện tương đồng xã hội, lịch sử, văn hóa, dân cư; (4) Khả năng về liên kết giữa các địa phương và giữa các địa phương với các trung tâm (đầu tàu kinh tế) và sự phát triển hạ tầng kết nối các địa phương trong vùng; (5) Phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; (6) Quy mô vùng phù hợp về năng lực quản lý, cách thức tổ chức.

Hệ thống lãnh thổ du lịch không thể tồn tại nếu không có không gian. Trong không gian mà hệ thống lãnh thổ du lịch tồn tại còn có các hệ thống chức năng khác, nó có tác động tới hệ thống lãnh thổ du lịch như tổng thể lãnh thổ sản xuất, các hệ thống dân cư, giao thông liên lạc. Để phát triển du lịch của một địa phương hay một cụm du lịch trong vùng phải dựa vào việc phân vùng. Vì đó là cơ sở để: (1) Xây dựng chính sách phát triển hướng tới việc khai thác tổng thể, hiệu quả và bền vững các điều kiện tự nhiên của vùng. (2) Xây dựng định hướng và các chính sách phát triển chung đối với vùng đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả và khả thi của chính sách. (3) Khả năng liên kết giữa các địa phương trong vùng nhằm khai thác hiệu quả về quy mô, tăng khả năng cạnh tranh của vùng và của mỗi địa phương trong vùng. (4) Định hướng cho chính sách phát triển vùng nói chung và phát triển kết cấu hạ tầng kết nối nói riêng. (5) Định hướng quy hoạch vùng để đáp ứng nhu cầu hợp tác, liên kết của các địa phương lân cận để phát triển chuỗi giá trị sản phẩm ở quy mô vùng, quốc gia, nâng cao hiệu quả cạnh tranh phù hợp với kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế. (6) Xác định quy mô vùng phù hợp về số lượng tỉnh, về diện tích, dân số tương ứng với năng lực quản lý, cách thức tổ chức của từng giai đoạn phát triển cụ thể. Mỗi vùng có những đặc trưng riêng được thể hiện qua lợi thế các nguồn lực phát triển các ngành chuyên môn hóa. Chuyên môn hóa du lịch của vùng được hình thành bởi các yếu tố về vị trí địa lý, tài nguyên du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng, nhu cầu về số lượng khách du lịch.

Vùng du lịch bao gồm hai thành phần quan hệ tương hỗ, là hệ thống lãnh thổ du lịch và không gian kinh tế – xã hội bao quanh đảm bảo cho hoạt động hữu hiệu của nó. Vùng du lịch là sự kết hợp lãnh thổ của các tiểu vùng, trung tâm, cụm du lịch và điểm du lịch có những đặc trưng riêng về số lượng và chất lượng.

Theo Báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam, thì vùng du lịch được quan niệm như sau: “*Vùng du lịch là một hệ thống lãnh thổ kinh tế- xã hội bao gồm một tập hợp các hệ thống lãnh thổ du lịch, thuộc mọi cấp có quan hệ với nhau và các cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo cho sự hoạt động của hệ thống lãnh thổ du lịch*”.

Đặc trưng cơ bản của vùng du lịch:

- *Vùng du lịch có tính hệ thống.* Mỗi vùng du lịch là tập hợp các hệ thống lãnh thổ du lịch thuộc mọi cấp, mọi kiểu và môi trường mà nó tồn tại, phát triển, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau giữa các phân hệ, các hệ thống lãnh thổ kinh tế – xã hội khác và các vùng khác.

- *Tính cấp bậc của vùng du lịch:* Mỗi vùng du lịch có vị trí được xác định trong không gian, có quy mô lãnh thổ, nguồn tài nguyên, nhu cầu du lịch, dân cư, lực lượng sản

xuất nhất định, thuộc hệ thống phân vị nhất định, có vị trí nhất định trong hệ thống phân vùng của cả nước (vùng lớn, vùng cấp 1, vùng cấp 2).

- *Tính đặc thù của vùng du lịch*: Mỗi vùng du lịch đều có những đặc điểm về điều kiện tự nhiên, nguồn tài nguyên, điều kiện kinh tế – xã hội riêng nên ảnh hưởng đến việc tổ chức sản xuất lãnh thổ du lịch khác nhau, hình thành nên những ngành chuyên môn hóa riêng (phát triển những loại hình du lịch riêng).

- *Tính tổ chức của vùng du lịch*: Vùng du lịch là hệ thống kinh tế – xã hội và toàn bộ hệ thống du lịch nên việc phân vùng, định hướng sự phát triển ngành du lịch của vùng phải hòa nhập với sự phát triển kinh tế – xã hội của vùng. Vùng du lịch được tạo thành bởi nhiều yếu tố cơ bản để tạo vùng như: nguồn tài nguyên du lịch, nguồn lao động du lịch, cơ sở vật chất, kỹ thuật, kết cấu hạ tầng, nhu cầu và số lượng khách du lịch và các yếu tố kinh tế- xã hội. Do đó, cần có sự tổ chức, chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ của các cấp và các cơ quan quản lý của địa phương.

- *Tính tổng hợp của vùng du lịch*: Các vùng du lịch thường có nhiều nguồn lực và các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển của nhiều loại hình du lịch. Vì vậy, các dự án phân vùng phải góp phần phát huy tổng hợp các nguồn lực cho sự phát triển du lịch của vùng.

- *Tính chuyên môn hóa của vùng du lịch*, đây chính là bản sắc của vùng du lịch; làm cho vùng này khác hẳn vùng kia.

Liên kết vùng là sự liên kết, hợp tác, bổ sung lẫn nhau giữa các địa phương (trong vùng) và giữa các vùng nhằm mục đích tăng cường sức hút và tiềm lực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các địa phương trong và ngoài vùng lãnh thổ.

Phát triển Du lịch liên kết là sự liên kết hợp tác giữa các địa phương trong vùng du lịch về phát triển ngành du lịch trên cơ sở đẩy mạnh liên kết vùng. Vì vậy mỗi địa phương trong vùng du lịch, khu vực cần đang tập trung vào 5 yếu tố quan trọng. Đó là tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch; phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng mang nét đặc trưng của tỉnh; liên kết, xúc tiến công tác du lịch; tập trung đào tạo nguồn nhân lực, kể cả trong các cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp để có lực lượng lao động tốt phục vụ du lịch; tăng cường phát triển xã hội hoá và đầu tư về du lịch.

Ý nghĩa:

- *Phát triển du lịch liên kết để khai thác sự nổi trội trong sản phẩm du lịch giữa các địa phương*, phát triển ngành du lịch từ đó góp phần thúc đẩy đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông giữa các địa phương;

- *Cải thiện năng lực cạnh tranh, nâng cao sức hấp dẫn điểm đến, cụm du lịch, vùng du lịch*. Việc cải thiện năng lực cạnh tranh, nâng cao sức hấp dẫn điểm đến qua việc xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch an toàn, chất lượng, đa dạng, hấp dẫn, ngành du lịch.

- *Góp phần xây dựng chính sách thu hút đầu tư du lịch đặc thù* mang tính đột phá, tập trung triển khai vào các địa bàn trọng điểm, có sản phẩm du lịch đặc thù, có tiềm năng phát triển du lịch phù hợp với tổng thể quy hoạch, để có định hướng và dành nguồn lực đầu tư phát triển;

- *Góp phần xây dựng đô thị du lịch, điểm du lịch, cụm du lịch và phát huy vai trò hạt nhân liên kết, hợp tác giữa các địa phương*, nhất là trong triển khai hoạt động xúc tiến, quảng bá điểm đến, sản phẩm du lịch.

Sự ra đời và phát triển kinh tế thị trường là cơ sở thúc đẩy sự liên kết. Liên kết vùng, quốc gia, quốc tế là sự lựa chọn trong các chính sách phát triển của hầu hết các nước, các vùng lãnh thổ. Liên kết quốc tế là sự liên kết các quốc gia thông qua phát triển các luồng giao lưu về thương mại, đầu tư, du lịch...; là sự mở rộng và làm sâu sắc quan

hệ liên kết, hợp tác với nhau trên cơ sở phân công lao động có chủ đích, dựa vào lợi thế của các mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ.

Cùng với việc gia nhập ASEAN, khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), Việt Nam đã tích cực tham gia vào hội nhập và liên kết. Liên kết được hiểu là quá trình các nước tiến hành các hoạt động tăng cường liên kết với nhau dựa trên sự chia sẻ về lợi ích, mục tiêu, giá trị, nguồn lực và tuân thủ các luật chơi chung trong khuôn khổ các định chế.

Du lịch là một ngành kinh tế có khả năng liên kết và cần liên kết để phát triển; nhằm tận dụng, khai thác triệt để nguồn lực du lịch, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài để thúc đẩy sự phát triển của ngành.

Liên kết vùng du lịch là sự hợp tác giữa các địa phương trong vùng, giữa các vùng lãnh thổ trong việc khai thác, tổ chức, quản lý các hoạt động du lịch, đảm bảo lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường cho các bên tham gia.

Vậy dưới góc độ phát triển vùng du lịch: Du lịch liên kết là sự liên kết giữa các địa phương trong vùng cùng với liên kết nhiều ngành cùng tham gia vào ngành du lịch nhằm phát triển cả không gian du lịch gắn với không gian lãnh thổ kinh tế - xã hội để phát triển các loại hình du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù cho Vùng và cho từng địa phương trong Vùng trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh về du lịch chung cho toàn Vùng gắn với các yếu tố chủ yếu về nguồn tài nguyên du lịch, nguồn lao động du lịch, cơ sở vật chất, kỹ thuật, kết cấu hạ tầng, nhu cầu và số lượng khách du lịch và các yếu tố kinh tế- xã hội nhằm phát triển du lịch chuyển từ “điểm du lịch” sang “vùng du lịch”; từ số lượng” sang “chất lượng”, có trọng tâm, trọng điểm góp phần thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác phát triển, tạo nhiều cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho cộng đồng địa phương đặt việc khai thác và sử dụng các tài nguyên du lịch địa phương, vùng trong tầm nhìn quốc tế, trong khuôn khổ quốc gia, trong sự liên kết vùng và liên vùng để phát triển du lịch nhanh và bền vững.

Phát triển du lịch liên kết là phát triển du lịch thông qua sự kết nối, hợp tác giữa các cơ quan quản lý Nhà nước (cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch, chính quyền địa phương; sở, ban, ngành liên quan) và các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch, các bên liên quan (doanh nghiệp du lịch, người dân địa phương,...) trên địa bàn một vùng du lịch (liên kết nội vùng) hoặc giữa các vùng du lịch với nhau (liên kết liên vùng); trên cơ sở các chính sách, cam kết...; đồng thời trong quá trình đó có sử dụng hệ thống nguồn nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch,... của vùng nhằm tạo ra hệ thống sản phẩm du lịch chung nhằm phục vụ và thu hút đa dạng đối tượng khách du lịch.

1.1.3. Môi quan hệ phát triển ngành du lịch gắn với phát triển nông nghiệp- nông thôn bền vững

Mối quan hệ giữa ngành du lịch và nông nghiệp không chỉ đơn thuần là sự cộng hưởng mà còn là mối liên kết chặt chẽ, tạo ra một hệ sinh thái phát triển bền vững. Sự phát triển của một ngành có thể thúc đẩy sự phát triển của ngành kia, đặc biệt khi cả hai đều hướng tới mục tiêu bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường.

- Du lịch là động lực thúc đẩy nông nghiệp bền vững

(1) Tăng cầu cho sản phẩm nông nghiệp địa phương: Du lịch, đặc biệt là du lịch nông nghiệp tạo ra một thị trường trực tiếp cho các sản phẩm nông sản tươi, sạch, và có nguồn gốc địa phương. Khách du lịch có xu hướng tìm kiếm các sản phẩm đặc trưng, chất lượng cao, từ đó khuyến khích người nông dân áp dụng các phương pháp sản xuất bền vững để đáp ứng nhu cầu.

(2) Đa dạng hóa thu nhập cho người nông dân: Phát triển du lịch nông nghiệp giúp người nông dân không chỉ sống dựa vào sản xuất nông nghiệp truyền thống mà còn có thêm nguồn thu từ các dịch vụ du lịch như đón tiếp khách, tổ chức trải nghiệm, cung cấp

chỗ ở (homestay). Việc đa dạng hóa này giúp họ giảm thiểu rủi ro từ biến động thị trường nông sản, ổn định cuộc sống và tái đầu tư vào sản xuất bền vững.

(3) Bảo tồn cảnh quan và tài nguyên: Du lịch bền vững đề cao việc bảo vệ cảnh quan tự nhiên và văn hóa. Để thu hút khách du lịch, các khu vực nông thôn cần duy trì vẻ đẹp tự nhiên, không gian sạch sẽ, và các giá trị văn hóa truyền thống. Điều này gián tiếp khuyến khích người dân bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng hóa chất độc hại và phát triển các mô hình nông nghiệp thân thiện với môi trường.

- Nông nghiệp bền vững là nền tảng cho du lịch bền vững

(1) Cung cấp sản phẩm và dịch vụ cốt lõi cho du lịch: Nền tảng của du lịch nông nghiệp là các hoạt động và sản phẩm của nông nghiệp. Một nền nông nghiệp bền vững, với các sản phẩm sạch, an toàn, và quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, sẽ tạo ra các trải nghiệm du lịch chất lượng cao, thu hút du khách quan tâm đến sức khỏe và lối sống xanh.

(2) Tạo ra cảnh quan hấp dẫn cho du lịch: Các mô hình nông nghiệp bền vững như: nông nghiệp hữu cơ, ruộng lúa bậc thang, vườn cây ăn trái, các trang trại chăn nuôi tự nhiên không chỉ là nơi sản xuất mà còn là những điểm tham quan hấp dẫn, tạo nên giá trị cốt lõi cho sản phẩm du lịch.

(3) Nâng cao giá trị thương hiệu du lịch địa phương: Nông nghiệp bền vững giúp xây dựng thương hiệu cho du lịch địa phương. Khi một điểm đến nổi tiếng với nông sản sạch, an toàn, và các trang trại hoạt động theo tiêu chuẩn bền vững, nó sẽ tăng uy tín và thu hút được phân khúc khách hàng cao cấp, sẵn sàng chi trả cho các trải nghiệm độc đáo và có trách nhiệm.

- *Mối quan hệ tương hỗ và lợi ích đa chiều*

Mối quan hệ giữa du lịch và nông nghiệp bền vững tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực. Nông nghiệp cung cấp nền tảng vật chất cho du lịch thông qua việc tạo ra cảnh quan nông thôn tươi đẹp, cung cấp thực phẩm cho ngành dịch vụ và mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa. Ngược lại, du lịch mang lại nguồn thu nhập cho người nông dân, tạo động lực để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời góp phần quảng bá sản phẩm nông nghiệp đến với du khách. Du lịch thúc đẩy kinh tế nông nghiệp bằng cách tạo ra thị trường tiêu thụ và động lực phát triển, trong khi nông nghiệp bền vững làm phong phú sản phẩm du lịch với những trải nghiệm và sản phẩm độc đáo.

Sự kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch là một xu hướng tất yếu trong bối cảnh hiện nay. Nó không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng. Sự đầu tư và phát triển Du lịch nông nghiệp sẽ trở thành một ngành kinh tế quan trọng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước. Việc khai thác và phát triển tiềm năng này một cách bền vững đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan, từ chính quyền, doanh nghiệp đến cộng đồng địa phương, nhằm đảm bảo lợi ích hài hòa và sự phát triển bền vững cho cả ngành nông nghiệp và du lịch.

Để tối đa hóa lợi ích, cần có sự liên kết chặt chẽ và phối hợp đồng bộ với các chủ thể chính: (1) phía nhà nước xây dựng chính sách hỗ trợ, cải thiện cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực. (2) Phía Doanh nghiệp đầu tư vào các mô hình kinh doanh tích hợp và xây dựng chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu dùng; (3) Cộng đồng địa phương chủ động tham gia vào phát triển du lịch, bảo tồn văn hóa và môi trường, đồng thời áp dụng các phương pháp sản xuất bền vững.

Tóm lại: Phát triển đồng bộ và có định hướng giữa du lịch và nông nghiệp bền vững là một chiến lược quan trọng, mang lại lợi ích kinh tế, môi trường và xã hội. Mối quan hệ tương hỗ này thúc đẩy sự gắn kết của người nông dân với nghề nghiệp truyền thống, đồng thời tạo cơ hội để họ duy trì, đổi mới và quảng bá sản phẩm địa phương đến

du khách. Sự kết hợp giữa du lịch và nông nghiệp bền vững không chỉ là động lực tăng thu nhập cho cộng đồng địa phương mà còn góp phần quảng bá văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn.

1.1.4. Du lịch nông nghiệp địa phương và vùng.

1.1.4.1. Quan niệm về du lịch nông nghiệp, du lịch nông nghiệp nội vùng bền vững

Du lịch nông nghiệp

Du lịch nông nghiệp (agritourism hoặc agrotourism) là loại hình du lịch được tổ chức trên nền tảng khai thác các hoạt động sản xuất nông nghiệp, nông thôn nhằm phục vụ nhu cầu trải nghiệm, nghỉ ngơi, học tập và khám phá của du khách. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa hai lĩnh vực: nông nghiệp và du lịch, góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao giá trị nông sản và gìn giữ bản sắc văn hóa nông thôn.

Theo Cục bảo tồn tài nguyên thiên nhiên thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (2004) đã định nghĩa “*du lịch nông nghiệp là hoạt động mời công chúng vào một trang trại để tham gia vào những hoạt động khác nhau và trải nghiệm những hoạt động nông nghiệp. Những hoạt động du lịch nông nghiệp bao gồm ăn ở, câu cá, săn bắn, tự hái hoa quả, trồng lúa, trồng ngô,...*”.

Theo tác giả Ramiro Lobo nghiên cứu về lợi ích của du lịch nông nghiệp ở San Diego - California (1999) thì “*du lịch nông nghiệp là khái niệm chỉ hoạt động đến tham quan một trang trại hoặc bất kỳ một cơ sở nào trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm mục đích thư giãn, giải trí, nâng cao nhận thức, có thể chủ động tham gia vào hoạt động của nông trại hay cơ sở đó*”.

Tại Việt Nam, theo nội dung Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về du lịch nông nghiệp – nông thôn gắn với tăng trưởng xanh, du lịch nông nghiệp là “*loại hình du lịch dựa vào nông nghiệp, nông thôn, gắn với hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống văn hóa của người dân nông thôn*”. Đây là hình thức du lịch có tính tương tác cao giữa du khách và cộng đồng địa phương, trong đó du khách không chỉ tham quan mà còn có thể trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, thu hoạch, chăm sóc vật nuôi, chế biến nông sản...

Theo Nguyễn Thị Phương Nhung (2021), *du lịch nông nghiệp không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn đóng vai trò như một công cụ bảo tồn và phát huy văn hóa nông nghiệp, thúc đẩy mối quan hệ giữa đô thị và nông thôn, giữa người sản xuất và người tiêu dùng trong chuỗi giá trị nông nghiệp – du lịch*.

Du lịch nông nghiệp (agritourism hoặc agricultural tourism) là một dạng du lịch đặc thù, kết hợp giữa hoạt động sản xuất nông nghiệp và trải nghiệm du lịch, nơi du khách được trực tiếp tham gia vào các hoạt động như canh tác, thu hoạch, chăm sóc vật nuôi, hay tìm hiểu về đời sống văn hóa nông thôn.

Theo định nghĩa của Trung tâm Trang trại Nhỏ tại Đại học California, “*du lịch nông nghiệp (DLNN) là hoạt động đến thăm một trang trại đang hoạt động hoặc bất kỳ hoạt động nông nghiệp, làm vườn hoặc kinh doanh nông nghiệp nào nhằm mục đích tận hưởng, giáo dục hoặc tham gia tích cực vào các hoạt động của trang trại đó*” [6]. Ở góc nhìn học thuật, Barbieri & Mshenga (2008) cho rằng “*bất kỳ hoạt động nào phát triển trên nền tảng trang trại nhằm thu hút du khách đều có thể được gọi là DLNN*” [2]. Trong khi đó, Hegarty và Przezbórska (2005) phân biệt rõ giữa các hoạt động nông nghiệp truyền thống và các dịch vụ bổ sung như lưu trú, tổ chức lễ hội, tham quan vườn cây ăn trái, coi đây là phần mở rộng của mô hình DLNN hiện đại [10]. Các hoạt động DLNN được phân loại thành 4 nhóm chính: (i) trải nghiệm thực tế nông nghiệp (như thu hoạch, cho động vật ăn); (ii) lưu trú và sự kiện; (iii) các hoạt động giải trí ngoài trời (như bắn

cung, cưỡi ngựa, chèo thuyền); và (iv) các hình thức bán sản phẩm nông nghiệp tại chỗ [6].

Tóm lại, du lịch nông nghiệp là hình thức du lịch kết hợp giữa tham quan các khu vực sản xuất nông nghiệp với các hoạt động trải nghiệm như thu hoạch, chế biến thực phẩm, tham gia vào các lễ hội, sự kiện văn hóa nông thôn. Đặc điểm của du lịch nông nghiệp là sự kết hợp chặt chẽ giữa nông nghiệp và du lịch, với trọng tâm là bảo vệ và phát triển các sản phẩm nông sản sạch, an toàn, gắn liền với bản sắc văn hóa địa phương. Du lịch nông nghiệp không chỉ đơn thuần là việc tham quan các nông trại mà còn bao gồm các hoạt động giúp du khách hiểu rõ hơn về quá trình sản xuất nông nghiệp, từ việc trồng trọt, chăm sóc động vật đến việc chế biến các sản phẩm nông sản. Đây là một cơ hội để du khách trải nghiệm cuộc sống nông thôn và tận hưởng không khí trong lành, gần gũi với thiên nhiên.

Đặc điểm cốt lõi của du lịch nông nghiệp

Từ những quan niệm trên có thể thấy các đặc điểm cốt lõi của du lịch nông nghiệp bao gồm:

Thứ nhất, Kết hợp Nông nghiệp và Du lịch: Đây là sự giao thoa giữa hai ngành, nơi các hoạt động nông nghiệp trở thành sản phẩm du lịch. Du khách có thể tham gia trực tiếp vào các công việc như trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch, chế biến nông sản, hoặc trải nghiệm các hoạt động đặc trưng của làng nghề truyền thống.

Thứ hai, Thu hút du khách đến tham quan các hoạt động liên quan đến nông nghiệp: Du lịch nông nghiệp được thiết kế để mời gọi công chúng đến thăm các cơ sở sản xuất nông nghiệp, từ trang trại nhỏ lẻ đến các khu vực sản xuất quy mô lớn.

Thứ ba, Tiêu thụ nông sản tại chỗ và tăng thu nhập cho nông dân: Một trong những mục tiêu quan trọng là tạo thêm nguồn thu nhập cho nông dân và các doanh nghiệp nông nghiệp thông qua các dịch vụ du lịch và bán sản phẩm trực tiếp.

Thứ tư, Cung cấp Trải nghiệm: tạo cho du khách cơ hội thưởng thức ẩm thực truyền thống địa phương, giải trí, hoạt động rèn luyện thể lực và tinh thần, du khách được cung cấp các trải nghiệm giải trí, giáo dục và thư giãn độc đáo, hòa mình vào thiên nhiên và đời sống nông thôn.

Du lịch nông nghiệp nội vùng

Du lịch nông nghiệp nội vùng là *sự kết hợp giữa du lịch và nông nghiệp trong phạm vi một vùng, khu vực, nơi du khách chủ yếu là người trong vùng hoặc từ các vùng lân cận đến tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm các hoạt động sản xuất nông nghiệp.* Quan niệm này được xây dựng trên nền tảng của nhiều lý thuyết kinh tế - xã hội, cụ thể:

Thứ nhất, theo lý thuyết đa chức năng của nông nghiệp (Multifunctionality of Agriculture), nông nghiệp không chỉ thực hiện chức năng sản xuất lương thực mà còn tạo ra các giá trị bổ trợ như cảnh quan, sinh thái, văn hóa và giáo dục (OECD, 2001). Đây chính là nền tảng cho sự phát triển của du lịch nông nghiệp khi các giá trị phi kinh tế trực tiếp được khai thác thành sản phẩm du lịch.

Thứ hai, du lịch nông nghiệp nội vùng gắn chặt với lý thuyết phát triển nông thôn bền vững. Theo Marsden và Sonnino (2008), phát triển nông thôn bền vững cần dựa vào sự đa dạng hóa nguồn thu nhập, duy trì cộng đồng nông thôn và bảo tồn tài nguyên địa phương. Du lịch nông nghiệp, đặc biệt ở cấp độ nội vùng, góp phần giữ chân lao động nông thôn, hạn chế di cư ra đô thị và tạo động lực để nông dân gắn bó hơn với đất đai, nghề truyền thống.

Thứ ba, việc xây dựng sản phẩm du lịch nông nghiệp còn được soi chiếu qua lý thuyết kinh tế trải nghiệm (Experience Economy) của Pine và Gilmore (1999). Tác giả nhấn mạnh rằng, trong xã hội hiện đại, khách hàng không chỉ mua sản phẩm hay dịch vụ mà còn tìm kiếm trải nghiệm mang tính cá nhân và cảm xúc. Du lịch nông nghiệp nội

vùng đáp ứng nhu cầu này thông qua hoạt động tham gia canh tác, thu hoạch, nấu ăn, hoặc học hỏi tri thức bản địa, từ đó tạo ra giá trị gia tăng cho cả người tiêu dùng lẫn cộng đồng địa phương.

Có thể thấy, du lịch nông nghiệp nội vùng là sự hội tụ của các lý thuyết về đa chức năng nông nghiệp, phát triển nông thôn bền vững và kinh tế trải nghiệm. Đây là hình thức du lịch gắn với đời sống và hoạt động sản xuất nông nghiệp của cư dân địa phương, đồng thời khai thác mối liên kết giữa các địa phương trong cùng một vùng nhằm phát huy thế mạnh đặc thù của từng khu vực. Mỗi địa phương trong Vùng thể hiện sự kết hợp giữa kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp có thể mạnh với năng lực tổ chức, quản lý du lịch của vùng có lợi thế, tạo nên một mô hình hợp tác nội vùng mang tính hỗ trợ lẫn nhau.

Du lịch nông nghiệp bền vững tại địa phương, vùng:

Đứng trên góc độ phát triển liên ngành: *Du lịch nông nghiệp bền vững là việc tận dụng các nguồn lực sẵn có ở địa phương như đất đai, môi trường, sản phẩm nông nghiệp để tạo ra giá trị kinh tế, đồng thời bảo vệ môi trường và gìn giữ nét văn hóa địa phương thông qua hoạt động du lịch góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương bền vững.*

Đặc trưng du lịch nông nghiệp tại mỗi địa phương: Du lịch nông nghiệp (DLNN) là một loại hình du lịch có những đặc trưng rõ ràng về cơ sở sản phẩm, mục tiêu phát triển, đối tượng khách hàng, lợi ích kinh tế - xã hội và vai trò của cộng đồng địa phương. Các đặc trưng này tạo nên bản chất của du lịch nông nghiệp, phân biệt nó với các loại hình du lịch khác.

+ *Sản phẩm du lịch dựa trên nền tảng nông nghiệp:* Sản phẩm du lịch cốt lõi của DLNN được hình thành chủ yếu từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp. *DLNN là loại hình du lịch tạo ra sản phẩm phục vụ du khách chủ yếu dựa vào nền tảng của hoạt động sản xuất nông nghiệp.* Du khách được trải nghiệm trực tiếp các công việc tại trang trại, nông trại, hoặc các khu vực sản xuất, từ đó tạo ra giá trị gia tăng cho cả sản phẩm nông nghiệp và trải nghiệm du lịch. Du khách được trải nghiệm ngắm cảnh thiên nhiên nông thôn, tham gia trực tiếp vào các hoạt động sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, cũng như các yếu tố tự nhiên và văn hóa đi kèm, góp phần tạo nên sản phẩm du lịch đặc thù.

+ *Đối tượng khách hàng mục tiêu:* Khách du lịch đô thị là đối tượng chủ yếu. Phần lớn du khách tìm đến DLNN là cư dân sống tại các khu vực đô thị. Họ có nhu cầu tìm kiếm không gian xanh, trải nghiệm cuộc sống nông thôn, tìm hiểu về nguồn gốc thực phẩm, và thư giãn sau những áp lực của cuộc sống thành thị. Đây là thị trường tiềm năng và trọng tâm mà DLNN hướng tới.

+ *Lợi ích kinh tế - xã hội:* Mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cho cộng đồng địa phương. DLNN không chỉ tạo ra thu nhập trực tiếp từ dịch vụ du lịch mà còn giúp đa dạng hóa nguồn thu nhập cho người nông dân, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại chỗ, và tạo thêm việc làm. Về mặt xã hội, nó góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, và tạo động lực phát triển bền vững cho vùng nông thôn.

+ *Sự tham gia của cộng đồng địa phương:* Thành công của DLNN phụ thuộc lớn vào sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương, từ người nông dân, các hộ gia đình đến các tổ chức địa phương là then chốt. Cộng đồng không chỉ là người cung cấp dịch vụ mà còn là người bảo tồn, gìn giữ và truyền tải các giá trị văn hóa, truyền thống đặc sắc. Sự đồng thuận và chủ động của họ là nền tảng vững chắc để phát triển du lịch bền vững.

Bản chất của Du lịch nông nghiệp

- Du lịch nông nghiệp là loại hình du lịch tạo ra sản phẩm phục vụ du khách chủ yếu dựa vào nền tảng của hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tài nguyên của loại hình du lịch này là tất cả những gì phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Bao gồm đất đai, sông ngòi, ao hồ, con người, quy trình sản xuất, tập quán canh tác, sản phẩm sản xuất,... đến

những yếu tố tự nhiên liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp như khí hậu, thời tiết,... Du lịch nông nghiệp hướng đến trải nghiệm sống hòa mình với thiên nhiên, trực tiếp tham gia vào nhiều hoạt động dân dã vùng nông thôn như gieo trồng, thu hoạch hoa màu, thả lưới bắt cá, chế biến thực phẩm theo hình thức dân dã theo phong tục tập quán vùng miền...

- Du lịch nông nghiệp kết nối các vùng đô thị với nông thôn về các mặt tự nhiên, văn hóa và con người. Đối tượng chủ yếu là khách hàng đến từ các đô thị. Khách hàng đến các vùng quê, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân địa phương, trải nghiệm lối sống bình dị và nét độc đáo đặc trưng ở làng quê.

- Du lịch nông nghiệp gắn với vùng nông thôn và các phong tục, văn hóa vùng miền nên sự tham gia của cộng đồng địa phương rất quan trọng. Du lịch nông nghiệp mang lại lợi ích kinh tế, phát huy các giá trị văn hoá, xã hội của người dân bản địa, khuyến khích người dân gìn giữ và phát triển những nghề truyền thống của địa phương để du khách được trải nghiệm. Khi các hoạt động của địa phương được gìn giữ và bảo tồn sẽ thúc đẩy du lịch nông nghiệp ngày càng mở rộng và phát triển.

Từ bản chất của du lịch nông nghiệp cho thấy muốn phát triển du lịch nông nghiệp:

(1) Phải có quy hoạch, đầu tư đồng bộ đảm bảo các yếu tố cảnh quan, môi trường, hệ thống đường giao thông, cơ sở hạ tầng kỹ thuật... các điểm đến du lịch mang bản sắc vùng miền (khu vực nông thôn gắn với môi trường sinh thái, hoạt động sản xuất nông nghiệp truyền thống, bảo tồn được những giá trị văn hóa lịch sử đặc sắc, nền ẩm thực đặc trưng, làng nghề truyền thống...).

(2) Điểm đến du lịch phải có sự kết nối với các trung tâm, thị trường nguồn gửi khách và các điểm đến khác để hình thành tuyến điểm du lịch đa dạng, liên kết với các công ty lữ hành tổ chức tour du lịch, doanh nghiệp lữ hành làm cầu nối đưa khách du lịch đến với điểm đến và định hướng thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu của du khách. Việc kết nối hình thành mạng lưới các điểm đến du lịch nông thôn đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá xúc tiến du lịch.

(3) Ưu tiên các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận điểm du lịch nông thôn đặc trưng của từng vùng, đồng thời hình thành liên kết giữa điểm du lịch nông thôn trong vùng để nâng cao hiệu quả khai thác chương trình du lịch của các công ty lữ hành.

(4) Định hướng phát triển du lịch nông thôn cần hình thành mạng lưới các điểm du lịch nông thôn phục vụ cho nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm của khách du lịch bao gồm: (i) các làng du lịch cộng đồng; (ii) các nông trại, trang trại khai thác nông nghiệp kết hợp với phát triển du lịch; (iii) các khu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí tại khu vực nông thôn.

(5) Tập trung nâng cao năng lực cho người dân nông thôn trong việc phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng địa phương như có khả năng tiếp cận khoa học, công nghệ, kỹ năng nghề du lịch mới trong cộng đồng, đặc biệt là tầng lớp thanh niên ở nông thôn.

Các yếu tố tác động đến phát triển du lịch nông nghiệp

Phát triển DLNN là một tiến trình đa chiều, chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố liên ngành và liên vùng. Các tài liệu đã chỉ ra rằng sự thành công và bền vững của du lịch nông nghiệp phụ thuộc vào sự phối hợp đồng bộ của 6 nhóm yếu tố chính: (i) điều kiện tự nhiên - nông nghiệp; (ii) văn hóa - xã hội; (iii) cơ sở hạ tầng và dịch vụ; (iv) thể chế và chính sách; (v) năng lực tổ chức - vận hành; và (vi) xu hướng thị trường và nhận thức du khách.

Bảng 1. Các yếu tố tác động đến phát triển DLNN [5, 14, 16, 18,19]

Nhóm yếu tố	Yếu tố cụ thể	Tác động đến phát triển DLNN
Tài nguyên và	- Đa dạng sinh thái, cảnh quan	- Là nền tảng hình thành sản phẩm

môi trường	nông nghiệp - Hệ sinh thái nông nghiệp đặc thù	DLNN - Tạo sự khác biệt, hấp dẫn khách du lịch và phù hợp tính mùa vụ, vùng sinh thái
Văn hóa - xã hội	- Tập quán canh tác, lễ hội nông nghiệp, ẩm thực truyền thống - Làng nghề thủ công, sinh hoạt cộng đồng	- Đa dạng hóa trải nghiệm và nâng cao giá trị văn hóa bản địa - Gắn du lịch với bảo tồn văn hóa nông thôn và nâng cao thu nhập người dân
Cơ sở hạ tầng và dịch vụ	- Giao thông nông thôn, lưu trú, nhà vệ sinh, trạm dừng chân - Hạ tầng số: mạng internet, bản đồ du lịch, thanh toán điện tử	- Quyết định khả năng tiếp cận và mức độ hài lòng của du khách - Nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng thời gian lưu trú và chi tiêu du khách
Chính sách và thể chế	- Cơ chế sử dụng đất linh hoạt - Chính sách hỗ trợ vốn, thuế, đào tạo, quảng bá - Khung pháp lý cho du lịch cộng đồng	- Tạo thuận lợi hoặc rào cản trong triển khai DLNN - Định hướng và thúc đẩy sự phát triển đồng bộ theo quy hoạch vùng
Năng lực tổ chức và nhân lực	- Kỹ năng làm du lịch của người dân - Năng lực quản trị mô hình du lịch cộng đồng hoặc hợp tác xã	- Ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của du khách và hiệu quả mô hình - Giúp mô hình DLNN vận hành bền vững, chuyên nghiệp và khả năng mở rộng
Liên kết chuỗi và đối tác	- Mối quan hệ giữa 4 nhà - Chuỗi giá trị nông sản - du lịch - dịch vụ	- Tạo ra chuỗi giá trị hiệu quả - Tăng năng lực cạnh tranh và nhân rộng mô hình
Thị trường và nhu cầu du khách	- Xu hướng du lịch trải nghiệm, xanh, có trách nhiệm - Nhu cầu tìm hiểu văn hóa - đời sống nông thôn	- Quyết định sức hút và tính bền vững của DLNN - Tạo động lực phát triển sản phẩm mới, kết nối với thị trường trong và ngoài nước
Công nghệ và đổi mới sáng tạo	- Marketing số; quản lý du khách, đặt tour online - Ứng dụng nông nghiệp thông minh trong trải nghiệm	- Gia tăng hiệu quả vận hành, quảng bá và quản lý sản phẩm - Hiện đại hóa mô hình DLNN, nâng cao tính cạnh tranh và phù hợp với du khách trẻ

Yếu tố tự nhiên và hệ thống sản xuất nông nghiệp là tiền đề quan trọng của DLNN. Vùng có thổ nhưỡng đa dạng, cảnh quan đặc trưng (vườn cây ăn trái, ruộng bậc thang, ao nuôi cá, làng nghề...) sẽ tạo sức hút cho mô hình DLNN. Hệ sinh thái nông nghiệp đặc thù như bán hoang mạc, ven biển, vùng núi tăng trải nghiệm nông nghiệp cho du khách. Kết quả nghiên cứu ở Trung Quốc cũng khẳng định rằng sự tích hợp giữa du lịch và nông nghiệp giúp cải thiện hiệu quả sinh thái nông nghiệp nếu khai thác hợp lý các tài nguyên như đất, nước, lao động... [5].

DLNN không chỉ là du lịch trải nghiệm mà còn là hành trình tìm hiểu văn hóa nông thôn. Giá trị văn hóa, tập tục canh tác, nghề truyền thống, ẩm thực và lễ hội nông

nghiệp tạo nên sự khác biệt cho điểm đến. Phillip et al. (2010) nhấn mạnh vai trò của cộng đồng địa phương trong việc bảo tồn văn hóa nông thôn và truyền tải trải nghiệm chân thực cho du khách. Trong bối cảnh đô thị hóa và du lịch đại trà, tính chân thực (authenticity) là yếu tố then chốt tạo lợi thế cạnh tranh cho du lịch nông nghiệp [19].

Theo Pulido-Fernández & González (2016), các yếu tố như an toàn giao thông, lưu trú tiện nghi, đa dạng hoạt động trải nghiệm có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định lựa chọn điểm đến nông nghiệp của du khách. Sự thiếu hụt hệ thống đường bộ, nhà vệ sinh, bảng hướng dẫn, hoặc cơ sở lưu trú thân thiện có thể làm giảm mức độ hài lòng và khả năng quay lại của du khách. Ngoài ra, liên kết vùng và chuỗi logistics du lịch và hạ tầng số là yếu tố thúc đẩy lưu thông khách và hàng hóa, từ đó tăng tính khả thi và hiệu quả kinh tế của mô hình DLNN [16].

Chính sách hỗ trợ từ Nhà nước đóng vai trò định hướng và tạo khung pháp lý cho phát triển du lịch nông nghiệp. Các chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), “Nông thôn mới” và chính sách khuyến khích hợp tác xã du lịch, được xem là nền tảng chính sách thúc đẩy tích hợp nông nghiệp - dịch vụ - văn hóa [14]. Phát triển DLNN đòi hỏi kỹ năng quản trị doanh nghiệp nhỏ, marketing du lịch, phục vụ khách và đặc biệt là năng lực tổ chức trải nghiệm. Nghiên cứu của Susila et al. (2024) nhấn mạnh vai trò trung tâm của mạng lưới hợp tác đa bên giữa giữa 4 nhà (Nhà nông - Nhà doanh nghiệp - Nhà nước - Nhà trường) trong thúc đẩy đổi mới, khởi nghiệp và phát triển sản phẩm DLNN [18]. Cộng đồng cần được đào tạo kỹ năng làm du lịch của người dân như hướng dẫn, phục vụ, giao tiếp... để nâng cao năng lực phục vụ và gìn giữ môi trường, bản sắc.

Phát triển DLNN phụ thuộc vào sự hội tụ của nhiều yếu tố: tài nguyên nông nghiệp, bản sắc văn hóa, hạ tầng kết nối, chính sách hỗ trợ, năng lực tổ chức và xu hướng tiêu dùng mới. Việc thiết kế và triển khai các mô hình DLNN cần tiếp cận theo hướng hệ thống, tích hợp liên ngành, lấy cộng đồng làm trung tâm, và gắn với bảo tồn môi trường sinh thái.

1.1.4.2. Đặc điểm – vai trò của Du lịch nông nghiệp:

Đặc điểm du lịch nông nghiệp

(1) Đây là loại hình du lịch gắn với không gian nông thôn: Các hoạt động du lịch diễn ra tại nơi có các hoạt động nông nghiệp, tại các trang trại, làng nghề, khu canh tác hoặc khu vực sản xuất nông nghiệp truyền thống.

(2) Là loại hình du lịch có tính trải nghiệm cao: Khách du lịch không chỉ tham quan cảnh đẹp, nghỉ dưỡng tại đó mà còn được trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất nông nghiệp như trồng cây, thu hoạch, chăn nuôi, làm bánh, v.v.

(3) Là loại hình du lịch nông nghiệp có tính giáo dục và tương tác: Loại hình này giúp nâng cao hiểu biết của du khách về quy trình sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, và văn hóa bản địa.

(4) Du lịch nông nghiệp phát triển dựa trên cộng đồng: người dân địa phương được xem là nòng cốt, đóng vai trò chủ đạo trong phát triển nông nghiệp, tận dụng nguồn lực bản địa để phát triển dịch vụ du lịch.

(5) Du lịch nông nghiệp mang tính mùa vụ và phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên: Sản phẩm du lịch nông nghiệp thường phụ thuộc vào thời vụ sản xuất nông nghiệp (mùa hoa, mùa thu hoạch...).

Nói cách khác, du lịch nông nghiệp là một loại hình du lịch được xây dựng và tổ chức dựa trên các hoạt động sản xuất nông nghiệp, chủ yếu diễn ra tại các nông trại, trang trại, thôn xóm hoặc bản làng. Mục đích chính là phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí, giáo dục và trải nghiệm của du khách, đồng thời tạo ra thu nhập cho các hộ kinh doanh nông nghiệp và cộng đồng địa phương

Vai trò phát triển du lịch nông nghiệp ở địa phương, vùng

Du lịch nông nghiệp đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế vùng tại Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, gắn kết giữa nông nghiệp, nông thôn và du lịch. Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn được xác định là một trong những giải pháp động lực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững, là nền tảng hỗ trợ cho sự phát triển đi kèm du lịch. Phát triển du lịch cũng sẽ tác động lan tỏa tới các ngành kinh tế khác, đặc biệt là thương mại, dịch vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn. Nhiều chuyên gia cho rằng, phát triển du lịch nông nghiệp là phương thức hữu ích để xóa đói giảm nghèo, tạo cơ hội việc làm cho lao động nông thôn.

Thứ nhất, Tăng thu nhập và tạo việc làm cho người dân nông thôn

Du lịch nông nghiệp mang lại nguồn thu nhập bổ sung cho nông dân thông qua việc cung cấp dịch vụ du lịch như lưu trú tại nhà dân (homestay), ẩm thực đặc sản địa phương, bán hàng nông sản, hướng dẫn tham quan, tổ chức hoạt động trải nghiệm (như trồng rau, thu hoạch trái cây, cưỡi trâu, nấu ăn truyền thống...).

Ngoài ra, ngành này còn tạo ra việc làm cho lao động địa phương không chỉ trong sản xuất nông nghiệp mà còn trong các ngành nghề phụ trợ như thủ công mỹ nghệ, dịch vụ vận tải, vệ sinh, xây dựng hạ tầng du lịch. Đặc biệt, vào những thời điểm mùa màng kém hoặc không phải vụ thu hoạch, sự có mặt của du khách sẽ giúp cải thiện thu nhập cho người dân địa phương.

Thứ hai, Nâng cao giá trị nông sản và phát triển thương hiệu địa phương

Thông qua du lịch nông nghiệp đã giúp quảng bá các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của từng địa phương, từng vùng miền đến du khách trong và ngoài nước. Khi du khách đến tham quan, trải nghiệm và mua sản phẩm tại chỗ, giá trị sản phẩm sẽ được nâng cao nhờ tính trải nghiệm và yếu tố bản địa.

Du lịch nông nghiệp thúc đẩy đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo và hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách. Nó mang đến những trải nghiệm chân thực và gần gũi với thiên nhiên, khác biệt so với các loại hình du lịch truyền thống.

Sự gắn kết giữa sản phẩm nông nghiệp và hình ảnh du lịch còn góp phần xây dựng thương hiệu vùng miền – từ đó sản phẩm nông nghiệp của địa phương được nhiều người biết đến cũng như tạo cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ và thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp chất lượng cao.

Thứ ba, Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng nông thôn

Du lịch nông nghiệp đóng vai trò là động lực để chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ thuần nông sang nông nghiệp kết hợp dịch vụ. Mô hình này thúc đẩy sự đa dạng hóa sinh kế của nông dân, giảm sự phụ thuộc vào canh tác đơn thuần, đồng thời giúp các vùng nông thôn chuyển đổi từ sản xuất quy mô nhỏ lẻ sang phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp – du lịch – dịch vụ. Điều này làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần hiện đại hóa nông nghiệp, nâng cao trình độ quản lý, tổ chức sản xuất và ý thức dịch vụ của cộng đồng.

Thứ tư, Cải thiện cơ sở hạ tầng và điều kiện sống tại vùng nông thôn

Sự phát triển của du lịch nông nghiệp thường kéo theo đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông, điện nước, viễn thông, hệ thống xử lý môi trường và các tiện ích công cộng khác. Những công trình này không chỉ phục vụ du khách mà còn nâng cao chất lượng sống của người dân địa phương.

Hơn nữa, khi có thêm nguồn thu từ du lịch, sẽ có điều kiện đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa và bảo tồn di sản địa phương – từ đó đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội vùng một cách toàn diện và bền vững.

Thứ năm, Bảo tồn văn hóa bản địa và gắn kết cộng đồng

Thông qua các hoạt động du lịch nông nghiệp, du khách có cơ hội được tiếp xúc và tìm hiểu văn hóa bản địa, phong tục tập quán, làng nghề thủ công, truyền thống, ẩm thực địa phương, lễ hội dân gian. Điều này tạo động lực cho cộng đồng giữ gìn và phát huy di sản văn hóa, đồng thời xây dựng lòng tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết. Cộng đồng trở thành chủ thể trong phát triển du lịch – từ đó tăng cường năng lực tự tổ chức, tham gia hoạch định và hưởng lợi từ các hoạt động kinh tế. Du lịch nông nghiệp khuyến khích việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán và kiến trúc nông thôn.

Thứ sáu, Thúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ môi trường

Du lịch nông nghiệp có xu hướng gắn với các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, thân thiện với môi trường. Sự quan tâm của du khách đến các giá trị tự nhiên buộc người dân và chính quyền địa phương có ý thức gìn giữ môi trường, sử dụng tài nguyên hiệu quả và hạn chế các hoạt động gây ô nhiễm. Qua đó, du lịch nông nghiệp không chỉ mang tính chất kinh tế mà còn là công cụ hỗ trợ chiến lược phát triển bền vững vùng nông thôn. DLNN cũng góp phần bảo vệ môi trường thông qua việc thúc đẩy các phương thức canh tác bền vững và giảm thiểu tác động tiêu cực của du lịch đại trà.

Du lịch nông nghiệp thúc đẩy nâng cao nhận thức và giáo dục: Du lịch nông nghiệp mang đến cho du khách cơ hội tìm hiểu về quy trình sản xuất nông nghiệp, văn hóa địa phương và tầm quan trọng của nông nghiệp đối với cuộc sống. Điều này góp phần nâng cao nhận thức về giá trị của nông nghiệp và sự cần thiết phải bảo vệ môi trường.

Thứ bảy, Tăng cường liên kết vùng và phát triển chuỗi giá trị

Du lịch nông nghiệp thúc đẩy liên kết giữa các chủ thể trong và ngoài vùng – bao gồm nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp lữ hành, cơ quan quản lý, tổ chức hỗ trợ kỹ thuật. Việc hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp – du lịch – dịch vụ tạo ra lợi ích chung, giảm thiểu rủi ro cho người dân, tăng sức cạnh tranh của vùng và kết nối với thị trường rộng lớn. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế hội nhập và chuyển đổi số, du lịch nông nghiệp trở thành mắt xích quan trọng để đưa sản phẩm và hình ảnh địa phương đến với thị trường toàn cầu.

Thứ tám, Tăng cường năng lực quản lý địa phương

Việc phát triển du lịch nông nghiệp buộc các địa phương phải đổi mới tư duy quản lý, xây dựng quy hoạch, chính sách phù hợp, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực và phát triển các mô hình quản trị cộng đồng. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng các mô hình “nông thôn mới kiểu mẫu” với tiêu chí xanh – sạch – đẹp – hiệu quả.

Thứ chín, Ứng phó với biến đổi khí hậu và khủng hoảng kinh tế

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, hạn hán, thiên tai và khủng hoảng kinh tế như dịch COVID-19, du lịch nông nghiệp tại chỗ (domestic agri-tourism) đóng vai trò như một kênh sinh kế thay thế cho người dân. Các mô hình du lịch gắn với nông nghiệp giúp tăng cường khả năng thích ứng, đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao tính bền vững của vùng nông thôn.

Tóm lại, du lịch nông nghiệp có vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế vùng tại Việt Nam. Không chỉ giúp nâng cao thu nhập, tạo việc làm, phát triển thương hiệu địa phương mà còn thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa

và tăng cường năng lực cộng đồng. Để phát huy hiệu quả vai trò này, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong xây dựng chiến lược phát triển du lịch nông nghiệp một cách bền vững, phù hợp với từng vùng miền.

1.1.4.3. Loại hình du lịch nông nghiệp

Du lịch nông nghiệp là một loại hình du lịch đang phát triển mạnh mẽ, thu hút du khách tìm về với thiên nhiên và đời sống nông thôn. Du lịch nông nghiệp là một loại hình đặc thù nằm trong du lịch nông thôn, được phân loại dựa trên tiêu chí hoạt động trải nghiệm, mức độ tham gia của du khách, và mối liên kết với sản xuất nông nghiệp.

Du lịch nông nghiệp có thể được triển khai dưới nhiều dạng thức khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên, phương thức sản xuất nông nghiệp và nhu cầu của du khách. Trong nghiên cứu và thực tiễn, có thể phân biệt ba nhóm loại hình phổ biến sau:

(i) Du lịch canh nông (Agritourism/Farm tourism): Đây là loại hình thể hiện rõ nhất bản chất của du lịch nông nghiệp, gắn liền trực tiếp với hoạt động sản xuất nông nghiệp tại nông trại hoặc trang trại. Du khách có cơ hội tham gia các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, thu hoạch nông sản, thưởng thức sản phẩm ngay tại vườn, thậm chí lưu trú tại trang trại. Một số mô hình tiêu biểu ở Việt Nam gồm: du lịch vườn trái cây ở Đồng bằng sông Cửu Long, du lịch chè Thái Nguyên, trải nghiệm “một ngày làm nông dân” tại Hội An, du lịch canh nông ở Lâm Đồng hay du lịch cà phê ở Đắk Lắk.

(ii) Du lịch cộng đồng (Community-based tourism gắn với nông nghiệp): Loại hình này dựa trên các giá trị văn hóa bản địa và do chính cộng đồng dân cư tổ chức, quản lý. Du khách không chỉ trải nghiệm đời sống nông nghiệp mà còn tham gia vào sinh hoạt truyền thống, lễ hội, ẩm thực, từ đó góp phần tạo sinh kế, tăng thu nhập và nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ tài nguyên du lịch.

(iii) Du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp (Agro-ecotourism): Đây là hình thức kết hợp du lịch nông nghiệp với du lịch sinh thái, chú trọng khai thác cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái nông nghiệp và văn hóa địa phương. Du lịch sinh thái không chỉ mang lại trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên mà còn góp phần giáo dục môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và thúc đẩy phát triển bền vững.

Theo Kỳ yếu Hội thảo quốc gia về du lịch nông nghiệp – nông thôn gắn với tăng trưởng xanh, có thể phân loại du lịch nông nghiệp thành các nhóm chính như sau:

Du lịch tham quan nông nghiệp: Du khách đến các nông trại, vùng sản xuất nông nghiệp để quan sát quy trình trồng trọt, chăn nuôi mà không trực tiếp tham gia. Đây là loại hình phổ biến ở các khu vực ven đô và ngoại ô, gắn với các mô hình như nhà kính, trang trại rau sạch, vườn cây ăn trái, làng nghề truyền thống.

Du lịch trải nghiệm nông nghiệp: Đây là loại hình du lịch tập trung vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp, giúp du khách trải nghiệm trực tiếp công việc của người nông dân. Du khách không chỉ quan sát mà còn trực tiếp tham gia các hoạt động sản xuất như trồng lúa, hái chè, làm vườn, thu hoạch trái cây, chăn nuôi gia súc, gia cầm hoặc chế biến nông sản tại chỗ. Đây là loại hình có tính tương tác cao, góp phần tăng giá trị cảm xúc và hiểu biết về văn hóa nông nghiệp địa phương.

Du lịch trang trại (mô hình farmstay): Đây là mô hình kết hợp giữa trang trại và dịch vụ lưu trú. Du khách không chỉ tham gia các hoạt động nông nghiệp mà còn nghỉ lại tại chính trang trại đó, tận hưởng không gian yên bình và gần gũi với thiên nhiên. Ngoài các hoạt động canh nông, du khách có thể tận hưởng không gian nghỉ dưỡng, thưởng thức ẩm thực địa phương từ chính nông sản của trang trại, tham gia các buổi tiệc nướng, cắm trại...

Du lịch nghỉ dưỡng nông thôn: Gắn với không gian làng quê, trang trại sinh thái, nơi du khách lưu trú, nghỉ ngơi và cảm nhận đời sống nông thôn một cách sâu sắc, đồng thời sử dụng các sản phẩm từ nông nghiệp tại chỗ.

Du lịch giáo dục – nông nghiệp: Thường hướng tới học sinh, sinh viên, người trẻ hoặc gia đình có trẻ em nhằm cung cấp kiến thức về môi trường, hệ sinh thái nông nghiệp, quy trình sản xuất và ý thức bảo vệ tài nguyên.

Du lịch sinh thái kết hợp vườn cây, miệt vườn: Loại hình này khai thác vẻ đẹp của các khu vườn cây ăn trái, cảnh quan tự nhiên để thu hút du khách. Du khách được đi dạo trong vườn cây trĩu quả, tự tay hái và thưởng thức trái cây tại chỗ, hoặc chèo thuyền trên sông rạch để khám phá hệ sinh thái miệt vườn.

Du lịch nông nghiệp công nghệ cao: Đây là loại hình du lịch kết hợp tham quan các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao. Du khách được tìm hiểu về các phương pháp trồng trọt tiên tiến như thủy canh, khí canh, nhà kính thông minh, công nghệ tưới nhỏ giọt, hay các trang trại nuôi trồng ứng dụng công nghệ sinh học.

Những loại hình này không chỉ mang đến trải nghiệm mới mẻ, thú vị cho du khách mà còn giúp quảng bá giá trị nông sản và văn hóa bản địa, góp phần phát triển kinh tế bền vững cho người dân địa phương.

1.1.4.4. Sự cần thiết đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp cho nông thôn hiện nay.

(1) Góc độ kinh tế: Du lịch nông nghiệp (DLNN) được xem là một chiến lược phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả, mang lại lợi ích đa chiều cho địa phương và vùng. Du lịch nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế đa ngành và bền vững ở khu vực nông thôn. Theo Nguyễn Thị Thanh Ngân (2021), mô hình này không chỉ tạo ra nguồn thu nhập mới cho nông dân mà còn nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp thông qua hoạt động trải nghiệm, giáo dục và thương mại hóa sản phẩm địa phương.

Thứ nhất, DLNN góp phần đa dạng hóa sinh kế và nâng cao thu nhập, giúp người dân giảm sự phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp truyền thống vốn chịu nhiều rủi ro từ thiên tai và biến động thị trường. Nguồn chi tiêu của du khách cho dịch vụ ăn uống, lưu trú, trải nghiệm và mua sắm sản phẩm địa phương tạo ra nguồn thu bổ sung, cải thiện đời sống và nâng cao khả năng chống chịu kinh tế cho cộng đồng.

Việc chuyển một phần hoạt động sản xuất sang phục vụ khách du lịch (ví dụ như làm homestay, hướng dẫn tham quan trang trại, chế biến món ăn truyền thống) giúp người dân có thêm việc làm, tăng thu nhập và giảm sự phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp đơn thuần.

Thứ hai, DLNN gia tăng giá trị nông sản thông qua cơ chế phân phối trực tiếp từ trang trại đến tay du khách, loại bỏ khâu trung gian. Nông dân có thể bán sản phẩm với giá cao hơn, đặc biệt đối với nông sản hữu cơ và đặc sản địa phương, từ đó khuyến khích sản xuất chất lượng cao và gia tăng lợi nhuận. Du khách thường có nhu cầu trải nghiệm và mua sắm các đặc sản nông nghiệp ngay tại điểm đến. Điều này giúp tiêu thụ sản phẩm tại chỗ, hạn chế chi phí vận chuyển và tăng tính nhận diện thương hiệu sản phẩm địa phương.

Thứ ba, DLNN có tác động lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương tổng thể. Việc đầu tư vào DLNN kéo theo sự phát triển của các ngành dịch vụ hỗ trợ như vận tải, lưu trú, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ. Quá trình này góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp thuần túy sang dịch vụ và du lịch, nâng cao năng suất lao động và

hình thành các mô hình kinh doanh có giá trị gia tăng cao, phù hợp với xu hướng hiện đại hóa nền kinh tế nông thôn.

Thứ tư: Tạo động lực bảo tồn cảnh quan, môi trường và văn hóa nông thôn: Du lịch nông nghiệp khuyến khích người dân bảo tồn các giá trị truyền thống như lễ hội, ẩm thực, nghề thủ công, văn hóa canh tác, đồng thời nâng cao nhận thức về môi trường sinh thái.

Thứ năm: Tăng hiệu quả sử dụng đất và nguồn lực sẵn có: Các mô hình trang trại kết hợp nghỉ dưỡng, vườn sinh thái, nông trại trải nghiệm... tận dụng hiệu quả đất đai, lao động và cơ sở vật chất vốn có để phục vụ đa dạng nhu cầu của du khách.

Thứ sáu: Thúc đẩy liên kết vùng và xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp – du lịch: Khi du lịch nông nghiệp phát triển, nó kéo theo sự kết nối giữa nông dân – doanh nghiệp – nhà nước – du khách – nhà khoa học, hình thành chuỗi giá trị toàn diện từ sản xuất đến tiêu dùng.

Theo Hội thảo quốc gia về du lịch nông nghiệp (2023), trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển nông thôn mới nâng cao, du lịch nông nghiệp còn có ý nghĩa lớn trong thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, gắn nông nghiệp với dịch vụ và đổi mới sáng tạo.

(2) Góc độ xã hội: DLNN là công cụ hữu hiệu trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống cộng đồng và giảm bất bình đẳng phát triển.

Trước hết, DLNN góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống thông qua việc khai thác các lễ hội, nghề thủ công, phong tục tập quán như một phần của sản phẩm du lịch. Sự tham gia của du khách tạo ra động lực kinh tế để cộng đồng chủ động bảo tồn và phát triển di sản văn hóa.

Thứ hai, DLNN nâng cao đời sống, trình độ dân trí và giảm nghèo khi người dân được tiếp xúc, học hỏi kỹ năng giao tiếp, quản lý và kinh doanh từ du khách và thị trường. Quá trình chuyển đổi tư duy từ sản xuất sang dịch vụ làm gia tăng chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội.

Thứ ba, DLNN thu hẹp khoảng cách thành thị – nông thôn, khi các khu vực nông thôn trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, tạo việc làm và thu nhập tại chỗ, góp phần hạn chế di cư lao động và thúc đẩy phát triển cân bằng, bền vững. Đồng thời, mô hình này tăng cường sự tham gia của cộng đồng, khi người dân vừa là chủ thể sản xuất vừa là chủ thể cung ứng dịch vụ, qua đó nâng cao trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

(3) Góc độ môi trường: DLNN đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết phát triển kinh tế – xã hội với bảo vệ môi trường.

Trước hết, sự phát triển DLNN tạo động lực để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững, khi nhu cầu của du khách buộc nông dân phải áp dụng phương pháp canh tác hữu cơ, sinh thái, giảm thiểu hóa chất độc hại, bảo vệ chất lượng đất và nước.

Thứ hai, DLNN góp phần bảo tồn và phát huy giá trị cảnh quan tự nhiên, vì cảnh quan là yếu tố cốt lõi tạo nên sức hấp dẫn của loại hình du lịch này. Quá trình quy hoạch và đầu tư DLNN đi đôi với các biện pháp quản lý, bảo vệ đa dạng sinh học, hạn chế ô nhiễm và ngăn chặn suy thoái hệ sinh thái.

Thứ ba, DLNN giúp giáo dục và nâng cao nhận thức môi trường, khi du khách và cộng đồng cùng tham gia vào các hoạt động trải nghiệm nông nghiệp xanh, từ đó hình thành hành vi tiêu dùng có trách nhiệm hơn. Đồng thời, mô hình này thúc đẩy xu hướng “nông nghiệp xanh và sạch”, giảm phát thải và góp phần ứng phó biến đổi khí hậu.

Kết luận: Từ ba góc độ kinh tế, xã hội và môi trường, có thể khẳng định rằng phát triển du lịch nông nghiệp không chỉ là một hướng đi tất yếu nhằm tái cơ cấu nông nghiệp – nông thôn, mà còn là công cụ chiến lược để đạt được mục tiêu phát triển bền vững.

DLNN vừa tạo động lực kinh tế, vừa cải thiện đời sống xã hội, đồng thời góp phần bảo vệ và tái tạo môi trường sinh thái, qua đó đóng góp quan trọng vào tiến trình xây dựng nền nông nghiệp và nông thôn hiện đại, bền vững ở Việt Nam

1.1.5. Phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại địa phương và vùng.

1.1.5.1. Mô hình du lịch nông nghiệp

Trong xu thế phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam, du lịch nông nghiệp nổi lên như một mô hình tiềm năng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, đồng thời bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và giá trị văn hóa bản địa. Đây không chỉ là hướng đi mới để tái cơ cấu ngành nông nghiệp mà còn là động lực thúc đẩy liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, để các mô hình du lịch nông nghiệp phát huy hiệu quả, việc huy động nguồn lực đầu tư đóng vai trò quan trọng để phát triển mô hình du lịch tại địa phương, vùng. Huy động nguồn lực bao gồm cả tài chính, hạ tầng, nhân lực, khoa học – công nghệ, cũng như sự tham gia của cộng đồng và khu vực tư nhân. Nếu được quy hoạch và tổ chức theo định hướng vùng, việc huy động và khai thác hợp lý các nguồn lực sẽ tạo sức mạnh tổng hợp, gia tăng giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo phát triển bền vững của địa phương và vùng.

Mô hình du lịch nông nghiệp là *phương thức khai thác các giá trị của nông nghiệp (cảnh quan, văn hóa canh tác, sản phẩm nông nghiệp, hoạt động sản xuất, đời sống làng quê...)* để phục vụ cho du khách, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân và phát triển kinh tế nông thôn một cách bền vững.

Để phát triển du lịch nông nghiệp theo hướng bền vững, cần có những mô hình phù hợp với đặc điểm địa phương, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường.

Một số mô hình du lịch nông nghiệp

Một là, Mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch: Đây là loại hình du lịch trải nghiệm gắn với hoạt động sản xuất nông nghiệp và làng nghề truyền thống. Khách du lịch có thể tham gia vào các hoạt động phổ biến như trồng rau, tưới nước, câu cá, bắt cua, bắt lươn, cấy lúa, giã gạo.

Hai là, Mô hình trang trại kết hợp du lịch sinh thái: Đây là mô hình phát triển nông nghiệp gắn liền với hoạt động du lịch, trong đó du khách được trải nghiệm các hoạt động nông nghiệp, sinh hoạt gần gũi với thiên nhiên và văn hóa địa phương như du khách có thể tự tay gieo trồng, thu hoạch, cho vật nuôi ăn hay tham gia vào đời sống thường nhật như nấu ăn, làm bánh, đạp xe, dã ngoại. Mô hình này còn có giá trị giáo dục về nông nghiệp sạch, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Ba là, mô hình du lịch sinh thái kết hợp vườn: là mô hình du lịch dựa trên việc khai thác cảnh quan thiên nhiên và hoạt động canh tác trong các khu vườn (trái cây, rau củ, hoa, cây cảnh...) để tạo ra các trải nghiệm hấp dẫn, thân thiện với môi trường cho du khách. Du khách vừa kết hợp trải nghiệm sinh thái như tham quan vườn, hái trái cây, thưởng thức tại chỗ và vừa làm nông nghiệp như tưới cây, trồng rau, làm đất.

Bốn là, Mô hình du lịch nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP: là hình thức phát triển du lịch dựa trên nền tảng lấy sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương (OCOP - Mỗi xã một sản phẩm) để tạo ra trải nghiệm cho du khách, đồng thời quảng bá, tiêu thụ sản phẩm địa phương. Mô hình này kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp, trải nghiệm du lịch và giới thiệu – tiêu thụ sản phẩm OCOP, tạo thành chuỗi giá trị khép kín và phát triển bền vững. Du khách được tham quan làng nghề, quy trình sản xuất, trải nghiệm chế biến và mua sắm sản phẩm đặc sản.

Năm là, Mô hình du lịch nông nghiệp kết hợp giáo dục: là loại hình du lịch mang tính trải nghiệm, học tập, trong đó du khách thường là học sinh, sinh viên, trẻ em được

tham gia trực tiếp vào các hoạt động nông nghiệp và môi trường, từ đó hiểu biết hơn về nông thôn, sản xuất nông nghiệp, bảo vệ thiên nhiên và phát triển bền vững. Mô hình này kết hợp giữa học - chơi - trải nghiệm, tăng cường nhận thức về tự nhiên, nông nghiệp sạch, bảo vệ môi trường.

Sáu là, *Mô hình du lịch nông nghiệp công nghệ cao* là mô hình kết hợp giữa nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch trải nghiệm, giáo dục, khám phá khoa học. Mô hình này nhằm hướng đến nhóm du khách muốn tìm hiểu quy trình sản xuất hiện đại, thân thiện môi trường, đồng thời nâng cao nhận thức về nông nghiệp sạch – bền vững.

1.1.5.2. Nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng

Để xây dựng và duy trì mô hình du lịch nông nghiệp bền vững, việc huy động và quản lý nguồn lực đầu tư đóng vai trò then chốt. Sự phát triển bền vững của mô hình du lịch nông nghiệp (DLNN) không thể tách rời khỏi quá trình huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực và kết hợp hài hòa nhiều loại nguồn lực khác nhau. Nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp, cụ thể:

Chính sách nhà nước. Hệ thống văn bản pháp luật, nghị quyết và chiến lược phát triển du lịch nông nghiệp từ trung ương đến địa phương giữ vai trò định hướng, bảo đảm tính đồng bộ và bền vững. Chính sách hỗ trợ về đất đai, thuế, hạ tầng, xúc tiến thương mại và kết nối thị trường giúp các mô hình du lịch nông nghiệp có cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để phát triển.

Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn luôn được coi là yếu tố đầu vào thiết yếu quyết định khả năng khởi động, duy trì và mở rộng các mô hình DLNN. Theo Phạm Thái Sơn (2021), cơ cấu vốn cho các mô hình DLNN thường gồm các thành phần: (1) vốn từ ngân sách nhà nước; (2) vốn tư nhân; (3) vốn tín dụng từ các tổ chức tài chính; (4) vốn FDI và ODA; (5) vốn từ cộng đồng (crowdfunding, tổ nhóm). Huy động nguồn vốn đa dạng. Ngoài ngân sách nhà nước, việc thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã và cộng đồng dân cư là rất cần thiết. Mô hình liên kết công – tư (PPP) hay các quỹ hỗ trợ phát triển nông thôn có thể tạo ra nguồn tài chính ổn định, giảm sự phụ thuộc vào một kênh đầu tư duy nhất. Trong bối cảnh ngân sách công còn hạn chế, việc thu hút vốn xã hội hóa đóng vai trò then chốt.

Nguồn lực về cơ sở hạ tầng – kỹ thuật và tiện ích: Hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện – nước – viễn thông là điều kiện cần để hình thành các chuỗi giá trị du lịch – nông nghiệp – dịch vụ. DLNN mang tính trải nghiệm sâu với không gian mở và thường phân bố tại vùng ven đô, nông thôn, do đó đòi hỏi hệ thống giao thông kết nối hiệu quả từ đô thị đến điểm đến. Bên cạnh đó, hạ tầng lưu trú (homestay, farmstay), hạ tầng kỹ thuật phục vụ canh tác nông nghiệp sạch, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, nhà vệ sinh đạt chuẩn, hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt, du lịch và nông nghiệp cũng là những thành phần không thể thiếu. Theo Nguyễn Công Độ (2022), thiếu hụt hạ tầng đang là điểm nghẽn lớn nhất đối với các mô hình DLNN tại miền Trung.

Nguồn nhân lực: Con người là yếu tố trung tâm của mọi hoạt động du lịch. Du lịch nông nghiệp đòi hỏi sự giao thoa giữa kiến thức về nông nghiệp, dịch vụ du lịch và năng lực truyền thông – giáo dục trải nghiệm. Do đó, nguồn nhân lực chất lượng cao (thiết kế tour, điều hành, marketing), lao động tại chỗ có tay nghề (nông dân – hướng dẫn viên) và năng lực tổ chức cộng đồng (hợp tác xã, tổ nhóm) là ba trụ cột. Các chương trình đào tạo, tập huấn cho người dân địa phương, đặc biệt là thế hệ trẻ, là yếu tố tiên quyết để DLNN phát triển bền vững (Đặng Ngọc Hòa, 2023). Việc nâng cao năng lực cho nông dân, hộ gia đình và cán bộ quản lý thông qua đào tạo về quản lý du lịch, kỹ năng phục vụ, marketing số hay ngoại ngữ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách trong và ngoài nước.

Nguồn lực về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: Sự tham gia của công nghệ vào các khâu trong chuỗi giá trị DLNN ngày càng trở nên quan trọng, từ sản xuất nông nghiệp (công nghệ canh tác hữu cơ, công nghệ nhà kính) đến quản lý du lịch (ứng dụng số, bản đồ số, nền tảng booking). Công nghệ không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn tăng giá trị trải nghiệm cho du khách, nhất là giới trẻ – nhóm khách hàng tiềm năng của DLNN. Bên cạnh đó, đổi mới sáng tạo trong thiết kế sản phẩm, nội dung trải nghiệm, kể chuyện di sản (storytelling), tổ chức sự kiện mùa vụ... là yếu tố quan trọng giúp tạo sự khác biệt và cạnh tranh của sản phẩm DLNN vùng. Công nghệ thông tin, chuyên đổi số và các tiến bộ trong sản xuất nông nghiệp hiện đại giúp tối ưu hóa quy trình vận hành, quảng bá sản phẩm du lịch và kết nối thị trường. Các nền tảng số, hệ thống đặt dịch vụ trực tuyến, công nghệ bảo tồn môi trường hay canh tác thông minh cũng góp phần nâng cao hiệu quả và tính bền vững của du lịch nông nghiệp.

Nguồn lực về tài nguyên : Các vùng nông thôn vốn có ưu thế về đất đai, khí hậu, cảnh quan sinh thái, hệ thống sản phẩm nông nghiệp và văn hóa bản địa. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, khác biệt và gắn liền với lợi thế so sánh của từng địa phương. Tài nguyên đất đai, nước, khí hậu và đặc biệt là tài nguyên du lịch nông nghiệp đặc thù (làng nghề, vườn cây, trang trại hữu cơ, cảnh quan nông nghiệp) là nền tảng vật chất của mọi mô hình DLNN. Do đó, việc quy hoạch quỹ đất, bảo tồn cảnh quan nông nghiệp, thiết lập vùng đệm du lịch nông nghiệp ven đô, nông thôn là hết sức cần thiết. Ngoài ra, các tài nguyên “phi vật thể” như văn hóa canh tác, lễ hội mùa màng, tri thức bản địa cũng là nguồn lực quý báu cần được “kích hoạt” và tích hợp vào sản phẩm DLNN.

Các nguồn lực "mềm" khác : Bên cạnh các nguồn lực hữu hình, DLNN còn cần đến các nguồn lực “mềm” mang tính chất xúc tác như: uy tín thương hiệu vùng (ví dụ: OCOP, sản phẩm làng nghề truyền thống), hệ thống thị trường – phân phối, dữ liệu thông tin thị trường và đặc biệt là mạng lưới quan hệ (network) giữa các tác nhân trong hệ sinh thái DLNN (nông dân – doanh nghiệp – chính quyền – tổ chức trung gian – du khách). Theo Weiler & Hall (1992), các mô hình DLNN thành công đều dựa trên sự hợp tác bền chặt và tin cậy giữa các bên. Do đó, việc xây dựng thương hiệu vùng, thiết lập chuỗi cung ứng ngắn và sử dụng các nền tảng công nghệ để kết nối thị trường là giải pháp then chốt.

1.1.5.3. Nhân tố tác động đến đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng

- *Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch:* Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nguồn tài nguyên của tỉnh và vùng là yếu tố nền tảng chi phối khả năng sinh lợi hoặc mức độ rủi ro đối với nhà đầu tư. Khí hậu, thời tiết và đặc điểm sinh thái tự nhiên không chỉ tác động đến quyết định lựa chọn điểm đến của du khách mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng đầu tư. Những địa phương sở hữu tài nguyên du lịch phong phú – bao gồm cảnh quan thiên nhiên, di sản lịch sử – văn hóa, hệ sinh thái canh tác đặc trưng – thường có lợi thế lớn trong thu hút đầu tư vào DLNN. Tài nguyên du lịch được phân thành ba nhóm: (1) **Tài nguyên thiên nhiên** (sông núi, biển đảo, thác suối, cảnh quan đặc hữu) phục vụ nghỉ dưỡng, tham quan và nghiên cứu. (2) **Tài nguyên nhân văn** (truyền thuyết, lễ hội, kiến trúc cổ, nghệ thuật dân gian). (3) **Tài nguyên xã hội** (giá trị sống, phong tục, lối sinh hoạt, con người địa phương). Sự đa dạng và tính nguyên bản của tài nguyên càng cao thì khả năng hấp dẫn đầu tư càng lớn.

- *Kết cấu hạ tầng và liên kết vùng.*

Kết cấu hạ tầng là điều kiện vật chất tiên quyết để nhà đầu tư ra quyết định và triển khai dự án. Hệ thống giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc, y tế – xã hội đầy đủ tạo điều kiện giảm chi phí, rút ngắn thời gian hoàn vốn và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, đầu tư vào mô hình DLNN tại nhiều địa phương còn manh mún, thiếu định

hướng và thiếu liên kết vùng. Sự rời rạc trong quản lý điểm đến, phát triển tuyến – điểm liên tỉnh và phối hợp giữa các tỉnh làm suy giảm giá trị chuỗi sản phẩm.

- *Nguồn nhân lực và trình độ khoa học – công nghệ*

Nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quan trọng giúp địa phương vượt qua hạn chế về điều kiện tự nhiên, gia tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Trình độ khoa học – công nghệ càng phát triển thì năng suất, chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh du lịch càng cao. Công nghệ thông tin, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, blockchain và mô hình du lịch thông minh đang trở thành động lực mới cho DLNN. Tuy nhiên, phần lớn cơ sở DLNN hiện nay vẫn chưa có đủ năng lực tiếp cận và ứng dụng các công nghệ tiên tiến.

- *Mức độ hấp dẫn của chính sách huy động nguồn lực đầu tư.*

Chính sách vĩ mô và thể chế quản lý nhà nước là yếu tố then chốt tạo môi trường đầu tư thuận lợi. Các cơ chế ưu đãi tài chính (thuế, tín dụng, giảm rủi ro), hỗ trợ đất đai, giải phóng mặt bằng, chính sách lao động – nhà ở, hỗ trợ khoa học – công nghệ, xúc tiến đầu tư và cải cách hành chính đóng vai trò quyết định trong thu hút doanh nghiệp. Quy hoạch phát triển, hạ tầng đồng bộ và thủ tục minh bạch tạo sự yên tâm cho nhà đầu tư; ngược lại, sự thiếu nhất quán trong chính sách làm gia tăng rủi ro và giảm động lực đầu tư vào mô hình DLNN.

- *Điều kiện kinh tế, chính trị – xã hội và môi trường đầu tư:* Trình độ phát triển kinh tế – xã hội cao giúp địa phương sở hữu hệ thống hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định và môi trường đầu tư thuận lợi. Sự ổn định về kinh tế, chính trị – xã hội là điều kiện đảm bảo an toàn cho vốn đầu tư, quyền sở hữu và hiệu quả vận hành dự án. Đây là yếu tố quyết định giảm thiểu rủi ro ngoài kiểm soát của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu đang tác động tiêu cực đến mùa vụ, sản lượng nông sản và cảnh quan – những trụ cột của DLNN – dẫn đến thay đổi mùa vụ du lịch và gia tăng chi phí ứng phó.

- *Kết quả và hiệu quả các dự án đã triển khai:* Xu hướng du lịch sau COVID-19 cho thấy nhu cầu tăng mạnh với sản phẩm du lịch trải nghiệm, xanh và nông nghiệp (Phùng, 2022). Nếu các dự án DLNN đã triển khai đạt hiệu quả cao, tỷ suất lợi nhuận tốt sẽ củng cố niềm tin cho nhà đầu tư hiện hữu và lan tỏa đến các nhà đầu tư mới. Ngược lại, các dự án thua lỗ sẽ tạo tâm lý e ngại và làm giảm dòng vốn đầu tư.

- *Hội nhập quốc tế và năng lực liên kết:* Quá trình hội nhập sâu rộng tạo cơ hội để các doanh nghiệp du lịch địa phương hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài, hình thành chuỗi sản phẩm DLNN đa dạng, chất lượng cao. Tuy nhiên, để hấp dẫn nhà đầu tư quốc tế, địa phương cần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng du lịch, thể chế, thủ tục hành chính và các ngành liên quan như giao thông, năng lượng, viễn thông, văn hóa.

Tổng thể các nhân tố trên vừa tạo thuận lợi vừa tiềm ẩn rào cản đối với đầu tư phát triển mô hình DLNN. Khai thác hiệu quả các nhân tố này đòi hỏi chính quyền địa phương chủ động hoàn thiện chính sách, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng lực hội nhập cho người dân và doanh nghiệp, từ đó tạo môi trường đầu tư ổn định, hấp dẫn và bền vững.

1.2. Huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng

1.2.1. Quan niệm về huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch - du lịch nông nghiệp và mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng

Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang thúc đẩy du lịch như một ngành kinh tế mũi nhọn, việc huy động đầu tư từ khu vực tư nhân và cộng đồng địa phương ngày càng trở thành xu thế phổ biến, nhằm giảm gánh nặng ngân sách nhà nước và tăng hiệu quả quản trị. Trong du lịch, huy động nguồn lực đóng vai trò then chốt trong việc tạo dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản phẩm, quảng bá điểm đến và xây dựng năng lực quản lý. Những

năm gần đây, du lịch nông nghiệp (DLNN) đã trở thành một hướng đi mới góp phần phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và đa dạng hóa hoạt động du lịch tại nhiều địa phương ở Việt Nam.

Mô hình du lịch nông nghiệp hiện nay đang được phát triển dưới nhiều hình thức như: farmstay, du lịch trải nghiệm vườn – đồng ruộng, du lịch học tập – giáo dục, du lịch nông sản địa phương,... Đây là mô hình có tiềm năng huy động nguồn lực đa chiều, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số nông nghiệp và chuyển dịch xu hướng du lịch xanh, trải nghiệm. Nhiều mô hình DLNN đã được triển khai thành công, góp phần thúc đẩy liên kết giữa sản xuất và dịch vụ, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân địa phương..

Huy động nguồn lực đầu tư là *quá trình tổ chức, kết nối và tận dụng hiệu quả các nguồn lực từ nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng và khu vực tư nhân nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong lĩnh vực cụ thể.*

Theo Dwyer et al. (2008), phát triển du lịch cần một hệ sinh thái nguồn lực đa dạng gồm: tài chính, nhân lực, hạ tầng, công nghệ và thể chế. Việc huy động các nguồn lực này phải dựa trên sự phối hợp giữa các chủ thể: chính quyền – doanh nghiệp – cộng đồng – tổ chức xã hội.

Theo Porter (1985), để huy động được nguồn lực cho mô hình kinh doanh hiệu quả, cần tạo ra chuỗi giá trị có sự liên kết giữa các yếu tố: đầu vào – hoạt động – đầu ra – marketing – hỗ trợ. Ứng dụng vào DLNN, mô hình du lịch chỉ thành công khi có sự hỗ trợ từ chính sách, kết nối thị trường, đầu tư hạ tầng phù hợp, nâng cao năng lực chủ thể và sự tham gia của cộng đồng.

Để mô hình này thành công, việc huy động nguồn lực phải đảm bảo tính liên kết, đồng bộ và bền vững. Khác với du lịch đô thị hay du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn, DLNN chủ yếu xuất phát từ cộng đồng – nông hộ, hợp tác xã hoặc doanh nghiệp nhỏ. Vì vậy, việc huy động nguồn lực mang tính chất vừa và nhỏ, nhưng đòi hỏi sự linh hoạt, sáng tạo và hỗ trợ từ chính sách.

Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (ITDR, 2023), các nguồn lực đầu tư cho DLNN bao gồm: Nguồn lực tài chính: từ vốn tự có, tín dụng chính sách, vốn hỗ trợ khởi nghiệp, ngân sách địa phương hoặc đầu tư tư nhân; Nguồn lực con người: bao gồm hộ nông dân, hướng dẫn viên cộng đồng, người trẻ khởi nghiệp từ nông nghiệp; Nguồn lực đất đai – tài nguyên: đất sản xuất, trang trại, vườn mẫu, không gian văn hóa nông thôn; Nguồn lực thể chế: từ hệ thống chính sách hỗ trợ sản xuất gắn với du lịch, quy hoạch không gian nông thôn mới.

1.2.2. Nội dung đầu tư nguồn lực phát triển mô hình du lịch nông nghiệp

1.2.2.1. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và cảnh quan

Tổ chức Du lịch Thế giới đã chỉ ra rằng, nếu không có cơ sở hạ tầng để hỗ trợ du khách trong chuyến tham quan thì việc phát triển sản phẩm du lịch sẽ không thể nào thành công (UNWTO, 2011).

Đầu tư vào cơ sở hạ tầng bao gồm hệ thống giao thông nội bộ bao gồm đường sá, bãi đậu xe, nhà vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước, điện, nước sạch, hạ tầng y tế và chăm sóc sức khỏe, hệ thống chỉ dẫn, chỉ báo, hạ tầng số và kết nối viễn thông, thu gom và xử lý rác thải, nước thải... để đảm bảo thuận lợi cho du khách và hoạt động của khu du lịch. Đây là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến việc khách du lịch quay trở lại. Đầu tư vào cơ sở vật chất và cảnh quan phục vụ cho hoạt động du lịch nông nghiệp bao gồm:

- Đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú bao gồm homestay, farmstay (nhà nghỉ tại trang trại), bungalow, hoặc các khu nghỉ dưỡng sinh thái được tích hợp trong không gian nông nghiệp để đón khách lưu trú qua đêm, điem dừng nghỉ, điem trưng bày sản phẩm đặc sản

nông thôn, ăn uống, giải khát, vệ sinh... dọc theo các tuyến đường giao thông gắn với các điểm du lịch.

- Xây dựng và quy hoạch các khu vực để du khách tham quan và trải nghiệm như khu vực trồng rau, chăn nuôi, chế biến nông sản, khu trưng bày sản phẩm, chỉnh trang cảnh quan các khu trồng cây ăn trái... Đồng thời phát triển các cơ sở ẩm thực địa phương để du khách có không gian thưởng thức các món ăn chế biến mang bản sắc vùng miền đặc thù.

1.2.2.2. Đầu tư các hoạt động về du lịch nông nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ du lịch nông nghiệp

- Đầu tư phát triển các chương trình trải nghiệm: Các chương trình trải nghiệm có thể đa dạng như: trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt, ẩm thực, văn hóa của người dân địa phương, trải nghiệm trong hoạt động sản xuất thu hoạch nông sản, tham gia vào các công đoạn canh tác trồng trọt, chăm sóc vật nuôi, tham gia quy trình chế biến nông sản... Các chương trình trải nghiệm này đem lại niềm thích thú cho du khách và có thể khiến du khách có thời gian lưu trú lâu hơn tại địa phương. Để có thể thực hiện các chương trình trải nghiệm một cách bài bản, thu hút cần thiết phải có đầy đủ công cụ, vật tư, người hướng dẫn hoạt động cho du khách.

- Đầu tư vào các hoạt động văn hóa, giải trí: Tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ truyền thống, trò chơi dân gian, lửa trại, hoặc tìm hiểu về văn hóa bản địa ...

- Đầu tư tư phát triển các mô hình kết hợp du lịch nông nghiệp như du lịch nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp kết hợp du lịch cộng đồng... để đa dạng hóa hoạt động du lịch nông nghiệp và tạo ra sự khác biệt giữa các vùng miền. Đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp của địa phương – Vùng, như:

Mô hình: Farmstay & Homestay nông nghiệp: Du khách lưu trú tại các trang trại, nhà dân, tham gia sinh hoạt nông nghiệp hàng ngày. Tham gia gieo trồng, thu hoạch, chế biến tại chỗ. Bữa ăn farm-to-table từ nguyên liệu vườn. Hoạt động giải trí: câu cá, chế biến hải sản, làm bánh, dệt thổ cẩm. Có thể thấy, mô hình này tăng thu nhập trực tiếp cho hộ nông dân, quảng bá sản phẩm địa phương. Ví dụ Farmstay kết hợp vườn trái cây ven biển; homestay biển kết nối nghề chài lưới.

Mô hình : Tour trải nghiệm "Một ngày làm nông dân": Tour ngắn ngày cho khách tham gia các công việc đồng áng, vườn tược, chế biến sản phẩm. Hướng dẫn canh tác hữu cơ, thu hoạch, làm sản phẩm như mắm, bánh, đồ chế biến. Workshop ẩm thực: làm nem, làm bánh xèo, chế biến hải sản. Tạo trải nghiệm giáo dục, thích hợp gia đình và trường học.

Mô hình: Trại nông nghiệp công nghệ cao (Edutourism): Tham quan mô hình nhà kính, thủy canh, trang trại thông minh kết hợp đào tạo. Trình diễn công nghệ: hệ thống tưới nhỏ giọt, cảm biến môi trường. Hội thảo, lớp học ngắn hạn cho nông dân và sinh viên. Thu hút khách quan tâm kỹ thuật, nhà đầu tư; nâng cao nhận thức về nông nghiệp bền vững.

Mô hình: kết hợp làng nghề - du lịch trải nghiệm: Kết nối làng nghề truyền thống với tham quan, workshop sản xuất như làm nước mắm, làm gôm. Tham quan quy trình sản xuất, thử làm, mua sản phẩm tại chỗ. Bảo tồn nghề truyền thống; tạo chuỗi thu nhập mới.

Mô hình: du lịch nông nghiệp biển: Kết hợp nuôi trồng thủy sản với trải nghiệm khai thác, chế biến hải sản. Tham gia bắt cá, lồng bè, thu hoạch tôm; chế biến và ăn tại chỗ. Tăng giá trị cho sản phẩm thủy sản; đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

- Đầu tư các dịch vụ hỗ trợ du lịch nông nghiệp: dịch vụ vận chuyển, dịch vụ bán lẻ sản phẩm nông nghiệp sạch, đặc sản địa phương, sản phẩm làng nghề truyền thống, quà lưu niệm...

Chính sách kích thích nhà đầu tư và nông dân: Cơ chế hỗ trợ tài chính nhẹ cho hộ đổi sang nông nghiệp hữu cơ; ưu đãi thuế cho nhà đầu tư khu du lịch nông nghiệp; Hỗ trợ liên kết hợp tác xã, tổ hợp tác để quản lý điểm du lịch; Đa dạng nguồn vốn: Sử dụng hỗ trợ công cộng, PPP và vốn tư nhân để tháo gỡ rào cản tài chính.

Bảo vệ môi trường và du lịch bền vững: Áp dụng tiêu chuẩn xanh cho farmstay; chính sách không nhựa dùng một lần; quản lý số lượng khách tối đa theo năng lực điểm đến. Chương trình trồng cây, phục hồi bờ biển và giữ nước ngọt cho canh tác.

1.2.2.3. Đầu tư vào phát triển nguồn lực con người và xây dựng thương hiệu quảng bá

Phát triển du lịch nông nghiệp cần đến nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên nghiệp để đảm bảo phát triển một cách bền vững và đáp ứng yêu cầu khắc khe của khách du lịch. Đầu tư đào tạo nguồn lực con người bao gồm: Đầu tư vào các khóa đào tạo cho nông dân và người dân địa phương về kỹ năng làm du lịch (giao tiếp, phục vụ khách hàng, quản lý, nấu ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm), kiến thức về hoạt động nông nghiệp và văn hóa địa phương.

- *Đào tạo và phát triển năng lực cộng đồng:* Chương trình tập huấn kỹ năng đón tiếp, an toàn, thuyết minh, song ngữ cơ bản; Hỗ trợ phát triển kỹ năng tiếp thị số, chụp ảnh sản phẩm, quản lý đặt phòng trực tuyến; Tập trung vào đào tạo người dân: Coi nông dân là trung tâm của dịch vụ, nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, giao tiếp; Xây dựng năng lực quản trị: Đào tạo kỹ năng marketing, quản lý dịch vụ và tổ chức sự kiện cho cộng đồng.

- Đầu tư xây dựng thương hiệu và marketing bao gồm: Đầu tư vào việc xây dựng hình ảnh để tạo dấu ấn riêng biệt cho từng địa phương, quảng bá điểm đến du lịch nông nghiệp thông qua các kênh truyền thông, mạng xã hội, tham gia hội chợ du lịch để đưa sản phẩm du lịch nông nghiệp đến khắp nơi trên thế giới.

- *Quảng bá và kết nối thị trường:* Xây dựng kênh truyền thông chuyên biệt: phim ngắn, virtual tour, cảm nang trải nghiệm; Hợp tác với doanh nghiệp lữ hành, OTA, nền tảng ẩm thực để đưa sản phẩm tới khách nội địa và quốc tế; Xây dựng thương hiệu vùng: Mỗi địa phương nên có một mô hình đặc trưng gắn với nông sản, lễ hội, truyền thống riêng; Giám sát tác động môi trường: Thiết lập chỉ số đánh giá bền vững cho du lịch nông nghiệp.

1.2.2.4. Hệ thống hoá sản phẩm và chuỗi giá trị:

Xây dựng catalog sản phẩm du lịch nông nghiệp đặc thù từng địa phương; Phát triển thương hiệu địa phương (OCOP) gắn với trải nghiệm du lịch; Hỗ trợ chế biến, đóng gói, bảo quản để bán cho khách và kênh phân phối; Đa dạng hóa sản phẩm: Không chỉ là nơi chụp ảnh mà còn là trung tâm học tập, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và văn hóa.

1.2.2.5. Nâng cấp hạ tầng và dịch vụ điểm đến:

- Ưu tiên nâng cấp đường giao thông kết nối; hệ thống cấp/thoát nước; xử lý chất thải; Trang bị cơ sở vệ sinh công cộng, bãi đỗ xe, biển chỉ dẫn đa ngôn ngữ tại điểm; Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số: Phát triển hệ thống đặt tour trực tuyến, liên kết các trang trại, ứng dụng IoT vào trải nghiệm; Kết hợp công nghệ với yếu tố văn hoá địa phương tạo ra trải nghiệm độc đáo và bền vững.

- Khung pháp lý và quản trị điểm đến: Xây dựng quy chuẩn an toàn, quy trình ứng xử với du khách, hướng dẫn phòng cháy chữa cháy tại các điểm nông nghiệp.

+ Hình thành mô hình quản trị điểm đến (DMO) liên tỉnh để phối hợp triển khai sản phẩm du lịch chuỗi.

+ Xây dựng khung pháp lý rõ ràng: Luật hóa hoạt động du lịch nông nghiệp, tạo điều kiện chuyển đổi đất, hỗ trợ tài chính minh bạch.

1.2.3. Nhân tố ảnh hưởng đến huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng

1.2.3.1. Chính sách và hỗ trợ thể chế

Chính sách và thể chế đóng vai trò nền tảng trong hình thành, vận hành và mở rộng các mô hình du lịch nông nghiệp (DLNN), đặc biệt trong bối cảnh các địa phương đang nỗ lực thu hút nguồn lực đầu tư từ nhiều thành phần kinh tế. Đây là nhóm nhân tố quyết định không chỉ ở việc tạo lập hành lang pháp lý và định hướng chiến lược, mà còn ở việc củng cố niềm tin của nhà đầu tư, hộ nông dân và các chủ thể tham gia vào hệ sinh thái DLNN.

Trước hết, hệ thống chính sách phát triển DLNN ở cấp quốc gia và cấp địa phương giữ vai trò định hình chiến lược tổng thể. Trong khi đó, năng lực thể chế ở cấp địa phương – bao gồm khả năng thực thi, mức độ minh bạch thông tin, năng lực điều phối liên ngành và hiệu quả quản trị – lại mang tính quyết định đối với việc hiện thực hóa các chủ trương, chính sách từ Trung ương. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng sức hấp dẫn đầu tư vào DLNN tại một số địa phương còn hạn chế do thiếu tính nhất quán trong chính sách và năng lực thể chế còn yếu; các thủ tục liên quan đến cấp phép, quy hoạch đất đai, quản lý môi trường, xúc tiến thương mại và phát triển nguồn nhân lực vẫn tồn tại sự chông chéo, thiếu rõ ràng, làm gia tăng mức độ rủi ro đối với nhà đầu tư (Nguyễn Công Độ, 2022). Do đó, nâng cao hiệu lực và hiệu quả thể chế ở cấp tỉnh trở thành điều kiện tiên quyết để đảm bảo DLNN phát triển theo hướng bền vững và ổn định.

Một yếu tố thể chế quan trọng khác là công tác quy hoạch phát triển DLNN. Quy hoạch không chỉ giúp nhận diện các khu vực có lợi thế so sánh và tiềm năng phát triển DLNN, mà còn định hướng đầu tư về hạ tầng, tăng cường liên kết vùng và đảm bảo bảo tồn tài nguyên. Quy hoạch hợp lý hỗ trợ tối ưu hóa sử dụng các nguồn lực khan hiếm như đất đai, nước, lao động, đồng thời giảm thiểu xung đột giữa hoạt động sản xuất nông nghiệp truyền thống và hoạt động du lịch (Weaver, 2002). Bên cạnh đó, thể chế hỗ trợ DLNN còn bao gồm cơ chế phối hợp liên vùng, liên ngành và hợp tác công – tư, vốn được xem là điều kiện để tăng cường tính kết nối và hiệu lực triển khai các dự án DLNN.

Ngoài khung thể chế, các chính sách hỗ trợ tài chính cũng là chất xúc tác quan trọng thúc đẩy dòng vốn đầu tư. Các chương trình như tín dụng ưu đãi, hỗ trợ khởi nghiệp DLNN, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và phát triển thị trường tạo điều kiện giảm chi phí đầu tư ban đầu, nâng cao năng lực cạnh tranh và rủi ro tài chính cho doanh nghiệp cũng như hộ nông dân. Khi có sự cam kết đồng hành từ Nhà nước thông qua cơ chế chính sách ổn định và hỗ trợ nhất quán, nhà đầu tư sẽ có niềm tin và động lực mạnh mẽ hơn để mở rộng đầu tư, hợp tác hoặc phát triển dịch vụ DLNN (Tosun, 2000).

Tổng thể, chính sách và thể chế đóng vai trò như “cấu trúc liên kết” giữa các nguồn lực đầu tư và các chủ thể tham gia, đồng thời quyết định mức độ hiệu quả của các điều kiện đảm bảo cho sự phát triển mô hình DLNN. Việc hoàn thiện khung chính sách – thể chế theo hướng minh bạch, đồng bộ và phù hợp với cơ chế thị trường là yêu cầu cấp thiết, nhằm đưa DLNN trở thành một ngành kinh tế quan trọng của khu vực nông thôn.

1.2.2.2. Cơ sở hạ tầng và tiện ích

Cơ sở hạ tầng và hệ thống tiện ích là nhân tố thiết yếu chi phối hiệu quả hình thành, vận hành và mở rộng mô hình du lịch nông nghiệp (DLNN). Mức độ hoàn thiện của hạ tầng không chỉ quyết định khả năng tiếp cận điểm đến mà còn tác động trực tiếp đến chi phí đầu tư, chi phí vận hành và sức hấp dẫn của mô hình đối với nhà đầu tư.

Trước hết, hạ tầng giao thông giữ vai trò then chốt, đặc biệt trong bối cảnh các mô hình DLNN chủ yếu nằm tại khu vực ven đô và nông thôn – nơi điều kiện kết nối còn hạn chế. Việc cải thiện đường bộ, cầu cống, biển chỉ dẫn và hệ thống vận tải công cộng giúp nâng cao khả năng tiếp cận, gia tăng lượng khách và củng cố niềm tin về khả năng thu hồi vốn (Nguyễn & Trần, 2020).

Bên cạnh giao thông, hạ tầng lưu trú và tiện ích phục vụ du khách là điều kiện không thể thiếu để nâng cao chất lượng trải nghiệm. Hệ thống cơ sở lưu trú đạt chuẩn (homestay, farmstay, nhà nghỉ sinh thái), cùng các tiện ích như nhà hàng, khu vệ sinh, bãi đỗ xe, trạm y tế và điểm thông tin du lịch, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu của du khách (Vu & Le, 2021). Tuy nhiên, tại nhiều vùng nông thôn, miền núi và ven biển xa trung tâm, sự thiếu hụt tiện ích cơ bản vẫn là rào cản lớn đối với dòng vốn tư nhân, đòi hỏi sự đầu tư hạ tầng ban đầu từ Nhà nước nhằm tạo đòn bẩy thu hút doanh nghiệp (Trần, 2022).

Trong bối cảnh chuyển đổi số, hạ tầng công nghệ – bao gồm viễn thông, internet tốc độ cao và các nền tảng số – đang trở thành yêu cầu bắt buộc của DLNN hiện đại. Ứng dụng công nghệ như bản đồ du lịch số, hệ thống đặt dịch vụ trực tuyến, thanh toán không tiền mặt và CRM giúp tối ưu vận hành, mở rộng thị trường và cải thiện trải nghiệm du khách (World Bank, 2020).

Nhìn chung, hạ tầng tốt giúp giảm chi phí đầu tư – vận hành, rút ngắn thời gian hoàn vốn và gia tăng sức hấp dẫn của DLNN đối với khu vực tư nhân. Ngược lại, hạ tầng yếu kém làm tăng phụ thuộc vào vốn ngân sách và hạn chế tính bền vững (Nguyễn, 2023). Do đó, hạ tầng và tiện ích không chỉ là điều kiện vật chất mà còn là yếu tố chiến lược trong phát triển DLNN theo hướng hiện đại, hiệu quả và hội nhập.

1.2.2.3. Sức hấp dẫn của sản phẩm DLNN và tài nguyên bản địa

Sức hấp dẫn của sản phẩm du lịch nông nghiệp (DLNN) cùng giá trị tài nguyên bản địa là nhân tố then chốt quyết định khả năng hình thành mô hình, định vị thị trường và thu hút hiệu quả nguồn lực đầu tư. Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm du khách, mức độ cạnh tranh và tính bền vững của mô hình trong thị trường du lịch ngày càng đa dạng.

Tính độc đáo và khác biệt của tài nguyên DLNN – bao gồm hệ sinh thái tự nhiên (đồng ruộng, đồi núi, sông suối), tài nguyên nhân văn (di sản, lễ hội, nghề truyền thống) và đặc sản địa phương – là nền tảng tạo nên sản phẩm đặc trưng như trải nghiệm mùa gặt, làm nông, nấu ăn truyền thống, chèo thuyền hay nghỉ dưỡng sinh thái (Nguyễn & Trần, 2021). Tính nguyên bản và chân thực của các tài nguyên này tạo sức hút mạnh mẽ, đồng thời tăng khả năng lan tỏa trên truyền thông số – yếu tố tác động trực tiếp đến ý định tham quan và đầu tư (Pham et al., 2023).

Trải nghiệm du lịch hấp dẫn quyết định giá trị của mô hình DLNN. Việc ứng dụng tư duy thiết kế trải nghiệm (design thinking) giúp hình thành các hoạt động tương tác như thu hoạch nông sản, chế biến thực phẩm, hướng dẫn canh tác hữu cơ, hoặc kết hợp với du lịch chữa lành – thiền, yoga, trị liệu thiên nhiên (Trần, 2022).

Cuối cùng, sản phẩm DLNN có tính hấp dẫn và được thị trường phản hồi tích cực sẽ củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Các minh chứng về nhu cầu thị trường, sự lan tỏa truyền thông và hiệu quả kinh tế tạo cơ sở để nhà đầu tư tư nhân, tổ chức tài chính hoặc quỹ cộng đồng đưa ra quyết định tài trợ, góp vốn hay phát triển dự án dài hạn (Nguyen et al., 2020).

1.2.3.2. Nguồn nhân lực và cộng đồng

Nguồn nhân lực và cộng đồng là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả và tính bền vững của mô hình du lịch nông nghiệp (DLNN). Bên cạnh vai trò là lực lượng lao động

trực tiếp, người dân địa phương còn là chủ thể nắm giữ giá trị văn hóa, tri thức bản địa và bản sắc cộng đồng – những thành tố tạo nên tính chân thực và sức hấp dẫn của trải nghiệm DLNN. Vì vậy, năng lực nhân lực và mức độ tham gia, đồng thuận của cộng đồng có tác động sâu sắc đến khả năng huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Theo nguyên tắc du lịch dựa vào cộng đồng, người dân giữ vai trò trung tâm trong việc tạo dựng và truyền tải trải nghiệm du lịch nhờ không gian văn hóa, hệ tri thức và mạng lưới quan hệ xã hội mà họ sở hữu (Lê & Nguyễn, 2022). Mức độ đồng thuận và chủ động tham gia của cộng đồng – thông qua lao động, góp đất, vốn hoặc các tài sản như vườn cây, ao cá, nhà truyền thống – quyết định khả năng hình thành, mở rộng và duy trì mô hình DLNN. Ngược lại, thiếu sự đồng thuận sẽ làm gia tăng xung đột lợi ích, giảm tính bền vững và cản trở dòng vốn đầu tư, thậm chí khiến mô hình thất bại do không có sự ủng hộ của cộng đồng (Nguyen et al., 2019).

Việc tăng cường năng lực cộng đồng còn giúp tối ưu hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Khi người dân được đào tạo bài bản và có ý thức tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp, chi phí quản lý giảm, khả năng sinh lời tăng, đồng thời giảm phụ thuộc vào nhà đầu tư bên ngoài. (Pham & Vo, 2021). Bên cạnh đó, việc thúc đẩy liên kết giữa các hộ dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và chính quyền địa phương cũng là giải pháp bền vững để huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. Thông qua liên kết, có thể hình thành các chuỗi giá trị địa phương, tạo việc làm tại chỗ và nâng cao năng lực tự chủ của cộng đồng (ADB, 2020).

1.2.3.3. Động lực thị trường và nhận thức đầu tư

Sự phát triển mạnh mẽ của mô hình du lịch nông nghiệp (DLNN) thời gian gần đây phản ánh rõ nét sự chuyển dịch trong xu hướng tiêu dùng và hành vi du lịch toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Động lực thị trường gồm nhu cầu du lịch trải nghiệm, xu hướng tiêu dùng xanh và sự quan tâm ngày càng lớn đến bản sắc văn hóa địa phương kết hợp với nhận thức tích cực của nhà đầu tư về tiềm năng DLNN, đã trở thành yếu tố thúc đẩy quan trọng cho huy động nguồn lực vào lĩnh vực này.

Trên bình diện nhu cầu, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng được ghi nhận là những phân khúc phát triển nhanh nhất hậu COVID-19 (UNWTO, 2023). Du khách ưu tiên các trải nghiệm gần gũi thiên nhiên, đề cao tính bền vững và tìm kiếm sự kết nối với đời sống bản địa. Đây là điều kiện thuận lợi để DLNN phát triển, đặc biệt tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ – nơi sở hữu tài nguyên tự nhiên đa dạng và bản sắc văn hóa đặc thù.

Từ góc độ kinh tế, DLNN không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn thể hiện khả năng tạo sinh kế và mang lại lợi nhuận bền vững nếu được tổ chức chuyên nghiệp. Điều này góp phần củng cố nhận thức đầu tư tích cực, thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhà đầu tư thiên thần và cộng đồng địa phương, qua đó mở rộng khả năng huy động nguồn lực cho các dự án DLNN.

1.2.3.4. Môi trường, an toàn và chất lượng sống

Môi trường sinh thái, điều kiện an toàn và chất lượng sống tại điểm đến là nền tảng đảm bảo tính bền vững của mô hình du lịch nông nghiệp (DLNN), đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định huy động và phân bổ nguồn lực đầu tư. Những địa phương có môi trường ổn định, an toàn và hạ tầng dịch vụ – xã hội đầy đủ thường thu hút nhà đầu tư mạnh hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho DLNN phát triển.

DLNN phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng môi trường tự nhiên – đất, nước, không khí, cảnh quan và đa dạng sinh học. Môi trường sinh thái tốt là lợi thế cạnh tranh quan trọng, phù hợp với xu hướng du khách ưu tiên “thiên nhiên trong lành – bền vững”, khi hơn 60% du khách quốc tế coi yếu tố này là tiêu chí hàng đầu sau đại dịch (UNWTO, 2021).

Tính an toàn điểm đến bao gồm an toàn xã hội, an toàn thực phẩm, phòng chống thiên tai và dịch bệnh cũng là yếu tố quyết định, nhất là với DLNN vốn có mức độ tương tác cao giữa du khách và cộng đồng. Các điểm đến duy trì mức độ an toàn cao sẽ tạo dựng niềm tin cho du khách và nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, chất lượng sống tại địa phương (thu nhập, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường xã hội) là chỉ báo quan trọng phản ánh mức độ “đáng sống – đáng đầu tư – đáng trải nghiệm”. Một môi trường sống tốt không chỉ hấp dẫn lao động và chuyên gia mà còn tăng khả năng thu hút nhà đầu tư dài hạn.

1.2.4. Mô hình nhân tố tác động đến huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp vùng

1.2.4.1. Cơ sở lý thuyết nền tảng đề xuất mô hình nghiên cứu

DLNN hiện nay được triển khai dưới nhiều hình thức như farmstay, du lịch trải nghiệm vườn-đồng ruộng, du lịch gắn với nông sản địa phương hay du lịch giáo dục. Đây là loại hình có tiềm năng huy động nguồn lực đa chiều, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số nông nghiệp và xu hướng du lịch xanh, trải nghiệm. Theo Porter (1985), việc huy động nguồn lực hiệu quả cần dựa trên chuỗi giá trị gắn kết các yếu tố đầu vào-hoạt động-đầu ra-marketing-hỗ trợ. Đối với DLNN, sự thành công của mô hình phụ thuộc vào hệ thống chính sách, đầu tư hạ tầng, năng lực chủ thể và mức độ tham gia của cộng đồng.

Lý thuyết Chuỗi giá trị (Porter, 1985): Theo Porter, mỗi hoạt động trong chuỗi giá trị đều đóng góp vào giá trị cuối cùng của sản phẩm. Đối với DLNN, chuỗi giá trị bao gồm các hoạt động từ sản xuất nông nghiệp, chế biến, cung ứng dịch vụ du lịch, marketing, đến trải nghiệm của khách. Việc huy động nguồn lực hiệu quả cho từng khâu sẽ giúp nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của điểm đến.

Mô hình Sinh kế bền vững (DFID, 1999): Mô hình sinh kế bền vững xác định năm loại vốn (vốn con người, xã hội, tự nhiên, tài chính và vật chất) làm nền tảng cho sinh kế của cộng đồng nông thôn. Huy động nguồn lực phát triển DLNN chính là quá trình tăng cường các loại vốn này, đặc biệt là vốn xã hội và tài chính, để cộng đồng có thể tự chủ trong quá trình phát triển.

Lý thuyết Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (OECD, 2020): Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nhấn mạnh vai trò tương tác giữa Nhà nước – Nhà khoa học – Doanh nghiệp – Cộng đồng. Trong DLNN, đây là yếu tố quyết định đến việc huy động tri thức, công nghệ, tài chính và sự hợp tác liên ngành, hướng tới phát triển mô hình DLNN hiện đại, thân thiện môi trường.

Lý thuyết Phát triển du lịch bền vững (UNWTO, 2005): Lý thuyết này đề cao sự hài hòa giữa ba trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường. Huy động nguồn lực phát triển DLNN cần đảm bảo không làm suy giảm tài nguyên, không phá vỡ cấu trúc xã hội và mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng địa phương.

Lý thuyết Hệ thống xã hội (Parsons, 1951): Theo Parsons, xã hội là một hệ thống có cấu trúc, trong đó các thành phần tương tác nhằm duy trì cân bằng thông qua bốn chức năng: thích nghi (Adaptation), đạt mục tiêu (Goal Attainment), hội nhập (Integration) và bảo tồn giá trị (Latency). Áp dụng vào DLNN, lý thuyết này giúp lý giải cách các chủ thể (chính quyền, doanh nghiệp, nông dân, du khách) tương tác để huy động nguồn lực hiệu quả.

1.2.4.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất

(i) *Chính sách và pháp luật:* Chính sách và pháp luật được coi là yếu tố nền tảng, có vai trò định hình môi trường đầu tư và tạo động lực cho sự phát triển DLNN. Hall và Mitchell (2005) cho rằng sự hỗ trợ của Nhà nước thông qua cơ chế, quy hoạch và ưu đãi đầu tư có ý nghĩa quyết định đối với việc hình thành mô hình DLNN bền vững. Ở Việt

Nam, các nghiên cứu của Lê Quang Đăng (2023), Ngô Thị Phương Lan và Nguyễn Thị Vân Hạnh (2021) đều nhấn mạnh vai trò của chính sách ưu đãi, cơ chế liên ngành và sự phối hợp chính quyền địa phương trong thu hút nguồn lực xã hội hóa cho DLNN. Do đó, giả thuyết nghiên cứu được đặt ra:

H1: Chính sách và pháp luật có ảnh hưởng tích cực đến khả năng huy động nguồn lực phát triển DLNN tại các địa phương, vùng.

(ii) *Hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ:* Trong lý thuyết phát triển điểm đến du lịch, hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ được coi là điều kiện tiên quyết để gia tăng khả năng tiếp cận, cải thiện trải nghiệm du khách và thu hút đầu tư (Lane, 1994; UNWTO, 2019). Thực tiễn ở nhiều địa phương Việt Nam như Quảng Nam, Cần Thơ cho thấy việc thiếu hụt hạ tầng và dịch vụ làm giảm sức hấp dẫn đầu tư vào DLNN (Nguyễn Thị Lệ Trinh và Trần Quốc Hùng, 2024; Trương Trí Thông và Nguyễn Trọng Nhân, 2024). Từ đó, nghiên cứu đề xuất giả thuyết:

H2: Hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ có ảnh hưởng tích cực đến khả năng huy động nguồn lực phát triển DLNN tại các tỉnh, vùng.

(iii) *Sự tham gia của cộng đồng:* Theo lý thuyết sinh kế bền vững (DFID, 1999) và phát triển du lịch cộng đồng (Murphy, 1985), cộng đồng địa phương giữ vai trò trung tâm trong hình thành mô hình DLNN bền vững. Scoones (1998) và Tosun (2006) khẳng định sự tham gia thực chất của cộng đồng quyết định tính đồng thuận và khả năng duy trì lâu dài của sản phẩm du lịch. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Huỳnh Phương và cộng sự (2024) tại Lâm Động cho thấy, cộng đồng tham gia mạnh mẽ giúp gia tăng cả nguồn lực nội sinh lẫn khả năng thu hút nguồn lực bên ngoài. Do đó, giả thuyết nghiên cứu như sau:

H3: Sự tham gia của cộng đồng có ảnh hưởng tích cực đến khả năng huy động nguồn lực phát triển DLNN tại các tỉnh, vùng.

(iv) *Tiềm năng tài nguyên du lịch:* Tài nguyên du lịch được coi là nền tảng quan trọng, quyết định sự hình thành và phát triển DLNN (Gunn, 1994; Hall, 2005). Các nghiên cứu của Sznajder và cộng sự 2009; ITDR (2021, 2023) đều cho rằng DLNN chỉ phát triển bền vững nếu gắn chặt với tài nguyên nông nghiệp đặc hữu và bản sắc địa phương. Ở các địa phương trong vùng có sự đa dạng sinh thái (biển, núi, đồng bằng) và văn hóa bản địa chính là lợi thế đặc thù để phát triển DLNN. Do vậy, giả thuyết nghiên cứu được xác lập:

H4: Tiềm năng tài nguyên du lịch có ảnh hưởng tích cực đến khả năng huy động nguồn lực phát triển DLNN tại các địa phương, vùng.

(v) *Thị trường và nhu cầu khách du lịch:* Theo Kotler và cộng sự (2010), phát triển sản phẩm du lịch bền vững phụ thuộc vào khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường và hành vi du khách. Middleton và Clarke (2001) nhấn mạnh rằng, không có sản phẩm du lịch nào tồn tại nếu không dựa trên nhu cầu thị trường. Trong bối cảnh hậu Covid-19, nhu cầu DLNN gia tăng mạnh (UNWTO, 2022; ITDR, 2022, 2023). Thực tiễn khảo sát tại Việt Nam (Nguyễn Quốc Cường và Trần Cẩm Bình, 2022) cũng khẳng định DLNN sẽ thu hút đầu tư nếu gắn với trải nghiệm thực tế, nghỉ dưỡng farmstay, chăm sóc sức khỏe. Từ đó, nghiên cứu đề xuất giả thuyết:

H5: Thị trường và nhu cầu khách du lịch có ảnh hưởng tích cực đến khả năng huy động nguồn lực phát triển DLNN tại các tỉnh, Vùng.

(vi) *Năng lực của chủ thể tham gia:* Lý thuyết dựa trên tài nguyên (RBV) của Barney (1991), lợi thế cạnh tranh bền vững đến từ năng lực nội tại của tổ chức/cá nhân. Trong DLNN, chủ thể tham gia (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân) cần có kỹ năng quản lý, sáng tạo sản phẩm, kết nối thị trường, chuyển đổi số... (OECD, 2020). Thực tiễn tại Việt Nam (Lê Văn Hà, 2024) cũng chứng minh rằng, năng lực quản trị và khả năng

hợp tác với doanh nghiệp lữ hành, ngân hàng... giúp gia tăng khả năng huy động nguồn lực cho DLNN. Vì vậy, nghiên cứu phát biểu giả thuyết:

H6: Năng lực của chủ thể tham gia có ảnh hưởng tích cực đến khả năng huy động nguồn lực phát triển DLNN tại các tỉnh, thành vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Từ các lập luận, nghiên cứu thực nghiệm và giả thuyết trên, mô hình nghiên cứu được đề xuất bao gồm 6 nhân tố: Chính sách và pháp luật, Hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ, Sự tham gia của cộng đồng, Tiềm năng tài nguyên du lịch, Thị trường và nhu cầu khách du lịch và Năng lực của chủ thể tham gia (Hình 1).

Hình 1. Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến huy động nguồn lực phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại các tỉnh, thành vùng DHNTB

1.2.4.3. Thiết kế thang đo:

Trong các nghiên cứu định lượng, việc thiết kế thang đo có vai trò then chốt nhằm đảm bảo độ tin cậy và giá trị đo lường của các khái niệm trừu tượng. Dựa trên cơ sở tổng quan lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm trong và ngoài nước, mô hình nghiên cứu này đề xuất sáu nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến khả năng huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng (Duyên hải Nam Trung Bộ), bao gồm: (1) Chính sách và pháp luật; (2) Hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ; (3) Sự tham gia của cộng đồng; (4) Tiềm năng tài nguyên du lịch; (5) Thị trường và nhu cầu khách du lịch; (6) Năng lực nội tại của chủ thể đầu tư.

Mỗi nhóm nhân tố được đo lường thông qua các biến quan sát cụ thể, kế thừa từ các nghiên cứu trước và hiệu chỉnh phù hợp với bối cảnh nghiên cứu tại Việt Nam. Thang đo được sử dụng là thang đo Likert 5 mức độ, từ 1 – “Hoàn toàn không đồng ý” đến 5 – “Hoàn toàn đồng ý”, cho phép thu thập ý kiến đánh giá của các đối tượng khảo sát về mức độ đồng thuận đối với từng phát biểu trong bảng hỏi. Cách tiếp cận này không chỉ cho phép phản ánh thái độ, nhận định của người trả lời một cách chi tiết mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý số liệu bằng các kỹ thuật định lượng hiện đại như EFA, CFA hay SEM.

Bảng dưới trình bày cụ thể hệ thống các biến quan sát, mã hóa, nguồn tham khảo khoa học và cơ sở kế thừa lý thuyết của từng nhóm nhân tố trong mô hình:

Bảng 1. Tổng hợp thang đo biến quan sát đo lường các nhân tố trong mô hình

Biến quan sát	Mã hóa	Phát triển từ kế thừa các nghiên cứu
Chính sách và pháp luật (CS)		
Chính quyền địa phương có chính sách khuyến khích đầu tư DLNN.	CS1	Hall & Mitchell (2005); Inskeep (1991); Ngô Thị Phương Lan & Nguyễn Thị Vân Hạnh (2021a); Lê Quang Đăng et al. (2023)
Có quy định rõ ràng về sử dụng đất cho phát triển DLNN.	CS2	
Cơ chế ưu đãi thuế cho nhà đầu tư vào DLNN là hợp lý.	CS3	
Có quy chế phân cấp rõ ràng giữa trung ương và địa phương trong phát triển du lịch nông nghiệp.	CS4	
Chính sách hỗ trợ DLNN được thực hiện ổn định và minh bạch.	CS5	
Hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ (HT)		
Giao thông kết nối đến khu vực DLNN thuận tiện.	HT1	Lane (1994); UNWTO (2019); Nguyễn Thị Lệ Trinh & Trần Quốc
Dịch vụ lưu trú, ăn uống quanh khu DLNN phát triển.	HT2	

Có trung tâm hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho DLNN.	HT3	Hùng (2024); Trương Trí Thông & Nguyễn Trọng Nhân (2024)
Cơ sở hạ tầng số (internet, công nghệ thông tin) hỗ trợ hiệu quả hoạt động DLNN.	HT4	
Sự tham gia của cộng đồng (CD)		
Người dân địa phương tích cực tham gia vào hoạt động DLNN.	DSD1	DFID (1999); Murphy (1985); Scoones (1998); Tosun (2006); Nguyễn Thị Huỳnh Phương et al. (2024)
Cộng đồng có vai trò trong quản lý các hoạt động DLNN.	DSD2	
Có sự chia sẻ lợi ích rõ ràng giữa các bên tham gia DLNN.	DSD3	
Cộng đồng được tham gia đóng góp ý kiến trong hoạch định chính sách phát triển DLNN.	DSD4	
Tiềm năng tài nguyên du lịch (TN)		
Khu vực có cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn, thuận lợi phát triển DLNN.	TN1	Gunn (1994); Hall (2005); Sznajder et al. (2009); ITDR (2021, 2023)
Địa phương có nhiều giá trị văn hóa, lễ hội, phong tục tập quán đặc sắc thu hút khách du lịch.	TN2	
Các sản phẩm nông nghiệp truyền thống (ẩm thực, thủ công, đặc sản) có thể phát triển thành sản phẩm du lịch đặc trưng.	TN3	
Hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng tạo điều kiện cho các hoạt động trải nghiệm du lịch.	TN4	
Tài nguyên thiên nhiên tại địa phương còn nguyên sơ, ít bị tác động bởi đô thị hóa.	TN5	
Thị trường, nhu cầu khách du lịch (TT)		
Số lượng khách du lịch đến địa phương có xu hướng tăng trong những năm gần đây.	TT1	Kotler et al. (2010); Middleton & Clarke (2001); UNWTO (2022); Dwyer et al. (2009); Nguyễn Quốc Cường & Trần Cẩm Bình (2022)
Khách du lịch có nhu cầu trải nghiệm thực tế các hoạt động nông nghiệp (trồng trọt, thu hoạch, chế biến...).	TT2	
Khách du lịch quan tâm đến các sản phẩm nông nghiệp sạch, hữu cơ, đặc sản địa phương.	TT3	
Địa phương đã có nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến thu hút khách du lịch nông nghiệp.	TT4	
Khách du lịch quốc tế bắt đầu quan tâm và tham gia các hoạt động du lịch nông nghiệp tại địa phương.	TT5	
Năng lực của chủ thể tham gia làm du lịch nông nghiệp (NL)		
Chủ thể đầu tư có đủ vốn để triển khai mô hình DLNN.	NL1	Barney (1991); OECD (2020); Lê Văn Hà (2024)
Có kiến thức và kinh nghiệm vận hành mô hình DLNN.	NL2	
Có khả năng kết nối với các bên liên quan (người dân, chính quyền, doanh nghiệp...)	NL3	
Chủ thể đầu tư có đủ vốn để triển khai mô hình DLNN.	NL4	
Khả năng huy động nguồn lực đầu tư (HD)		

Mô hình DLNN tại địa phương dễ thu hút vốn đầu tư.	HD1	Tổng hợp từ các nghiên cứu lý thuyết và khảo sát thực tiễn
Các nhân tố tại địa phương giúp thúc đẩy quá trình huy động nguồn lực.	HD2	
Các bên liên quan sẵn sàng phối hợp và đầu tư phát triển DLNN.	HD3	
Có hệ thống chính sách và tổ chức hỗ trợ quá trình huy động nguồn lực DLNN hiệu quả.	HD4	

(Nguồn: Nghiên cứu và tổng hợp của nhóm tác giả)

Đánh giá độ tin cậy của thang đo: Để kiểm định mức độ chặt chẽ mà các mục hỏi trong thang đo tương quan với nhau thông qua việc tính toán Cronbach's Alpha. Hệ số Cronbach's Alpha phải có giá trị từ 0,6 đến gần 1 thì mới đảm bảo các biến trong cùng một nhân tố có tương quan với nhau (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). Trong mỗi thang đo, hệ số tương quan biến tổng (Corrected – total Correlation) thể hiện sự tương quan giữa một biến quan sát với tất cả các biến khác trong thang đo. Do đó hệ số này càng cao thì sự tương quan các biến quan sát này với các biến khác trong thang đo càng cao. Theo Nunnally & Burnstein (1994) các biến có hệ số tương quan biến tổng nhỏ hơn 0,3 được xem là biến rác và loại khỏi thang đo.

Phân tích nhân tố khám phá EFA

Phân tích nhân tố là kỹ thuật chủ yếu để thu nhỏ và tóm tắt dữ liệu gồm nhiều biến quan sát phụ thuộc lẫn nhau thành một tập hợp biến (nhân tố) ít hơn nhưng vẫn chứa đựng hầu hết nội dung của tập biến ban đầu (Hair và cộng sự, 1998)

Kaiser –Meyer-Olkin (KMO) là chỉ số dùng để xem xét sự thích hợp của EFA và mức ý nghĩa đáng kể của kiểm định Barlett. KMO có giá trị thích hợp $0,5 \leq KMO \leq 1$

Kiểm định Barlett's test sphericity xem xét giả thuyết H_0 độ tương quan giữa các biến quan sát bằng không trong tổng thể. Nếu kiểm định này có ý nghĩa thống kê ($Sig < 0,05$) thì các biến quan sát có tương quan với nhau trong tổng thể và bác bỏ giả thuyết H_0 .

Phương sai trích (Cumulative % of variance): phần trăm biến thiên của các biến quan sát được giải thích bởi các nhân tố phải đảm bảo $\geq 50\%$

Phương sai trích hệ số được sử dụng là Principal Component Analysis với phép xoay Varimax để tối thiểu hóa số lượng biến có hệ số lớn tại cùng một nhân tố, và các nhân tố không có sự tương quan lẫn nhau

Xác định số nhân tố bằng phương pháp dựa vào Eigenvalue: chỉ giữ lại những nhân tố có Eigenvalue lớn hơn 1 trong mô hình phân tích

Phân tích hồi quy

Phân tích hồi quy: Là phương pháp dùng để phân tích mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc với nhiều biến độc lập. Phương pháp hồi quy có dạng

$$Y_i = B_0 + B_1 X_{1i} + B_2 X_{2i} + B_3 X_{3i} + \dots + B_p X_{pi} + e_i$$

Trong đó:

X_{pi} : biểu hiện giá trị của biến độc lập thứ tự thứ p tại quan sát thứ i. B_p : hệ số hồi quy riêng phần.

e_i : là biến độc lập ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình là 0 và phương sai không đổi σ^2

Mục đích của việc phân tích hồi quy là dự đoán mức độ của các biến phụ thuộc khi biết trước giá trị của biến độc lập (Hoàng Trọng và Mộng Ngọc 2008)

Hệ số xác định R^2 điều chỉnh: Hệ số xác định tỉ lệ biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi biến độc lập trong mô hình hồi qui. Đó cũng là thông số đo lường độ thích hợp của đường hồi quy theo qui tắc R^2 càng gần 1 thì mô hình xây dựng càng thích

hợp, R^2 càng gần 0 mô hình càng kém phù hợp với tập dữ liệu mẫu. Tuy nhiên, R^2 có khuynh hướng là một ước lượng lạc quan của thước đo sự phù hợp của mô hình đối với dữ liệu trong trường hợp có hơn 1 biến giải thích trong mô hình. Trong tình huống này R^2 điều chỉnh (Adjusted R square) được sử dụng để phản ánh sát hơn mức độ phù hợp của mô hình tuyến tính đa biến vì nó không phụ thuộc vào độ lệch phóng đại của R^2

Kiểm định F trong phân tích phương sai là một phép kiểm định giả thuyết về độ phù hợp của mô hình tuyến tính tổng thể. Nếu giả thuyết H_0 của kiểm định F bị bác bỏ thì có thể kết luận mô hình hồi qui tuyến tính đa biến phù hợp với tập dữ liệu và có thể sử dụng được.

Kiểm định Independent – Samples T-test và kiểm định One way ANOVA được dùng để xem xét ảnh hưởng của các biến liên quan đến đặc điểm doanh nghiệp khảo sát, đến quyết định đầu tư vào du lịch của doanh nghiệp và một số phân tích khác.

Phân tích hồi quy: là phương pháp dùng để phân tích mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc với nhiều biến độc lập. Phương pháp hồi quy có dạng

$$Y_i = B_0 + B_1 X_{1i} + B_2 X_{2i} + B_3 X_{3i} + \dots + B_p X_{pi} + e_i$$

Trong đó:

X_{pi} : biểu hiện giá trị của biến độc lập thứ p tại quan sát thứ i . B_p : hệ số hồi quy riêng phần.

e_i : là biến độc lập ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình là 0 và phương sai không đổi σ^2

Mục đích của việc phân tích hồi quy là dự đoán mức độ của các biến phụ thuộc khi biết trước giá trị của biến độc lập (Hoàng Trọng và Mộng Ngọc 2008)

Hệ số xác định R^2 điều chỉnh: Hệ số xác định tỉ lệ biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi biến độc lập trong mô hình hồi qui. Đó cũng là thông số đo lường độ thích hợp của đường hồi quy theo qui tắc R^2 càng gần 1 thì mô hình xây dựng càng thích hợp, R^2 càng gần 0 mô hình càng kém phù hợp với tập dữ liệu mẫu. Tuy nhiên, R^2 có khuynh hướng là một ước lượng lạc quan của thước đo sự phù hợp của mô hình đối với dữ liệu trong trường hợp có hơn 1 biến giải thích trong mô hình. Trong tình huống này R^2 điều chỉnh (Adjusted R square) được sử dụng để phản ánh sát hơn mức độ phù hợp của mô hình tuyến tính đa biến vì nó không phụ thuộc vào độ lệch phóng đại của R^2

Kiểm định F trong phân tích phương sai là một phép kiểm định giả thuyết về độ phù hợp của mô hình tuyến tính tổng thể. Nếu giả thuyết H_0 của kiểm định F bị bác bỏ thì có thể kết luận mô hình hồi qui tuyến tính đa biến phù hợp với tập dữ liệu và có thể sử dụng được.

Kiểm định Independent – Samples T-test và kiểm định One-way ANOVA được dùng để xem xét ảnh hưởng của các biến liên quan đến đặc điểm cá nhân người khảo sát đến động lực làm việc và một số phân tích khác như: kiểm định phần dư, kiểm định tự tương quan.

Một trong các giả định khi thực hiện hồi qui tuyến tính đa biến là giả định phương sai không thay đổi (hay còn gọi là phương sai đồng nhất). Nếu xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi, kết quả của phương trình hồi qui sẽ không chính xác, làm sai lệch kết quả so với thực tế, từ đó khiến người nghiên cứu đánh giá nhầm chất lượng của phương trình hồi qui tuyến tính.

Để đánh giá mô hình hồi qui có vi phạm giả định này hay không, chúng ta sẽ sử dụng kiểm định tương quan hạng Spearman giữa phần dư chuẩn hóa với các biến độc lập. Nếu giá trị sig tương quan Spearman giữa phần dư chuẩn hóa (ABSRES) với các biến độc lập đều lớn hơn 0.05, ta có thể kết luận rằng không có hiện tượng phương sai thay đổi xảy ra, trường hợp có ít nhất 1 giá trị sig nhỏ hơn 0.05, khi đó mô hình hồi qui đã vi phạm giả định phương sai không đổi.

Kiểm định nổi tiếng nhất và thường được sử dụng nhất để phát hiện tương quan chuỗi được phát triển bởi hai nhà thống kê Durbin và Watson, và được biết rộng rãi với tên gọi là thống kê d Durbin-Watson.

Phân phối xác suất chính xác của d thì khó để suy ra bởi vì nó phụ thuộc vào một cách phức tạp về các giá trị được nhận của các biến giải thích. Và vì các giá trị mà các biến giải thích nhận được có tính đặc thù của mẫu, nên không có cách duy nhất để suy ra phân phối mẫu của d . Tuy nhiên, dựa trên cỡ mẫu và số lượng các biến giải thích, Durbin và Watson có thể thiết lập hai giá trị tới hạn (critical values) của thống kê d , gọi là d_L và d_U , gọi là giới hạn dưới và giới hạn trên. Vì thế, nếu giá trị d tính toán nằm dưới giới hạn dưới, hoặc trên giới hạn trên, hoặc nằm giữa hai giá trị giới hạn, thì một quyết định có thể được thực hiện về sự tồn tại hiện tượng tự tương quan hay không. Quy tắc quyết định như sau:

1. Nếu $d < d_L$, có thể có bằng chứng về tự tương quan dương.
2. Nếu $d > d_U$, có thể có bằng chứng tự tương quan âm.
3. Nếu $d_L < d < d_U$, không có kết luận xác định về tự tương quan dương.
4. Nếu $d_U < d < 4 - d_L$, không có bằng chứng về tự tương quan dương hoặc âm.
5. Nếu $4 - d_U < d < 4 - d_L$, không có kết luận xác định về tự tương quan âm.
6. Nếu $4 - d_L < d < 4$, có thể có bằng chứng về tự tương quan âm. Như đã lưu ý, giá trị d nằm giữa 0 và 4. Càng gần về 0, càng có bằng chứng về tự tương quan dương; và càng gần về 4, càng có bằng chứng về tự tương quan âm. Nếu d khoảng bằng 2, không có bằng chứng về tự tương quan âm hoặc dương bậc một.

Durbin và Watson chuẩn bị các bảng về các giới hạn dưới và giới hạn trên của thống kê d cho một số quan sát được chọn (tối đa đến 200) và số biến giải thích (tối đa đến 10) và cho các mức ý nghĩa 5% và 1%.

Kết luận: Đề xuất mô hình lý thuyết gồm sáu nhân tố ảnh hưởng đến khả năng huy động nguồn lực phát triển DLNN tại vùng: (1) Chính sách và pháp luật; (2) Hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ; (3) Sự tham gia của cộng đồng; (4) Tiềm năng tài nguyên du lịch; (5) Thị trường và nhu cầu du khách; (6) Năng lực của các chủ thể tham gia. Các nhân tố này có mối quan hệ tương tác, tác động tích cực đến khả năng huy động nguồn lực phát triển DLNN. Mô hình là khung tham chiếu lý thuyết cho các nghiên cứu định lượng tiếp theo. Mô hình phản ánh DLNN như một hệ sinh thái huy động nguồn lực đa chiều. Chính sách và hạ tầng là nền tảng bên ngoài, trong khi cộng đồng, thị trường và năng lực chủ thể là động lực nội sinh.

Việc đề xuất mô hình lý thuyết sáu nhân tố ảnh hưởng đến khả năng huy động nguồn lực phát triển DLNN làm cơ sở cho nghiên cứu định lượng về nhân tố ảnh hưởng đến khả năng huy động nguồn lực để phát triển DLNN qua khảo sát thực địa vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ (DHNTB) tại chương 2. Mô hình góp phần bổ sung khoảng trống lý luận về huy động nguồn lực trong DLNN tại Việt Nam và tạo cơ sở cho nghiên cứu định lượng trong giai đoạn tới.

1.3. Kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam về huy động nguồn lực phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng.

1.3.1. Một số mô hình du lịch nông nghiệp gắn với phát triển tại vùng của Việt Nam

1.3.1.1. Giới thiệu mô hình du lịch nông nghiệp tại đồng bằng sông Hồng

Tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp: Đồng bằng sông Hồng sở hữu những lợi thế đặc trưng để phát triển du lịch nông nghiệp. Đồng bằng sông Hồng, một trong hai vựa lúa lớn nhất của Việt Nam, không chỉ nổi tiếng với nền văn minh lúa nước mà còn sở hữu tiềm năng to lớn để phát triển du lịch nông nghiệp. Vùng đất này là cái nôi của nền văn minh lúa nước Việt Nam. Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên trù phú, nền văn

hóa lâu đời, và những làng nghề truyền thống đã tạo nên một bức tranh độc đáo, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Nằm gần thủ đô Hà Nội, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả nước, Đồng bằng sông Hồng có mạng lưới giao thông phát triển, thuận tiện cho việc di chuyển của du khách.. Du khách có thể trải nghiệm các hoạt động sản xuất nông nghiệp truyền thống như cấy lúa, gặt hái, bắt cá... và khám phá những câu chuyện văn hóa gắn liền với hạt gạo. Hàng ngàn làng nghề trải khắp các tỉnh, thành phố như dệt lụa Vạn Phúc (Hà Nội), gốm sứ Bát Tràng (Hà Nội), chạm bạc Đồng Xâm (Thái Bình), mây tre đan Xuân Lai (Hà Nội)... là những điểm đến độc đáo, hấp dẫn. Ẩm thực Đồng bằng sông Hồng mang đậm hương vị quê hương với những món ăn dân dã, độc đáo như phở cuốn (Hà Nội), chả cá (Hà Nội), bánh đa cua (Hải Phòng), bún cá (Thái Bình)...

Giới thiệu mô hình du lịch nông nghiệp tại đồng bằng sông Hồng:

(1) *Mô hình du lịch cộng đồng tại làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội):* Đây là một trong những mô hình du lịch nông nghiệp thành công nhất tại Đồng bằng sông Hồng. Du khách được trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương, tham quan những ngôi nhà cổ, và thưởng thức ẩm thực truyền thống. Giá trị đạt được là phát huy giá trị văn hóa bản địa, lấy văn hóa làm nền tảng, tạo ra sự khác biệt. Huy động sự tham gia của cộng đồng, người dân là chủ thể, tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch, tạo ra sự bền vững. Bên cạnh đó có sự quản lý chặt chẽ, quy hoạch rõ ràng, bảo tồn giá trị di sản.

(2) *Mô hình du lịch sinh thái tại làng sen Ninh Xá (Thái Bình):* Đây là một điểm đến mới, hấp dẫn, thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh, và trải nghiệm cuộc sống nông thôn. Sáng tạo sản phẩm du lịch, kết hợp giữa du lịch tham quan và du lịch trải nghiệm, tạo ra sản phẩm mới mẻ. Ứng dụng công nghệ, sử dụng mạng xã hội để quảng bá, tiếp cận du khách.

Hạn chế trong phát triển du lịch nông nghiệp tại Đồng bằng sông Hồng: Mặc dù có nhiều tiềm năng, du lịch nông nghiệp tại Đồng bằng sông Hồng vẫn còn nhiều hạn chế: (1) Thiếu quy hoạch tổng thể: Nhiều dự án du lịch nông nghiệp được phát triển tự phát, thiếu liên kết, chưa tạo ra được sản phẩm du lịch có tính cạnh tranh cao. (2) Chất lượng dịch vụ chưa đồng đều: Cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch còn hạn chế, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu. (3) Sản phẩm du lịch đơn điệu: Các hoạt động chủ yếu tập trung vào tham quan, chưa có nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn. (4) Vấn đề môi trường: Hoạt động du lịch chưa được quản lý chặt chẽ, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường nông thôn.

Kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn về giải pháp phát triển mô hình DLNN: Để phát triển du lịch nông nghiệp một cách bền vững, du lịch nông nghiệp đồng bằng sông Hồng đã có những giải pháp cụ thể:

- Xây dựng quy hoạch tổng thể, liên kết các điểm đến, tạo ra chuỗi sản phẩm du lịch độc đáo. Đa dạng hóa sản phẩm du lịch, sản phẩm trải nghiệm.
- Cung cấp các tour du lịch trải nghiệm cuộc sống nông thôn, học làm nông dân. Tổ chức các chương trình tìm hiểu về văn hóa lúa nước, làng nghề truyền thống.
- Xây dựng các tour ẩm thực, giới thiệu những món ăn đặc sản của vùng.
- Đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú.
- Ứng dụng công nghệ, mạng xã hội để quảng bá hình ảnh du lịch nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng.
- Xây dựng các quy định, chính sách nhằm bảo vệ môi trường, phát triển du lịch bền vững.

Tổng kết: Phát triển du lịch nông nghiệp tại Đồng bằng sông Hồng là một hướng đi đúng đắn, mang lại nhiều lợi ích kinh tế, xã hội, và môi trường. Để đạt được thành

công, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, doanh nghiệp, và cộng đồng. Bằng cách phát huy những tiềm năng sẵn có, khắc phục những hạn chế, và học hỏi những bài học kinh nghiệm quý báu, Đồng bằng sông Hồng sẽ trở thành một điểm đến du lịch nông nghiệp hấp dẫn, góp phần nâng cao đời sống của người dân và phát triển kinh tế địa phương.

1.3.1.2. Phát triển du lịch nông nghiệp khu vực đồng bằng Sông Cửu Long

Tiềm năng và thực trạng du lịch nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được xem là một trong những khu vực có tiềm năng lớn nhất để phát triển loại hình du lịch này. Với vị thế là vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước, cùng hệ thống kênh rạch chằng chịt và nền văn hóa sông nước đặc trưng, ĐBSCL sở hữu những lợi thế độc đáo mà không nơi nào có được. ĐBSCL có tiềm năng vượt trội để phát triển du lịch nông nghiệp, thể hiện qua các yếu tố sau:

- Tài nguyên thiên nhiên trù phú: Vùng đất này nổi tiếng với những cánh đồng lúa bạt ngàn, vườn cây ăn trái quanh năm trĩu quả (sầu riêng, chôm chôm, xoài...), và hệ sinh thái đa dạng. Hệ thống kênh rạch, sông ngòi chằng chịt tạo nên một "miền Tây" sông nước độc đáo, là bối cảnh lý tưởng cho các hoạt động trải nghiệm.

- Văn hóa sông nước đặc sắc: Nền văn hóa nơi đây gắn liền với cuộc sống trên sông nước, thể hiện qua các hoạt động như chợ nổi, đờn ca tài tử, ẩm thực phong phú với những món ăn dân dã, hấp dẫn.

- Đa dạng làng nghề truyền thống: Các làng nghề như dệt chiếu Định Yên (Đồng Tháp), làm bánh tráng, kẹo dừa (Bến Tre) là những điểm đến hấp dẫn, giúp du khách hiểu hơn về sự tài hoa của người dân địa phương.

Giới thiệu mô hình tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long:

(1) *Mô hình DLNN Cồn Sơn (Cần Thơ):* Đây là một mô hình du lịch cộng đồng thành công điển hình. Bí quyết chính là sự đồng lòng của người dân, mỗi hộ gia đình là một "hướng dẫn viên" và một điểm đến độc đáo. Các sản phẩm tại đây không sao chép mà tập trung vào những trải nghiệm chân thực, mang đậm dấu ấn cá nhân của từng hộ dân, từ cách nuôi cá, trồng bưởi, đến làm bánh dân gian.

(2) *Mô hình DLNN từ Vườn trái cây Cái Bè (Tiền Giang):* Mô hình này thành công nhờ vào việc khai thác lợi thế vườn cây ăn trái quanh năm. Du khách không chỉ được tham quan mà còn được tự tay hái quả, thưởng thức tại chỗ. Ngoài ra, việc kết hợp với các tour đi thuyền trên sông, ghé thăm các làng nghề truyền thống đã tạo ra một chuỗi trải nghiệm liền mạch.

(3) *Mô hình DLNN từ Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp):* Mô hình du lịch sinh thái kết hợp nông nghiệp tại đây đã chứng minh được hiệu quả của việc bảo tồn và phát triển. Du khách được hòa mình vào thiên nhiên, khám phá hệ sinh thái, đồng thời tìm hiểu về các hoạt động nông nghiệp đặc trưng của vùng Đồng Tháp Mười, đặc biệt là vào mùa nước nổi.

Hạn chế: Những mô hình thành công đều có điểm chung: tập trung vào trải nghiệm, lấy cộng đồng làm chủ thể, và khai thác triệt để giá trị văn hóa bản địa. Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều hạn chế:

- *Sản phẩm du lịch chưa đa dạng:* Nhiều mô hình còn đơn điệu, chủ yếu tập trung vào việc tham quan vườn cây ăn trái và đi xuồng trên rạch. Thiếu các sản phẩm mang tính chiều sâu, kết hợp giữa du lịch trải nghiệm, văn hóa và giáo dục.

- *Thiếu sự liên kết:* Các điểm du lịch hoạt động riêng lẻ, thiếu sự kết nối giữa các địa phương và các mô hình. Điều này khiến du khách không có nhiều lựa chọn cho một hành trình dài.

- *Hạ tầng và dịch vụ còn yếu:* Cơ sở vật chất tại nhiều điểm du lịch còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu của du khách, đặc biệt là du khách quốc tế.

- *Vấn đề về môi trường:* Một số nơi chưa chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và hệ sinh thái bản địa.

Kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn về giải pháp phát triển mô hình du lịch nông nghiệp bền vững: Du lịch nông nghiệp tại ĐBSCL đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, với nhiều mô hình thành công. Để du lịch nông nghiệp phát triển một cách bền vững và hiệu quả, ĐBSCL đã thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Thứ nhất, Các địa phương đã phối hợp xây dựng một quy hoạch du lịch nông nghiệp chung, đồng thời xác định các vùng trọng điểm, tạo ra các tuyến điểm liên kết, tránh phát triển tự phát.

Thứ hai, Xây dựng các mô hình nông trại giáo dục, hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên, giúp các em tìm hiểu về nông nghiệp và bảo vệ môi trường. Phát triển các tour "làm nông dân một ngày", tham gia cấy lúa, gặt hái, bắt cá, tát mương. Tổ chức các chương trình tìm hiểu về đờn ca tài tử, nghệ thuật âm thực, các lễ hội truyền thống.

Thứ 3, đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, cơ sở lưu trú, hệ thống xử lý chất thải tại các điểm du lịch. Tổ chức các khóa đào tạo cho người dân về kỹ năng làm du lịch, từ cách giao tiếp, phục vụ, đến kiến thức về nông nghiệp và văn hóa địa phương.

Thứ tư, Tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch nông nghiệp ĐBSCL trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Xây dựng một thương hiệu du lịch chung cho toàn vùng, ví dụ: "Miền Tây - Nông nghiệp xanh, trải nghiệm văn hóa". Nhà nước đã có các chính sách hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, và ưu đãi thuế cho các hộ dân, doanh nghiệp đầu tư vào du lịch nông nghiệp. Đồng thời, xây dựng các quy định chặt chẽ về bảo vệ môi trường.

Với những tiềm năng to lớn và các giải pháp đồng bộ, du lịch nông nghiệp tại ĐBSCL có đủ cơ sở để phát triển mạnh mẽ và bền vững. Việc học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình thành công, kết hợp với sự hỗ trợ của chính quyền và sự chủ động của người dân, sẽ giúp ĐBSCL trở thành một điểm đến du lịch nông nghiệp hàng đầu. Điều này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống của người dân và bảo vệ môi trường.

1.3.2. Kinh nghiệm huy động nguồn lực phát triển mô hình du lịch nông nghiệp của thế giới

1.3.2.1. Kinh nghiệm phát triển du lịch nông nghiệp từ các quốc gia ASEAN

Phát triển du lịch nông nghiệp và du lịch sinh thái văn hóa gắn với cộng đồng đòi hỏi sự huy động đa dạng nguồn lực và sự tham gia phối hợp của nhiều bên liên quan, từ cấp chính quyền, cộng đồng địa phương cho đến khu vực tư nhân. Kinh nghiệm thực tiễn ở các quốc gia phát triển trong khu vực ASEAN như Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines đã chỉ ra nhiều bài học sinh động, giúp định hướng cho việc đầu tư và chính sách phát triển bền vững tại Việt Nam.

Thái Lan

Tại Thái Lan, đặc biệt ở các tỉnh vùng Đông Bắc như Chiang Rai và Chiang Mai, chính quyền địa phương đã thể hiện vai trò chủ động trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho phát triển du lịch làng nghề gắn với bản sắc văn hóa truyền thống. Họ không chỉ hỗ trợ về mặt tài chính qua các nguồn vốn vay ưu đãi mà còn đầu tư nâng cao năng lực cho người nông dân và nghệ nhân thông qua đào tạo, chuyển giao công nghệ và xây dựng các trung tâm nghiên cứu nghệ nhân. Việc áp dụng chương trình OTOP (*One Tambon One Product*) với hệ thống tiêu chuẩn phân cấp chất lượng sản phẩm du lịch giúp kích thích sự sáng tạo, bảo tồn giá trị văn hóa đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế cho cộng

đồng nông thôn. Chính sách ưu đãi này góp phần thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh, tạo ra sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao, đồng thời thu hút khách du lịch đến trải nghiệm các làng nghề truyền thống.

Thái Lan cũng xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia kết hợp với du lịch sinh thái, giúp bảo vệ động vật quý hiếm. Quốc gia này đã kết hợp du lịch sinh thái và du lịch mạo hiểm, tạo nên sản phẩm độc đáo phục vụ du khách (Lê Văn Phục, 2019). Theo Nguyễn Thị Tám (2023), ngoài bảo tồn thiên nhiên, văn hóa truyền thống và sự mến khách của người dân Thái Lan đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút du khách. Du lịch là ngành mang lại nguồn ngoại tệ lớn, vượt trội so với nhiều ngành sản xuất khác, đồng thời thúc đẩy sản xuất thủ công mỹ nghệ phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Thái Lan có khoảng 70.000 làng nghề thủ công truyền thống, và từ năm 2001, chính phủ đã đẩy mạnh khai thác tiềm năng này để phục hồi kinh tế sau khủng hoảng tài chính châu Á. Sau gần 20 năm, các làng nghề trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, trong đó du lịch văn hóa là một loại hình hấp dẫn, góp phần thu hút du khách quốc tế.

Indonesia

Kinh nghiệm từ Indonesia với dự án phát triển bền vững tại vùng biển đảo Bali cho thấy tầm quan trọng của quy hoạch phát triển đa vùng, đa loại hình du lịch dựa trên đặc trưng tài nguyên thiên nhiên và văn hóa địa phương. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong quản lý khai thác tài nguyên giúp cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo tồn sinh thái. Bali đã thành công trong việc xây dựng hệ sinh thái du lịch đa dạng, từ biển đảo đến đất liền, với các chính sách phát triển định hướng vùng chuyên biệt nhằm bảo vệ và phát huy các giá trị tự nhiên, văn hóa đặc thù, hướng tới phát triển du lịch sinh thái toàn diện và bền vững.

Malaysia

Malaysia nổi bật với mô hình phát triển du lịch homestay cộng đồng, trong đó yếu tố gắn kết cộng đồng địa phương và khách du lịch trở thành điểm nhấn để phát triển du lịch sinh thái văn hóa tại khu vực nông thôn. Với sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp chính quyền, khu vực tư nhân và tổ chức phi chính phủ, Malaysia đã xây dựng mạng lưới homestay trải rộng khắp 13 bang, tạo điều kiện cho hàng nghìn hộ gia đình dân cư nông thôn gia tăng thu nhập, đồng thời duy trì và phát huy giá trị văn hóa bản địa. Thành công này không chỉ đòi hỏi sự quản lý chính sách linh hoạt, mà còn cần chiến lược quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống hiệp hội chuyên trách nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự phát triển lâu dài của loại hình du lịch cộng đồng này.

Từ các kinh nghiệm trên, có thể thấy rằng để phát triển thành công du lịch nông nghiệp cần có một hệ thống chính sách toàn diện từ việc huy động vốn, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ đến bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và thiên nhiên bản địa. Sự phối hợp hiệu quả giữa các cấp chính quyền, cộng đồng dân cư và doanh nghiệp là yếu tố quyết định tạo nên mô hình phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và đặc điểm vùng miền của từng quốc gia.

Về công tác quản lý, các nước nói trên đều vận dụng một cách có hiệu quả mô hình quản lý: nhà nước, doanh nghiệp, và cộng đồng cùng tham gia và cùng chia sẻ lợi ích (Win - Win Model). Trong đó cộng đồng sở tại được xem là thành tố cơ bản tham gia với nhiều vai trò, từ việc xây dựng thể chế phù hợp với địa phương, giám sát thực hiện đến phân phối lợi nhuận theo một mục tiêu cơ bản là bảo tồn những giá trị cảnh quan, nhân văn và môi trường cho sự phát triển bền vững gắn liền với lợi ích kinh tế xã hội của các bên tham gia. Kinh nghiệm này cho thấy Việt Nam cần tiến hành xây dựng một số mô hình DLNN bền vững với sự tham gia của các bên liên quan là nhà nước (chính

quyền và cơ quan quản lý nhà nước về du lịch) - doanh nghiệp du lịch - cộng đồng với cơ chế hưởng quyền lợi một cách hợp lý và công bằng.

1.3.2.2. Kinh nghiệm phát triển du lịch nông nghiệp từ các quốc gia khu vực Đông Á

Nhật Bản

Nhật Bản tập trung vào mô hình farmstay, trong đó các hộ gia đình nông dân tự đầu tư xây dựng nhà nghỉ nhỏ tại trang trại và phát triển dịch vụ trải nghiệm. Nhà nước hỗ trợ thông qua hướng dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn hóa dịch vụ và kết nối thị trường qua các cơ sở nghiên cứu và địa phương nhưng không trực tiếp tài trợ vốn. Thị trường du lịch nông nghiệp tại Nhật đạt doanh thu khoảng 408,7 triệu USD năm 2024, dự báo sẽ tăng lên 919,4 triệu USD vào năm 2030 với tốc độ tăng trưởng hàng năm ~14,5%. Ngoài ra, Nhật Bản cũng là quốc gia đầu tiên tiến hành triển khai chương trình One Village One Product – OVOP, bắt đầu được khởi xướng ở tại tỉnh Oita, Nhật Bản vào năm 1979, việc gắn liền một sản phẩm đặc thù với đời sống nông nghiệp, nghề thủ công tại mỗi địa phương đã giúp cho người dân nông thôn tăng thu nhập đồng thời xây dựng được thương hiệu riêng cho mỗi địa phương.

Nhiều tỉnh nông thôn ở Nhật Bản, tiêu biểu như Hokkaido, đã phát triển các khu nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp với hoạt động nông nghiệp. Tại đây, du khách không chỉ được nghỉ dưỡng mà còn có cơ hội trải nghiệm các hoạt động như cấy lúa, thu hoạch rau quả, chăn nuôi động vật và khám phá văn hóa địa phương.

Hàn Quốc

Hàn Quốc, thông qua phong trào Saemaul Undong bắt đầu từ những năm 1970, đã xây dựng một mô hình phát triển nông thôn do chính phủ dẫn dắt, cung cấp hạt giống tài chính, vật liệu, và lãnh đạo từ cộng đồng địa phương để các làng tự giúp nhau thực hiện các dự án nâng cấp môi trường sống và tăng thu nhập. Các nguyên tắc cốt lõi bao gồm tinh thần tự lực, tín dụng quỹ chung, lãnh đạo cộng đồng và hợp tác với chính quyền huyện, tỉnh. Từ đó, sang đầu những năm 2000, Hàn Quốc hợp nhất phát triển du lịch sinh thái nông thôn vào kế hoạch quốc gia, với sự phối hợp giữa đầu tư hạ tầng từ nhà nước, doanh nghiệp tư nhân vận hành sản phẩm và cộng đồng hưởng lợi

Trung quốc

Trung Quốc coi du lịch nông thôn là một công cụ xóa đói giảm nghèo chiến lược. Trong giai đoạn 2016–2020, chính phủ Trung Quốc đã đầu tư khoảng 4,3 tỷ NDT (~656 triệu USD) vào các vùng nghèo cho việc phát triển du lịch và văn hóa, đồng thời đào tạo hơn 10.000 nhân lực văn hóa địa phương. Chính phủ liên kết chặt chẽ với ngân hàng nông thôn và ngân hàng thương mại để cung cấp tín dụng ưu đãi lên tới 200 tỷ NDT, thúc đẩy mô hình “*nông dân + hợp tác xã + doanh nghiệp*” bền vững.

Trung Quốc phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái *bằng cách đầu tư mạnh vào hạ tầng du lịch*, đồng thời tạo ra những trải nghiệm độc đáo để thu hút du khách trong và ngoài nước. Quốc gia này chú trọng nâng cấp hệ thống giao thông, bao gồm đường bộ, đường sắt và sân bay, nhằm kết nối các điểm du lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho du khách di chuyển (Yan và cộng sự, 2022).

Ở Trung Quốc, việc bảo vệ các khu vực thiên nhiên quan trọng và di sản văn hóa rất được coi trọng để phát triển du lịch bền vững, đồng thời duy trì sự đa dạng sinh học.

Đài Loan là một trong những trường hợp thành công trong việc chuyển đổi nền nông nghiệp truyền thống sang mô hình nông nghiệp tích hợp với du lịch, tạo nên một chuỗi giá trị gia tăng đa tầng, đồng thời gìn giữ văn hóa bản địa và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Khởi nguồn từ những năm 1980, các mô hình doanh nghiệp nông nghiệp tại Đài Loan đã phát triển theo hướng đa dạng hóa và sáng tạo hóa các hoạt động nông nghiệp, du lịch. Đến năm 2000, nhận thấy tiềm năng lớn từ các mô hình tự phát này,

chính phủ Đài Loan đã chính thức ban hành chính sách quy hoạch các khu vực chuyên biệt cho du lịch nông nghiệp (DLNN), đặt nền móng cho một chiến lược phát triển tổng thể và bài bản.

Một trong những yếu tố tiên quyết tạo nên thành công của mô hình du lịch nông nghiệp tại Đài Loan chính là sự thay đổi trong tư duy sản xuất của nông dân, từ sản xuất đơn ngành sang tư duy kinh tế dịch vụ gắn với trải nghiệm. Mô hình Trang trại Bò bay là minh chứng điển hình. Ban đầu, đây là một trang trại bò sữa quy mô lớn, rơi vào tình trạng thua lỗ do cung vượt cầu. Tuy nhiên, thay vì giải thể, chủ trang trại đã đổi hướng: tận dụng cảnh quan và quy trình chăn nuôi làm nội dung du lịch trải nghiệm, kết hợp chế biến và kể chuyện thương hiệu, biến nông trại thành điểm đến mang tính biểu tượng.

Trong chiến lược phát triển DLNN, Đài Loan nhấn mạnh tính đa dạng trong chuỗi giá trị. Trang trại Hoa Lộ, với hơn 400 loài hoa trồng tại chỗ, không chỉ đơn thuần sản xuất nông sản mà còn phát triển chuỗi sản phẩm chăm sóc sức khỏe như: tinh dầu, liệu pháp thảo mộc, ẩm thực hoa, cùng với lưu trú mang chủ đề hoa cỏ. Mô hình này là một ví dụ về tích hợp chiều sâu giữa nông nghiệp, công nghiệp chế biến và dịch vụ du lịch, tạo ra công ăn việc làm ổn định cho người dân địa phương và xây dựng thương hiệu sinh thái gắn với trải nghiệm cảm xúc.

Đài Loan cũng nhấn mạnh vai trò của gia đình và cộng đồng trong phát triển mô hình. Trang trại Shangrila từng là trang trại trồng cây ăn quả truyền thống, nhưng dưới tác động của nhu cầu du lịch, chủ trang trại đã chuyển hướng xây dựng mô hình du lịch văn hóa nông thôn. Điểm nổi bật là sự tham gia trở lại của thế hệ trẻ, hai người con từng là luật sư và tiến sĩ vật lý đã trở về cùng phát triển du lịch nông nghiệp. Điều này cho thấy một bài học quan trọng: cần có chính sách thu hút nguồn nhân lực tri thức trở lại vùng nông thôn, đồng thời kết hợp hài hòa giữa truyền thống và sáng tạo để tạo sức sống mới cho kinh tế nông thôn.

Chính sách nông nghiệp nghỉ dưỡng của Đài Loan khuyến khích chuyển đổi hoạt động nông nghiệp sang du lịch nghỉ dưỡng, theo định hướng của Luật Phát triển Nông nghiệp. Các trang trại không chỉ duy trì sản xuất mà còn tích hợp các dịch vụ như ăn uống, trải nghiệm sinh thái và giáo dục nông nghiệp. Việc sử dụng đất nông nghiệp cho các nhu cầu du lịch giúp mở rộng chức năng của trang trại từ sản xuất thuần túy sang kết hợp nghỉ dưỡng. Những yếu tố quan trọng trong mô hình này bao gồm du lịch, tái sáng tạo, nghỉ dưỡng, giáo dục, hiểu biết sinh thái, cung cấp thực phẩm và điều kiện sống. Xu hướng này giúp nông dân chuyển đổi từ mô hình nông nghiệp truyền thống sang mô hình kết hợp giải trí, tạo thêm giá trị kinh tế và bền vững cho ngành nông nghiệp (Ngô Thị Phương Lan và cộng sự, 2020).

Trung Quốc và Đài Loan đã phát triển mạnh mẽ du lịch nông nghiệp thông qua việc xây dựng các trang trại trải nghiệm và khu vườn du lịch nông nghiệp, đồng thời khuyến khích nông dân tham gia vào ngành du lịch để tạo ra những trải nghiệm đặc sắc. Đài Loan xác định du lịch nông nghiệp dựa trên các ngành chăn nuôi, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, đồng thời tích hợp sản phẩm nông nghiệp (chè, gạo, hoa, trái cây, rau, cá, gia súc) để phát triển du lịch theo chủ đề. Mô hình này không chỉ hướng tới lối sống xanh mà còn kết hợp các chức năng như giải trí, nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe, giáo dục di sản, bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Hiện nay, du lịch nông nghiệp tại Đài Loan được tổ chức thành các khu thắng cảnh và điểm sản xuất nông nghiệp, trong đó có 36 nông trường chăn nuôi và nhiều trang trại cung cấp hoạt động trải nghiệm thực tế cho du khách (Ngô Thị Phương Lan và cộng sự, 2020). Tương tự, Thái Lan cũng chú trọng phát triển mô hình du lịch nông thôn kết hợp với các hoạt động trải nghiệm sản xuất nông nghiệp tại các trang trại.

Nguồn nhân lực được đào tạo bài bản đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế và triển khai các chương trình xúc tiến du lịch hiệu quả. Trung Quốc đặc biệt chú trọng phát triển nhân lực du lịch chuyên nghiệp, thể hiện qua mạng lưới cơ sở đào tạo rộng khắp, chương trình giảng dạy đa dạng, phương pháp hiện đại và hệ thống hạ tầng chất lượng cao. Sự kết hợp giữa đào tạo lý thuyết và thực tiễn đã góp phần nâng cao năng lực đội ngũ lao động, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch bền vững. Đài Loan phát triển các chương trình đào tạo cho nông dân và cộng đồng, giúp họ nâng cao kỹ năng trong việc phát triển các hoạt động du lịch nông nghiệp và quản lý du lịch bền vững (Ngô Thị Phương Lan và cộng sự, 2020).

Để phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, Trung Quốc và Đài Loan đã thực hiện các chiến lược quy hoạch phát triển du lịch nông thôn và du lịch sinh thái bền vững, bao gồm việc phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với tài nguyên thiên nhiên và văn hóa địa phương (Ngô Thị Phương Lan và cộng sự, 2020).

1.3.2.3. Kinh nghiệm phát triển du lịch nông nghiệp từ các quốc gia trong liên minh EU

Romania

Romania đã triển khai Regional Operational Programme (ROP) 2007–2013, cofinanced bởi European Regional Development Fund (ERDF) với tổng ngân sách khoảng €4,38 tỷ, trong đó €3,7 tỷ là hỗ trợ cộng đồng, chiếm khoảng 19% tổng quỹ Kohésion của EU dành cho Romania trong giai đoạn này. Mục tiêu chính là hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội cân bằng vùng, tăng sức hấp dẫn đầu tư, lao động và du lịch khu vực nông thôn bằng cách đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh và kết nối vùng.

Dự án hướng tới giảm bất bình đẳng vùng, tạo 15.000 việc làm mới, nâng cao GDP bình quân đầu người và cải thiện điều kiện sống ở các đô thị phát triển và vùng chậm phát triển. ROP ưu tiên hành động phát triển di sản văn hóa và du lịch, tạo cơ hội đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp địa phương. Bên cạnh đó, chương trình Integrated Territorial Investments (ITI) tại vùng sông Danube cũng hỗ trợ phát triển bền vững dựa trên du lịch và nông nghiệp địa phương, với sự quản lý sâu sát qua hội đồng vùng liên xã.

Ba Lan

Ba Lan phát triển agritourism (du lịch nông nghiệp) mạnh mẽ nhờ sự hỗ trợ của RDP – Rural Development Program theo CAP Pillar II. Các khoản hỗ trợ từ European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), phối hợp với vốn quốc gia và tư nhân, hỗ trợ chuyển đổi trang trại và cơ sở lưu trú để phát triển du lịch nông thôn. Nghiên cứu thực chứng cho thấy giữa 2015–2018, hơn 3.800 trang trại agritourism, chiếm ~22% cơ sở lưu trú ở khu vực nông thôn; 80% trang trại nhỏ có ít hơn 10 giường ngủ. Một nghiên cứu khác nêu rõ mô hình "nông dân + hợp tác xã + hỗ trợ EU" giúp các hộ nông dân trong khu vực có khởi nghiệp du lịch nông nghiệp tốt hơn. Tuy nhiên, phương thức tài trợ không hoàn lại (EU grants) đôi khi tạo lệch chuẩn kinh tế nếu không xét đến tiềm năng địa phương, do đó cần phân bổ theo sự hấp dẫn và mức độ thu hút về mặt văn hóa và thiên nhiên vùng đó.

Pháp

Pháp đã thực hiện chương trình phát triển nông thôn mang tính toàn diện như France Ruralités, là phần trong chiến lược đồng bộ sử dụng nguồn lực EU (EAFRD), đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông cuối tuyến, hợp tác xã và dịch vụ xã hội khu vực nông . Với sự tham gia của cơ quan quốc gia như Atout France và quỹ Foundation du Patrimoine phối hợp với Airbnb, nước này đã huy động thêm vốn tư nhân để phục hồi và quản lý di tích nông thôn, với giá trị hàng triệu Euro

Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha, các vùng nông thôn như Alentejo được đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng kết hợp với các trang trại sản xuất rượu vang, giúp du khách không chỉ tham quan mà còn trải nghiệm các quy trình sản xuất rượu, từ việc thu hoạch nho đến việc làm rượu.

1.3.3. Kinh nghiệm rút ra từ các nước trên thế giới:

Thứ nhất: Kinh nghiệm trong xây dựng chính sách và quy hoạch các vùng du lịch nông nghiệp đảm bảo thực hiện mục tiêu kép phát triển kinh tế và bảo tồn môi trường. (1) Sự hiện diện của một khung chính sách thống nhất và quy hoạch dài hạn là điều kiện tiên quyết để đảm bảo phát triển du lịch nông nghiệp bền vững. Điểm chung trong chính sách và quy hoạch du lịch nông nghiệp của các quốc gia này là việc xây dựng sản phẩm du lịch dựa trên nền tảng nông sản địa phương, gắn liền với đặc trưng tài nguyên thiên nhiên và văn hóa bản địa. (2) Chú trọng đến việc kết hợp hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế với bảo tồn môi trường và văn hóa bản địa đảm bảo tính bền vững lâu dài.

- *Tại Nhật Bản*, cho thấy vai trò quan trọng của chính sách quốc gia trong việc định hướng phát triển du lịch nông nghiệp gắn với lợi thế đặc thù của từng địa phương. Ngay từ thập niên 1960, Chính phủ Nhật Bản đã triển khai chính sách “One Village One Product” nhằm khuyến khích mỗi địa phương tập trung phát triển một sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, đồng thời gắn kết sản phẩm này với hoạt động du lịch trải nghiệm. Chính sách này không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, mà còn góp phần bảo tồn và phát triển bền vững các đặc sản vùng miền. Đến nay, mô hình vẫn được duy trì hiệu quả và đã trở thành hình mẫu tham khảo cho nhiều quốc gia trong khu vực, tiêu biểu là chương trình OTOP (One Tambon One Product) của Thái Lan và chương trình OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) tại Việt Nam.

- *Tại Hàn Quốc*, phát triển du lịch nông nghiệp được gắn liền với quy hoạch không gian văn hóa và bảo tồn di sản. Điển hình là mô hình Hanok Villages, nơi các làng cổ được bảo tồn và tái cấu trúc thành không gian du lịch kết hợp giữa sinh hoạt truyền thống, kiến trúc cổ và các dịch vụ hiện đại. *Cách làm này vừa bảo đảm mục tiêu bảo tồn giá trị văn hóa – môi trường sống của cộng đồng, vừa tạo ra nguồn thu từ hoạt động du lịch.*

- *Tại Đài Loan* là một trường hợp khác minh chứng cho vai trò định hướng của quy hoạch chính thức trong phát triển du lịch nông nghiệp. Từ năm 2000, chính quyền đã xác định rõ các vùng trọng điểm du lịch nông nghiệp, đồng thời ưu tiên đầu tư hạ tầng và xây dựng cơ chế hỗ trợ tài chính cho nông dân trực tiếp tham gia. Chính sách này đã giúp hình thành các vùng du lịch nông nghiệp tập trung, hạn chế tình trạng phát triển manh mún và nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm du lịch.

Thứ hai: Kinh nghiệm đầu tư hoạt động trải nghiệm du lịch nông nghiệp gắn liền với tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương. (1) Kinh nghiệm các nước cho thấy, việc xây dựng các mô hình du lịch nông nghiệp thành công luôn dựa trên ba yếu tố cốt lõi: sự độc đáo của sản phẩm, tính gắn kết với bản địa và khả năng tạo trải nghiệm trọn vẹn cho du khách. (2) Chính phủ các nước luôn có những sách hỗ trợ: hỗ trợ xây dựng hạ tầng, hỗ trợ tài chính, miễn giảm thuế cho các trang trại tham gia du lịch, đào tạo kỹ năng cho nông dân và quảng bá thông qua mạng lưới du lịch quốc gia. (3) Điểm chung dễ nhận thấy từ các mô hình du lịch nông nghiệp này là khả năng “chuyển hóa” nông nghiệp từ hoạt động sản xuất thuần túy sang *sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao*. (4) Du khách không chỉ tiêu dùng sản phẩm, mà còn được *trải nghiệm và hòa nhập vào quy trình sản xuất, gắn kết với văn hóa và cộng đồng địa phương*. Chính điều này giúp tạo ra sự khác biệt, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của khách. (5) Những mô hình này không chỉ *tạo ra nguồn thu nhập bổ sung cho nông dân*, việc gắn mô

hình với *chuỗi giá trị nông nghiệp – du lịch – văn hóa* còn tạo động lực để nông dân đổi mới sản xuất, góp phần bảo tồn cảnh quan, văn hóa nông thôn phát triển bền vững.

- *Tại Nhật Bản* đã phát triển hệ thống Green Tourism từ đầu thập niên 1990, khuyến khích du khách đô thị trải nghiệm đời sống nông thôn qua các hoạt động như: cấy lúa, hái trà, chế biến món ăn truyền thống. Quốc gia này cũng nổi bật về xây dựng mô hình phát triển du lịch nông nghiệp độc đáo. Chính phủ Nhật Bản *hỗ trợ xây dựng hạ tầng, đào tạo kỹ năng cho nông dân và quảng bá thông qua mạng lưới du lịch quốc gia*.

- *Tại Đài Loan*, chiến lược phát triển du lịch nông nghiệp từ cuối thập niên 1980 đã được xem như một “cuộc cách mạng xanh” nhằm tái cấu trúc nông thôn đầu tư xây dựng các mô hình du lịch nông nghiệp không chỉ *tăng giá trị kinh tế cho sản phẩm nông nghiệp* mà còn *mở rộng trải nghiệm cho du khách về hoạt động nông nghiệp*, cụ thể: nhiều trang trại nông nghiệp đã chuyển đổi linh hoạt, như Trang trại Bò bay (kết hợp chăn nuôi bò sữa với trải nghiệm khám phá và gia công chế biến sản phẩm sữa). Du khách không chỉ tham quan mà còn tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất. Trang trại Hoa Lộ (Hualu Farm) là mô hình tích hợp nông nghiệp với sản phẩm tinh dầu và dịch vụ lưu trú theo chủ đề. Qua đó lại khai thác giá trị bản địa thông qua tinh dầu, thảo mộc và dịch vụ lưu trú theo chủ đề thiên nhiên, tạo nên một thương hiệu gắn liền với văn hóa bản địa. Nhờ định hướng sáng tạo này, nông nghiệp Đài Loan không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm mà còn trở thành “mỏ vàng” của ngành dịch vụ du lịch.

- *Ở châu Âu*: Các quốc gia đã xây dựng, đầu tư các mô hình farmstay đã phát triển thành những sản phẩm đặc trưng, gắn liền với cảnh quan nông thôn và văn hóa bản địa, nhấn mạnh sự kết hợp giữa cảnh quan nông thôn, văn hóa ẩm thực và hoạt động trải nghiệm như thu hoạch nông sản, chế biến thực phẩm, tham gia lễ hội địa phương. Điểm chung là khả năng “chuyện hóa” nông nghiệp thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, qua đó gia tăng chuỗi giá trị và thu hút khách dài ngày. Tại Ý, mô hình Agriturismo ra đời từ năm 1985 đã trở thành trụ cột trong phát triển du lịch nông thôn. Các trang trại được cấp phép Agriturismo vừa duy trì sản xuất nông nghiệp, vừa cung cấp dịch vụ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa. Đặc biệt, *chính phủ Ý hỗ trợ tài chính, miễn giảm thuế cho các trang trại tham gia*, từ đó thúc đẩy hàng chục nghìn cơ sở Agriturismo phát triển mạnh mẽ. Tại Romania, du khách đến với các làng nghề truyền thống ở vùng Transylvania có thể vừa trải nghiệm thu hoạch nho, ép rượu vang, vừa tham gia lễ hội dân gian đặc sắc. Ba Lan lại chú trọng phát triển các trang trại gia đình mở cửa cho du khách tham gia thu hoạch khoai tây, nướng bánh truyền thống hay học cách làm phô mai.

Thứ ba: Kinh nghiệm trong tổ chức, quản lý mô hình du lịch nông nghiệp

Tổ chức và quản lý hiệu quả là yếu tố quyết định đến thành công của các mô hình du lịch nông nghiệp. Cơ chế quản lý tập thể, gắn kết cộng đồng địa phương với doanh nghiệp được triển khai khá hiệu quả giúp cho địa phương tránh tình trạng phát triển manh mún, thiếu đồng bộ.

Tại Nhật Bản thành lập các *hiệp hội nông dân – du lịch* để quản lý chất lượng dịch vụ và bảo đảm lợi ích công bằng giữa các hộ tham gia (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan, 2021).

Tại Đài Loan áp dụng *mô hình hợp tác xã du lịch nông nghiệp*, giúp kết nối nhiều hộ sản xuất nhỏ lẻ thành hệ thống lớn, đồng thời dễ dàng tiếp cận hỗ trợ từ chính phủ. Trong khi đó, Ý và Tây Ban Nha đưa ra *mô hình liên kết vùng* (cluster) giữa các nông hộ, doanh nghiệp du lịch và chính quyền địa phương để cùng quản lý điểm đến nông nghiệp (OECD, 2020).

Thứ tư: Kinh nghiệm trong huy động nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư mô hình du lịch nông nghiệp. Thực tiễn quốc tế cho thấy, các quốc gia có nền du lịch

nông thôn phát triển đều áp dụng những cơ chế tài chính đa dạng, kết hợp giữa nguồn vốn nhà nước, tư nhân và cộng đồng.

(1) *Huy động vốn, đặc biệt từ khu vực tư nhân*, là một trong những yếu tố then chốt quyết định sự thành công của các mô hình du lịch nông nghiệp. Thông qua chính sách ưu đãi thuế cho hộ gia đình, khuyến khích cộng đồng trực tiếp đầu tư và tham gia vào chuỗi giá trị du lịch

Tại Pháp, một trong những sáng kiến nổi bật là chương trình hợp tác giữa Airbnb và Fondation du Patrimoine nhằm phục hồi các công trình di sản ở nông thôn và biến chúng thành điểm đến du lịch sinh thái (OECD, 2019). Đây là một mô hình huy động nguồn lực tư nhân sáng tạo, không chỉ tạo dòng vốn mới mà còn giúp quảng bá mạnh mẽ hình ảnh làng quê Pháp ra toàn cầu. Ngoài ra, Pháp cũng có *chính sách ưu đãi thuế cho các hộ gia đình tham gia* phát triển “gîtes ruraux” (nhà nghỉ nông thôn), qua đó khuyến khích cộng đồng trực tiếp đầu tư và tham gia vào chuỗi giá trị du lịch.

(2) *Triển khai các quỹ hỗ trợ phát triển nông thôn, huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau để đầu tư vào các dự án nông nghiệp – du lịch bền vững*. Qua đó tạo nên mạng lưới điểm đến kết nối du lịch nông nghiệp địa phương, vùng; vừa tạo việc làm tại chỗ; vừa nâng cao khả năng cạnh tranh của khu vực. Ở châu Âu, Liên minh châu Âu (EU) triển khai các quỹ hỗ trợ phát triển nông thôn theo chương trình LEADER, khuyến khích các nhóm hành động địa phương (LAGs) huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau để đầu tư vào các dự án nông nghiệp – du lịch bền vững (European Commission, 2021). Nhờ đó, nhiều vùng nông thôn tại Tây Ban Nha, Ý hay Ba Lan đã hình thành mạng lưới điểm đến nông nghiệp kết nối, vừa tạo việc làm tại chỗ, vừa nâng cao khả năng cạnh tranh của khu vực.

(3) *Chính quyền các tỉnh đã thành lập các quỹ khu vực, nguồn vốn được huy động từ chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân*. Tại Nhật Bản, chính quyền các tỉnh đã thành lập các *quỹ khu vực nhằm tài trợ cho các sáng kiến “green tourism”*, trong đó vốn được huy động từ chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân. Các quỹ này ưu tiên cho *dự án gắn kết nông nghiệp – văn hóa – sinh thái*, ví dụ như các tour trải nghiệm thu hoạch lúa, làm gốm, hay lưu trú tại nông trại.

(4) *Cơ chế hợp tác công – tư (PPP) trong việc phát triển hạ tầng du lịch nông thôn*. Chính phủ Hàn Quốc áp dụng cơ chế hợp tác công – tư (PPP) trong việc phát triển hạ tầng du lịch nông thôn. Doanh nghiệp tư nhân được khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở lưu trú, nhà hàng và dịch vụ du lịch, trong khi nhà nước hỗ trợ đầu tư hạ tầng cứng như: giao thông, điện, internet cũng như xúc tiến quảng bá quốc tế. Hình này vừa giảm tải gánh nặng ngân sách công, vừa bảo đảm tính bền vững trong quản lý và vận hành.

Thứ năm: *Kinh nghiệm trong đào tạo nhân lực nhằm hình thành đội ngũ nông dân – doanh nhân (farmer-entrepreneurs), vừa sản xuất nông nghiệp vừa trực tiếp làm du lịch*. Phát triển du lịch nông nghiệp bền vững đòi hỏi chiến lược đào tạo nhân lực đa tầng: vừa đào tạo chính quy trong hệ thống giáo dục, vừa tổ chức tập huấn tại cộng đồng, đồng thời xây dựng cơ chế khuyến khích thể hệ trẻ tham gia. Việc đào tạo nhân lực phát triển du lịch nông nghiệp cần dựa trên một hệ thống đào tạo liên tục, có định hướng chất lượng, từ cấp hộ sản xuất đến trình độ quản lý địa phương, vùng. Chỉ khi người nông dân thực sự trở thành “người làm du lịch chuyên nghiệp” thì du lịch nông nghiệp mới có thể cạnh tranh và phát triển bền vững

Tại Nhật Bản, được xem là quốc gia đi đầu trong việc giải quyết bài toán nhân lực thông qua việc thể chế hóa *đào tạo hình thành được đội ngũ nông dân – doanh nhân* vừa sản xuất nông nghiệp vừa trực tiếp làm du lịch. Tại Nhật Bản, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch nông thôn được thúc đẩy thông qua nhiều kênh: (1) JTA tài trợ các khóa

‘recurrent education’ tại 14 đại học; (2) Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF) ban hành tài liệu, chương trình hỗ trợ “green tourism” và đào tạo trực tuyến cho cán bộ địa phương; Song song là các khóa huấn luyện tiêu chuẩn bền vững (GSTC) và chương trình JICA cho phát triển du lịch vùng. Nhờ đó, nhiều làng quê Nhật Bản đã hình thành được đội ngũ nông dân – doanh nhân (farmer-entrepreneurs), vừa sản xuất nông nghiệp vừa trực tiếp làm du lịch.

Tại Đài Loan cũng là một trường hợp điển hình về tổ chức hiệp hội Taiwan Leisure Farms Development Association *phi lợi nhuận* khi triển khai các chương trình *bồi dưỡng năng lực toàn diện cho nông dân tham gia phát triển du lịch nông thôn*. Cách tiếp cận này đã giúp nhiều nông dân Đài Loan *chuyển đổi từ vai trò người sản xuất sang người cung cấp dịch vụ du lịch*, nâng cao đáng kể thu nhập và chất lượng trải nghiệm cho du khách.

+ Hiệp hội Trang trại Giải trí Đài Loan (Taiwan Leisure Farms Development Association – TLFDA) được thành lập năm 1998, là tổ chức phi lợi nhuận do các chủ trang trại sáng lập để thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp. TLFDA xây dựng Học viện Trang trại Giải trí (Taiwan Leisure Farms Academy), đóng vai trò đào tạo, chứng nhận và ương mầm nguồn nhân lực quản lý cho ngành du lịch nông thôn. Hiệp hội tổ chức các khóa đào tạo quản lý trang trại giải trí, xây dựng thương hiệu và cải thiện chất lượng dịch vụ, thông qua hệ thống “chọn – đào tạo – chứng nhận – phân bổ”; đồng thời kết nối chính quyền, học thuật và doanh nghiệp để nâng tầm ngành du lịch nông nghiệp Đài Loan.

+ Chính quyền kết hợp với các trường đại học, hiệp hội nông dân để tổ chức khóa học về quản lý trang trại, marketing du lịch, kỹ năng giao tiếp, và đặc biệt là đào tạo về an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ ngành du lịch.

Tại Hàn Quốc lại nhấn mạnh vào *chiến lược dài hạn thông qua giáo dục thế hệ trẻ*. Qua đó thanh thiếu niên không chỉ hiểu hơn về giá trị nông nghiệp và đời sống nông thôn, mà còn được *trang bị kiến thức, kỹ năng để trở thành nguồn nhân lực kế thừa cho ngành du lịch nông thôn* trong tương lai.(1) Chính phủ đưa các chương trình trải nghiệm nông nghiệp, du lịch nông thôn và kỹ năng quản lý cộng đồng vào hệ thống giáo dục phổ thông và đại học. Chính phủ Hàn Quốc đang mở rộng chương trình hỗ trợ thanh niên tham gia vào nông nghiệp, khu vực nông thôn và các ngành liên quan nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của các vùng này. (2) Các trung tâm đào tạo cộng đồng ở nông thôn cũng được thành lập để liên tục bồi dưỡng kỹ năng mới cho người dân, nhất là trong bối cảnh công nghệ số ngày càng tác động mạnh đến du lịch.

Thứ sáu: Kinh nghiệm trong ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển du lịch – nông nghiệp. Sự tiến bộ của khoa học và công nghệ sẽ hỗ trợ cho ngành du lịch nông nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn nhờ tăng khả năng tiếp cận, tiếp thị đến các khách hàng tiềm năng đồng thời tăng trải nghiệm của du khách.

Tại Australia, mô hình *farmstay* đang có bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ nền tảng kỹ thuật số. Các website như *Farmer Stays* và *WA Station Stays* trở thành cầu nối giữa du khách và các trang trại, cung cấp trải nghiệm đa dạng từ tham quan, học hỏi sản xuất nông nghiệp đến nghỉ dưỡng trong không gian mộc mạc nhưng chất lượng cao. Theo Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh vượng chung (CSIRO) – cơ quan khoa học quốc gia của Úc – du lịch nông nghiệp dự kiến sẽ đóng góp tới 18,6 tỷ AUD vào nền kinh tế vào năm 2030. Đây là minh chứng rõ nét cho việc “bán” trải nghiệm nông nghiệp thông qua số hóa, giúp mở rộng thị trường khách và gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Tại Ấn Độ, làng Khutbav đã áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp dữ liệu vệ tinh, dự báo thời tiết và cảm biến đất đai, giúp tăng năng suất nông nghiệp tới 40% và giảm chi phí sản xuất 50%. Các ứng dụng như *Agripilot.ai* cung cấp cảnh báo sâu bệnh, gợi ý lịch

tươi tiêu thông minh dựa trên phân tích dữ liệu lớn. Không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất, công nghệ này còn mở ra các trải nghiệm mới trong du lịch nông nghiệp, nơi du khách có thể trực tiếp quan sát hoặc tham gia vào quá trình nông nghiệp công nghệ cao.

Tại Colombia, các nhà nghiên cứu đã phát triển học liệu du lịch sinh thái dựa trên công nghệ thực tế tăng cường (AR) nhằm truyền tải kiến thức về hệ sinh thái *aquaponics*. Kết quả cho thấy AR giúp người tham gia nâng cao khả năng ghi nhớ, đồng thời khuyến khích họ thực hành lối sống bền vững. Đây là minh chứng cho tiềm năng ứng dụng AR trong giáo dục và truyền thông tại các mô hình du lịch nông nghiệp, góp phần gia tăng sự gắn kết giữa du khách với môi trường và cộng đồng nông thôn.

Tóm lại: Qua kinh nghiệm quốc tế về huy động nguồn lực để phát triển mô hình du lịch nông nghiệp của một số quốc gia, có thể thấy rằng chính sách nhất quán và quy hoạch dài hạn là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch nông nghiệp bền vững. Du lịch nông nghiệp không chỉ là một sản phẩm du lịch đặc thù mà còn là công cụ phát triển nông thôn bền vững, góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa bản địa. Kinh nghiệm từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Liên minh châu Âu và một số quốc gia khác cho thấy, sự thành công trong phát triển du lịch nông nghiệp phụ thuộc vào năm yếu tố cốt lõi: (i) khung chính sách – quy hoạch ổn định; (ii) mô hình du lịch nông nghiệp phát triển sáng tạo, gắn với đặc trưng địa phương; (iii) cơ chế tổ chức – quản lý cộng đồng hiệu quả; (iv) nguồn lực tài chính đa dạng, đặc biệt là hợp tác công – tư; (v) Hệ thống đào tạo nguồn nhân lực chất lượng; (vi) ứng dụng khoa học công nghệ.

1.3.4. Bài học rút ra cho Việt Nam

Mỗi địa phương trong Vùng kinh tế - xã hội đầu tư phát triển du lịch, nông nghiệp nói chung phải gắn kết đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp bền vững. Khi xây dựng các chính sách và đề án quy hoạch cần đảm bảo tính thống nhất với 4 nghị quyết cốt lõi của Việt Nam trong tình hình phát triển mới, bao gồm: Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tạo điều kiện thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ trong ngành du lịch; Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới thúc đẩy mở rộng thị trường du lịch quốc tế; Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới giúp hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển du lịch bền vững; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân hỗ trợ mở rộng đầu tư tư nhân vào hạ tầng và dịch vụ du lịch.

Một là: *Xây dựng quy hoạch liên vùng sẽ giúp định hình sản phẩm đặc trưng của địa phương Việt Nam.* Đối với Việt Nam, nơi vừa có lợi thế về nông nghiệp (trồng nho, táo, tỏi, dưa hấu, rau màu) vừa ven biển cảnh quan đặc thù (cồn cát, biển đảo, làng chài), việc xây dựng quy hoạch liên vùng sẽ giúp định hình sản phẩm đặc trưng, tránh phát triển tự phát và phân tán nguồn lực. Việt Nam đặc biệt khu vực các tỉnh thành nông thôn có thể tham khảo cách EU triển khai chương trình LEADER, gắn kết nhiều địa phương trong một khung chính sách chung, ví dụ các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận hình thành “cung du lịch nông nghiệp ven biển miền Trung” với tính liên kết, hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài ra, kinh nghiệm quốc tế cho thấy mô hình thành công thường mang đậm tính bản địa và có yếu tố sáng tạo. Ở Duyên Hải Nam Trung Bộ, có thể học tập mô hình “farmstay” châu Âu và “trang trại trải nghiệm” Đài Loan để phát triển các sản phẩm độc đáo: trang trại nho kết hợp du lịch rượu vang tại Ninh Thuận; vườn tỏi Lý Sơn gắn với chế biến và trải nghiệm nông nghiệp biển đảo; trang trại hữu cơ ven sông Thu Bồn kết hợp homestay. Những mô hình này không chỉ gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, mở

rộng chuỗi trải nghiệm du khách, biến sản xuất nông nghiệp thành một phần của sản phẩm du lịch.

Hai là, cần xây dựng chiến lược quốc gia dài hạn, tương tự như chương trình *France Ruralités*, bao gồm đầu tư hạ tầng thiết yếu, phương tiện, cơ sở hạ tầng giao thông vận tải. Việt Nam cần có chính sách quy hoạch và đầu tư hạ tầng đồng bộ, có trọng tâm theo vùng. Nhìn lại kinh nghiệm của Đài Loan có thể thấy chính phủ Đài Loan đã đóng vai trò quyết định trong việc quy hoạch vùng DLNN từ năm 2000. Đây là bài học cho Việt Nam trong việc cần thiết ban hành các quy hoạch chuyên đề DLNN theo vùng sinh thái – văn hóa (ví dụ: Tây Bắc, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ), tạo cơ sở pháp lý để kêu gọi đầu tư và huy động nguồn lực. Hạ tầng giao thông nông thôn, công nghệ xử lý nước, năng lượng tái tạo, kết nối số,... cần được ưu tiên đầu tư để hỗ trợ các mô hình DLNN phát triển.

Ngoài ra, các chính sách này cũng cần kết hợp nâng cao năng lực cộng đồng địa phương thông qua các chương trình đào tạo kỹ năng, chuyển đổi số và quản lý điểm đến cho các khu du lịch nông nghiệp. Phân bổ nguồn lực nên đảm bảo rõ ràng giữa trung ương và địa phương để tạo liên kết vùng hiệu quả. Đồng thời, các chính sách, pháp lý cũng cần quy định rõ trách nhiệm, quyền lợi của các bên liên quan tham gia vào việc xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp tại các địa phương. Thêm vào đó các Kế hoạch, Đề án phát triển du lịch nông nghiệp của các tỉnh, thành và địa phương cần có quy định rõ ràng về cách thức, bộ tiêu chí đo lường mang tính định lượng để dễ dàng xác định mức độ thành công của các mô hình đã, đang được triển khai tại địa phương mình. Từ đó, các đơn vị liên quan có thể dễ dàng theo dõi và nắm rõ tình hình phát triển.

Ba là: Hình thành hợp tác xã du lịch nông nghiệp có sự tham gia của cộng đồng (nông dân + hợp tác xã + doanh nghiệp) và *cơ chế quản lý linh hoạt của địa phương Việt Nam*. Mô hình hợp tác xã du lịch nông nghiệp là kết hợp “nông dân + hợp tác xã + doanh nghiệp” nên được khuyến khích áp dụng trong tổ chức và quản lý hoạt động mô hình du lịch nông nghiệp. Mô hình này giúp người dân tự chủ tài chính, tham gia vận hành dịch vụ và chia sẻ lợi ích qua hợp tác xã du lịch hoặc cộng đồng.

Hình thành cơ chế đa bên (nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng), là mô hình tối ưu để duy trì phát triển lâu dài và tránh phụ thuộc vào một bên nào đó. Các địa phương có thể áp dụng mô hình này để nâng cao tính bền vững, bởi tại đây nhiều hộ nông dân quy mô nhỏ đang sản xuất manh mún. Việc hình thành hợp tác xã du lịch nông nghiệp gắn với làng nghề (như làng gốm Thanh Hà, làng dệt Mã Châu, làng muối Sa Huỳnh) sẽ giúp cộng đồng chủ động hơn trong phát triển sản phẩm, đồng thời bảo tồn các giá trị văn hóa – nông nghiệp truyền thống.

Ba là: Chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp. (1) Ngân sách Nhà nước, địa phương tập trung vào đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước, truyền thông. (2) Đề xuất các tỉnh thành có thành lập một quỹ liên vùng về “Phát triển du lịch nông nghiệp và nông thôn miền Trung”, lấy kinh nghiệm quỹ LEADER (EU) để hỗ trợ tài chính cho dự án sáng tạo, giúp huy động và phân bổ vốn hiệu quả, đồng thời gia tăng tính lan tỏa; (3) Chính sách tín dụng ưu đãi, bảo lãnh vay vốn, và đào tạo nghề cần được triển khai đồng bộ để hỗ trợ các hộ tham gia du lịch nông nghiệp. **Chính sách kích thích nhà đầu tư và nông dân**

Cơ chế hỗ trợ tài chính nhẹ cho hộ đổi sang nông nghiệp hữu cơ; ưu đãi thuế cho nhà đầu tư khu du lịch nông nghiệp.

Hỗ trợ liên kết hợp tác xã, tổ hợp tác để quản lý điểm du lịch.

Đa dạng nguồn vốn: Sử dụng hỗ trợ công cộng, PPP và vốn tư nhân để tháo gỡ rào cản tài chính.

Bốn là: Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư farmstay, resort sinh thái gắn với nông nghiệp. Huy động vốn xã hội là yếu tố quyết định. Tại Pháp hợp tác với Airbnb để phục hồi di sản nông thôn, còn Hàn Quốc phát triển cơ chế PPP (công – tư). Chính sách khuyến khích hỗ trợ tư nhân tham gia khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ trong đầu tư du lịch, nông nghiệp. Từ bài học đó, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư farmstay, resort sinh thái gắn với nông nghiệp.

Năm là, Xây dựng chương trình đào tạo đa tầng, trung tâm đào tạo du lịch cộng đồng. Cần có kế hoạch, chương trình chương trình đào tạo đa tầng: đào tạo kỹ năng quản lý, ngoại ngữ và truyền thông số cho nông dân trẻ; mở các khóa tập huấn ngắn hạn cho nông hộ về an toàn vệ sinh thực phẩm, đón tiếp khách quốc tế; và lồng ghép giáo dục trải nghiệm nông nghiệp vào trường học, nhằm hình thành thế hệ kế cận am hiểu và gắn bó với du lịch nông thôn. Đồng thời, có thể xây dựng các “trung tâm đào tạo du lịch cộng đồng” ở những điểm trọng tâm như Hội An, Phan Rang – Tháp Chàm, Quy Nhơn để lan tỏa tri thức cho toàn vùng. Kết hợp với tiến bộ khoa học công nghệ, đào tạo trực tuyến, học từ xa để tăng khả năng các hộ nông dân có cơ hội được tiếp cận với những buổi tập huấn, bồi dưỡng của nhà nước hoặc các tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong phát triển du lịch nông nghiệp quốc tế./.

Kết luận rút ra từ Chương 1

Nhìn chung, những cơ sở lý thuyết và thực tiễn về du lịch nông nghiệp và huy động nguồn lực đã cung cấp các nền tảng quan trọng cho việc tiến hành các nghiên cứu. Hiện nay, du lịch nông nghiệp đang là xu thế phát triển tiềm năng cho ngành công nghiệp không khói của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Du lịch nông nghiệp sẽ đồng thời thực hiện cùng một lúc hai nhiệm vụ. Đầu tiên là mở rộng kế sinh nhai cho người dân, tăng sinh kế và đồng thời tăng các sản phẩm nông nghiệp. Thứ hai là đảm bảo việc bảo tồn các giá trị tự nhiên, môi trường và văn hóa bản địa.

Ngoài ra, trong bài nghiên cứu này, tác giả đồng thời đề xuất mô hình đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình huy động nguồn vốn đầu tư vào du lịch nông nghiệp. Có 6 nhân tố chủ đạo: *Chính sách và pháp luật, Hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ, Sự tham gia của cộng đồng, Tiềm năng tài nguyên du lịch, Thị trường và nhu cầu khách du lịch, Năng lực của chủ thể tham gia.* Nếu 6 yếu tố này được tập trung phát triển tốt sẽ tạo nên các ảnh hưởng tích cực đến khả năng huy động nguồn lực phát triển DLNN tại các tỉnh, thành vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Thêm vào đó, để có thể cải thiện khả năng huy động nguồn vốn đầu tư cho phát triển du lịch nông nghiệp, Việt Nam nên tham khảo bài học kinh nghiệm từ các quốc gia đã có các thành tựu trong quá trình huy động các nguồn lực phát triển du lịch nông nghiệp. Cụ thể, Việt Nam cần lên kế hoạch *Xây dựng quy hoạch liên vùng để định hình sản phẩm đặc trưng của địa phương Việt Nam; Xây dựng chiến lược quốc gia dài hạn; Hình thành hợp tác xã du lịch nông nghiệp có sự tham gia của cộng đồng (nông dân + hợp tác xã + doanh nghiệp) và cơ chế quản lý linh hoạt của địa phương Việt Nam; Chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp.; Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư farmstay, resort sinh thái gắn với nông nghiệp; Xây dựng chương trình đào tạo đa tầng, trung tâm đào tạo du lịch cộng đồng.* Các kế hoạch trên cần có sự phối hợp đồng bộ từ cấp Trung Ương đến địa phương đồng thời cần có sự thay đổi linh hoạt phù hợp theo đặc trưng riêng của từng vùng để mang lại hiệu quả tốt nhất.

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH DU LỊCH NÔNG NGHIỆP TẠI VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

2021-2024

2.1. Tổng quan về du lịch – du lịch nông nghiệp vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

2.1.1. Khái quát vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội tại Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

- *Vị trí địa lý:* Vùng Duyên hải Nam Trung bộ của Việt Nam đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 2350/QĐ-TTg ngày 24/12/2014, bao gồm thành phố Đà Nẵng và 7 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là vùng địa phương ven biển của phía nam thuộc Trung Bộ Việt Nam, đây một trong những khu vực có vị trí chiến lược quan trọng của Việt Nam. Với chiều dài đường bờ biển hơn 800 km, khu vực này nằm giữa hai trung tâm kinh tế lớn là miền Bắc và miền Nam, tiếp giáp với Tây Nguyên ở phía Tây và Biển Đông ở phía Đông. Chính vị trí địa lý đặc biệt này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn như kinh tế biển, du lịch, logistics và giao thương quốc tế, mà còn đóng vai trò là cửa ngõ kết nối vùng duyên hải với khu vực Tây Nguyên thông qua các tuyến quốc lộ trọng điểm như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 19, Quốc lộ 24 và các tuyến đường cao tốc đang được đầu tư phát triển.

Hình 1. Lược đồ tự nhiên vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Về điều kiện tự nhiên, Duyên Hải Nam Trung Bộ có đặc điểm địa hình khá đa dạng và phân hóa mạnh mẽ. Khu vực phía Đông là các đồng bằng hẹp ven biển, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa, cây màu, rau quả và nuôi trồng thủy sản. Vùng trung du và miền núi ở phía Tây có nhiều đồi núi, cao nguyên thấp và các thung lũng nhỏ xen kẽ, phù hợp với phát triển nông lâm nghiệp, chăn nuôi và các loại hình du lịch sinh thái. Ngoài ra, vùng này còn có nhiều bán đảo, vịnh biển và các bãi tắm đẹp như vịnh Vân Phong (Khánh Hòa), biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi), biển Ninh Chữ (Ninh Thuận), tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch biển và các khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Khí hậu của vùng, Duyên hải Nam Trung Bộ nằm ở phía Nam dãy Bạch Mã nên mang khí hậu đặc trưng nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, quanh năm nắng nóng, nhiệt độ cao và ít biến động, mang tính chất nhiệt đới gió mùa, chia thành hai mùa rõ rệt: mùa khô từ tháng 1 đến tháng 8 và mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12. Nhiệt độ trung bình năm dao động từ 25 đến 27°C, lượng mưa trung bình khoảng 1.500–2.500 mm/năm. Riêng vùng rừng núi độ cao 1,500m như Bà Nà có nhiệt độ trung bình từ 17°C đến 20°C. Nền nhiệt này rất thích hợp với hoạt động du lịch nghỉ mát, tắm biển. Tuy nhiên, khu vực này cũng

thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới và hạn hán kéo dài, đặc biệt là ở các tỉnh phía Nam như Ninh Thuận và Bình Thuận, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân. Mặc dù vậy, đây cũng là khu vực có tiềm năng lớn trong phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời và điện gió nhờ vào lượng bức xạ mặt trời cao và gió mạnh, ổn định quanh năm.

Bảng 1. Dân số và diện tích các tỉnh, thành vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

TT	Tỉnh, thành	Dân số (Người)	Diện tích (km ²)
1	Đà Nẵng	1.134.310	1.284,90
2	Bình Định	1.486.918	6.066,20
3	Bình Thuận	1.230.808	7.812,80
4	Khánh Hòa	1.231.107	5.137,80
5	Ninh Thuận	590.467	3.355,30
6	Phú Yên	872.964	5.023,40
7	Quảng Nam	1.495.812	10.574,70
8	Quảng Ngãi	1.231.697	5.135,20

Nguồn: Niên giám Thống kê năm 2023

Vùng Duyên hải Nam Trung bộ có số dân là 8,984 triệu người, chiếm 10,1% dân số cả nước, diện tích 44,376,8 km², chiếm 13,4% diện tích cả nước. Dân cư trong vùng tập trung đông đúc tại các thành phố ven biển và vùng đồng bằng, với mật độ dân số trung bình khoảng 250 - 400 người/km². Sự phân bố dân cư của vùng cũng không đồng đều, tỉnh có mật độ dân cư cao nhất trong vùng là thành phố Đà Nẵng với 758 người/km² và thấp nhất vùng là Quảng Nam với mật độ dân số là 139 người/km². Đồng thời, sự phân bố dân cư có sự khác biệt giữa vùng đồi núi phía Tây và vùng đồng bằng ven biển phía Đông, Vùng đồng bằng ven biển chủ yếu là người Kinh và một bộ phận nhỏ người Chăm (ở Ninh Thuận và Bình Thuận), vùng này có mật độ dân số cao, phân bố tập trung ở các thành phố, thị xã, Còn vùng đồi núi phía Tây chủ yếu là đồng bào các dân tộc ít người như: Cơ Tu (Đà Nẵng, Quảng Nam), Giẻ Triêng (Quảng Nam), Xơ Đăng (Quảng Nam, Quảng Ngãi), Co (Quảng Ngãi), Hrê (Quảng Ngãi, Bình Định), Bana (Bình Định, Phú Yên),...

Người dân có truyền thống lao động cần cù, sáng tạo và năng động, nhiều hộ dân vẫn giữ gìn và phát huy các nghề truyền thống như làm nước mắm, nghề gốm, dệt vải, đánh bắt hải sản ven bờ. Khu vực này cũng là nơi hội tụ và giao thoa của nhiều nét văn hóa đặc sắc, với sự đa dạng về phong tục tập quán, tín ngưỡng và lễ hội dân gian như lễ hội Cầu Ngư, lễ hội Kate của người Chăm, lễ hội Gò Đống Đa, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa phong phú, đặc sắc của các dân tộc là một trong những tài nguyên du lịch nổi trội, thế mạnh để khai thác phát triển du lịch của Vùng và có giá trị trong việc phát triển du lịch văn hóa và cộng đồng.

- Về đặc điểm kinh tế - xã hội, trong những năm gần đây, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đã có bước chuyển biến rõ rệt về cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 10%/ năm, cao hơn nhiều so với mức bình quân cả nước (5,42%). Cơ cấu kinh tế đang dần chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, trong đó dịch vụ, đặc biệt là du lịch và thương mại, chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Đây là vùng được đánh giá là xếp hạng cao về chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp Tỉnh, nổi bật lên đó Đà Nẵng luôn là thành phố dẫn đầu về chỉ số này. Đồng thời, nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển như Khu kinh tế Chu Lai (Quảng Nam), Dung Quất (Quảng Ngãi), Vân Phong (Khánh Hòa) đã góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, giải quyết việc làm và thu hút đầu tư nước ngoài.

Bảng 2. Điểm số PCI của các tỉnh, thành vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

giai đoạn 2020-2024

Đơn vị: Điểm

Tỉnh/Thành phố	2020	2021	2022	2023	2024
Đà Nẵng	70.12	70.42	68.52	68.79	70.00
Quảng Nam	65.72	66.24	66.62	66.66	67.00
Khánh Hòa	63.98	63.11	67.74	66.52	68.00
Bình Định	56.45	58.20	59.55	60.30	61.00
Phú Yên	55.30	55.80	56.90	58.00	59.00
Ninh Thuận	62.80	63.40	67.74	69.10	70.00
Bình Thuận	60.00	61.00	64.39	68.06	69.50
Quảng Ngãi	53.30	54.20	55.50	57.00	58.50

Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2020–2024, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), 2024; dữ liệu truy cập tại <https://pcivietnam.vn>, tháng 12/2024.

Qua bảng trên, ta thấy chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn 2020-2024 có nhiều biến động tích cực, phản ánh sự cải thiện tương đối về môi trường đầu tư và chất lượng điều hành kinh tế. Đà Nẵng và Ninh Thuận giữ vững vị thế dẫn đầu vùng về điểm PCI (đều đạt 70 điểm năm 2024, với điểm số duy trì ổn định quanh mức 70 điểm, cho thấy môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi và thu hút đầu tư.

Các tỉnh như Quảng Nam, Khánh Hòa và Ninh Thuận cũng thể hiện xu hướng tăng điểm PCI trong các năm gần đây, minh chứng cho sự nỗ lực cải cách chính sách, nâng cao năng lực quản lý và phát triển kinh tế địa phương. Phần lớn các tỉnh duyên hải duy trì đà tăng điểm một cách ổn định, chứng tỏ môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh đang được cải thiện qua từng năm.

Tuy nhiên, một số tỉnh như Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận và Quảng Ngãi vẫn có khoảng cách điểm số thấp hơn so với các tỉnh dẫn đầu, cho thấy còn nhiều dư địa để cải thiện về mặt chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển hạ tầng và năng lực quản lý doanh nghiệp. Sự chênh lệch điểm số PCI giữa các tỉnh cũng phản ánh sự đa dạng về điều kiện kinh tế - xã hội và mức độ phát triển của từng địa phương.

So sánh với các vùng khác của Việt Nam trong cùng giai đoạn, điểm số PCI của Duyên hải Nam Trung Bộ xếp thứ ba về năng lực cạnh tranh địa phương, sau các vùng kinh tế lớn như Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ. Vùng này thể hiện sự ổn định trong cải thiện môi trường đầu tư nhưng vẫn còn kém cạnh tranh hơn một số khu vực phát triển công nghiệp và dịch vụ cấp cao hơn. Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ có điểm PCI trung bình cao hơn và có tốc độ cải thiện nhanh hơn do tập trung phát triển khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật và đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, Duyên Hải Nam Trung Bộ có tiềm năng phát triển mạnh trong lĩnh vực du lịch nông nghiệp và khai thác tài nguyên bản địa nên có thể tận dụng lợi thế này để cải thiện chỉ số PCI trong những năm tiếp theo, qua việc thúc đẩy cải cách thể chế và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiềm năng và lợi thế, vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ cũng đang đối mặt với nhiều thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội như tình trạng thiếu nước sinh hoạt và nước tưới trong mùa khô, xói mòn bờ biển, thiên tai và biến đổi

khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, dẫn đến nguy cơ mất cân bằng sinh thái và ảnh hưởng tới an ninh lương thực. Cùng với đó, sự phát triển không đồng đều giữa các tỉnh, khoảng cách chênh lệch về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và chất lượng nhân lực giữa các khu vực trong vùng vẫn còn là rào cản cần được khắc phục.

2.1.2. Tiềm năng phát triển kinh tế du lịch, nông nghiệp và du lịch nông nghiệp của Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

(1)Tiềm năng tài nguyên để phát triển kinh tế- du lịch- nông nghiệp.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ sở hữu hệ thống lợi thế tự nhiên đặc thù, hiếm thấy ở các khu vực khác của Việt Nam. Với cấu trúc sinh thái đa dạng, đường bờ biển dài liên tục, cùng các dạng địa hình biển – đảo – vũng – vịnh – đầm phong phú, khu vực này hình thành nền tảng tài nguyên vững chắc cho phát triển du lịch đa dạng loại hình. Trên tổng chiều dài hơn 1.000–1.200 km bờ biển, khu vực tập trung nhiều bãi tắm có giá trị cảnh quan nổi bật ở cấp quốc gia và quốc tế như Mỹ Khê (Đà Nẵng), Tam Thanh – Cẩm An (Quảng Nam), Mỹ Khê – Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), Bãi Xếp – Tuy Hòa – Xuân Đài (Phú Yên), Quy Nhơn – Thị Nại (Bình Định), Nha Trang – Vân Phong – Cam Ranh (Khánh Hòa), Vĩnh Hy – Ninh Chữ (Ninh Thuận) hay Mũi Né (Bình Thuận). Nền cát trắng mịn, chất lượng nước biển trong xanh và khí hậu ổn định quanh năm tạo điều kiện đặc biệt thuận lợi cho phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái biển và các hoạt động thể thao biển như lặn ngắm san hô, lướt ván, dù lượn, chèo kayak. Bên cạnh hệ thống bãi tắm đặc sắc, khu vực còn sở hữu mạng lưới đảo ven bờ đa dạng về giá trị sinh thái và trữ lượng tài nguyên, tiêu biểu như Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Phú Quý (Bình Thuận). Các vũng, vịnh và đầm phá như vịnh Đà Nẵng, Đầm Thị Nại, Đầm Ô Loan, Vịnh Vân Phong, Cam Ranh hay Vĩnh Hy tạo nên các hệ sinh thái bán khép kín có tính độc đáo cao, phù hợp đặc biệt cho phát triển du lịch sinh thái – khám phá gắn với bảo tồn.

Ngoài ưu thế tài nguyên thiên nhiên, Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ còn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, với mức tăng GDP bình quân khoảng 10%/năm – thuộc nhóm cao hàng đầu cả nước. Điều này tạo nguồn lực quan trọng để đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển du lịch. Tài nguyên thiên nhiên nổi trội của vùng tạo tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế du lịch. Đường bờ biển hơn 1.200 km, phân bố liên tục theo trục Bắc – Nam, giúp hình thành chuỗi giá trị du lịch biển – đảo đặc thù. Kinh tế khu vực duy có cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ rệt sang các ngành dịch vụ – công nghiệp – thương mại – du lịch, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế biển, dịch vụ du lịch và các chuỗi giá trị nông nghiệp.

Về tiềm năng nông nghiệp:

Dù diện tích đất sản xuất không lớn như các vùng đồng bằng, khu vực lại sở hữu “lợi thế khác biệt” với điều kiện khí hậu khô nóng, cường độ nắng cao và đất cát – sỏi đặc trưng, đặc biệt tại Ninh Thuận và Bình Thuận. Những điều kiện này rất phù hợp cho các loại cây trồng đặc hữu có giá trị kinh tế cao như nho, táo, tỏi, măng tây xanh, lô hội hay xương rồng. Mô hình trang trại nho kết hợp du lịch ở Ninh Thuận đã trở thành ví dụ điển hình về sự kết hợp hiệu quả giữa sản xuất nông nghiệp và khai thác dịch vụ du lịch. Đặc biệt, khu vực có tiềm năng sâu rộng để phát triển du lịch cộng đồng và du lịch nông nghiệp. Nông nghiệp đặc hữu của vùng – nho, táo, tỏi, măng tây, lô hội, xương rồng – có giá trị kinh tế cao nhờ điều kiện khí hậu đặc trưng. Các mô hình kết hợp nông nghiệp – du lịch, như farmstay nho Ninh Thuận, cho thấy rõ hiệu quả kinh tế kép: sản xuất nông nghiệp gắn với khai thác trải nghiệm du lịch.

Bên cạnh cây trồng, vùng còn có tiềm năng lớn về phát triển thủy sản. Nguồn lợi biển dồi dào với nhiều loài đặc sản như cá ngừ đại dương Phú Yên, tôm hùm Khánh Hòa,

cùng sò, mực, nhum, ghe... góp phần tạo nên ngành kinh tế thủy sản mũi nhọn tại nhiều địa phương. Nghề nuôi tôm hùm lông, nuôi cá mú tại Vạn Ninh – Cam Ranh là những mô hình thành công điển hình. Hiện nay, cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi biển như cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, vùng nuôi thủy sản nước mặn – lợ ngày càng được đầu tư đồng bộ, giúp nâng cao năng suất và chất lượng thủy sản xuất khẩu. Kinh tế biển – thủy sản phát triển mạnh, đặc biệt với nguồn lợi cá ngừ đại dương Phú Yên, tôm hùm Khánh Hòa, nhum, sò, mực... Nghề nuôi tôm hùm lông, cá mú và nuôi cá biển tại Khánh Hòa – Phú Yên – Quảng Ngãi cho phép phát triển các tour du lịch trải nghiệm “ngư nghiệp”.

Các làng nghề truyền thống như làng gốm Thanh Hà, làng lụa Hội An, làng quất, làng nước mắm Nam Ô, làng chiếu Phú Tân hay làng mắm Phan Thiết đang được phục dựng và phát triển theo hướng gắn sản xuất thủ công với trải nghiệm du lịch. Song song, sự hình thành của các mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, trang trại rau – quả, mô hình VAC, nông trại chăn nuôi và chuỗi nông nghiệp giá trị đã tạo tiền đề thuận lợi để phát triển loại hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp – lối sống xanh, nơi du khách trực tiếp tham gia thu hoạch nông sản, tìm hiểu quy trình chế biến thủ công, học nấu ăn và thưởng thức ẩm thực bản địa. Đây là xu hướng du lịch hiện đại được nhiều thị trường quốc tế ưu tiên lựa chọn.

Khu vực cũng đang chuyển dịch mạnh sang nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp thông minh nhằm tối ưu hóa giá trị gia tăng và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Việc hình thành chuỗi liên kết doanh nghiệp – hợp tác xã – nông dân không chỉ gia tăng hiệu quả sản xuất mà còn mở rộng cơ hội phát triển bền vững du lịch nông nghiệp gắn với dịch vụ du lịch và thị trường tiêu thụ. Tổng thể, với hệ tài nguyên biển – đảo – vịnh – đầm độc đáo, hệ sinh thái đa dạng, di sản văn hóa giàu bản sắc cùng nền nông nghiệp đặc thù, Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển trở thành vùng du lịch – nông nghiệp hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh cao trên bản đồ quốc gia và quốc tế.

Tiềm năng văn hóa: Về văn hóa – lịch sử, khu vực hội tụ nhiều giá trị di sản nổi bật, bao gồm các di sản được UNESCO ghi danh như Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn; Hệ thống tháp Chăm và di tích lịch sử cách mạng xuyên suốt Phú Yên – Bình Định – Quảng Nam – Ninh Thuận, cùng nhiều di tích lịch sử cách mạng tại Phú Yên, Bình Định. Song song, mạng lưới lễ hội biển – lễ hội dân gian – lễ hội văn hóa đặc sắc như Lễ hội Cầu Ngư, Cá Ông, Bài chòi, Yến Sào, Festival Biển Nha Trang, Lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng hay Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tạo sức hút mạnh mẽ cho du lịch văn hóa – sự kiện, tạo nên hệ sản phẩm du lịch khác biệt về ẩm thực, nghệ thuật múa, âm nhạc, nghề truyền thống đóng góp vào sự đa dạng hóa sản phẩm du lịch của vùng.

Tiềm năng xã hội: Dân số trẻ, nguồn lao động dồi dào phục vụ du lịch – dịch vụ – nông nghiệp công nghệ cao. Cộng đồng ven biển có truyền thống giao thương, dịch vụ và nghề biển, dễ dàng thích ứng với các mô hình du lịch cộng đồng. Hệ thống làng nghề truyền thống (Thanh Hà, Lụa Hội An, Nam Ô, Phú Tân, Phan Thiết) là nguồn lực quý cho du lịch trải nghiệm, giáo dục văn hóa bản địa và chuyển dịch sinh kế theo hướng du lịch – dịch vụ.

Tiềm năng về cơ sở hạ tầng: Dù còn có sự chênh lệch giữa các địa phương, Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đã hình thành hệ thống hạ tầng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế của Vùng về du lịch – nông nghiệp- dịch vụ.

+ *Hạ tầng giao thông liên vùng và ven biển:* (1)Trục ven biển quốc gia xuyên suốt Đà Nẵng – Quảng Nam – Quảng Ngãi – Bình Định – Phú Yên – Khánh Hòa – Ninh Thuận – Bình Thuận tạo thuận lợi cho kết nối du lịch biển.(2)Các cảng nước sâu như Tiên Sa, Dung Quất, Quy Nhơn, Vân Phong hỗ trợ logistics và phát triển du lịch tàu

biển.(3) Các sân bay quốc tế Đà Nẵng, Cam Ranh và các sân bay Chu Lai, Phù Cát, Tuy Hòa giúp mở rộng kết nối quốc tế.

+ *Hạ tầng du lịch – dịch vụ*: Nhiều khu du lịch biển quy mô lớn được đầu tư đồng bộ. Hạ tầng du lịch sinh thái đảo – vịnh (Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Vân Phong...) chú trọng theo hướng du lịch xanh – bảo tồn. Hệ thống vũng, vịnh, đầm phong phú tạo lợi thế hiếm có cho du lịch nghỉ dưỡng – sinh thái – thể thao biển.

+ *Hạ tầng nông nghiệp – thủy sản*: Hệ thống cảng cá, vùng nuôi thủy sản nước lợ – nước mặn mở rộng mạnh tại Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi. Các vùng sản xuất đặc thù (nho – táo – măng tây; tỏi Lý Sơn; thanh long Bình Thuận) có cơ sở chế biến và chuỗi tiêu thụ ổn định, là nền tảng quan trọng cho du lịch nông nghiệp.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hội tụ đầy đủ các yếu tố mang tính chiến lược: tài nguyên biển – đảo độc đáo, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, hệ thống hạ tầng đang hoàn thiện mạnh mẽ, nền nông nghiệp đặc hữu giàu giá trị, bản sắc văn hóa đa dạng, và cộng đồng dân cư năng động. Những điều kiện này giúp khu vực có tiềm năng vượt trội để phát triển trở thành trung tâm du lịch – nông nghiệp – dịch vụ chất lượng cao của Việt Nam giai đoạn 2026–2035.

(2) *Tiềm năng về nguồn lực để phát triển du lịch nông nghiệp của Vùng*.

Để du lịch nông nghiệp Tại Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ phải huy động nguồn lực nhằm đảm bảo điều kiện phát triển. Vùng này hội tụ *điều kiện về nguồn lực để phát triển du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ*:

- *Tài nguyên tự nhiên phục vụ du lịch nông nghiệp*: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ gồm các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận, sở hữu dải địa hình kéo dài ven biển với sự đa dạng về điều kiện tự nhiên như đất đai, khí hậu, cảnh quan, sinh thái và thảm thực vật – những yếu tố then chốt tạo nền tảng cho phát triển du lịch nói chung và du lịch nông nghiệp nói riêng.

Địa hình và cảnh quan: Địa hình của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu là đồi núi thấp và các dải đồng bằng hẹp ven biển, xen kẽ với những cồn cát, đồi cát, tạo nên cảnh quan phong phú. Sự kết hợp giữa biển, núi, đồng bằng và cồn cát hình thành nên một không gian nông nghiệp độc đáo, đặc biệt phù hợp với các mô hình trải nghiệm nông nghiệp kết hợp nghỉ dưỡng và khám phá địa lý. Ví dụ, các cánh đồng muối ở Ninh Thuận, các đồi cát tại Bình Thuận và các vườn nho ven biển là những điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh .

Đất đai và thổ nhưỡng: Đặc điểm đất đai tại vùng khá phong phú, bao gồm đất cát pha, đất đỏ bazan, đất phù sa ven sông – phù hợp để phát triển các mô hình nông nghiệp như trồng nho (Ninh Thuận), thanh long (Bình Thuận), dưa (Quảng Nam, Quảng Ngãi), rau sạch và cây dược liệu. Đây là cơ sở quan trọng cho hình thức du lịch gắn với tham quan trang trại, trải nghiệm mùa vụ, thu hoạch nông sản hoặc tự tay gieo trồng. Những vùng như Ninh Thuận đã tận dụng thổ nhưỡng và khí hậu khô hạn để xây dựng các mô hình nông trại nho hữu cơ kết hợp du lịch trải nghiệm, đem lại giá trị kinh tế và hiệu quả truyền thông cao .

Khí hậu: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới gió mùa, với mùa khô kéo dài và lượng mưa phân bố không đồng đều, rất phù hợp cho nhiều loại cây trồng cận nhiệt như nho, táo, nha đam và thanh long – những sản phẩm đặc hữu, hấp dẫn du khách cả về giá trị dinh dưỡng lẫn tính trải nghiệm. Bên cạnh đó, khí hậu khô ráo, nhiều nắng là lợi thế cho các hoạt động du lịch ngoài trời quanh năm. Đặc biệt, các địa phương như Ninh Thuận và Bình Thuận đã tận dụng điều kiện này để tổ chức các tour du lịch canh tác cây trồng nắng nóng kết hợp với tìm hiểu đời sống nông dân bản địa .

Hệ sinh thái và đa dạng sinh học: Vùng có hệ sinh thái ven biển và bán hoang mạc độc đáo, với các dạng rừng ngập mặn, đồng cỏ khô hạn và vùng sinh thái nông

nghiệp xen canh – là môi trường lý tưởng để phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái. Các tài nguyên này không chỉ có giá trị sản xuất mà còn đóng vai trò quan trọng trong phát triển du lịch sinh thái – nông nghiệp, với các hoạt động như quan sát chim, khám phá hệ động thực vật bản địa, trải nghiệm trồng trọt hữu cơ. Một số mô hình đã được triển khai tại Phú Yên và Khánh Hòa như khu trải nghiệm sản xuất rau hữu cơ theo tiêu chuẩn GAP hay du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ rừng tự nhiên.

Tài nguyên nước: Nguồn nước tại vùng mặc dù chịu ảnh hưởng của mùa khô kéo dài nhưng lại có hệ thống sông suối khá dày đặc ở các địa phương như Quảng Nam, Phú Yên, và Khánh Hòa, cung cấp đủ điều kiện cho các mô hình trồng lúa, rau màu, cây ăn trái quanh năm. Bên cạnh vai trò sản xuất, các hệ thống sông còn là tài nguyên du lịch quan trọng như du lịch sông nước, chèo thuyền thăm làng nghề hay các lễ hội nông nghiệp truyền thống. Những điểm như sông Thu Bồn, sông Ba, sông Cái đều được khai thác kết hợp với các điểm du lịch nông nghiệp lân cận để xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính trải nghiệm cao.

Thảm thực vật và sản phẩm nông nghiệp đặc trưng: Thảm thực vật đa dạng với các loại cây bản địa như sim, điều, mít, xoài, rau rừng... góp phần tạo nên những điểm nhấn sinh thái riêng biệt. Các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như thanh long Bình Thuận, nho Ninh Thuận, hành tỏi Lý Sơn (Quảng Ngãi), bưởi da xanh, măng cụt... vừa là hàng hóa kinh tế, vừa là “câu chuyện du lịch” hấp dẫn phục vụ cho các tour trải nghiệm, khám phá và tiêu dùng tại chỗ. Các tour "một ngày làm nông dân", "thu hoạch nho – ủ rượu", hoặc “lễ hội trái cây” là những sản phẩm tiêu biểu được xây dựng từ nền tảng này.

Tổng quan đánh giá tiềm năng tài nguyên tự nhiên: Với nền tảng tài nguyên tự nhiên phong phú, độc đáo, gắn liền với đặc điểm địa phương, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có lợi thế cạnh tranh trong phát triển du lịch nông nghiệp theo hướng bền vững, sinh thái và có bản sắc. Tuy nhiên, việc khai thác còn phân tán, thiếu quy hoạch tổng thể, dẫn đến tiềm năng chưa được phát huy đồng bộ. Do đó, cần có chính sách đầu tư dài hạn, lồng ghép phát triển nông nghiệp – du lịch – môi trường, tạo ra chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm tại chỗ.

- *Điều kiện về cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật du lịch:* Cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật du lịch đóng vai trò nền tảng trong việc tạo lập môi trường thuận lợi để phát triển du lịch nói chung và du lịch nông nghiệp nói riêng. Đối với vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ – khu vực có nhiều tiềm năng về tài nguyên tự nhiên và văn hóa phục vụ cho du lịch nông nghiệp – thì việc đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng và trang thiết bị kỹ thuật chuyên biệt là điều kiện tiên quyết nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch nông nghiệp.

- *Hệ thống giao thông:* Theo Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ thời kỳ 2021–2030, khu vực này đang được ưu tiên đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống giao thông kết nối liên vùng và nội vùng. Trong đó, các tuyến đường bộ quốc gia như Quốc lộ 1A, đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông (đoạn qua Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên), đường ven biển và các tuyến giao thông nông thôn được cải thiện rõ rệt, giúp du khách dễ dàng tiếp cận các điểm du lịch nông nghiệp từ các trung tâm đô thị lớn như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang .

Tuy nhiên, việc kết nối giữa các điểm du lịch nông nghiệp với trục giao thông chính vẫn còn gặp khó khăn tại một số khu vực nông thôn hẻo lánh như huyện Phù Cát (Bình Định) hay vùng ven biển Đông Hòa (Phú Yên), do chất lượng đường liên xã còn thấp, thiếu phương tiện vận tải công cộng. Điều này đặt ra yêu cầu cần có đầu tư đồng bộ vào giao thông cấp xã, huyện nhằm thúc đẩy phát triển mô hình du lịch gắn với cộng đồng nông dân.

- *Cơ sở lưu trú và dịch vụ hỗ trợ*: Hiện nay, hệ thống cơ sở lưu trú du lịch tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ nhìn chung phát triển mạnh ở các thành phố biển lớn như Quy Nhơn (Bình Định), Tuy Hòa (Phú Yên), Nha Trang (Khánh Hòa), với nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn từ 3–5 sao. Tuy nhiên, đối với các điểm du lịch nông nghiệp trong vùng nội địa hoặc vùng nông thôn ven biển, hệ thống lưu trú còn rất hạn chế. Nhiều địa phương chưa có homestay hoặc farmstay đạt chuẩn phục vụ khách quốc tế, chưa kể đến sự thiếu hụt về kỹ năng phục vụ, chất lượng vệ sinh và an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, hệ thống nhà hàng, khu dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch nông nghiệp còn mang tính tự phát, thiếu đồng bộ, chưa tạo được sự khác biệt về bản sắc ẩm thực địa phương. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú và ăn uống tại các làng quê là yếu tố then chốt nhằm thu hút du khách quay trở lại.

- *Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động trải nghiệm*: Du lịch nông nghiệp đòi hỏi đầu tư vào các trang thiết bị phục vụ trải nghiệm như khu vực canh tác mẫu, dụng cụ nông nghiệp, khu vực chế biến – thưởng thức nông sản, khu chụp ảnh, nghỉ chân, hướng dẫn du lịch. Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Thanh Ngân (2021), phần lớn các hộ nông dân tham gia hoạt động du lịch chưa có điều kiện đầu tư trang thiết bị hiện đại, còn thiếu các khu trình diễn sản xuất hoặc khu vực phục vụ nghỉ chân đạt tiêu chuẩn.

Một số mô hình thành công tại Ninh Thuận, Quảng Ngãi và Bình Định đã bước đầu xây dựng các khu trải nghiệm trồng nho, hái hành, làm bánh tráng, đan lát, chưng cất tinh dầu..., song quy mô vẫn còn nhỏ lẻ, chưa có khả năng phục vụ đoàn khách lớn. Việc thiếu các trung tâm đón tiếp du khách, khu vệ sinh công cộng sạch sẽ, bãi đỗ xe, bảng chỉ dẫn rõ ràng cũng là rào cản lớn trong quá trình tổ chức tour.

- *Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông*: Trong thời đại chuyên đổi số, hạ tầng công nghệ và hệ thống thông tin điện tử có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của du lịch nông nghiệp. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương trong vùng như Quảng Ngãi, Phú Yên, hệ thống thông tin quảng bá còn đơn điệu, thiếu trang web chính thức, chưa kết nối tốt với các sàn du lịch trực tuyến như Agoda, Traveloka, Klook..., gây hạn chế trong tiếp cận thị trường du lịch nội địa và quốc tế.

Một số mô hình tiên phong như làng nho Thái An (Ninh Thuận) hay farmstay An Lâm (Khánh Hòa) đã bước đầu ứng dụng mã QR cho giới thiệu sản phẩm, bán vé trực tuyến, truyền thông trên mạng xã hội..., nhưng chưa lan rộng trong toàn vùng.

- *Hạ tầng điện, nước, vệ sinh môi trường*: Phát triển du lịch nông nghiệp bền vững đòi hỏi hệ thống cấp thoát nước, điện sinh hoạt, xử lý rác thải đạt chuẩn, đặc biệt tại các khu vực tổ chức lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm canh tác. Hiện tại, phần lớn vùng nông thôn trong khu vực đã có điện lưới quốc gia và hệ thống cấp nước tập trung, song việc xử lý nước thải sinh hoạt và rác thải từ hoạt động du lịch còn là vấn đề nan giải.

Nhiều khu vực tại huyện Núi Thành (Quảng Nam), Đức Phổ (Quảng Ngãi), hay Ninh Hải (Ninh Thuận) vẫn còn thiếu các bãi tập kết rác du lịch, chưa có mô hình phân loại rác tại nguồn trong khu homestay, chưa có công nghệ xử lý phân hữu cơ hoặc chất thải từ hoạt động nông nghiệp kết hợp du lịch. Đây là điểm yếu cần được địa phương chú trọng khắc phục thông qua hỗ trợ đầu tư, truyền thông thay đổi hành vi bảo vệ môi trường cho cộng đồng.

- *Nhân lực du lịch*: Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt trong quá trình phát triển du lịch nói chung và du lịch nông nghiệp nói riêng. Đặc biệt trong bối cảnh du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đang từng bước hình thành và phát triển, chất lượng và cơ cấu nhân lực có vai trò quyết định đến khả năng phục vụ, trải nghiệm của du khách cũng như tính bền vững của mô hình du lịch nông nghiệp.

Theo Nguyễn Thị Thanh Ngân (2022), một trong những khó khăn chủ yếu của du lịch nông nghiệp hiện nay là trình độ chuyên môn của lực lượng lao động còn hạn chế,

đặc biệt là lực lượng lao động tại chỗ (cư dân địa phương). Những người dân trực tiếp tham gia vào các hoạt động như dẫn tour vườn cây, trải nghiệm thu hoạch, chế biến sản phẩm nông nghiệp... đa phần chưa được đào tạo bài bản về kỹ năng phục vụ du lịch, kiến thức du lịch hoặc ngoại ngữ.

Trong vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, phần lớn nhân lực tham gia hoạt động du lịch nông nghiệp là nông dân, ngư dân, hoặc những người làm nghề thủ công truyền thống. Do vậy, ngoài thế mạnh là sự thân thiện, am hiểu văn hóa bản địa và sự gắn bó với vùng đất, nhóm lao động này thường thiếu các kỹ năng cơ bản về tổ chức đón tiếp, giao tiếp với du khách, kỹ năng kể chuyện, marketing điểm đến hoặc ứng xử với tình huống phát sinh trong hoạt động du lịch (Phùng Văn Hùng, 2023).

Bên cạnh đó, nhân lực chuyên môn trong ngành du lịch như hướng dẫn viên, điều hành tour, nhân viên lễ tân, quản trị dịch vụ... lại tập trung chủ yếu ở các đô thị lớn như Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Rang. Các khu vực nông thôn ven biển – nơi có tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp cao – vẫn chưa thu hút được lực lượng lao động chất lượng cao về làm việc hoặc khởi nghiệp trong lĩnh vực này.

Một vấn đề nổi bật khác là thiếu các chương trình đào tạo chuyên sâu gắn với du lịch nông nghiệp. Các chương trình đào tạo ngành du lịch hiện nay tại các trường đại học và cao đẳng trong khu vực vẫn còn thiên về du lịch đại trà (mass tourism), ít chú trọng đến các kỹ năng như tổ chức trải nghiệm thực tế tại nông trại, xây dựng sản phẩm gắn với mùa vụ, ứng dụng công nghệ trong quảng bá nông sản du lịch... (Nguyễn Công Đệ, 2022).

Đáng chú ý, một số địa phương như Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đã bắt đầu triển khai các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp – nông hộ – trường đào tạo để tổ chức tập huấn cho người dân kỹ năng làm du lịch. Ví dụ, tại huyện Tuy An (Phú Yên), các lớp đào tạo kỹ năng giao tiếp du lịch, tổ chức dịch vụ homestay, trải nghiệm làm nông... đã giúp nâng cao chất lượng phục vụ và tăng doanh thu cho nhiều hộ gia đình. Tuy nhiên, các chương trình này còn mang tính nhỏ lẻ, thiếu liên tục và chưa có đánh giá hiệu quả bài bản (Tạp chí Cộng sản, 2023).

Ngoài đào tạo, chính sách thu hút nhân lực trẻ, có chuyên môn về làm việc tại vùng nông thôn cũng là một vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay, việc thiếu cơ chế đãi ngộ, điều kiện sống còn khó khăn tại nhiều địa phương khiến quá trình "hồi hương tri thức" diễn ra chậm. Một số chương trình như "Đưa trí thức trẻ về nông thôn" chưa thật sự có kết nối với ngành du lịch hoặc chưa tạo ra động lực đủ lớn để giữ chân nhân sự.

Bên cạnh đó, vấn đề bình đẳng giới trong nhân lực du lịch nông nghiệp cũng cần được lưu ý. Phụ nữ nông thôn thường là lực lượng chủ yếu trong các hoạt động tiếp khách, nấu ăn, làm quà lưu niệm... nhưng lại ít được tiếp cận cơ hội đào tạo nâng cao hoặc nắm vai trò quản lý. Việc nâng cao nhận thức về vai trò của phụ nữ và xây dựng chương trình đào tạo giới tính nhạy cảm sẽ là hướng đi cần thiết trong thời gian tới (UNDP Vietnam, 2021).

Trong tổng thể, có thể thấy rằng, để du lịch nông nghiệp phát triển bền vững tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, việc cải thiện chất lượng nhân lực cần trở thành một ưu tiên chiến lược. Điều này không chỉ bao gồm đào tạo kỹ năng, kiến thức chuyên môn mà còn là thay đổi tư duy làm du lịch của người dân – từ làm du lịch "theo phong trào" sang xây dựng sản phẩm du lịch chuyên nghiệp, mang tính đặc trưng văn hóa vùng miền.

Đồng thời, cần xây dựng các trung tâm đào tạo ngắn hạn về du lịch nông nghiệp tại địa phương, gắn với các HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành, để đào tạo trực tiếp theo hình thức "cầm tay chỉ việc", kết hợp lý thuyết và thực hành. Ngoài ra, ứng dụng công nghệ số như e-learning, video đào tạo qua mạng xã hội cũng nên được khuyến khích để tiếp cận nhiều nhóm lao động hơn, nhất là giới trẻ.

Cuối cùng, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nên có chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, cấp chứng chỉ nghề du lịch cho người dân vùng nông thôn ven biển, giúp họ từng bước chuyên nghiệp hóa kỹ năng, cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng du lịch nông nghiệp khu vực.

- Chính sách đầu tư- tài chính phát triển du lịch nông nghiệp

Trong những năm gần đây, du lịch nông nghiệp ngày càng được nhìn nhận là một mô hình tiềm năng nhằm phát huy giá trị tài nguyên địa phương, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội nông thôn. Nhận thức được vai trò đó, các tỉnh thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ đã và đang triển khai nhiều chính sách nhằm thúc đẩy du lịch nông nghiệp một cách có hệ thống và định hướng lâu dài.

- *Khung pháp lý và quy hoạch*: Một số tỉnh như Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận và Bình Thuận đã ban hành quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó có đề cập đến việc phát triển các loại hình du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn và làng nghề truyền thống. Ví dụ, tại Bình Thuận, trong Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030 đã xác định: “Khuyến khích phát triển loại hình du lịch sinh thái nông nghiệp tại các khu vực ngoại thành Phan Thiết, Bắc Bình và Tánh Linh”.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã phối hợp với các địa phương để xây dựng đề án phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2021–2025, tạo nền tảng chung để các địa phương cụ thể hóa thành kế hoạch hành động cụ thể:

- *Chính sách tài chính và hỗ trợ đầu tư*: Một trong những rào cản lớn đối với phát triển du lịch nông nghiệp là hạn chế về nguồn lực tài chính. Nhằm khắc phục tình trạng này, các địa phương đã thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP, và một số dự án hợp tác quốc tế để hỗ trợ các hộ nông dân và hợp tác xã tham gia du lịch.

Ví dụ, tại Quảng Nam, chính quyền tỉnh đã ưu tiên bố trí ngân sách hỗ trợ các mô hình du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái nông nghiệp, trong đó tập trung vào đào tạo kỹ năng du lịch, cải tạo cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ khách du lịch và hỗ trợ quảng bá sản phẩm .

- *Chính sách xúc tiến, quảng bá và liên kết vùng*: Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ đã tăng cường các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch nông nghiệp thông qua các hội chợ OCOP, lễ hội văn hóa – du lịch và các sự kiện vùng. Sở Du lịch của một số tỉnh như Phú Yên, Quảng Ngãi đã chủ động tổ chức các chuyến famtrip, presstrip mời doanh nghiệp lữ hành và báo chí trong và ngoài nước đến trải nghiệm các mô hình du lịch nông nghiệp như: tham quan làng rau Trà Quế, làng nghề nước mắm, làng dệt thổ cẩm...

Ngoài ra, chính sách liên kết vùng cũng được chú trọng nhằm xây dựng chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp liên tỉnh, nhất là kết nối với Tây Nguyên (vùng nguyên liệu nông nghiệp), các trung tâm du lịch lớn như Đà Nẵng, Huế, Khánh Hòa để hình thành sản phẩm du lịch có tính cạnh tranh cao.

- *Chính sách đào tạo và nâng cao năng lực*: Việc nâng cao năng lực cho người dân tham gia hoạt động du lịch là một nội dung được các tỉnh như Quảng Ngãi, Ninh Thuận triển khai khá bài bản. Các lớp tập huấn về kỹ năng đón tiếp khách, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng sản phẩm du lịch nông nghiệp... được tổ chức thường xuyên với sự phối hợp giữa Sở Du lịch, Trung tâm Khuyến nông và các trường nghề địa phương

Một số địa phương còn ký kết hợp tác với các trường đại học như Đại học Nha Trang, Đại học Quy Nhơn để xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn, trung hạn nhằm tạo nguồn nhân lực có chuyên môn phục vụ du lịch nông nghiệp.

- *Chính sách bảo vệ tài nguyên và phát triển bền vững*: Nhằm bảo đảm phát triển du lịch nông nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa, một số địa phương đã ban hành hướng dẫn tiêu chí phát triển du lịch nông nghiệp bền vững. Cụ thể, các cơ sở phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ nguồn nước, xử lý chất thải, không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và có cam kết giữ gìn các giá trị văn hóa bản địa.

Tỉnh Bình Định là một ví dụ điển hình khi yêu cầu các hộ dân làm du lịch phải có phương án xử lý nước thải và rác thải sinh hoạt đạt tiêu chuẩn, không gây ô nhiễm cho vùng trồng trọt xung quanh.

Mặc dù các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ đã triển khai nhiều chính sách cụ thể nhằm phát triển du lịch nông nghiệp, tuy nhiên theo đánh giá của Nguyễn Thị Phương Nhung (2022), *các chính sách hiện tại vẫn mang tính phân tán, chưa có sự điều phối liên ngành chặt chẽ* và chưa có cơ chế khuyến khích đủ mạnh để thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào lĩnh vực này. Bên cạnh đó, *thiếu cơ sở dữ liệu đồng bộ và chưa có hệ thống đánh giá hiệu quả của chính sách* cũng là rào cản trong quá trình triển khai thực tiễn. Việc lồng ghép giữa quy hoạch du lịch và quy hoạch nông nghiệp cũng cần được thực hiện theo hướng tích hợp và đồng bộ hơn.

2.1.3. Tình hình phát triển du lịch - du lịch nông nghiệp và mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung bộ của Việt Nam giai đoạn 2020 -2024

2.1.3.1. Thực trạng phát triển du lịch tỉnh, thành vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Du lịch các tỉnh, thành vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đang cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ trong những năm gần đây cả về lượng khách, doanh thu và chất lượng sản phẩm dịch vụ. Qua các báo cáo và số liệu gần nhất, có thể nhận định rằng khu vực này đã biết tận dụng hiệu quả lợi thế về tài nguyên biển, cảnh quan thiên nhiên độc đáo, hệ sinh thái đa dạng và giá trị văn hóa lịch sử lâu đời để phát triển các loại hình du lịch đặc sắc như du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp và trải nghiệm bản địa.

Một số trung tâm du lịch như Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Định ngày càng khẳng định vị thế dẫn đầu về thu hút khách và trở thành đầu tàu kết nối liên vùng, nhất là ở phân khúc du lịch biển, nghỉ dưỡng chất lượng cao, các sự kiện/quốc tế và lễ hội văn hóa đặc sắc. Sự liên kết mạnh mẽ giữa các địa phương đã giúp chia sẻ nguồn lực, đa dạng hóa sản phẩm và tạo lan tỏa trong phát triển kinh tế du lịch toàn vùng. Những địa phương mới nổi như Phú Yên, Ninh Thuận, Quảng Ngãi cũng đang tận dụng tốt các chính sách, đầu tư mở rộng dịch vụ và nâng cao hạ tầng để tăng tốc phát triển, dù tốc độ tăng trưởng chưa cao nhưng tiềm năng khai thác vẫn còn rất lớn.

Các địa phương trong vùng đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như tập trung thu hút đầu tư, quảng bá sản phẩm liên kết, tổ chức các lễ hội văn hóa, đầu tư trọng điểm vào hệ sinh thái du lịch gắn với cộng đồng dân cư và chuyển đổi số trong quản lý, vận hành. Những yếu tố này giúp vùng duyên hải Nam Trung Bộ đạt mức tăng trưởng cao về lượt khách, doanh thu du lịch, vượt mặt nhiều vùng khác về tốc độ phục hồi và phát triển sau đại dịch.

Dù vậy, ngành du lịch vùng này cũng còn không ít thách thức, như sự phân bố dòng khách chưa đồng đều, hạ tầng ở một số nơi còn hạn chế, sự cạnh tranh với các điểm đến lớn của cả nước như miền Bắc và Đông Nam Bộ còn gay gắt. Ngoài ra, đòi hỏi phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếp tục đổi mới sản phẩm và tăng tính khác biệt bản địa để giữ chân khách và đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.

Nhìn chung, du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện là một điểm sáng của du lịch Việt Nam nhờ biết phát huy lợi thế bản địa, đẩy mạnh liên kết vùng và hướng tới phát triển bền vững dựa trên cả giá trị tự nhiên lẫn giá trị văn hóa đặc sắc địa phương.

Bảng 3. Quy mô khách du lịch tại các tỉnh, thành vùng Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2021-2024

(Đơn vị: Triệu lượt)

Tỉnh/thành phố	2021	2022	2023	2024 (Ước tính)
Quảng Nam	3.5 - 4.0	5.0 - 5.5	6.5	8.0
Đà Nẵng	8.0 - 8.5	9.0 - 9.5	9.8	10.5
Khánh Hòa	6.5 - 7.0	6.5 - 7.0	8.5	10.6
Bình Định	2.0 - 2.5	3.0 - 3.5	4.2	9.2
Bình Thuận	7.0 - 7.5	7.5 - 8.0	8.2	8.9
Phú Yên	2.0 - 2.5	2.2 - 2.5	2.8	3.2
Ninh Thuận	2.0 - 2.3	2.3 - 2.5	2.7	2.9
Quảng Ngãi	0.8 - 1.0	0.8 - 0.9	1.0	1.4
Tổng	~24 - 26	~32 - 35	43.9	54.7

Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2021--2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Niên giám Thống kê các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ 2021-2023, Tổng cục Thống kê; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 của UBND các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Phú Yên, Ninh Thuận, Quảng Ngãi; số liệu năm 2024 là ước tính dựa trên báo cáo 9 tháng đầu năm và xu hướng tăng trưởng các năm trước; dữ liệu truy cập tại <https://vietnamtourism.gov.vn> và <https://gso.gov.vn>, tháng 11-12/2024.

Qua bảng trên, ta thấy vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có sự phát triển ấn tượng về lượt khách du lịch trong giai đoạn 2020-2024 với mức tăng trung bình khoảng 149%, cho thấy sự phục hồi và phát triển ấn tượng của ngành du lịch sau đại dịch COVID-19, đặc biệt là từ năm 2022 trở đi khi các hạn chế đi lại được nới lỏng.

Trong đó, Quảng Nam thể hiện vị trí dẫn đầu với mức tăng gấp đôi số lượt khách, đạt khoảng 8 triệu lượt vào năm 2024, nhờ vào các điểm đến du lịch nông nghiệp và du lịch cộng đồng phát triển sôi động. Đà Nẵng là trung tâm du lịch biển ổn định nhất với lượng khách cao nhưng tăng trưởng chậm hơn (+31%), phản ánh sự bền vững nhưng có phần giới hạn về quy mô thị trường.

Khánh Hòa và Bình Định đều có mức tăng trưởng mạnh lần lượt +47% và +120%, thể hiện sự đột phá trong thu hút du khách nhờ phát triển hạ tầng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đặc biệt Bình Định với sự tăng vọt đầu năm 2024.

Các tỉnh như Bình Thuận, Phú Yên và Ninh Thuận dù có tốc độ tăng trưởng khiêm tốn hơn (20-27%) nhưng đang mở rộng dần quy mô, nhất là Phú Yên và Ninh Thuận còn phát triển chậm theo đánh giá chung, có thể do hạn chế về cơ sở vật chất và quảng bá. Quảng Ngãi ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên đến 75%, khẳng định tiềm năng phát triển du lịch đang được khai thác hiệu quả hơn.

So sánh với các vùng khác ở Việt Nam như Đồng bằng sông Hồng hay Đông Nam Bộ, tỷ lệ tăng trưởng Tổng lượt khách của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ cao hơn đáng kể trong giai đoạn khảo sát, xuất phát từ các chính sách kích cầu, và đầu tư mạnh mẽ vào du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng và du lịch biển. Tuy nhiên, về quy mô tuyệt đối, vùng vẫn chưa thể so sánh với các trung tâm kinh tế lớn như TP. Hồ Chí Minh hay Hà Nội, nhưng sở hữu lợi thế đặc trưng về du lịch sinh thái và nông nghiệp vùng miền.

Tóm lại, bảng số liệu này phản ánh một bức tranh tích cực về sự phục hồi và phát triển đa dạng của ngành du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, khẳng định vai trò quan trọng của các tỉnh thành trong phát triển du lịch bền vững, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế địa phương và cả nước.

Bảng 4. Doanh thu du lịch tại các tỉnh, thành vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

giai đoạn 2021–2024

(Đơn vị: Tỷ đồng)

Tỉnh/thành phố	2021	2022	2023	2024 (ước tính)
Quảng Nam	6.0–7.0	10.0–11.0	14.5	18.2
Đà Nẵng	30.0–32.0	35.0–36.0	38.0	42.0
Khánh Hòa	28.0–30.0	32.0–34.0	42.0	52.0
Bình Định	6.0–6.5	8.5	25.5	25.5
Bình Thuận	15.0–16.0	17.0–18.0	20.5	20.5
Phú Yên	4.0–4.5	5.2	6.1	6.1
Ninh Thuận	1.8–2.0	2.3	2.5	2.5
Quảng Ngãi	0.7–0.8	1.0	1.4	1.4
Tổng doanh thu	70–80	105–110	129.9	159.2

Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2021--2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Niên giám Thống kê các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ 2021-2023, Tổng cục Thống kê; Cổng thông tin điện tử Sở Du lịch các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận; báo cáo từ các nguồn truyền thông địa phương (Báo Quảng Nam, Báo Đà Nẵng, Báo Khánh Hòa, tháng 11-12/2024); số liệu năm 2024 được ước tính dựa trên kết quả 10 tháng đầu năm; dữ liệu truy cập tại <https://vietnamtourism.gov.vn>, tháng 12/2024.

Qua số liệu trên, ta thấy doanh thu du lịch của các tỉnh, thành vùng Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2020-2024 tăng trưởng mạnh mẽ, phản ánh xu hướng phục hồi nhanh và mở rộng quy mô kinh tế du lịch sau đại dịch COVID-19. Tổng doanh thu toàn vùng ước đạt 159,2 nghìn tỷ đồng năm 2024, tăng khoảng 165% so với năm 2020, cho thấy sức bật đáng kể của khu vực trong chiến lược phát triển du lịch xanh và bền vững.

Trong đó, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bình Thuận là ba địa phương dẫn đầu cả vùng về quy mô doanh thu. Năm 2024, doanh thu du lịch của Đà Nẵng ước đạt 42 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 32% so với năm 2020; Khánh Hòa đạt 52 nghìn tỷ đồng, tăng 57%; và Bình Thuận đạt 20,5 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 32%. Các địa phương này đều sở hữu lợi thế về hạ tầng du lịch hiện đại, thị trường khách quốc tế ổn định, và năng lực quản lý điểm đến chuyên nghiệp, do đó phục hồi nhanh hơn sau giai đoạn gián đoạn 2020-2021.

Quảng Nam là một trường hợp đáng chú ý khi tốc độ tăng trưởng doanh thu đạt tới 160% trong giai đoạn 2020-2024. Điều này phản ánh hiệu quả của việc phát triển du lịch di sản gắn với du lịch nông nghiệp và trải nghiệm làng nghề (Hội An, Trà Quế, Thanh Hà). Trong khi đó, Bình Định có mức tăng trưởng ấn tượng nhất vùng (+350%), xuất phát từ nền tảng thấp nhưng được thúc đẩy mạnh nhờ chiến lược quảng bá “Quy Nhơn - điểm đến du lịch biển và hội nghị quốc gia”.

Các tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận và Quảng Ngãi tuy có quy mô doanh thu khiêm tốn, song đều thể hiện tín hiệu tích cực với tốc độ tăng từ +47% đến +120% trong cùng kỳ. Những địa phương này đang chuyển hướng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch nông nghiệp, góp phần làm đa dạng hóa loại hình sản phẩm của toàn vùng.

So với các vùng du lịch khác của Việt Nam, mức tăng doanh thu của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ thể hiện tốc độ phục hồi nhanh thứ hai cả nước, chỉ sau vùng Đông Nam Bộ (nơi có TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu, tăng trung bình 180-200% giai đoạn 2020–2024). Trong khi đó, vùng Đồng bằng sông Hồng chỉ đạt mức tăng khoảng 110-130%, vùng Tây Nguyên tăng 90-100%, và Đồng bằng sông Cửu Long tăng dưới 80%.

Điều này cho thấy, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh và hạn chế du khách quốc tế trong giai đoạn 2020-2021, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đã phục hồi nhanh nhờ có hạ tầng giao thông thuận lợi (cao tốc Bắc - Nam, sân bay quốc tế), sự đa dạng sản phẩm du lịch (biển, văn hóa, nông nghiệp, sinh thái) và sự tham gia tích cực của doanh nghiệp tư nhân. Sự tăng trưởng mạnh của du lịch nông nghiệp trong giai đoạn này cũng phản ánh xu hướng du khách tìm kiếm trải nghiệm thiên nhiên và cộng đồng sau khi các hạn chế di chuyển được nới lỏng.

Bên cạnh đó, sự khác biệt trong tốc độ tăng trưởng giữa các địa phương trong vùng phản ánh tác động của năng lực huy động nguồn lực đầu tư. Những tỉnh có chính sách thu hút vốn và xúc tiến đầu tư mạnh như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bình Thuận duy trì tăng trưởng ổn định, trong khi các địa phương có nguồn lực hạn chế, như Ninh Thuận và Quảng Ngãi, vẫn gặp khó trong phát triển hạ tầng và quảng bá điểm đến.

Tuy nhiên, nếu so sánh về tỷ trọng đóng góp doanh thu du lịch nông nghiệp trong tổng doanh thu du lịch toàn vùng, con số này vẫn còn khiêm tốn. Dựa trên ước tính từ Bảng 5, tỷ trọng này khoảng 0.4-0.5% năm 2024 (doanh thu DLNN ~630-710 tỷ đồng / tổng doanh thu du lịch ~159.200 tỷ đồng). Điều này thể hiện rằng mặc dù du khách DLNN chiếm 7-8% lượt khách du lịch toàn vùng, nhưng chi tiêu bình quân của họ thấp hơn du khách du lịch tổng thể, phản ánh đặc điểm của du lịch trải nghiệm nông nghiệp có giá trị dịch vụ thấp hơn du lịch biển và nghỉ dưỡng cao cấp.

Nhìn chung, số liệu doanh thu du lịch giai đoạn 2020-2024 khẳng định vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đang từng bước trở thành trung tâm du lịch tổng hợp của cả nước, với xu hướng phát triển bền vững và liên kết vùng ngày càng rõ nét. Để duy trì đà tăng trưởng này, cần tiếp tục đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, đẩy mạnh chuyển đổi số và liên kết liên vùng với Tây Nguyên - Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ nhằm hình thành hành lang du lịch quốc gia.

2.1.3.2. Thực trạng phát triển du lịch nông nghiệp tại các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2021 -2024.

Tại Việt Nam, du lịch nông nghiệp, nông thôn không chỉ là một xu hướng mà còn được xác định là một trong những giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022.

Quyết định này nhấn mạnh việc phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng, khuyến khích sự tham gia tích cực và chủ động của các doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác vào phát triển du lịch nông thôn thông qua việc thiết lập các liên kết chuỗi giá trị du lịch hiệu quả. Đây được xem là một định hướng chiến lược quan trọng, lần đầu tiên đưa du lịch nông thôn trở thành một Chương trình chuyên đề để chỉ đạo thực hiện đồng bộ, mang tính hệ thống trên địa bàn cả nước.

Tiềm năng của du lịch nông thôn ở Việt Nam là rất lớn, với hàng nghìn điểm du lịch, khu du lịch do các địa phương quản lý, trong đó khoảng 70% nằm ở khu vực nông thôn và sở hữu nguồn tài nguyên đa dạng, còn nhiều dư địa để phát triển. Việc phát triển du lịch nông thôn với các loại hình như du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch canh nông không chỉ đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội mà còn giúp lan tỏa lợi ích rộng hơn giữa các vùng và dân cư. Nó làm tăng sức hấp dẫn, phát huy được nhiều nguồn lực và bản sắc văn hóa truyền thống của khu vực nông thôn. Du lịch nông thôn có thể thúc đẩy phát triển nông thôn bằng cách đa dạng hóa kinh tế, tạo việc làm, bảo vệ môi trường, góp phần tiêu thụ và gia tăng giá trị hàng nông sản, từ đó nâng cao đời sống người dân.

Ở quy mô địa phương, nó tạo nên mối quan hệ cộng sinh với việc bảo tồn các giá trị thiên nhiên, hệ sinh thái và đa dạng sinh vật. Hơn nữa, du lịch nông thôn còn góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động theo hướng phi nông nghiệp, giải quyết việc làm, đảm bảo thu nhập và giảm tình trạng di cư lao động từ nông thôn ra thành thị. Đặc biệt, nó đóng góp vào việc thực hiện và hoàn thành các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là các mục tiêu về xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, việc làm phù hợp và tăng trưởng kinh tế, giảm bất bình đẳng, tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm.

Khu vực nông thôn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ sở hữu đa dạng các di sản văn hóa, thiên nhiên đặc sắc với nhiều giá trị đặc trưng khác biệt với khu vực đô thị. Đây là những tài nguyên quý giá cung cấp các giá trị trải nghiệm khác biệt, góp phần thu hút khách du lịch về khu vực nông thôn và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, phần lớn các mô hình du lịch nông thôn có quy mô nhỏ, lẻ, nằm ở vùng sâu, vùng xa; cơ sở hạ tầng giao thông, nguồn lực đầu tư, nguồn nhân lực; ứng dụng công nghệ thông tin và khả năng kết nối thị trường... còn hạn chế, chưa đồng bộ; chưa bảo đảm điều kiện để thu hút, phục vụ và “núi chân” du khách.

Ngay sau khi ban hành Quyết định số 922/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/8/2022 về phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, các địa phương ở miền Trung đã nhanh chóng ban hành kế hoạch thực hiện, coi phát triển du lịch nông thôn là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm.

Nhiều địa phương như: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa... đã khai thác tốt thế mạnh, phát triển hệ thống điểm đến du lịch nông thôn đa dạng với nhiều sản phẩm du lịch chất lượng cao, đặc sắc, hấp dẫn du khách. Trong đó, nhiều làng du lịch đã được công nhận theo tiêu chí ASEAN. Làng rau Trà Quế (Quảng Nam) được Tổ chức du lịch Liên hợp quốc vinh danh là Làng du lịch tốt nhất.

Với 128 điểm du lịch nông nghiệp nông thôn phân bố hầu hết các địa phương trên toàn tỉnh (theo Báo Quảng Nam, 30/12/2024 và Kế hoạch 8384/KH-UBND Quảng Nam), hoạt động du lịch gắn với nông nghiệp nông thôn tỉnh Quảng Nam đã thu hút khoảng 1.000 hộ tham gia, với hơn 3.000 lao động trực tiếp và 3.500 lao động gián tiếp.

Hơn 30% lượt khách đến Quảng Nam có trải nghiệm sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn. Tiêu biểu phải kể đến điểm du lịch Rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh (Hội An), thu hút hơn 1 triệu lượt khách vào năm 2024, với doanh thu từ việc bán vé tham quan 30 tỷ đồng, tỷ lệ lao động trong ngành dịch vụ du lịch của người dân xã Cẩm Thanh chiếm hơn 65%.

Làng rau Trà Quế, năm 2024, đón hơn 34.000 lượt du khách, tăng 36% so với năm 2023 (gấp gần 6 lần so với năm 2022); doanh thu từ vé tham quan hơn 1.215 triệu đồng, tăng 36% so với năm 2023 (theo Báo Quảng Nam, 30/12/2024 và Dân Trí, 20/11/2024).

Về sản phẩm du lịch nông nghiệp tại khu vực Duyên hải Nam trung bộ: Sản phẩm du lịch nông nghiệp hướng đến việc cung cấp cho du khách các trải nghiệm về hoạt động canh tác, sản xuất nông nghiệp và sử dụng các sản phẩm nông nghiệp. Với đặc trưng đan xen hai loại hình núi và biển, vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ văn hóa lúa nước, và cả văn hóa biển, vùng có rất nhiều thuận lợi cả về tài nguyên và hạ tầng trong việc phát triển các sản phẩm du lịch nông nghiệp. Các sản phẩm du lịch nông nghiệp của vùng đã được xuất hiện và khai thác từ khá sớm như Làng rau Trà Quế của Hội An so với các khu vực, vùng khác của Việt Nam. Tuy nhiên cho đến nay, các sản phẩm du lịch nông nghiệp của vùng vẫn còn khá đơn lẻ, phân tán và quy mô thị trường chưa thực sự lớn. Các sản phẩm du lịch nông nghiệp của vùng chủ yếu mới chỉ khai thác các trải nghiệm của du khách về canh tác cho khách du lịch quốc tế và học sinh sinh viên và cũng chỉ tập trung ở một số địa phương.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ bao gồm các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận, với điều kiện tự nhiên và xã hội đặc thù, đã và đang phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch nông nghiệp. Những sản phẩm này không chỉ khai thác lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, hệ sinh thái nông nghiệp, mà còn kết hợp yếu tố văn hóa, sinh thái và trải nghiệm cộng đồng bản địa nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước.

Du lịch nông trại (Farmstay và trang trại trải nghiệm)

Đây là loại hình sản phẩm phổ biến, nơi du khách được trực tiếp tham gia vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp như gieo trồng rau sạch, hái trái cây, nuôi gia súc gia cầm theo mô hình hữu cơ. Tại Quảng Nam, các nông trại ở huyện Đại Lộc và Thăng Bình đã phát triển mô hình farmstay kết hợp với nghỉ dưỡng sinh thái, phục vụ du khách thành thị tìm kiếm không gian yên bình và trải nghiệm đời sống nông thôn.

Tỉnh Bình Định có mô hình nông trại nuôi bò, dê kết hợp trồng cỏ, du khách được tham quan chuồng trại, tìm hiểu quy trình chăn nuôi khép kín, cũng như được tham gia vắt sữa, chế biến sản phẩm như sữa chua dê, phô mai. Ngoài ra, một số mô hình còn tích hợp hoạt động yoga, thiền định trên đồng cỏ để tăng tính trải nghiệm.

Du lịch làng nghề nông nghiệp truyền thống: Một số địa phương ở Duyên Hải Nam Trung Bộ đang khai thác các làng nghề gắn với nông nghiệp như làng làm nước mắm Nam Ô (Đà Nẵng), làng nghề trồng hoa Tam Kỳ (Quảng Nam), làng rau Trà Quế (Hội An), hay làng làm bánh tráng Phú Yên. Những điểm đến này kết hợp giữa trải nghiệm quy trình sản xuất, tham quan và hoạt động học làm nghề (workshop), nhân mạnh tính tương tác và học hỏi.

Đặc biệt, làng rau Trà Quế đã xây dựng thương hiệu du lịch nông nghiệp từ nhiều năm nay, thu hút hàng ngàn lượt khách quốc tế mỗi năm, nhờ mô hình “du khách làm nông dân”, trải nghiệm trồng rau bằng phân hữu cơ, tưới bằng gánh nước đôi truyền thống.

Sản phẩm du lịch nông nghiệp gắn với sinh thái và biển: Do đặc điểm địa lý tiếp giáp biển, các tỉnh như Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận còn phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp kết hợp sinh thái biển – như trải nghiệm nuôi trồng thủy sản (tôm, cá lồng bè), thu hoạch rong biển, tảo xoắn; kết hợp lặn biển, tắm bùn khoáng, và thưởng thức hải sản ngay tại khu vực nuôi trồng.

Tại vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận), các tour du lịch được tổ chức đưa khách ra lồng bè nuôi tôm hùm, cá mú để tham quan, tìm hiểu quy trình nuôi và thưởng thức hải sản tươi sống ngay trên bè. Hoặc mô hình trồng nho, táo và sản xuất rượu vang nho Phan Rang đã trở thành thương hiệu độc đáo, kết hợp du lịch và tiêu dùng sản phẩm tại chỗ (on-site consumption).

Du lịch nông nghiệp gắn với lễ hội và văn hóa bản địa: Một điểm nổi bật của Duyên Hải Nam Trung Bộ là sự kết hợp giữa du lịch nông nghiệp với các lễ hội văn hóa truyền thống như lễ hội cầu ngư, lễ hội Katê của người Chăm, lễ hội mùa gặt, hay chợ phiên vùng cao. Những sự kiện này không chỉ thu hút khách du lịch tham quan, mà còn là dịp giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như rượu cần, gạo nếp, bánh truyền thống... Tại Ninh Thuận, mô hình làng nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp kết hợp trình diễn văn hóa, ẩm thực, nhạc cụ truyền thống và canh tác lúa trên ruộng bậc thang đã góp phần gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp địa phương qua du lịch.

Du lịch nông nghiệp kết hợp giáo dục – STEM và trải nghiệm cho trẻ em

Một xu hướng mới là phát triển các sản phẩm nông nghiệp phục vụ mục đích giáo dục trải nghiệm cho học sinh, sinh viên, đặc biệt tại các vùng ven thành phố như Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quy Nhơn. Mô hình “nông trại học đường” giúp học sinh tìm hiểu vòng đời cây trồng, thực hành trồng rau, ương giống, làm phân compost, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và hiểu hơn về nông nghiệp sạch.

Ví dụ, tại nông trại giáo dục Hòa Bắc (Đà Nẵng), mỗi tháng đón hơn 2.000 lượt học sinh tiểu học và trung học đến tham gia khóa học “nông dân nhí”, lồng ghép các kỹ năng sống, kỹ năng hợp tác nhóm và giáo dục giá trị lao động.

Các sản phẩm du lịch nông nghiệp tại Duyên hải Nam Trung Bộ đang ngày càng đa dạng, có tính đặc thù và bản sắc vùng miền rõ nét. Tuy nhiên, vẫn còn một số thách thức như: thiếu cơ sở hạ tầng hỗ trợ (giao thông nông thôn, nhà vệ sinh công cộng), năng lực truyền thông marketing hạn chế, tính mùa vụ cao, và thiếu liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị du lịch – nông nghiệp (nông dân, doanh nghiệp, chính quyền, hiệp hội). Do đó, các địa phương cần có chiến lược phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp theo hướng bền vững, chuyên nghiệp hóa và nâng cao trải nghiệm cho khách du lịch.

Bảng 1: Các sản phẩm du lịch nông chính các địa phương Duyên hải Nam Trung Bộ

STT	Địa phương	Sản phẩm du lịch nông nghiệp
1	Đà Nẵng	Tổ chức cho khách trồng, thu hoạch, đóng gói rau củ quả, thả lưới, câu cá; chăm sóc gia súc...
2	Quảng Nam	Tổ chức cho khách trồng, thu hoạch, đóng gói rau củ quả; chế biến món ăn từ rau củ, quả; Tham quan vườn trái cây; trải nghiệm cuộc sống ngư dân...
3	Quảng Ngãi	Tổ chức du khách làm muối; thu hoạch và trồng tỏi Lý Sơn; Tham gia hoạt động làm Mạch Nha; tham gia hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển...
4	Bình Định	Tham quan vườn hoa Anh Đào; Khám phá làng rau Thuận Nghĩa, trang trại hữu cơ; trải nghiệm văn hóa ẩm thực
5	Phú Yên	Tham gia quan vườn quả đỏ, tham quan làng Bánh trắng, thu hoạch, đóng gói rau củ quả; chế biến món ăn từ rau củ, quả; tham gia hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển
6	Khánh Hòa	Tham quan vườn cây ăn trái; chế biến sản phẩm từ cây ăn trái
7	Ninh Thuận	Tham quan vườn nho, táo, măng tây, thưởng thức các sản phẩm từ nho, táo và măng tây; Tham quan trang trại dê, cừu
8	Bình Thuận	Tham quan vườn thanh long; trải nghiệm làm nông; thưởng thức ẩm thực thanh long; mua sắm sản phẩm từ thanh long; tham gia lễ hội trái cây

(Nguồn: Tổng hợp báo cáo phát triển du lịch năm 2024 của các địa phương)

Qua bảng tổng hợp trên ta thấy các sản phẩm du lịch nông nghiệp ở các địa phương vùng Duyên hải Nam trung bộ trong những năm gần đây đã có sự phát triển khá mạnh mẽ, hình thành các điểm du lịch mới.

Tuy nhiên, việc phát triển du lịch nông nghiệp chỉ dừng lại mô nhỏ; chưa khai thác được các tiềm năng du lịch; chưa gắn kết giữa ngành du lịch, ngành nông nghiệp và các ngành khác.

Sản phẩm du lịch nông nghiệp còn đơn điệu, chưa đặc sắc, chưa mang lại dấu ấn cho du khách. Hiện tại, các địa phương đã và đang tận dụng lợi thế về sản phẩm chủ lực của địa phương để phát triển du lịch. Các sản phẩm du lịch chỉ dừng lại ở trải nghiệm tham quan và sử dụng các sản phẩm tại chỗ và bán nông sản. Đồng thời, trong cùng một vùng du lịch có rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp cùng cung cấp một sản phẩm như nhau nên tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp trong vùng.

Bên cạnh đó, do đặc thù sản phẩm nông nghiệp chịu tác động rất lớn bởi yếu tố mùa vụ, đặc biệt là nhóm sản phẩm cây ăn quả chỉ có thể kinh doanh theo mùa. Đây là điểm hạn chế rất lớn đối với hoạt động thu hút khách du lịch.

Việc liên kết điểm du lịch nông nghiệp, tuyến du lịch còn hạn chế, nên chưa kéo dài được thời gian lưu trú của du khách. Chính quyền các địa phương trên gần như không có định hướng cụ thể cho việc liên kết các điểm du lịch với nhau, dẫn đến tình trạng “mạnh ai nấy làm” và các điểm du lịch chỉ tập trung vào việc kinh doanh những sản phẩm hiện tại đang có sức hút, điều này dẫn đến tình trạng “nhàm, chán” cho du khách. Các nông sản phục vụ cho dịch vụ ăn uống của du khách, nhiều trang trại phải mua bên ngoài thị trường, chưa phải là các sản phẩm của vùng nông nghiệp địa phương.

Chất lượng các dịch vụ được đánh giá là không đồng đều. Một số dịch vụ không được du khách đánh giá cao cả về sản phẩm du lịch, cơ sở vật chất lẫn kỹ năng phục vụ của nhân viên. Dù có sự phân hóa trong việc cung cấp các dịch vụ, tuy nhiên trên du lịch, song về phương diện tổng thể khoảng cách giữa các khác biệt này không quá lớn và nhìn chung các sản phẩm dịch vụ của các địa phương được khách đánh giá ở mức tương đối, chưa có sức hấp dẫn thực sự.

Về loại hình du lịch nông nghiệp chủ yếu tại khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ

Du lịch nông nghiệp tại khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn 2020–2025 đang ngày càng đa dạng hóa với nhiều loại hình gắn với đặc trưng nông nghiệp, điều kiện tự nhiên và văn hóa bản địa của từng địa phương. Các tỉnh như Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đều khai thác các thế mạnh riêng để phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp đặc thù. Sau đây là một số loại hình du lịch nông nghiệp tiêu biểu đang được triển khai:

Du lịch trải nghiệm canh tác nông nghiệp truyền thống: Đây là một trong những loại hình phổ biến nhất, cho phép du khách được trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất nông nghiệp như trồng rau, thu hoạch lúa, bắt cá đồng hoặc làm vườn. Tại tỉnh Bình Định, nhiều hợp tác xã nông nghiệp ở huyện Tuy Phước và Phù Cát đã tổ chức các tour “Một ngày làm nông dân” kết hợp với tìm hiểu đời sống văn hóa làng quê (Sở Du lịch Bình Định, 2023). Loại hình này được đánh giá cao vì tạo được sự tương tác giữa du khách và người dân địa phương, đồng thời góp phần bảo tồn kỹ thuật canh tác truyền thống.

Du lịch kết hợp tham quan trang trại (farmstay): Farmstay là mô hình lưu trú trong nông trại đang dần được nhân rộng ở Phú Yên và Khánh Hòa. Các farmstay như Trang trại hoa Nhị Bình (Phú Yên) hay Khu sinh thái nông nghiệp Suối Hoa Lan (Khánh Hòa) cung cấp cho du khách trải nghiệm sống giữa thiên nhiên, tham gia chăn nuôi, trồng trọt và thưởng thức sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tại chỗ (Nguyễn, 2022). Đây là loại hình thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế yêu thích lối sống xanh, bền vững.

Du lịch gắn với làng nghề truyền thống: Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều làng nghề nông nghiệp truyền thống như làng nghề làm nước mắm (Phan Thiết – Bình Thuận), làng trồng nho và làm rượu vang (Ninh Thuận), làng nghề bánh tráng và bún song thần (Bình Định). Những địa điểm này thường kết hợp các tour du lịch nông nghiệp – làng nghề để giới thiệu quy trình sản xuất truyền thống và văn hóa ẩm thực địa phương,

góp phần gia tăng giá trị cho nông sản và tạo công ăn việc làm cho người dân bản địa (Trần & Võ, 2021).

Du lịch sinh thái nông nghiệp ven biển: Lợi thế ven biển cho phép nhiều tỉnh tổ chức loại hình du lịch nông nghiệp gắn với sinh thái nước lợ như nuôi tôm, cá, hào, rong biển, kết hợp nghỉ dưỡng và ẩm thực hải sản. Ở tỉnh Ninh Thuận, mô hình du lịch nông nghiệp gắn với nuôi cừu và trồng nho kết hợp tham quan các trang trại ven biển như Thái An, Phước Dinh được đánh giá là điển hình (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận, 2022). Mô hình này đang phát huy hiệu quả trong việc xây dựng hình ảnh nông nghiệp địa phương gắn với tài nguyên biển.

Du lịch nông nghiệp gắn với nông sản đặc thù vùng: Mỗi tỉnh trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có thế mạnh riêng về nông sản, từ đó phát triển loại hình du lịch theo mùa vụ. Chẳng hạn, du lịch mùa nho – táo ở Ninh Thuận, mùa dưa hấu Phú Yên, mùa thanh long ở Bình Thuận đều thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi năm. Theo Sở Du lịch Ninh Thuận (2023), có hơn 20.000 lượt khách ghé tham quan các trang trại nho mỗi mùa vụ, mang lại doanh thu hơn 10 tỷ đồng. Đây là hình thức hiệu quả trong quảng bá nông sản và đa dạng hóa nguồn thu nhập cho người nông dân.

Du lịch nông nghiệp kết hợp giáo dục và nghiên cứu: Một số địa phương bắt đầu triển khai mô hình du lịch kết hợp với đào tạo kỹ năng sống, giáo dục môi trường, đặc biệt phù hợp với học sinh – sinh viên. Ví dụ, các trang trại giáo dục như Vườn học xanh (Phú Yên), Trại trải nghiệm nông nghiệp Khánh Sơn (Khánh Hòa) tổ chức chương trình “Ngày hội trồng cây”, “Hành trình về với đất” giúp trẻ em thành thị hiểu hơn về nông nghiệp và thiên nhiên. Mô hình này tuy còn mới nhưng có tiềm năng phát triển nhờ nhu cầu ngày càng cao về giáo dục trải nghiệm.

Có thể thấy, các loại hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ khá đa dạng, từ mô hình truyền thống đến hiện đại, từ sản xuất thực phẩm đến giáo dục, từ trải nghiệm mùa vụ đến nghỉ dưỡng sinh thái. Mỗi loại hình đều gắn với điều kiện tự nhiên, văn hóa và lợi thế nông nghiệp của từng địa phương. Việc phát triển đồng thời nhiều loại hình không chỉ góp phần thu hút khách du lịch mà còn nâng cao giá trị gia tăng cho ngành nông nghiệp và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Tuy nhiên, để các loại hình này phát triển bền vững, cần có sự hỗ trợ về chính sách, kết nối vùng và đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực du lịch nông thôn chuyên nghiệp hơn.

2.1.3.3. Thực trạng phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ

Loại hình mô hình du lịch nông nghiệp: Mô hình du lịch nông nghiệp các tỉnh ven biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có đặc điểm đa dạng với trọng tâm là trải nghiệm thực tế canh nông, du lịch cộng đồng gắn kết bản sắc văn hóa, ứng dụng công nghệ phát triển bền vững, và việc phát triển kinh tế vườn, trang trại công nghệ cao được hỗ trợ mạnh mẽ. Cụ thể có các mô hình sau:

- Những mô hình du lịch nông nghiệp đã mở rộng quy mô đáng kể để thu hút du khách thường là những mô hình kết hợp đa dạng trải nghiệm và phát triển bền vững, tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn, có sức hút lớn, như:

+ Mô hình farmstay, homestay gắn với trồng trọt và chăn nuôi: Học tập từ kinh nghiệm phát triển trang trại du lịch của các tỉnh Tây Nguyên như Lâm Đồng, các tỉnh miền Trung đang triển khai các mô hình farmstay và homestay gắn với trồng trọt, chăn nuôi.

+ Du lịch trải nghiệm làng rau sạch, vườn hoa, vườn cây ăn quả: Tại các tỉnh miền Trung, như Quảng Nam với Làng rau Trà Quế (hơn 200 hộ tham gia). Mô hình này được

mở rộng quy mô mạnh, tạo ra điểm đến đa dạng trải nghiệm nông nghiệp kết hợp văn hóa.

- Mô hình kết hợp du lịch nông nghiệp và làng nghề truyền thống: Các mô hình tích hợp trồng trọt, chăm sóc cây, chăn nuôi kết hợp văn hóa làng nghề truyền thống như gốm, đan lát, dệt thổ cẩm phát triển và mở rộng tại miền Trung, thu hút khách trải nghiệm sinh động, giữ gìn văn hóa và nâng cao thu nhập.

- Phát triển du lịch nông nghiệp theo hướng bền vững, tuần hoàn: các trang trại kết hợp mô hình du lịch xanh, nông nghiệp tuần hoàn mở rộng quy mô, tạo điều kiện thu hút khách mới, nâng cao giá trị sản phẩm và bảo vệ môi trường.

Địa bàn phân bố chủ yếu: Các mô hình du lịch nông nghiệp vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ tập trung nhiều ở vực trung tâm kinh tế trọng điểm của miền Trung, vùng miền núi phía Tây Quảng Nam, các vùng có sự đa dạng văn hóa dân tộc và có điều kiện phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Những địa phương này phát huy thế mạnh về du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm nông nghiệp, sinh thái, và gắn với các giá trị văn hóa bản địa để thu hút du khách.

- Khu vực miền núi phía Tây Quảng Nam với các làng du lịch cộng đồng như làng Poning (Tây Giang), Bho Hoong (Đông Giang), và làng du lịch cộng đồng Cơ Tu (Nam Giang), kết hợp phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng và văn hóa dân tộc thiểu số.

- Quảng Nam nổi bật với làng rau sạch Trà Quế và các khu vực miền núi phía Tây phát triển mô hình du lịch nông nghiệp gắn với cộng đồng và nghề truyền thống.

- Đà Nẵng phát triển mô hình du lịch nông nghiệp hữu cơ, với cánh đồng lúa hữu cơ và sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm.

- Các vùng khác như Phú Yên, Bình Định cũng phát triển các mô hình du lịch cộng đồng gắn với sản xuất nông nghiệp, làng nghề truyền thống và du lịch sinh thái.

Số lượng, quy mô các mô hình: *Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có hàng trăm đến hàng nghìn điểm, mô hình du lịch nông nghiệp phát triển đa dạng, trong đó nổi bật là các mô hình làng rau sạch, rừng dừa trải nghiệm, farmstay homestay kết hợp canh nông sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với văn hóa địa phương. Tuy nhiên, mô hình DLNN hiện chủ yếu thu hút du khách nội địa với chi tiêu vừa phải, chủ yếu từ các hoạt động tham quan, trải nghiệm và ăn uống tại chỗ, chứ chưa phát triển sang các sản phẩm cao cấp.*

Doanh thu từ du lịch cộng đồng và du lịch nông nghiệp trong khu vực cũng tăng rõ rệt, ví dụ Làng rau Trà Quế (Quảng Nam) đạt hơn 1,2 tỷ đồng doanh thu vé tham quan năm 2024, mức doanh thu từ du lịch cộng đồng năm 2024 đạt hơn 150 tỷ đồng (ước tính dựa trên Báo cáo Sở Du lịch Quảng Nam và các nguồn báo chí địa phương), đây là mức thu nhập tăng thêm từ khu vực nông nghiệp nông thôn cho người dân tham gia hoạt động du lịch.

Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ đang chú trọng phát triển mô hình du lịch tích hợp giữa trải nghiệm sản xuất nông nghiệp, homestay, làng nghề truyền thống và du lịch sinh thái để tăng thu hút khách và phát triển bền vững.

Hạ tầng du lịch tại một số địa phương đã được cải thiện đáng kể, hỗ trợ tăng trưởng lượng khách, nhưng vẫn còn tiềm năng để mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bảng 5. Thực trạng phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại các tỉnh, thành vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2020–2024

(Đơn vị: lượt, tỷ đồng, %)

Tỉnh/thành phố	Số mô hình DLNN	Lượt khách/năm (ước tính)	Tỷ lệ khách DLNN/tổng (%)	Doanh thu DLNN (ước tính, tỷ đồng)
Quảng Nam	126-128	1.200.000-1.500.000	15-18%	150-170
Đà Nẵng	15 (đã phê duyệt)	150.000-180.000	1,5-2%	70-85
Khánh Hòa	70-80	600.000-700.000	6-7%	120-130
Bình Định	50-55	380.000-450.000	8-10%	65-70
Phú Yên	35-40	250.000-280.000	9-11%	45-50
Ninh Thuận	55-60	350.000-400.000	12-14%	60-70
Bình Thuận	65-70	500.000-600.000	5-6%	95-105
Quảng Ngãi	35-40	200.000-220.000	7-9%	25-30
Tổng cộng	550-650	~3.700.000-4.100.000	~7-8%	~630-710

Nguồn: Tổng hợp từ Quyết định 922/QĐ-TTg về Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình OCOP gắn du lịch của Bộ Nông nghiệp và PTNT (2024); Kế hoạch 8384/KH-UBND của tỉnh Quảng Nam về phát triển du lịch nông thôn (2022); báo cáo định kỳ của Sở Du lịch, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh trong vùng; các bài viết chuyên đề trên Báo Quảng Nam, Báo Đà Nẵng, Báo Khánh Hòa, Báo Bình Định, Báo Ninh Thuận, Báo Phú Yên, Báo Quảng Ngãi, Báo Bình Thuận (năm 2024); dữ liệu được ước tính và tổng hợp bởi nhóm nghiên cứu dựa trên phương pháp ngoại suy từ các nguồn công khai; truy cập tháng 11-12/2024.

Ghi chú: Số liệu về số lượng mô hình, lượt khách, tỷ lệ khách và doanh thu DLNN là ước tính dựa trên tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, có thể có sai số $\pm 20-30\%$ so với thực tế do chưa có số liệu thống kê chính thức về du lịch nông nghiệp cấp vùng. Lượt khách DLNN được ước tính dựa trên tỷ lệ khách tham gia các mô hình DLNN cụ thể công bố. Sự chênh lệch giữa tỷ lệ khách (7-8%) và tỷ lệ doanh thu (0.4-0.5%) phản ánh chỉ tiêu bình quân thấp hơn của du khách DLNN so với du khách du lịch chủ lực khác.

Qua Bảng 5, ta thấy du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2020-2024 phát triển nhanh, chuyển từ mô hình tự phát sang định hướng chuyên nghiệp. Toàn vùng hiện có khoảng 550-650 mô hình, đón 3,7-4,1 triệu lượt khách/năm, chiếm 7-8% tổng khách du lịch toàn vùng, doanh thu đạt khoảng 630-710 tỷ đồng.

Trong đó, Quảng Nam giữ vai trò tiên phong, với 126-128 mô hình, doanh thu 150-170 tỷ đồng. Đây là địa phương điển hình trong phát triển du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp di sản, tiêu biểu là Làng Rau Trà Quế và Rừng Dừa Cẩm Thanh - những mô hình đã được UNESCO và UNWTO công nhận là “điểm đến du lịch nông nghiệp tốt nhất thế giới 2024”.

Ninh Thuận nổi bật với việc gắn kết nông nghiệp đặc trưng vùng khô hạn (nhò, cừu, dê, gô) với du lịch trải nghiệm, đạt tỷ lệ khách DLNN cao nhất vùng (12-14%).

Khánh Hòa, Bình Thuận và Bình Định đang mở rộng các sản phẩm DLNN quy mô vừa, góp phần đa dạng hóa sản phẩm ngoài du lịch biển.

Ngược lại, Phú Yên và Quảng Ngãi tuy có tiềm năng nhưng quy mô nhỏ, hạ tầng hạn chế, các mô hình farmstay - homestay vẫn mang tính thử nghiệm, hiệu quả thấp.

So với vùng Đồng bằng sông Hồng - nơi DLNN đạt quy mô khoảng 900 mô hình, doanh thu gần 1.000 tỷ đồng - vùng Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn ở quy mô trung bình, nhưng có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn (15-18%/năm so với 12-14%).

So với Tây Nguyên, DLNN vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có lượng khách và doanh thu cao hơn 1,4 lần, nhưng tỷ lệ khách DLNN/tổng khách thấp hơn (7-8% so với 10-11%).

Điều này cho thấy vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đang nổi lên như một khu vực tiềm năng mới về DLNN của cả nước, nhờ điều kiện khí hậu đa dạng, bờ biển dài, văn hóa nông nghiệp phong phú và chính sách mở cửa đầu tư. Tuy nhiên, tỷ trọng doanh thu DLNN trong tổng doanh thu du lịch của vùng còn rất thấp (chỉ khoảng 0.4-0.5%, hay dưới 1%). Sự chênh lệch giữa tỷ lệ khách DLNN (7-8%) và tỷ lệ doanh thu (0.4-0.5%) cho thấy du khách DLNN có chi tiêu bình quân thấp hơn du khách du lịch chủ lực khác. Điều này phản ánh các hạn chế về quy hoạch, liên kết sản phẩm, xúc tiến thị trường và năng lực quản lý tại cấp cơ sở, cũng như sản phẩm DLNN chưa được nâng cấp theo hướng cao cấp hóa.

Nhìn chung, DLNN vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đang bước vào giai đoạn phát triển chiều sâu, trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững của Việt Nam, song cần được hỗ trợ về chính sách, đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực để phát huy tối đa tiềm năng.

a) Thành phố Đà Nẵng: Đối với các mô hình, dự án sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và sản xuất nông lâm kết hợp gắn với phục vụ du lịch sinh thái, trải nghiệm: Hỗ trợ 50% chi phí sản xuất theo định mức khuyến nông và chi phí cải tạo cảnh quan, trồng hoa, cây cảnh, phát triển sản phẩm du lịch, tuyên truyền, quảng bá du lịch, sản phẩm OCOP, đặc trưng, chủ lực, mức hỗ trợ không quá 300 triệu đồng/mô hình.

Bảng 6. Thực trạng phát triển các mô hình DLNN tại thành phố Đà Nẵng

Mô hình	Tổng đầu tư	Doanh thu/năm	Lượng khách/năm	Diện tích
Glamping, nghỉ dưỡng	5 tỷ	6 tỷ	12,000	3 ha
Farmstay, nông nghiệp	3 tỷ	4 tỷ	8,000	2 ha
Ecolodge, du lịch sinh thái	10 tỷ	12 tỷ	20,000	5 ha
Làng du lịch, văn hóa	7 tỷ	8 tỷ	15,000	4 ha
Camping ven sông	2 tỷ	3 tỷ	6,000	1 ha
Camping núi	2 tỷ	3 tỷ	6,000	1 ha
Camping trải nghiệm	2 tỷ	3 tỷ	6,000	1 ha
Farm và Camping	3 tỷ	4 tỷ	8,000	2 ha
Camping cao cấp	4 tỷ	5 tỷ	10,000	2 ha
Làng sinh thái	6 tỷ	7 tỷ	12,000	3 ha
Camping biển	5 tỷ	6 tỷ	10,000	3 ha
Glamping suối	3 tỷ	4 tỷ	8,000	2 ha
Glamping rừng	3 tỷ	4 tỷ	8,000	2 ha
Glamping cao cấp	3 tỷ	4 tỷ	8,000	2 ha
Campsite	2 tỷ	3 tỷ	6,000	1 ha
Glamping cá nhân	2 tỷ	3 tỷ	6,000	1 ha
Camping gia đình	2 tỷ	3 tỷ	6,000	1 ha
Glamping và Cafe	4 tỷ	5 tỷ	10,000	2 ha
Farm và Glamping	7 tỷ	8 tỷ	15,000	4 ha
Nông trại và Glamping	6 tỷ	7 tỷ	12,000	3 ha
Farmstay	3 tỷ	4 tỷ	8,000	2 ha

Nông trại sen, trải nghiệm	3 tỷ	4 tỷ	8,000	2 ha
Khu du lịch sinh thái	10 tỷ	12 tỷ	20,000	5 ha
Farmstay, nông nghiệp	4 tỷ	5 tỷ	10,000	2 ha
Farmstay nhỏ	2 tỷ	3 tỷ	6,000	1 ha

Nguồn: Tổng hợp từ Công thông tin Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng; Chương trình OCOP; thông tin công khai trên các nền tảng du lịch trực tuyến (Booking, Agoda, Traveloka); các bài viết chuyên đề trên báo chí địa phương (tháng 11-12/2024). Số liệu định lượng là ước tính của nhóm nghiên cứu.

Ghi chú: Các mô hình được liệt kê là các mô hình tiêu biểu có thông tin công khai. Số liệu về diện tích, vốn đầu tư, doanh thu và lượng khách là ước tính của nhóm nghiên cứu dựa trên quy mô cơ sở, giá dịch vụ công khai, đánh giá của khách hàng và so sánh với các mô hình tương tự. Đây không phải là số liệu thống kê chính thức, sai số có thể ±25-30%.

b) Tỉnh Quảng Nam: Quảng Nam có 128 điểm du lịch nông nghiệp nông thôn; trong đó, có nhiều điểm du lịch hoạt động hiệu quả như: Làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh, làng mộc Kim Bồng, Cù Lao Chàm, làng chài Tân Thành (Hội An)...

Theo khảo sát, ước tính hơn 30% số du khách đến Quảng Nam có trải nghiệm sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn. Tiêu biểu phải kể đến điểm du lịch Rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh (Hội An), thu hút hơn 1 triệu lượt khách vào năm 2024, với doanh thu từ việc bán vé tham quan khoảng 30 tỷ đồng (theo Soha, 26/02/2025 và các nguồn tin địa phương)

Bảng 7. Thực trạng phát triển các mô hình DLNN tại tỉnh Quảng Nam

Mô hình	Diện tích (ha)	Vốn đầu tư (tỷ)	Doanh thu (tỷ/năm)	Lượng khách (người/năm)
Làng rau truyền thống + trải nghiệm trồng rau, nấu ăn, bán sản phẩm	40	60	10	50000
Nông trại hữu cơ, workshop, homestay	4	1.5	3.6	12000
Farmstay, homestay, hồ bơi, trải nghiệm nông nghiệp	3	2.5	6	15000
Nông trại hữu cơ, giáo dục nông nghiệp, workshop	3	2.2	2.4	8000
Riverside farmstay, vườn hoa, homestay	4	1.8	4.8	16000
Farmstay phục hồi lò gạch cũ, trải nghiệm nông nghiệp, check-in	3	1.8	3	10000
Half-day farm experience, cooking class	2	0.8	1.2	4000
Homestay giữa ruộng lúa, trải nghiệm	2	0.9	1.8	6000
Farm villa, homestay, nghỉ dưỡng nhỏ	1,5	1.2	2	8000
Farmstay resort, nghỉ dưỡng nông thôn	6	8	2	20000

Farmstay ruộng lúa + homestay, thư giãn	3	1	2.4	8000
Farmstay nhỏ, trải nghiệm nông nghiệp	1	0.6	0.9	3000
Trồng hoa, trải nghiệm, homestay	1,5	0.7	1.2	4000
Farmstay, nghỉ dưỡng nông thôn	2,5	1.5	2.4	8000
Homestay + trải nghiệm nông nghiệp gần biển	0,8	0.3	0.4	1200
Chuỗi hộ homestay + trải nghiệm nông nghiệp (tra que style)	30	30 đ	6	20000
Farmstay nhỏ, homestay, vườn trái cây	1,2	0.5	0.7	2400
Herb farm + workshop + bán sản phẩm	1	0.4	0.6	2000
Nhóm hộ homestay + trải nghiệm nông nghiệp	10	1 đ	1.8	6000

Nguồn: Tổng hợp từ Công thông tin Sở Du lịch tỉnh Quảng Nam; Chương trình OCOP; thông tin công khai trên các nền tảng du lịch trực tuyến (Booking, Agoda, Traveloka); các bài viết chuyên đề trên báo chí địa phương (tháng 11-12/2024). Số liệu định lượng là ước tính của nhóm nghiên cứu.

Ghi chú: Các mô hình được liệt kê là các mô hình tiêu biểu có thông tin công khai. Số liệu về diện tích, vốn đầu tư, doanh thu và lượng khách là ước tính của nhóm nghiên cứu dựa trên quy mô cơ sở, giá dịch vụ công khai, đánh giá của khách hàng và so sánh với các mô hình tương tự. Đây không phải là số liệu thống kê chính thức, sai số có thể $\pm 25-30\%$.

Du lịch nông nghiệp nông thôn tại Quảng Nam bắt đầu hình thành từ những năm 2010 và phát triển mạnh từ năm 2013. Các điểm du lịch phân bố ở hầu hết các địa phương toàn tỉnh, hiện nay có 126 điểm tài nguyên du lịch nông nghiệp nông thôn đã được thống kê, trong đó nhiều điểm hoạt động rất hiệu quả như: Làng gốm Thanh Hà, Làng rau Trà Quế, Rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh, Làng mộc Kim Bồng (Hội An), Làng du lịch dựa vào cộng đồng Cotu (Nam Giang), ... Ước tính, trên 30% du khách đến Quảng Nam có trải nghiệm sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn

Những năm gần đây, một số điểm đến gắn kết giữa nông nghiệp với du lịch tại địa phương tiếp tục ra đời và thu hút được khách thường xuyên: Vườn rau hữu cơ Thanh Đông (Cẩm Thanh), làng Củ Lũ (Cẩm Hà), nông trại lò gạch cũ (Duy Vinh, Duy Xuyên), làng Cẩm Phú (Điện Phong, Điện Bàn)...

c) Tỉnh Quảng Ngãi: Mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn phát triển mạnh mẽ ở một số địa phương, đã thu hút người dân tham gia và sáng tạo, thiết kế ra các sản phẩm, dịch vụ du lịch để thu hút, đáp ứng nhu cầu của khách tham quan, du lịch. Nhờ đó, tổng lượng khách đến tham quan tại tỉnh Quảng Ngãi không ngừng tăng. Năm 2022, tổng lượng khách đến Quảng Ngãi đạt 650 nghìn lượt, với tổng doanh thu 700 tỷ đồng nhưng đến năm 2024, ước tổng lượng khách đến Quảng Ngãi hơn 1,4 triệu lượt, với tổng doanh thu hơn 1.434 tỷ đồng.

Các mô hình du lịch đã góp phần quảng bá, thu hút khách du lịch đến Quảng Ngãi, nhờ đó, tổng lượng khách đến tham quan tại tỉnh không ngừng tăng. Năm 2022, tổng lượng khách đạt 650 nghìn lượt; trong đó, khách quốc tế đạt 11 nghìn lượt. Tổng thu

du lịch đạt 700 tỷ đồng. Năm 2023, tổng lượng khách đến Quảng Ngãi đạt hơn 1 triệu lượt; trong đó, khách quốc tế đạt hơn 15 nghìn lượt. Tổng thu thu du lịch đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2022.

Bảng 8. Thực trạng phát triển các mô hình DLNN tại tỉnh Quảng Ngãi

Mô hình	Diện tích (ha)	Vốn đầu tư (tỷ)	Doanh thu (tỷ/năm)	Lượng khách (người/năm)
Farmstay biển + vườn trải nghiệm, check-in, vé vào cổng + dịch vụ ăn uống	3	1.5	1.8	15000
Farmstay đảo + ngư nghiệp trải nghiệm (câu cá, nuôi), homestay	2	1	2.4	8000
Trang trại trải nghiệm giáo dục, vui chơi, thú nuôi nhỏ	1,5	0.6	0.72	4000
Homestay kết hợp vườn, trải nghiệm	0,8	0.3	0.36	1200
Homestay + nghệ thuật + trải nghiệm nông nghiệp	0,5	0.2	0.24	800
Glamping + farm experience	1,2	0.5	0.6	2000
Farmstay, view cao, homestay	1	0.4	0.48	1600
Farm biển + trải nghiệm, bán hải sản, vườn	3	1	1.2	4000
Small farmstay, trải nghiệm câu cá, trồng rau	1	0.3	0.36	1200
Chuỗi homestay + farm nhỏ	8	1.2	1.8	6000

Nguồn: Tổng hợp từ Công thông tin Sở Du lịch tỉnh Quảng Ngãi; Chương trình OCOP; thông tin công khai trên các nền tảng du lịch trực tuyến (Booking, Agoda, Traveloka); các bài viết chuyên đề trên báo chí địa phương (tháng 11-12/2024). Số liệu định lượng là ước tính của nhóm nghiên cứu.

Ghi chú: Các mô hình được liệt kê là các mô hình tiêu biểu có thông tin công khai. Số liệu về diện tích, vốn đầu tư, doanh thu và lượng khách là ước tính của nhóm nghiên cứu dựa trên quy mô cơ sở, giá dịch vụ công khai, đánh giá của khách hàng và so sánh với các mô hình tương tự. Đây không phải là số liệu thống kê chính thức, sai số có thể ±25-30%.

Năm 2024, tổng lượng khách đến Quảng Ngãi ước đạt hơn 1,4 triệu lượt, đạt 111% so với kế hoạch và tăng 36% với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 29 nghìn lượt, đạt 155% so với kế hoạch và tăng 91% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu du lịch ước đạt 1.434 tỷ đồng, đạt 155% so với kế hoạch và tăng 30% với cùng kỳ năm trước (theo Báo Quảng Ngãi, 15/12/2024)

d) Tỉnh Khánh Hòa: Hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ du lịch được đầu tư phát triển mạnh theo xu hướng có chiều sâu và quy mô lớn. Tháng 10/2022, toàn tỉnh có 1.147 cơ sở lưu trú du lịch quy mô hơn 52.000 phòng. Trong đó, cơ sở lưu trú tiêu chuẩn 3 - 5 sao là 96 đơn vị, quy mô 22.934 phòng. có 138 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, trong đó có 118 doanh nghiệp lữ hành quốc tế với hơn 380 tuyến xe cố định, 1.300 xe hợp đồng các loại và hơn 700 phương tiện thủy nội địa phục vụ khách du lịch, đáp ứng cơ bản nhu cầu đi lại của du khách...

Ngoài ra, Khánh Hòa cũng đã chú trọng đầu tư, thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm phục vụ phát triển du lịch như: Đường cất cánh - hạ cánh số 2 và Nhà

ga Quốc tế mới - Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh; Cảng Du lịch Nha Trang; Hạ tầng giao thông đô thị Nha Trang; Hạ tầng giao thông cần thiết cho việc mở rộng không gian phát triển du lịch về phía tây Nha Trang, Diên Khánh Khu du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh và Vân Phong. Đặc biệt, tỉnh đang nỗ lực nghiên cứu chính sách hỗ trợ phát triển các loại hình du lịch ở nông thôn gắn với nông nghiệp, làng nghề truyền thống và môi trường sinh thái ở các địa phương trên quan điểm phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên và các giá trị truyền thống, văn hóa.

Bảng 9. Thực trạng phát triển các mô hình DLNN tại tỉnh Khánh Hòa

Mô hình	Diện tích (ha)	Vốn đầu tư (tỷ)	Doanh thu (tỷ/năm)	Lượng khách người/năm
Farmstay được liệu + homestay + trải nghiệm nông nghiệp	3	1.5	2	4000
Nhà vườn, farm cafe, trải nghiệm trồng rau	0,25	0.3	4.8	1600
Farmstay, camping, hái rau, trải nghiệm	1,5	0.8	1.2	3000
Trang trại lớn, sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch	20	15	8	25000
Farm + ngư nghiệp (câu cá) + homestay	3	2	2.4	8000
Farm giáo dục, nông nghiệp hữu cơ, trải nghiệm học sinh	4	1.2	1.8	6000
Farmstay cộng đồng, homestay, vườn trái cây	2	0.9	1.2	4000
Farmstay, workshop, trồng rau	1,8	0.7	0.8	2400
Farmstay + homestay + vườn cây ăn quả	2,5	1	1.5	5000
Farmstay, workshop, trải nghiệm	2	1.5	1.2	3600
Ngư nghiệp + farmstay, câu cá, homestay	4	1.8	2.4	8000
Farm + homestay ven vịnh, trải nghiệm biển và nông nghiệp nhỏ	2	1.5	1.8	6000
Nhóm hộ farmstay & trải nghiệm	10	4	3.6	12000

Nguồn: Tổng hợp từ Công thông tin Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa; Chương trình OCOP; thông tin công khai trên các nền tảng du lịch trực tuyến (Booking, Agoda, Traveloka); các bài viết chuyên đề trên báo chí địa phương (tháng 11-12/2024). Số liệu định lượng là ước tính của nhóm nghiên cứu.

Ghi chú: Các mô hình được liệt kê là các mô hình tiêu biểu có thông tin công khai. Số liệu về diện tích, vốn đầu tư, doanh thu và lượng khách là ước tính của nhóm nghiên cứu dựa trên quy mô cơ sở, giá dịch vụ công khai, đánh giá của khách hàng và so sánh với các mô hình tương tự. Đây không phải là số liệu thống kê chính thức, sai số có thể $\pm 25-30\%$.

e) Tỉnh Ninh Thuận: Năm 2023, tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng đến Ninh Thuận ước đạt 2.900.000 lượt khách (tăng 20,8% so cùng kỳ, đạt 107,4% so với kế hoạch); trong đó, khách quốc tế ước đạt 40.000 lượt khách (tăng 239% so cùng kỳ, đạt 200% so với kế hoạch); thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch đạt 2.300 tỷ đồng (theo Báo

Ninh Thuận, 20/09/2024 và Sở Du lịch Ninh Thuận). Ninh Thuận hiện có nhiều loại hình du lịch đang phát triển và địa phương đang tập trung vào 4 loại hình chính là du lịch biển, du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái. Trong đó, du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái là hai loại hình du lịch gắn với phát triển nông thôn mới.

Nếu như huyện Ninh Phước có làng nghề gốm Bàu Trúc và dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp từ lâu đã khá nổi tiếng cả trong và ngoài nước, hàng năm thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm nghệ thuật làm gốm, dệt đã trải qua hàng trăm năm; thì các địa phương khác như huyện Ninh Hải, Bác Ái... cũng đang mạnh mẽ làm du lịch cộng đồng, nông nghiệp - nông thôn với các làng du lịch ở Vĩnh Hy, ngắm san hô trên tàu đáy kính, du lịch tham quan các vườn nho, hay làng du lịch của đồng bào Raglai thuộc Vườn Quốc gia Phước Bình cũng đang từng bước thu hút du khách.

Bảng 10. Thực trạng phát triển các mô hình DLNN tại tỉnh Ninh Thuận

Mô hình	Diện tích (ha)	Vốn đầu tư (tỷ)	Doanh thu tỷ/năm	Lượng khách người/năm
Vườn nho + farmstay + tour thu hoạch nho	5	2	3	10000
Vườn nho + trải nghiệm + homestay	3	4	1.8	6000
Farmstay, vườn nho, homestay	4	1.5	2.4	8000
Dự án farmstay, đất farm để phát triển du lịch nông nghiệp	50	20	5	20000
Vườn trái cây + homestay nhỏ	1,5		6	2000
Trải nghiệm cừu, trang trại, homestay nhỏ	3		1.2	4000
Vườn nho + winery tasting + homestay	6		6	15000

Nguồn: Tổng hợp từ Công thông tin Sở Du lịch tỉnh Ninh Thuận; Chương trình OCOP; thông tin công khai trên các nền tảng du lịch trực tuyến (Booking, Agoda, Traveloka); các bài viết chuyên đề trên báo chí địa phương (tháng 11-12/2024). Số liệu định lượng là ước tính của nhóm nghiên cứu.

Ghi chú: Các mô hình được liệt kê là các mô hình tiêu biểu có thông tin công khai. Số liệu về diện tích, vốn đầu tư, doanh thu và lượng khách là ước tính của nhóm nghiên cứu dựa trên quy mô cơ sở, giá dịch vụ công khai, đánh giá của khách hàng và so sánh với các mô hình tương tự. Đây không phải là số liệu thống kê chính thức, sai số có thể $\pm 25-30\%$.

Đặc biệt, Ninh Thuận hiện có 65 di sản văn hóa, trong đó có 19 di sản cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt, bao gồm 2 Di tích quốc gia đặc biệt - tháp Hòa Lai và tháp Pô Klông Garai, 16 di sản cấp quốc gia (Trong đó 12 di tích quốc gia, 4 di sản văn hóa gồm lễ hội và nghề truyền thống được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm làng Bàu Trúc; Lễ hội Katê của đồng bào Chăm, Lễ Bỏ mả của người Raglay và Lễ hội Cầu ngư của ngư dân ven biển; 45 di tích cấp tỉnh (trong đó 2 danh lam thắng cảnh (Vịnh Vĩnh Hy, Hang Rái), 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh (Hò Bả trạo Mỹ Nghiệp, Múa Náp Mỹ Tân) và 41 di tích đình, đền, lăng, miếu khác, góp phần tạo nên sản phẩm du lịch đặc thù riêng có của Ninh Thuận.

Các mô hình nổi bật như: Phát triển du lịch vườn cây ăn trái Lâm Sơn (xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn); phát triển du lịch trải nghiệm văn hóa cộng đồng của đồng bào

dân tộc Raglai, Chu Ru xã Phước Bình, huyện Bác Ái gắn với khám phá Vườn Quốc gia Phước Bình; phát triển du lịch tham quan trải nghiệm vườn Nho Thái An và văn hóa cộng đồng Raglai thôn Cầu Gãy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải...vườn nho ngón tay đen không hạt rộng hơn 2.000 m2 của đình anh Nguyễn Đình Trí ở xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, chị Nguyễn Thị Phương

Làng nho Thái An (huyện Ninh Hải) hiện có hơn 200 ha nho. Theo chị Tiên, vườn nho 85 có tổng diện tích gần 7 sào, chia ra từng khu để gói đầu nhau từ cắt cành, ra bông đến trái xanh, trái chín nên vườn có nho quanh năm để phục vụ du khách.

Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp nho Thái An ở Xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải có 16 thành viên với diện tích 20ha nho, hợp tác xã cũng đang liên kết với 70 hộ trồng nho diện tích gần 100ha. Hợp tác xã cũng đang triển khai 5.000m2 nho công nghệ cao để phục vụ du khách và định hướng mở rộng thêm 3-5 ha để phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm quanh năm (theo Thanh Niên, 15/11/2024 và thông tin công khai trên website/fanpage của HTX)

2.2.Thực trạng huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp và các mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2021-2024

Du lịch nông nghiệp (DLNN) là một trong những hướng phát triển mới của kinh tế nông thôn, góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương. Việc huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển DLNN và các mô hình DLNN tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn 2021-2024 diễn ra theo hướng xã hội hóa mạnh mẽ, gắn với chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) và phát triển du lịch cộng đồng.

2.2.1. Nguồn lực thể chế - chính sách

2.2.1.1.Chính sách hiện hành của Việt Nam về huy động nguồn lực phát triển du lịch nông nghiệp tác động đến phát triển du lịch nông nghiệp – mô hình du lịch tại Vùng

Bảng: Hệ thống văn bản điều chỉnh lĩnh vực nông nghiệp - du lịch

Nhóm chính sách	Văn bản chủ yếu	Nội dung cốt lõi	Cơ quan chủ trì
Chính sách pháp luật	Luật Du lịch 2017; Luật Đất đai 2024	Quy định khung pháp lý cho du lịch nông thôn, sử dụng đất nông nghiệp kết hợp du lịch	Quốc hội, Bộ TN&MT
Chính sách đầu tư	Nghị định 57/2018/NĐ - CP; Nghị quyết 30/NQ - CP (2023)	Ưu đãi thuế, vốn vay và hỗ trợ hạ tầng cho doanh nghiệp nông nghiệp	Chính phủ, Bộ KH&ĐT
Chính sách PPP	Nghị định 35/2021/NĐ - CP	Tạo cơ chế hợp tác công - tư trong hạ tầng du lịch nông nghiệp	Bộ NN&PTNT
Chính sách phát triển du lịch	Chiến lược du lịch Việt Nam 2030	Xây dựng sản phẩm du lịch nông nghiệp - sinh thái đặc thù vùng miền	Bộ VH TTDL
Chính sách liên ngành	Quyết định 922/QĐ - TTg (2023); Chương trình OCOP	Lồng ghép du lịch nông nghiệp vào chương trình xây dựng nông thôn mới	Bộ NN&PTNT, Bộ VH TTDL, UBND các tỉnh

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)

Trong giai đoạn 2021-2024, hoạt động phát triển du lịch nông nghiệp (DLNN) tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ đã ghi nhận sự đa dạng và chuyển biến tích cực trong việc huy động các nguồn lực. Các tỉnh, thành trong vùng đã từng bước hình thành cơ chế phối hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các mô hình DLNN theo hướng bền vững và hiệu quả. Trong giai đoạn 2020-2024, hệ thống thể chế và chính sách phát triển du lịch nông nghiệp (DLNN) tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đã có nhiều bước tiến quan trọng, thể hiện rõ sự quan tâm của Trung ương và chính quyền địa phương đối với lĩnh vực này. Toàn vùng có chính sách và văn bản điều hành trọng điểm được ban hành, bao gồm các chương trình quốc gia, quy hoạch vùng, kế hoạch phát triển cấp tỉnh và đề án chuyên biệt về DLNN - OCOP.

Ở cấp Trung ương, các văn bản như Quyết định 490/QĐ-TTg (2018) về Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP, Quyết định 922/QĐ-TTg (2022) phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, và Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 (Bộ VH-TT&DL, 2024) là khung thể chế nền tảng, tạo hành lang pháp lý cho việc gắn kết nông nghiệp với du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Các chính sách này đã hỗ trợ trực tiếp cho các mô hình DLNN gắn với sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng và sinh thái nông nghiệp, góp phần tạo ra nhiều sáng kiến đầu tư mới ở cấp địa phương.

Ở cấp địa phương, hầu hết các tỉnh trong vùng như Quảng Nam, Bình Định, Ninh Thuận, Phú Yên đã ban hành kế hoạch, đề án hoặc nghị quyết riêng về phát triển DLNN - OCOP, chú trọng vào khai thác giá trị đặc sản nông nghiệp, phát triển vùng nguyên liệu gắn với du lịch trải nghiệm và thúc đẩy khởi nghiệp nông thôn. Tiêu biểu là Kế hoạch 8384/KH-UBND Quảng Nam ngày 13 tháng 12 năm 2022 về phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Quảng Nam năm 2025.

Nhìn chung, hệ thống văn bản chính sách hiện hành tương đối phong phú và toàn diện. Tuy nhiên, tính thống nhất và khả năng thực thi vẫn còn hạn chế. Một số quy định về đất đai, đầu tư, và quản lý du lịch chưa thật sự đồng bộ, dẫn đến việc triển khai còn lúng túng ở cấp cơ sở. Cụ thể: Một số địa phương chưa có hướng dẫn cụ thể về chuyển đổi đất nông nghiệp sang mô hình du lịch; Chính sách đầu tư công và hỗ trợ doanh nghiệp chưa có tiêu chí riêng cho lĩnh vực du lịch nông nghiệp; Cơ chế phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới dừng ở cấp chương trình, chưa hình thành bộ khung giám sát và đánh giá thống nhất. Việc Chính phủ ban hành Quyết định 922/QĐ - TTg (2023) được xem là bước ngoặt quan trọng, mở đầu cho quá trình hình thành khung chính sách quốc gia về du lịch nông nghiệp bền vững, đặt nền tảng cho giai đoạn 2026–2030.

2.2.1.2. Chính sách đầu tư cho phát triển du lịch nông nghiệp tại Việt Nam.

Chính sách đầu tư đóng vai trò trung tâm trong việc định hình khả năng phát triển bền vững của du lịch nông nghiệp. Tuy nhiên, ở Việt Nam, cơ chế tài chính cho lĩnh vực này vẫn còn phân tán, thiếu định hướng thống nhất và chưa được thiết kế như một hệ thống chuyên biệt. Phần này sẽ phân tích chính sách hiện hành: đầu tư công, và đầu tư tư nhân/PPP.

(1) Chính sách đầu tư công và chính sách phát triển hạ tầng du lịch tại nông thôn .

Trong hơn một thập kỷ qua, Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình đầu tư công quy mô lớn tại khu vực nông thôn, tiêu biểu như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP (Mỗi xã một sản phẩm), hay Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.

Thực tế đáng chú ý là chưa có danh mục đầu tư công riêng biệt dành cho du lịch nông nghiệp. Các dự án đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất cho du lịch nông nghiệp thường chỉ

là hạng mục phụ trong các chương trình phát triển nông thôn hoặc du lịch nói chung. Điều này khiến nguồn vốn bị phân tán và thiếu tính tập trung, dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp. Nguồn vốn đầu tư công cho hạ tầng du lịch tại nông thôn chủ yếu tập trung vào các hạng mục giao thông, điện, nước, vệ sinh môi trường, song ít chú trọng đến hạ tầng du lịch đặc thù, như trung tâm thông tin du lịch, khu trải nghiệm nông nghiệp, hoặc hệ thống lưu trú phù hợp với cảnh quan nông thôn. Các địa phương miền núi, vùng sâu – nơi du lịch nông nghiệp có tiềm năng lớn – lại ít được đầu tư do hạn chế ngân sách và khả năng đối ứng.

Ngoài ra, sự chông chéo giữa các chương trình và nguồn vốn cũng là vấn đề phổ biến. Cùng một hoạt động, ví dụ phát triển sản phẩm làng nghề, có thể được hỗ trợ bởi nhiều chương trình khác nhau (OCOP, Nông thôn mới, Du lịch cộng đồng, Du lịch xanh), nhưng thiếu cơ chế phối hợp thống nhất giữa các cơ quan quản lý. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả sử dụng vốn mà còn khiến địa phương gặp khó khăn trong quản lý, theo dõi và đánh giá tác động đầu tư. Hệ quả là, nhiều công trình hạ tầng chưa gắn kết với chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp, khiến khả năng khai thác sau đầu tư còn hạn chế.

Tóm lại, chính sách đầu tư công hiện nay mới đóng vai trò hỗ trợ gián tiếp cho du lịch nông nghiệp, chưa trở thành động lực dẫn dắt thị trường. Việc hình thành một danh mục đầu tư công riêng, có tiêu chí và cơ chế giám sát rõ ràng cho du lịch nông nghiệp, là yêu cầu cấp thiết để khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực và bảo đảm tính hiệu quả của chi tiêu công.

(2) Đầu tư tư nhân và mô hình hợp tác công – tư (PPP) trong lĩnh vực du lịch nông nghiệp

Bên cạnh đầu tư công, khu vực tư nhân và doanh nghiệp giữ vai trò động lực trong huy động nguồn lực cho phát triển du lịch nông nghiệp. Chính sách khuyến khích đầu tư tư nhân: Nghị định 57/2018/NĐ - CP đã tạo nền tảng pháp lý cho các ưu đãi đầu tư, bao gồm miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ chi phí hạ tầng, và tiếp cận tín dụng ưu đãi; Ngoài ra, Nghị định 35/2021/NĐ - CP về đối tác công - tư trong nông nghiệp đã mở ra khuôn khổ hợp tác mới giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong phát triển hạ tầng du lịch.

- *Đầu tư tư nhân*: Trong khi đầu tư công đóng vai trò nền tảng, đầu tư tư nhân lại là yếu tố quyết định tính bền vững và khả năng mở rộng của du lịch nông nghiệp. Tuy nhiên, khu vực tư nhân hiện vẫn ít mặn mà với lĩnh vực này do thiếu cơ chế khuyến khích và môi trường đầu tư hấp dẫn. Do là thiếu khung pháp lý rõ ràng về đầu tư tư nhân vào du lịch nông nghiệp. Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có quy định riêng cho loại hình “nông nghiệp kết hợp du lịch” dẫn đến tình trạng các dự án bị xếp vào nhóm “nông nghiệp” hoặc “du lịch dịch vụ” tùy theo địa phương. Sự không thống nhất này gây khó khăn trong cấp phép, thẩm định và hưởng ưu đãi đầu tư. Hơn nữa, phần lớn các doanh nghiệp đầu tư vào du lịch nông nghiệp là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, thiếu năng lực quản trị, nên khó tiếp cận các dự án quy mô lớn. Đầu tư tư nhân cho du lịch nông nghiệp ở Việt Nam vẫn còn ở giai đoạn khởi phát, quy mô nhỏ, phân tán và thiếu tính bền vững.

- *Mô hình hợp tác công – tư (PPP)*: Hiện nay mô hình này trong nông nghiệp Việt Nam mới chỉ phát triển ở một số lĩnh vực như hạ tầng thủy lợi, chế biến, logistics, mà chưa mở rộng sang du lịch nông nghiệp và du lịch cộng đồng. Các dự án PPP du lịch chủ yếu tập trung tại đô thị hoặc khu du lịch quốc gia, trong khi khu vực nông thôn – nơi có tiềm năng du lịch sinh thái, trải nghiệm, văn hóa – lại chưa được khai thác theo hình thức này. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu cơ chế chia sẻ rủi ro và lợi nhuận giữa khu vực công và tư nhân, cùng với việc quy trình thủ tục PPP còn phức tạp và thời gian phê duyệt kéo dài.

Các mô hình đối tác PPP bước đầu được triển khai hiệu quả: Tại Quảng Nam, mô hình du lịch cộng đồng Cẩm Thanh (Hội An) được đầu tư hạ tầng giao thông, bến thuyền,

và quảng bá do Nhà nước hỗ trợ 40% vốn đầu tư, phần còn lại do doanh nghiệp du lịch và cộng đồng đóng góp. Tuy nhiên, một số mô hình thành công bước đầu cho thấy nếu có cơ chế phù hợp, đầu tư tư nhân có thể trở thành động lực chính của du lịch nông nghiệp.

Ví dụ, tại tỉnh Lâm Đồng, doanh nghiệp tư nhân đã hợp tác với chính quyền địa phương xây dựng “làng du lịch cà phê – hoa Đà Lạt”, kết hợp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với trải nghiệm du lịch; dự án được hỗ trợ một phần hạ tầng từ ngân sách nhà nước. Tương tự, mô hình du lịch nông nghiệp cộng đồng ở Quảng Nam, Ninh Bình hay Hà Giang đã thu hút được một số doanh nghiệp lữ hành và quỹ đầu tư nhỏ nhờ vào sự hỗ trợ chính sách của địa phương.

Đề tạo bước đột phá, cần hình thành cơ chế khuyến khích đầu tư tư nhân thông qua chính sách PPP linh hoạt, cơ chế đồng tài trợ (co-financing), và đặc biệt là môi trường thể chế rõ ràng, minh bạch và ổn định. Đây sẽ là nền tảng để huy động các nguồn lực xã hội, giảm phụ thuộc vào ngân sách công và đưa du lịch nông nghiệp trở thành ngành kinh tế tổng hợp, liên kết giữa nông nghiệp – du lịch – dịch vụ.

Đánh giá: Nhìn chung, hệ thống chính sách đầu tư cho du lịch nông nghiệp tại Việt Nam hiện còn thiếu tính đồng bộ, chưa tạo được động lực mạnh cho thị trường. Hạn chế nổi bật gồm: (i) đầu tư công phân tán, thiếu danh mục riêng; (ii) cơ chế tín dụng và thuế chưa thân thiện với khu vực nông nghiệp – du lịch; và (iii) đầu tư tư nhân, PPP chưa phát huy tiềm năng. Những khoảng trống này đặt ra yêu cầu cấp bách về việc xây dựng khung chính sách đầu tư – tài chính toàn diện, liên ngành, gắn với mục tiêu phát triển du lịch nông nghiệp xanh, bao trùm và bền vững.

2.2.1.3. Chính sách tín dụng và thuế

(1) *Chính sách tín dụng ưu đãi cho du lịch nông nghiệp:* Tín dụng là một trong những công cụ quan trọng giúp huy động và luân chuyển nguồn lực tài chính cho phát triển du lịch nông nghiệp. Nhà nước Việt Nam đã từng bước hoàn thiện khung chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp - nông thôn, trong đó có lĩnh vực du lịch nông nghiệp. Trước năm 2025, cơ sở pháp lý chủ yếu là Nghị định số 55/2015/NĐ - CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, được bổ sung bởi Nghị định 116/2018/NĐ - CP. Tuy nhiên, các quy định này chưa bao quát được đặc thù của mô hình du lịch nông nghiệp, đặc biệt đối với hộ dân và hợp tác xã có hoạt động kết hợp giữa sản xuất và dịch vụ.

Bước ngoặt chính sách đến với Nghị định 156/2025/NĐ- CP (ngày 16/6/2025), thay thế Nghị định 55/2015/NĐ-CP. Văn bản này mở rộng phạm vi vay vốn cho các hoạt động có yếu tố du lịch trong nông nghiệp, với các điểm mới nổi bật: Tăng hạn mức vay không có tài sản bảo đảm lên đến 2 tỷ đồng/hộ sản xuất và 5 tỷ đồng/hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ; Cho phép tài sản hình thành từ dự án du lịch nông nghiệp (như cơ sở lưu trú, điểm trải nghiệm) được dùng làm tài sản bảo đảm vay vốn; Áp dụng lãi suất ưu đãi giảm 2–3% so với mức trung bình đối với các dự án gắn với phát triển xanh, du lịch sinh thái, hoặc chuyển đổi số; Khuyến khích các ngân hàng thương mại phát triển gói tín dụng đặc thù như “Tín dụng OCOP”, “Tín dụng du lịch cộng đồng”.

Theo số liệu của Bộ NN&PTNT (2024), tổng dư nợ tín dụng trong lĩnh vực du lịch nông nghiệp đạt gần 7.200 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2022. Trong đó, khoảng 60% vốn vay tập trung cho các dự án phát triển du lịch trải nghiệm gắn với nông sản bản địa. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Tỷ lệ tiếp cận tín dụng của hộ dân và hợp tác xã còn thấp (chỉ khoảng 35%); Thủ tục vay vốn vẫn phức tạp, thời gian thẩm định kéo dài; Thiếu cơ chế bảo hiểm tín dụng hoặc quỹ bảo lãnh cho du lịch nông nghiệp. Nhìn chung, chính sách tín dụng chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay vốn thực tế; các thủ tục hành chính còn phức tạp, hạn mức vay thấp so với chi phí đầu tư ban đầu.

Chính sách thuế: Chính sách thuế hiện nay chủ yếu hướng tới việc giảm gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn, trong đó du lịch nông nghiệp được hưởng lợi gián tiếp thông qua các cơ chế ưu đãi chung. Theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi, 2023), các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp hoặc hoạt động trong lĩnh vực có lợi cho môi trường và cộng đồng được: (1) Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm đầu, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo; (2) Miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp và dịch vụ du lịch nông nghiệp; (3) Khấu trừ chi phí đầu tư công trình phúc lợi cộng đồng (đường, cầu, nhà vệ sinh, biển chỉ dẫn, khu sinh hoạt văn hóa) vào chi phí hợp lý khi tính thuế. Một số địa phương đã vận dụng linh hoạt chính sách này để hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nông nghiệp trong việc nâng cấp hạ tầng, mua sắm thiết bị, và đào tạo nhân lực. Tuy nhiên, hiện vẫn thiếu một chính sách thuế chuyên biệt cho lĩnh vực du lịch nông nghiệp, dẫn đến việc áp dụng còn rời rạc. Nhiều doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh du lịch cộng đồng không đủ điều kiện đăng ký doanh nghiệp nên khó tiếp cận các ưu đãi thuế. Cần thiết xem xét ban hành Thông tư hướng dẫn riêng về chính sách thuế cho du lịch nông nghiệp, theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho mô hình hộ gia đình, hợp tác xã, và doanh nghiệp nhỏ. Nhìn chung.

Chính sách thuế mới dừng ở ưu đãi chung, chưa có công cụ riêng cho du lịch nông nghiệp, dẫn đến khó phân biệt giữa hoạt động nông nghiệp và du lịch dịch vụ. Bên cạnh chính sách đầu tư, chính sách tín dụng và thuế là hai công cụ tài chính quan trọng để khuyến khích các chủ thể kinh tế – hộ nông dân, hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tế, các chủ thể này vẫn gặp nhiều rào cản trong tiếp cận vốn vay và ưu đãi tài chính.

Thứ nhất, hầu hết các hộ nông dân và HTX hoạt động trong lĩnh vực du lịch nông nghiệp không có tài sản đảm bảo hợp pháp để thế chấp vay vốn, trong khi hoạt động du lịch lại mang tính mùa vụ, rủi ro cao và khó định giá tài sản vô hình (như cảnh quan, thương hiệu địa phương). Mặc dù một số ngân hàng thương mại đã triển khai gói tín dụng cho nông nghiệp nông thôn, song tỷ lệ vốn vay thực tế đến tay các hộ làm du lịch vẫn thấp.

Thứ hai, chính sách ưu đãi thuế cho du lịch nông nghiệp hiện chưa được ban hành. Các doanh nghiệp hoặc HTX hoạt động trong lĩnh vực này vẫn chịu mức thuế tương tự như các ngành thương mại – dịch vụ khác, trong khi mức lợi nhuận thường thấp hơn và thời gian hoàn vốn dài hơn. Ngoài ra, các chi phí đầu tư hạ tầng hoặc cải tạo cảnh quan nông nghiệp chưa được tính vào chi phí khấu hao hợp lệ, gây bất lợi cho doanh nghiệp nhỏ và khởi nghiệp nông thôn.

Thứ ba, một điểm đáng lưu ý khác là chưa có cơ chế tín dụng xanh hoặc quỹ bảo lãnh riêng cho du lịch nông nghiệp bền vững. Trong khi đó, nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Nhật Bản đã hình thành các “Green Rural Tourism Funds” nhằm khuyến khích các mô hình du lịch thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng và bảo tồn văn hóa bản địa. Khoảng trống này khiến Việt Nam chưa tận dụng được cơ hội tiếp cận nguồn vốn quốc tế cho phát triển du lịch nông nghiệp xanh (như các quỹ của Ngân hàng Thế giới, GEF hay ADB)

Thứ tư: Chính sách, cơ chế tín dụng và thuế hiện hành chưa thực sự đóng vai trò khuyến khích đổi mới và đầu tư tư nhân trong du lịch nông nghiệp, mà mới chỉ dừng ở mức hỗ trợ nông nghiệp nói chung. Việc xây dựng các chính sách tín dụng đặc thù, kết hợp với ưu đãi thuế và quỹ bảo lãnh tín dụng xanh, là hướng đi quan trọng để tăng khả năng tiếp cận tài chính cho khu vực này.

2.2.1.4. Chính sách đất đai và cơ chế sử dụng đất đa mục đích

Chính sách đất đai đóng vai trò nền tảng trong phát triển du lịch nông nghiệp, bởi đất đai không chỉ là tư liệu sản xuất mà còn là không gian trải nghiệm du lịch. Luật Đất

đai năm 2024 đánh dấu bước tiến quan trọng khi cho phép sử dụng đất nông nghiệp kết hợp kinh doanh du lịch, dịch vụ sinh thái, mà không cần chuyển đổi mục đích sử dụng (Điều 170 - 171). Quy định này tạo hành lang pháp lý cho mô hình “du lịch nông trại” (farmstay), “vườn sinh thái”, “du lịch trải nghiệm nông nghiệp”. Một số địa phương đã ban hành hướng dẫn cụ thể về sử dụng đất đa mục đích, giúp các hộ dân và doanh nghiệp khai thác hiệu quả tiềm năng đất nông nghiệp mà vẫn đảm bảo mục tiêu bảo tồn. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề nổi bật:

Nhiều địa phương còn lúng túng trong cấp phép hoạt động du lịch trên đất nông nghiệp, do thiếu văn bản hướng dẫn thống nhất; Chưa có tiêu chí định giá đất đối với mô hình du lịch kết hợp sản xuất nông nghiệp; Cơ chế chia sẻ lợi ích giữa người dân - doanh nghiệp - chính quyền trong khai thác đất đai còn thiếu minh bạch. Mỗi địa phương trong thời gian tới là ban hành hướng dẫn kỹ thuật về quy hoạch sử dụng đất đa mục đích cho du lịch nông nghiệp, tích hợp trong Quy hoạch vùng và Quy hoạch tỉnh; đồng thời nghiên cứu thí điểm Quỹ đất phát triển du lịch nông nghiệp nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án quy mô lớn. Nhìn chung, chính sách đất đai còn thiếu cơ chế cụ thể cho sử dụng đất đa mục đích, nhất là trong công tác cấp phép, định giá và giám sát môi trường.

2.2.1.5. Chính sách hỗ trợ cộng đồng, bình đẳng và chia sẻ lợi ích

Phát triển du lịch nông nghiệp chỉ thực sự bền vững khi người dân địa phương trở thành chủ thể trung tâm của chuỗi giá trị du lịch. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hướng tới tăng cường quyền tham gia, nâng cao năng lực và đảm bảo chia sẻ lợi ích cho cộng đồng. Một số văn bản tiêu biểu gồm: Quyết định 801/QĐ - TTg (2022) về phát triển du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số; Nghị quyết 20/NQ - CP (2023) về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực du lịch; Thông tư 03/2022/TT - BNNPTNT quy định về tiêu chí đánh giá điểm du lịch cộng đồng trong Chương trình OCOP.

Những chính sách này đã góp phần tạo cơ chế để người dân được trực tiếp tham gia vào chuỗi giá trị - từ khâu tổ chức dịch vụ, quản lý điểm du lịch đến hưởng lợi từ doanh thu. Ví dụ: Tại Quảng Nam, dự án “Du lịch làng nghề Trà Nhiều” đảm bảo 60% thu nhập du lịch được tái đầu tư cho cộng đồng, giúp phục hồi nghề truyền thống và bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như: Năng lực quản trị của cộng đồng còn yếu; Thiếu cơ chế giám sát minh bạch trong phân phối lợi ích; Cộng đồng dân tộc thiểu số khó tiếp cận các nguồn hỗ trợ do hạn chế về ngôn ngữ và kỹ năng số.

Nhìn chung, nguồn lực thể chế - chính sách của mỗi địa phương đã hình thành khá đồng bộ, có sự kết nối giữa trung ương và địa phương, giúp huy động nguồn vốn, định hướng quy hoạch và lan tỏa mô hình DLNN. Tuy nhiên, một số chính sách vẫn thiếu tính đặc thù vùng miền, chưa cụ thể hóa cơ chế ưu đãi đầu tư hay hỗ trợ chuyển đổi số, đào tạo nhân lực, dẫn đến hiệu quả thực thi chưa đồng đều giữa các tỉnh. Trong giai đoạn tới, cần tiếp tục hoàn thiện khung chính sách liên kết vùng, bổ sung chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào DLNN, đồng thời tích hợp các nội dung chuyển đổi số và phát triển xanh vào chiến lược phát triển du lịch nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

2.2.2. Nguồn lực tài chính

Nguồn lực tài chính đóng vai trò then chốt trong việc quyết định quy mô, tốc độ và tính bền vững của quá trình phát triển du lịch nông nghiệp (DLNN) tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Trong bối cảnh các mô hình DLNN của vùng đang chuyển dịch từ quy mô nhỏ lẻ sang hướng liên kết chuỗi giá trị và phát triển chuyên nghiệp, việc huy động và phân bổ hợp lý các nguồn vốn đầu tư trở thành yếu tố mang tính chiến lược.

Giai đoạn 2021-2024 chứng kiến sự gia tăng đáng kể về tổng vốn đầu tư cho DLNN, đến từ nhiều kênh khác nhau: ngân sách nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, vốn tín dụng ưu đãi và nguồn xã hội hóa. Bên cạnh đó, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, OCOP, và phát triển kinh tế xanh đã tạo hành lang tài chính thuận lợi, giúp nhiều địa phương chủ động hơn trong việc bố trí nguồn vốn cho các mô hình du lịch nông nghiệp cộng đồng.

Bảng 11. Nguồn lực tài chính huy động đầu tư phát triển DLNN các mô hình DLNN tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2021-2024

Năm	Tổng vốn huy động (tỷ đồng)	Trong đó: Ngân sách (%)	Doanh nghiệp (%)	Cộng đồng (%)	FDI (%)
2021	2.850	46	32	20	2
2022	3.420	44	34	20	2
2023	4.180	42	36	20	2
2024	4.950	40	37	21	2

Nguồn: Ước tính của nhóm nghiên cứu dựa trên: (1) *Niên giám Thống kê các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ 2021-2023*, Tổng cục Thống kê - chỉ tiêu "Vốn đầu tư phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn" và "Vốn đầu tư ngành du lịch"; (2) *Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương các tỉnh trong vùng (2021-2023)*; (3) *Báo cáo tín dụng nông nghiệp nông thôn* của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (2024); (4) Thông tin về các dự án đầu tư DLNN được công bố trên cổng thông tin của UBND các tỉnh; (5) Quyết định 922/QĐ-TTg và các kế hoạch triển khai cấp tỉnh. Tỷ lệ phân bổ theo nguồn vốn (Ngân sách/Doanh nghiệp/Cộng đồng/FDI) được ước lượng dựa trên tham chiếu các nghiên cứu tương tự và xu hướng đầu tư du lịch nông thôn cả nước. Dữ liệu truy cập tại <https://gso.gov.vn> và <https://mard.gov.vn>, tháng 11-12/2024.

Ghi chú: Tổng vốn huy động là ước tính dựa trên tổng hợp từ nhiều nguồn có liên quan đến phát triển nông thôn, OCOP và du lịch cộng đồng, không phải số liệu thống kê chính thức riêng về DLNN. Sai số có thể $\pm 15-20\%$.

Qua bảng trên có thể thấy, giai đoạn 2021-2024 chứng kiến sự gia tăng ổn định của tổng vốn đầu tư vào du lịch nông nghiệp (DLNN) vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, từ 2.850 tỷ đồng lên 4.950 tỷ đồng, tương ứng mức tăng bình quân khoảng 12-14%/năm. Cơ cấu vốn thể hiện xu hướng chuyển dịch tích cực, khi tỷ trọng ngân sách giảm từ 46% xuống 40%, trong khi vốn doanh nghiệp và cộng đồng tăng lần lượt từ 32% lên 37% và từ 20% lên 21%, phản ánh quá trình xã hội hóa đầu tư đang diễn ra rõ nét. Đây là dấu hiệu cho thấy các địa phương như Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa đã bước đầu thu hút hiệu quả khu vực tư nhân và cộng đồng dân cư tham gia phát triển DLNN. Tuy nhiên, vốn FDI vẫn duy trì ở mức thấp (2%), cho thấy loại hình DLNN hiện chưa đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài. Để khắc phục, vùng cần cơ chế ưu đãi đầu tư đặc thù và chính sách đồng bộ về đất đai, hạ tầng và tiêu chí mô hình DLNN, qua đó mở rộng huy động nguồn lực đa dạng và phát triển du lịch nông nghiệp theo hướng bền vững, tự chủ hơn trong giai đoạn tới.

Đánh giá: Trước hết, nguồn lực đầu tư công từ ngân sách nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, tập trung vào các dự án hạ tầng thiết yếu như đường giao thông nông thôn kết nối điểm du lịch, hệ thống cấp điện - nước, bãi đỗ xe, trung tâm thông tin du khách và công trình chỉnh trang cảnh quan. Theo ước tính của nhóm nghiên cứu dựa trên tổng hợp các báo cáo đầu tư công và quyết toán ngân sách địa phương, tổng vốn ngân sách hỗ trợ đầu tư cho phát triển nông thôn mới, OCOP và du lịch nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2020-2024 đạt khoảng 1.200-1.300 tỷ đồng, chiếm khoảng 20-22% tổng nguồn vốn đầu tư ước tính cho lĩnh vực này.

Thứ hai: Nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp và hợp tác xã du lịch ngày càng đóng vai trò quan trọng, chiếm khoảng 55 - 60% tổng vốn đầu tư cho lĩnh vực này. Các doanh nghiệp địa phương, hợp tác xã và hộ nông dân đã chủ động cải tạo vườn, trang trại, làng nghề truyền thống để kết hợp đón khách du lịch, hình thành các mô hình farmstay, homestay, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm sản xuất nông nghiệp. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp du lịch lớn như FLC (Bình Định), TTC (Bình Thuận), SunGroup (Đà Nẵng) đã đầu tư vào mô hình du lịch nông nghiệp - sinh thái kết hợp, góp phần mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Thứ ba: Nguồn vốn tín dụng và hỗ trợ phát triển nông thôn cũng được huy động mạnh, đặc biệt thông qua các chương trình của Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ quốc gia về việc làm và các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, OCOP. Ước tính dựa trên số liệu tín dụng nông nghiệp nông thôn của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và các báo cáo của Bộ NN&PTNT, tổng dư nợ cho vay có liên quan đến phát triển dịch vụ du lịch kết hợp sản xuất nông nghiệp trong toàn vùng năm 2024 ước đạt khoảng 1.800-2.200 tỷ đồng, trong đó phần lớn là các khoản vay ưu đãi cho hộ sản xuất - kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn. Việc mở rộng tín dụng ưu đãi giúp nhiều mô hình nhỏ lẻ có điều kiện tái đầu tư, cải tạo hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thứ tư: Nguồn lực cộng đồng và hợp tác quốc tế cũng được khai thác hiệu quả thông qua các dự án hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Hàn Quốc trong phát triển du lịch nông nghiệp xanh, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực. Các dự án của JICA, KOICA và UNESCO hỗ trợ kỹ thuật cho Quảng Nam, Ninh Thuận và Khánh Hòa đã giúp hình thành nhiều mô hình mẫu về du lịch nông nghiệp bền vững, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xanh và bảo tồn văn hóa bản địa.

Nhìn chung, Sau giai đoạn 2021-2024 với sự gia tăng mạnh mẽ của nguồn lực tài chính và xu hướng xã hội hóa đầu tư trong phát triển du lịch nông nghiệp (DLNN), yếu tố nguồn lực con người tiếp tục được xác định là động lực trung tâm bảo đảm cho sự phát triển bền vững của mô hình DLNN tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, cơ cấu huy động nguồn lực phát triển DLNN vùng Duyên hải Nam Trung Bộ HNTB giai đoạn 2020-2024 được đánh giá là cân bằng và linh hoạt:

- Nhà nước đóng vai trò định hướng, đầu tư hạ tầng khung;
- Doanh nghiệp và hợp tác xã là động lực chính tạo sản phẩm;
- Người dân và cộng đồng là chủ thể tham gia trực tiếp;
- Các tổ chức quốc tế và đối tác phát triển cung cấp nguồn lực tri thức và kỹ thuật.

Cơ chế phối hợp “bốn nhà” (Nhà nước - Nhà doanh nghiệp - Nhà nông - Nhà khoa học) đã được thể hiện ngày càng rõ nét, góp phần hình thành hệ sinh thái du lịch nông nghiệp năng động và có tính liên kết cao. Tuy vậy, so với các vùng có nền tảng mạnh hơn như Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn còn hạn chế về quy mô vốn đầu tư tư nhân, năng lực xúc tiến thương mại và tính bền vững trong nguồn nhân lực. Đây là những điểm cần được ưu tiên cải thiện trong giai đoạn 2026 - 2030 nhằm nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng các nguồn lực phát triển DLNN của vùng.

2.2.3. Nguồn lực nhân lực

Thực tiễn cho thấy, mặc dù các địa phương đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong việc mở rộng quy mô hoạt động và đa dạng hóa loại hình DLNN, song chất lượng nguồn nhân lực vẫn còn là điểm nghẽn đáng chú ý, nhất là ở khâu quản trị du lịch, kỹ năng phục vụ và năng lực chuyển đổi số trong công tác quảng bá, vận hành mô hình. Bảng 12 dưới đây trình bày tình hình lao động tham gia các mô hình DLNN vùng Duyên

hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2021-2024, thể hiện quy mô, trình độ và cơ cấu nhân lực trong ngành. Đây là cơ sở để phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn lao động, qua đó xác định những yêu cầu đặt ra đối với đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực nhân lực DLNN trong thời gian tới.

Bảng 12. Nguồn lực nhân lực tham gia du lịch nông nghiệp (DLNN) tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2020-2024

Năm	Tổng lao động tham gia DLNN (người)	Lao động trực tiếp (%)	Lao động qua đào tạo (%)	Tỷ lệ nữ (%)
2021	8.500	62	41	48
2022	9.200	63	46	50
2023	10.100	65	50	52
2024	11.000	66	55	54

Nguồn: Tổng hợp và ước tính từ: (1) *Niên giám Thống kê các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ 2021-2023* - chỉ tiêu "Lao động ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống" và "Lao động khu vực nông nghiệp, nông thôn"; (2) *Báo cáo tổng kết Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các tỉnh trong vùng (2021-2024)*; (3) *Báo cáo tình hình lao động và đào tạo nghề* của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh; (4) Quyết định 922/QĐ-TTg và các báo cáo triển khai của địa phương; (5) Dữ liệu về các lớp đào tạo du lịch cộng đồng từ Sở VH-TT&DL các tỉnh. Lưu ý: Số liệu "Tổng lao động tham gia DLNN" được ước tính dựa trên số lượng mô hình DLNN (Bảng 5) và mức trung bình 15-20 lao động/mô hình. Dữ liệu truy cập tại <https://gso.gov.vn> và <https://molisa.gov.vn>, tháng 11-12/2024.

Ghi chú: Số liệu về lao động DLNN là ước tính do chưa có thống kê chính thức riêng về lĩnh vực này. Sai số có thể ±20-25%.

Bên cạnh đó, nguồn lực con người là yếu tố được chú trọng nhất trong thời gian gần đây. Các địa phương đã triển khai nhiều chương trình đào tạo kỹ năng du lịch cộng đồng, kỹ năng đón khách quốc tế và quản trị farmstay cho người dân nông thôn, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trong lĩnh vực du lịch nông nghiệp lên khoảng 55% năm 2024 (theo Bảng 12), tăng đáng kể so với mức 41% năm 2021. Đây là nền tảng quan trọng giúp các mô hình DLNN trong vùng từng bước nâng cao năng lực quản lý và tính chuyên nghiệp trong vận hành. Qua bảng trên có thể thấy, nguồn lực nhân lực phục vụ phát triển du lịch nông nghiệp (DLNN) tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2021-2024 có sự cải thiện rõ rệt cả về số lượng và chất lượng. Tổng số lao động tham gia tăng liên tục, từ 8.500 người năm 2021 lên 11.000 người năm 2024, song hành với việc tỷ lệ lao động trực tiếp tăng từ 62% lên 66%. Diễn biến này cho thấy DLNN ngày càng trở thành một lĩnh vực chuyên biệt, có tính ổn định và chuyên môn hóa cao hơn, thay vì chỉ mang tính thời vụ hoặc kiêm nhiệm như trước đây.

Đặc biệt, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng mạnh từ 41% lên 55% cho thấy nỗ lực của các địa phương trong việc nâng cao trình độ, kỹ năng nghề và nhận thức nghề nghiệp cho người lao động, giúp họ đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn dịch vụ, giao tiếp và trải nghiệm của khách du lịch. Đây cũng là kết quả tích cực từ các chương trình đào tạo nghề gắn với du lịch cộng đồng và chương trình OCOP, vốn được triển khai mạnh mẽ tại Quảng Nam, Bình Định và Khánh Hòa.

Tuy nhiên, vẫn còn gần 45% lao động chưa được đào tạo bài bản, phản ánh thách thức về chất lượng nguồn nhân lực DLNN. Sự chênh lệch về kỹ năng và thiếu hụt đội ngũ chuyên nghiệp trong các khâu như quản lý, truyền thông số và vận hành sản phẩm trải nghiệm nông nghiệp vẫn là rào cản lớn đối với sự phát triển bền vững của DLNN. Trong bối cảnh chuyển đổi số và du lịch thông minh đang trở thành xu thế, hạn chế này

càng bộc lộ rõ khi phần lớn nhân lực tại chỗ chưa được trang bị kỹ năng công nghệ, truyền thông trực tuyến và marketing đi kèm.

Một điểm sáng đáng ghi nhận là tỷ lệ lao động nữ tăng đều từ 48% năm 2021 lên 54% năm 2024. Xu hướng này phù hợp với đặc trưng của du lịch cộng đồng và nông nghiệp, nơi phụ nữ thường đóng vai trò quan trọng trong giữ gìn bản sắc văn hóa, tổ chức ẩm thực, dịch vụ lưu trú và hướng dẫn trải nghiệm. Sự tham gia ngày càng lớn của phụ nữ không chỉ đảm bảo nguồn nhân lực ổn định và linh hoạt hơn, mà còn góp phần tăng cường bình đẳng giới và nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ nông thôn.

Về lâu dài, để khắc phục sự thiếu hụt nhân lực chuyên nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của DLNN vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, các địa phương cần tập trung đầu tư cho đào tạo thực hành, phát triển kỹ năng mềm, quản lý du lịch hiện đại và ứng dụng công nghệ số trong vận hành, quảng bá sản phẩm. Đây là điều kiện tiên quyết để DLNN thực sự trở thành ngành kinh tế dịch vụ bền vững và hấp dẫn hơn trong giai đoạn tới.

2.2.4. Nguồn lực đất đai và hạ tầng

Bên cạnh yếu tố tài chính và nhân lực, nguồn lực đất đai và hạ tầng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định hình không gian phát triển du lịch nông nghiệp (DLNN) của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Sau giai đoạn 2021-2024, cùng với sự mở rộng về quy mô mô hình và số lượng điểm du lịch nông nghiệp, nhu cầu sử dụng đất gắn với sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm ngày càng gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về quy hoạch, cấp phép và sử dụng đất bền vững.

Thực tiễn cho thấy, nhiều địa phương trong vùng như Quảng Nam, Bình Định, Ninh Thuận, Khánh Hòa đã có bước đi ban đầu trong việc bố trí quỹ đất cho DLNN, song mức độ đồng bộ còn hạn chế, đặc biệt ở các khâu hạ tầng giao thông kết nối, cơ sở lưu trú, hệ thống xử lý môi trường và hạ tầng số phục vụ du lịch thông minh. Việc phân bổ và khai thác đất đai chưa thật sự gắn kết với chiến lược phát triển du lịch tổng thể của vùng khiến nhiều mô hình DLNN vẫn mang tính tự phát, quy mô nhỏ, thiếu liên kết chuỗi giá trị.

Bảng dưới đây trình bày thực trạng phân bổ quỹ đất và mức đầu tư hạ tầng phục vụ DLNN vùng Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2021-2024, là cơ sở để đánh giá mức độ sẵn sàng về điều kiện vật chất - kỹ thuật và tiềm năng mở rộng mô hình trong thời gian tới.

Bảng 13. Diện tích đất phục vụ phát triển du lịch nông nghiệp các tỉnh, thành vùng Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2020–2024

(Đơn vị: ha)

Tỉnh/Thành phố	2020	2021	2022	2023	2024 (ước)
Quảng Nam	475	575	675	775	875
Đà Nẵng	90	130	150	170	190
Khánh Hòa	650	775	875	975	1.075
Bình Định	225	300	375	425	475
Phú Yên	175	225	275	325	375
Ninh Thuận	325	425	500	575	650
Bình Thuận	375	450	525	605	675
Quảng Ngãi	125	175	200	225	275
Tổng	2.440	3.055	3.600	4.100	4.590

Nguồn: Ước tính của nhóm nghiên cứu dựa trên: (1) *Niên giám Thống kê đất đai 2023*, Bộ Tài nguyên và Môi trường - chỉ tiêu "Đất nông nghiệp" và "Đất phi nông nghiệp khác"; (2) *Báo cáo hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất các tỉnh Duyên hải Nam Trung*

Bộ giai đoạn 2021-2030; (3) Thông tin về các dự án, quy hoạch khu du lịch nông nghiệp - sinh thái được công bố trên cổng thông tin UBND các tỉnh; (4) Diện tích các mô hình DLNN cụ thể được công khai (fanpage, website, báo chí); (5) Phương pháp ước lượng: Số lượng mô hình DLNN (Bảng 5) × Diện tích trung bình mỗi mô hình (dựa trên khảo sát thông tin công khai của 120 mô hình tiêu biểu). Dữ liệu truy cập tại <https://monre.gov.vn> và cổng thông tin các tỉnh, tháng 11-12/2024.

Ghi chú: Đất phục vụ DLNN bao gồm đất nông nghiệp sử dụng đa mục đích (vừa sản xuất vừa du lịch) và đất dịch vụ du lịch sinh thái. Diện tích trung bình ~7-8 ha/mô hình bao gồm cả các dự án DLNN lớn (20-50 ha) tại Ninh Thuận, Khánh Hòa và Quảng Nam, trong khi các mô hình nhỏ (homestay, farmstay) chỉ chiếm 0.5-3 ha. Số liệu là ước tính do không có thống kê chính thức riêng, sai số có thể ±25-30%.

Giai đoạn 2020-2024, diện tích đất dành cho DLNN tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tăng bình quân 15–20%/năm, tương ứng gần gấp đôi so với năm 2020. Các địa phương có diện tích mở rộng nhanh nhất là Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên và Quảng Ngãi, với mức tăng trên 100%. Quảng Nam và Khánh Hòa vẫn là hai tỉnh có quy mô đất phục vụ DLNN lớn nhất khu vực, phản ánh định hướng phát triển DLNN gắn với sản phẩm du lịch đặc trưng. Sự mở rộng quỹ đất đã tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các mô hình nông nghiệp trải nghiệm, trang trại sinh thái và điểm du lịch cộng đồng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

Phần lớn đất phát triển DLNN là đất nông nghiệp chuyển đổi linh hoạt theo hướng tích hợp sinh thái - sản xuất - du lịch, góp phần hình thành các vùng du lịch nông nghiệp trọng điểm như Hội An - Cẩm Thanh (Quảng Nam), Nam Yên - Hòa Bắc (Đà Nẵng), Ninh Hải (Ninh Thuận).

Thách thức lớn nhất đối với nguồn lực đất đai và hạ tầng nằm ở khía cạnh chính sách và quy hoạch. Mặc dù có sự linh hoạt trong chuyển đổi đất, nhưng khung chính sách vẫn chưa đồng bộ, đặc biệt là trong việc cấp phép chuyển đổi đất nông nghiệp phục vụ du lịch. Việc thiếu một cơ chế rõ ràng, thống nhất có thể gây ra rào cản pháp lý và làm chậm quá trình đầu tư, nhất là đối với các nhà đầu tư lớn. Do đó, để đảm bảo sự phát triển bền vững và mở rộng quy mô, việc hoàn thiện cơ chế chính sách, đặc biệt là việc phân cấp quản lý và cấp phép đất đai, là nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên.

Bảng 14. Hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ phát triển du lịch nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2020-2024

(Đơn vị: Dự án)

Loại hạ tầng	2020-2021	2022	2023	2024 (ước)
Đường giao thông nông thôn	35	48	53	65
Cấp thoát nước	18	28	33	45
Nhà vệ sinh công cộng	23	33	38	50
Biển chỉ dẫn du lịch	13	23	28	40
Khu dừng, đỗ xe	8	14	18	25
Internet/WiFi công cộng	7	13	18	30
Tổng số	103	159	188	255

Nguồn: Tổng hợp từ: (1) Báo cáo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 - Văn phòng Điều phối NTM Trung ương; (2) Kế hoạch phát triển du lịch nông thôn của các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định theo Quyết định 922/QĐ-TTg; (3) Báo cáo tình hình đầu tư công các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ (2020-2024); (4) Thông tin về các dự án hạ tầng nông thôn từ cổng thông tin điện tử UBND các tỉnh; (5) Các bài báo về xây dựng hạ tầng du lịch nông thôn trên

BNews, Báo Nông nghiệp VN, báo địa phương (2020-2024). Dữ liệu truy cập tại <https://www.nongthonmoi.gov.vn> và <https://mard.gov.vn>, tháng 11-12/2024.

Ghi chú: Số lượng dự án là tổng hợp các dự án hạ tầng có liên quan đến phát triển du lịch nông thôn (không chỉ riêng DLNN), bao gồm các dự án từ ngân sách nhà nước và xã hội hóa. Sai số ước tính $\pm 15-20\%$.

Qua bảng trên, có thể thấy hạ tầng phục vụ du lịch nông nghiệp (DLNN) trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có xu hướng phát triển rõ rệt trong giai đoạn 2020-2024. Tổng số dự án hạ tầng tăng từ khoảng hơn 100 dự án giai đoạn 2020-2021 lên 255 dự án năm 2024, tức tăng hơn 2,5 lần sau bốn năm. Mức tăng này chủ yếu nhờ nguồn vốn từ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kết hợp với các dự án xã hội hóa được khuyến khích tại các địa phương trọng điểm du lịch.

Trong các hạng mục đầu tư, đường giao thông nông thôn, cấp thoát nước và nhà vệ sinh công cộng chiếm tỷ trọng lớn nhất, đóng vai trò trực tiếp trong việc nâng cao năng lực phục vụ du khách và kết nối các điểm DLNN. Hạ tầng kỹ thuật số (Internet, WiFi công cộng) có tốc độ tăng mạnh nhất, từ mức trung bình chỉ 6-7 dự án giai đoạn 2020-2021 lên 30 dự án năm 2024, tương đương mức tăng hơn 360%, phản ánh xu hướng chuyển đổi số trong quảng bá, đặt dịch vụ và quản lý hoạt động du lịch.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại sự chênh lệch đầu tư giữa các địa phương. Các tỉnh như Quảng Nam, Khánh Hòa và Bình Thuận đã phát triển tương đối đồng bộ các loại hạ tầng hỗ trợ DLNN, trong khi Phú Yên và Quảng Ngãi vẫn còn hạn chế về biển chỉ dẫn du lịch, khu dừng đỗ xe và hạ tầng số. Thực trạng này cho thấy nhu cầu cấp thiết về liên kết vùng, chia sẻ nguồn lực đầu tư, đồng thời lồng ghép các chương trình phát triển hạ tầng nông thôn với chiến lược phát triển DLNN bền vững và chuyển đổi số du lịch nông nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.

2.2.5. Nguồn lực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo

Bên cạnh các nguồn lực truyền thống như đất đai, hạ tầng kỹ thuật và tài chính, nguồn lực công nghệ số đang nổi lên như một yếu tố quyết định trong quá trình huy động đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch nông nghiệp (DLNN). Việc ứng dụng công nghệ số giúp tối ưu hóa quy trình quản lý, quảng bá, bán hàng, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và thị trường.

Từ năm 2020 đến nay, cùng với tiến trình chuyển đổi số quốc gia, nhiều địa phương trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đã triển khai mạnh mẽ các mô hình DLNN ứng dụng công nghệ thông tin, như xây dựng website, fanpage quảng bá, áp dụng hệ thống đặt phòng trực tuyến (OTA), thanh toán điện tử, và bán hàng qua sàn thương mại điện tử (TMĐT). Bên cạnh đó, việc thử nghiệm mô hình nông nghiệp thông minh (smart farming) cũng được lồng ghép trong các dự án nông thôn mới nâng cao.

Để đánh giá mức độ phát triển và hiệu quả ứng dụng công nghệ số trong DLNN vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, nhóm nghiên cứu tổng hợp số liệu từ các báo cáo chuyển đổi số quốc gia, báo cáo ngành du lịch và các sở ban ngành địa phương. Kết quả được thể hiện qua các bảng sau:

Bảng 15. Mức độ ứng dụng công nghệ số trong phát triển du lịch nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2020-2024

Chỉ tiêu	2020-2021	2022	2023	2024 (ước)
Mô hình ứng dụng công nghệ số (%)	25	38	52	68
Tỷ lệ chuyển đổi số cơ sở DLNN (%)	12	18	28	40
Website/Fanpage quảng bá (%)	15	25	35	48
Đặt phòng trực tuyến (OTA) (%)	8	15	25	35
Thanh toán trực tuyến (%)	10	18	28	42

Nông nghiệp thông minh (ứng dụng IoT, QR) (%)	5	10	18	28
Bán hàng online (TMĐT) (%)	6	12	20	30

Nguồn: Tổng hợp từ: (1) Báo cáo Chuyển đổi số Quốc gia 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông; (2) Báo cáo "Chuyển đổi số trong ngành du lịch Việt Nam 2024", Tổng cục Du lịch; (3) Báo cáo tình hình triển khai chuyển đổi số các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ; (4) Thống kê số lượng cơ sở có website/fanpage, tham gia OTA từ các nền tảng: Booking.com, Agoda.com, Traveloka.vn (tháng 11/2024); (5) Thông tin về các mô hình nông nghiệp thông minh từ Chương trình OCOP và báo chí chuyên ngành. Tỷ lệ % các chỉ tiêu được ước tính dựa trên mẫu 180 mô hình DLNN có thông tin công khai. Dữ liệu truy cập tại <https://mic.gov.vn> và <https://vietnamtourism.gov.vn>, tháng 11-12/2024.

Qua bảng trên, có thể thấy ứng dụng công nghệ số trong du lịch nông nghiệp (DLNN) tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có bước phát triển nhanh trong giai đoạn 2020-2024. Tỷ lệ cơ sở DLNN áp dụng công nghệ số tăng từ khoảng 25% lên 68%, tương đương mức tăng hơn 170%, thể hiện xu hướng chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình quảng bá truyền thống sang mô hình số hóa toàn diện.

Các chỉ tiêu có tốc độ tăng cao nhất gồm nông nghiệp thông minh (IoT, mã QR) tăng hơn 4,5 lần và bán hàng trực tuyến (TMĐT) tăng gấp 5 lần, phản ánh sự thay đổi tích cực trong cách thức quản lý, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm du lịch nông nghiệp. Đáng chú ý, hình thức đặt phòng và thanh toán trực tuyến (OTA, e-payment) tăng mạnh, minh chứng cho sự lan tỏa của chuyển đổi số vào hoạt động kinh doanh thực tiễn tại các điểm DLNN.

Bảng 16. Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động du lịch nông nghiệp theo từng tỉnh, thành vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2024

Tỉnh/Thành phố	Website/Fanpage (%)	Đặt phòng trực tuyến OTA (%)	Thanh toán trực tuyến (%)	Nông nghiệp thông minh (%)	Bán hàng online TMĐT (%)	Tỷ lệ ứng dụng CN số tổng thể (%)
Quảng Nam	45	30	38	22	32	33
Đà Nẵng	55	40	48	30	38	42
Khánh Hòa	52	38	46	25	35	39
Bình Định	50	35	42	25	33	37
Phú Yên	38	25	32	18	27	28
Ninh Thuận	40	28	35	20	30	31
Bình Thuận	48	35	40	24	33	36
Quảng Ngãi	35	22	28	15	25	25
Toàn vùng (TB)	45	32	39	22	32	34

Nguồn: Tổng hợp từ: (1) Báo cáo Chuyển đổi số Quốc gia 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông; (2) Báo cáo "Chuyển đổi số trong ngành du lịch Việt Nam 2024", Tổng cục Du lịch; (3) Báo cáo tình hình triển khai chuyển đổi số các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ; (4) Thống kê số lượng cơ sở có website/fanpage, tham gia OTA từ các nền tảng: Booking.com, Agoda.com, Traveloka.vn (tháng 11/2024); (5) Thông tin về các mô hình nông nghiệp thông minh từ Chương trình OCOP và báo chí chuyên ngành. Tỷ lệ % các

chỉ tiêu được ước tính dựa trên mẫu 180 mô hình DLNN có thông tin công khai. Dữ liệu truy cập tại <https://mic.gov.vn> và <https://vietnamtourism.gov.vn>, tháng 11-12/2024.

Ghi chú: Tỷ lệ % các chỉ tiêu được ước tính dựa trên khảo sát mẫu khoảng 180 mô hình DLNN có thông tin công khai rõ ràng trong toàn vùng. Sai số ước tính khoảng $\pm 15-20\%$.

Qua bảng trên, ta thấy mức độ ứng dụng công nghệ số trong du lịch nông nghiệp (DLNN) có sự khác biệt đáng kể giữa các địa phương trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bình Thuận là những địa phương dẫn đầu khu vực, với tỷ lệ ứng dụng công nghệ số tổng thể đạt từ 36-42%, phản ánh định hướng phát triển du lịch thông minh và khả năng tiếp cận sớm các nền tảng số. Trong khi đó, Phú Yên và Quảng Ngãi vẫn ở mức thấp hơn trung bình vùng (25-28%), chủ yếu do hạn chế về nhân lực công nghệ, năng lực quản trị số và hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ. Thực trạng này cho thấy sự chênh lệch vùng trong tiến trình chuyển đổi số DLNN, đặc biệt giữa các trung tâm du lịch phát triển (như Đà Nẵng, Khánh Hòa) và các tỉnh có nền nông nghiệp truyền thống (như Phú Yên, Quảng Ngãi). Trong thời gian tới, việc đầu tư phát triển nền tảng số, tăng cường đào tạo nhân lực kỹ thuật, hỗ trợ chuyển đổi số cho các cơ sở DLNN nhỏ và hộ gia đình sẽ là yếu tố then chốt thúc đẩy chuyển đổi số bền vững, qua đó nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực đầu tư và năng lực cạnh tranh cho du lịch nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Đánh giá tình hình huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ sở hữu nguồn tài nguyên tự nhiên và nông nghiệp phong phú, đa dạng từ cánh đồng lúa, vườn cây, trang trại chăn nuôi đến làng nghề truyền thống mang đậm bản sắc địa phương. Sự kết hợp giữa cảnh quan ven biển đặc trưng và hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng tạo ra nền tảng thuận lợi để phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp (DLNN) gắn với sinh kế bền vững. Trong những năm gần đây, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19, xu hướng du lịch xanh, du lịch trải nghiệm và gắn kết cộng đồng phát triển mạnh mẽ, góp phần hình thành hàng trăm mô hình farmstay, homestay, tour nông trại trải nghiệm mùa vụ tại các địa phương như Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận.

Tuy nhiên, quá trình phát triển DLNN của vùng vẫn thiếu tính định hướng và còn mang yếu tố tự phát. Phần lớn các mô hình hoạt động ở quy mô nhỏ, dựa trên nguồn lực hộ gia đình hoặc nhóm cộng đồng, với cơ sở hạ tầng còn hạn chế. Các điều kiện thiết yếu như giao thông kết nối, biển chỉ dẫn, hệ thống vệ sinh, xử lý môi trường ở nhiều điểm du lịch chưa đạt chuẩn, ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách. Chất lượng dịch vụ và năng lực quản lý còn chênh lệch giữa các địa phương; đội ngũ nhân lực du lịch thiếu kiến thức tổng hợp về nghiệp vụ, nông nghiệp và văn hóa bản địa. Việc liên kết với doanh nghiệp lữ hành và các nền tảng số còn yếu, khiến lượng khách chưa ổn định và phụ thuộc nhiều vào thời vụ nông nghiệp.

Dẫu vậy, cơ hội phát triển DLNN tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn hết sức rộng mở. Thị trường du lịch nội địa đang mở rộng nhanh, đặc biệt là nhóm khách trẻ, gia đình, học sinh - sinh viên và du khách tìm kiếm trải nghiệm nông thôn. Các chương trình liên kết vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, cùng xu hướng toàn cầu về du lịch bền vững và kinh tế xanh, đang tạo môi trường thuận lợi để DLNN trở thành ngành kinh tế dịch vụ mới của khu vực. Việc gắn kết trải nghiệm nông nghiệp - văn hóa - đặc sản địa phương giúp gia tăng giá trị cho sản phẩm du lịch, đồng thời góp phần nâng cao thu nhập, giữ chân lao động nông thôn và bảo tồn văn hóa truyền thống.

Để tận dụng cơ hội và khắc phục những tồn tại hiện nay, các địa phương cần tập trung vào bốn định hướng trọng tâm:

Nâng cao năng lực quản lý và chất lượng dịch vụ của các mô hình DLNN thông qua đào tạo, tập huấn chuyên môn và chuẩn hóa quy trình vận hành.

Cải thiện hạ tầng thiết yếu tại điểm đến, bao gồm giao thông, biển chỉ dẫn, nhà vệ sinh, hạ tầng số và hệ thống xử lý môi trường.

Phát triển sản phẩm DLNN đặc trưng gắn với câu chuyện văn hóa - lịch sử địa phương, tạo bản sắc và lợi thế cạnh tranh riêng từng tỉnh, từng vùng sinh thái.

Tăng cường liên kết vùng, hợp tác với doanh nghiệp lữ hành, sàn thương mại điện tử và nền tảng số, mở rộng kênh quảng bá - tiêu thụ sản phẩm, hướng đến phát triển chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp bền vững.

Tổng thể, du lịch nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đang ở giai đoạn khởi phát mạnh mẽ, sở hữu nhiều lợi thế tự nhiên, nông nghiệp và văn hóa đặc sắc, song cũng đối mặt với những thách thức về tổ chức, hạ tầng và chất lượng dịch vụ. Nếu được định hướng phát triển đúng tầm, đầu tư trọng điểm và khai thác hợp lý mối liên kết giữa nông nghiệp - biển - văn hóa, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hoàn toàn có thể trở thành khu vực dẫn đầu cả nước về phát triển du lịch nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập nông dân, thúc đẩy kinh tế nông thôn và phát triển bền vững kinh tế - xã hội của vùng.

2.3. Khảo sát nhân tố tác động đến khả năng huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp

2.3.1 Kết quả điều tra khảo sát

2.3.1.1. Mô tả mẫu nghiên cứu.

Dữ liệu được thu thập tại một số các tỉnh, thành thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận. Đối tượng khảo sát bao gồm các nhóm: người dân, hộ làm nông nghiệp, doanh nghiệp, cán bộ địa phương, cán bộ quản lý, chuyên gia và nhà nghiên cứu. Tổng số phiếu khảo sát được phát ra là 375 phiếu, có 352 phiếu có hồi đáp hợp lệ đưa vào thực hiện nghiên cứu định lượng. Dữ liệu khảo sát được thu thập từ 352 phiếu hợp lệ tại các tỉnh, thành vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và được xử lý bằng các phương pháp phân tích Cronbach's Alpha, nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy tuyến tính bội.

(1) Đối với đối tượng khảo sát là Nông hộ, số phiếu khảo sát có dữ liệu đảm bảo là 207 phiếu, kết quả cụ thể như sau:

- Giới tính: Nam có số phiếu là 149 chiếm 72%, Nữ có số phiếu là 58 chiếm 28%;
- Trình độ học vấn: Tiểu học có số phiếu là 130 chiếm 63%, THCS có số phiếu là 44 chiếm 21%, THPT có số phiếu là 17 chiếm 8%, TC có số phiếu là 10 chiếm 5% và CD/ĐH có số phiếu là 6 chiếm 3%;
- Nghề nghiệp chính: Làm nông có số phiếu là 149 chiếm 72%, Kinh doanh nhỏ có số phiếu là 41 chiếm 20%, Khác có số phiếu là 17 chiếm 8%;
- Địa phương: tùy theo điều kiện tự nhiên và tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp, nhóm tác giả phân bổ số phiếu như sau: Đà Nẵng 22 phiếu, Quảng Nam 34 phiếu, Quảng Ngãi 23 phiếu, Bình Định 29 phiếu, Phú Yên 21 phiếu, Khánh Hoà 28 phiếu, Ninh Thuận 23 phiếu và Bình Thuận 27 phiếu;
- Tham gia hoạt động DLNN: Đã từng tham gia 56 phiếu chiếm tỷ lệ 27%; Không tham gia 151 phiếu chiếm tỷ lệ 73%.

(2) Đối với đối tượng khảo sát là Doanh nghiệp, số phiếu khảo sát có dữ liệu đảm bảo là 62 phiếu, kết quả cụ thể như sau:

- Loại hình doanh nghiệp: Hộ kinh doanh cá thể có số phiếu là 45 chiếm 73%, Công ty TNHH có số phiếu là 9 chiếm 15%, CTCP có số phiếu là 6 chiếm 10%, Khác có số phiếu là 2 chiếm 2%;

- Địa phương: tùy tiềm năng kinh doanh du lịch nói chung và du lịch nông nghiệp nói riêng, nhóm tác giả phân bổ số phiếu như sau: Đà Nẵng 05 phiếu, Quảng Nam 11 phiếu, Quảng Ngãi 05 phiếu, Bình Định 09 phiếu, Phú Yên 07 phiếu, Khánh Hoà 09 phiếu, Ninh Thuận 07 phiếu và Bình Thuận 09 phiếu;

- Hoạt động có liên quan đến DLNN: Liên quan 60 phiếu chiếm tỷ lệ 97%; Không liên quan 02 phiếu chiếm tỷ lệ 3%.

(3) Đối với đối tượng khảo sát là Cán bộ, số phiếu khảo sát có dữ liệu đảm bảo là 46 phiếu, kết quả cụ thể như sau:

- Đơn vị công tác: Sở Tài chính có số phiếu là 05 chiếm 10%, Sở Nông nghiệp và Môi trường có số phiếu là 17 chiếm 37%, Sở Xây dựng có số phiếu là 06 chiếm 12%, Sở Khoa học, Công nghệ và Truyền thông có số phiếu là 03 chiếm 7%, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có số phiếu là 15 chiếm 34%;

- Vị trí công tác: Cán bộ chuyên trách có số phiếu là 23 chiếm 51%, Trưởng/Phó phòng có số phiếu là 14 chiếm 31%, Lãnh đạo cấp Sở có số phiếu là 06 chiếm 12%, Khác có số phiếu 3 chiếm 6%;

- Địa phương: tùy theo điều kiện tự nhiên và tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp, nhóm tác giả phân bổ số phiếu như sau: Đà Nẵng 05 phiếu, Quảng Nam 07 phiếu, Quảng Ngãi 06 phiếu, Bình Định 06 phiếu, Phú Yên 05 phiếu, Khánh Hoà 07 phiếu, Ninh Thuận 05 phiếu và Bình Thuận 05 phiếu;

- Thâm niên công tác trong ngành: Dưới 3 năm 01 phiếu chiếm tỷ lệ 3%; 3-5 năm 03 phiếu chiếm tỷ lệ 6%, 6-10 năm 06 phiếu chiếm tỷ lệ 12%, trên 10 năm 36 phiếu chiếm tỷ lệ 79%.

- Trình độ học vấn: Đại học có số phiếu là 06 chiếm 14%, Thạc sĩ có số phiếu là 37 chiếm 79%, Tiến sĩ có số phiếu là 02 chiếm 5%, Khác có số phiếu là 01 chiếm 2%;

(4) Đối với đối tượng khảo sát là Chuyên gia/Nhà nghiên cứu, số phiếu khảo sát có dữ liệu đảm bảo là 37 phiếu, kết quả cụ thể như sau:

- Kinh nghiệm nghiên cứu về DLNN: Dưới 5 năm 03 phiếu chiếm tỷ lệ 9%; 5-10 năm 05 phiếu chiếm tỷ lệ 29%;

- Tham gia cố vấn, phản biện hoặc triển khai mô hình DLNN: Đã từng tham gia 29 phiếu chiếm tỷ lệ 79%; Không tham gia 08 phiếu chiếm tỷ lệ 21%.

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ có số phiếu là 09 chiếm 25%, Tiến sĩ có số phiếu là 26 chiếm 69%, Khác có số phiếu là 02 chiếm 6%;

2.3.1.2. Mô tả mẫu thống kê.

Nghiên cứu tiến hành khảo sát và thu thập được 352 phiếu trả lời hợp lệ, đáp ứng yêu cầu về kích thước mẫu tối thiểu phục vụ cho các phân tích thống kê như phân tích nhân tố khám phá (EFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Bộ dữ liệu gồm 31 biến quan sát, được phân thành sáu nhóm nhân tố độc lập và một nhóm biến phụ thuộc, phản ánh đầy đủ các khía cạnh tác động đến khả năng huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Cụ thể, các nhóm nhân tố bao gồm:

Chính sách và pháp luật (CS) – 5 biến quan sát, tập trung đánh giá tính phù hợp, minh bạch, ổn định và mức độ hỗ trợ của hệ thống chính sách, pháp luật đối với phát triển du lịch nông nghiệp.

Hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ (HT) – 4 biến quan sát, phản ánh mức độ đáp ứng của kết cấu hạ tầng giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc và các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu.

Sự tham gia của cộng đồng (CD) – 4 biến quan sát, đo lường mức độ tham gia thực chất của cộng đồng địa phương vào các hoạt động du lịch nông nghiệp, từ khâu lập kế hoạch, vận hành đến hưởng lợi.

Tiềm năng tài nguyên du lịch (TN) – 5 biến quan sát, tập trung vào giá trị, tính độc đáo và khả năng khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa phục vụ du lịch.

Thị trường và nhu cầu khách du lịch (TT) – 5 biến quan sát, phản ánh xu hướng, nhu cầu và thị hiếu của khách du lịch đối với sản phẩm du lịch nông nghiệp.

Năng lực nội tại của chủ thể đầu tư (NL) – 4 biến quan sát, đánh giá khả năng quản trị, nguồn lực tài chính, năng lực đổi mới và khả năng liên kết của các chủ thể tham gia đầu tư.

Khả năng huy động nguồn lực (HD) – 4 biến quan sát, đo lường hiệu quả trong việc thu hút vốn, nhân lực, cơ sở vật chất và hợp tác từ các nguồn lực trong và ngoài địa phương.

Toàn bộ 352 phiếu khảo sát hợp lệ được đưa vào phân tích. Các biến được đo lường bằng thang đo Likert 5 mức (từ 1 – “Hoàn toàn không đồng ý” đến 5 – “Hoàn toàn đồng ý”), kết quả thống kê mô tả cụ thể như sau:

Bảng 2. Thống kê mô tả các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng huy động nguồn lực phát triển mô hình DLNN

Ký hiệu	Các nhân tố	Điểm trung bình	Độ lệch chuẩn
Chính sách và pháp luật (CS)			
CS1	Chính quyền địa phương có chính sách khuyến khích đầu tư DLNN.	3.449	0.606
CS2	Có quy định rõ ràng về sử dụng đất cho phát triển DLNN.	3.438	0.576
CS3	Cơ chế ưu đãi thuế cho nhà đầu tư vào DLNN là hợp lý.	3.460	0.617
CS4	Có quy chế phân cấp rõ ràng giữa trung ương và địa phương trong phát triển du lịch nông nghiệp.	3.466	0.584
CS5	Chính sách hỗ trợ DLNN được thực hiện ổn định và minh bạch.	3.463	0.569
Hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ (HT)			
HT1	Giao thông kết nối đến khu vực DLNN thuận tiện.	3.477	0.631
HT2	Dịch vụ lưu trú, ăn uống quanh khu DLNN phát triển.	3.528	0.603
HT3	Có trung tâm hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho DLNN.	3.545	0.634
HT4	Cơ sở hạ tầng số (internet, công nghệ thông tin) hỗ trợ hiệu quả hoạt động DLNN.	3.540	0.617
Sự tham gia của cộng đồng (CD)			
CD1	Người dân địa phương tích cực tham gia vào hoạt động DLNN.	3.554	0.625
CD2	Cộng đồng có vai trò trong quản lý các hoạt động DLNN.	3.540	0.648
CD3	Có sự chia sẻ lợi ích rõ ràng giữa các bên tham gia DLNN.	3.531	0.644
CD4	Cộng đồng được tham gia đóng góp ý kiến trong hoạch định chính sách phát triển DLNN.	3.560	0.633
Tiềm năng tài nguyên du lịch (TN)			

TN1	Khu vực có cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn, thuận lợi phát triển DLNN.	3.491	0.636
TN2	Địa phương có nhiều giá trị văn hóa, lễ hội, phong tục tập quán đặc sắc thu hút khách du lịch.	3.474	0.613
TN3	Các sản phẩm nông nghiệp truyền thống (âm thực, thủ công, đặc sản) có thể phát triển thành sản phẩm du lịch đặc trưng.	3.491	0.613
TN4	Hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng tạo điều kiện cho các hoạt động trải nghiệm du lịch.	3.477	0.631
TN5	Tài nguyên thiên nhiên tại địa phương còn nguyên sơ, ít bị tác động bởi đô thị hóa.	3.511	0.622
Thị trường, nhu cầu khách du lịch (TT)			
TT1	Số lượng khách du lịch đến địa phương có xu hướng tăng trong những năm gần đây.	3.480	0.618
TT2	Khách du lịch có nhu cầu trải nghiệm thực tế các hoạt động nông nghiệp (trồng trọt, thu hoạch, chế biến...).	3.500	0.609
TT3	Khách du lịch quan tâm đến các sản phẩm nông nghiệp sạch, hữu cơ, đặc sản địa phương.	3.514	0.589
TT4	Địa phương đã có nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến thu hút khách du lịch nông nghiệp.	3.497	0.613
TT5	Khách du lịch quốc tế bắt đầu quan tâm và tham gia các hoạt động du lịch nông nghiệp tại địa phương.	3.506	0.622
Năng lực của chủ thể tham gia làm du lịch nông nghiệp (NL)			
NL1	Chủ thể đầu tư có đủ vốn để triển khai mô hình DLNN.	3.474	0.589
NL2	Có kiến thức và kinh nghiệm vận hành mô hình DLNN.	3.506	0.632
NL3	Có khả năng kết nối với các bên liên quan (người dân, chính quyền, doanh nghiệp...)	3.494	0.632
NL4	Chủ thể đầu tư có năng lực ứng dụng công nghệ vào hoạt động DLNN.	3.463	0.621
Khả năng huy động nguồn lực đầu tư (HD)			
HD1	Mô hình DLNN tại địa phương dễ thu hút vốn đầu tư.	3.486	0.501
HD2	Các nhân tố tại địa phương giúp thúc đẩy quá trình huy động nguồn lực.	3.491	0.501
HD3	Các bên liên quan sẵn sàng phối hợp và đầu tư phát triển DLNN.	3.480	0.500
HD4	Có hệ thống chính sách và tổ chức hỗ trợ quá trình huy động nguồn lực DLNN hiệu quả.	3.509	0.501

(Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu SPSS)

Kết quả thống kê mô tả sơ bộ theo bảng trên cho thấy: (phụ lục 01)

Giá trị trung bình (Mean) của các biến độc lập dao động từ 3,43 đến 3,56, phản ánh xu hướng đánh giá ở mức trên trung bình; điều này cho thấy các yếu tố đã có những điều kiện nhất định để phát huy nhưng vẫn tồn tại dư địa cải thiện.

Độ lệch chuẩn (Std. Deviation) nằm trong khoảng 0,56 đến 0,65, cho thấy mức độ phân tán vừa phải và sự ổn định tương đối của dữ liệu thu thập.

Nhóm biến phụ thuộc (HD) đạt giá trị trung bình từ 3,48 đến 3,51 với độ lệch chuẩn khoảng 0,50, phản ánh sự đồng thuận tương đối cao của các đối tượng khảo sát về khả năng huy động nguồn lực.

Một số điểm nổi bật theo nhóm nhân tố:

Chính sách và pháp luật: Biến “Chính sách ưu đãi đầu tư” có giá trị trung bình cao nhất (~3,56), thể hiện sự ghi nhận tích cực từ phía các đối tượng khảo sát.

Hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ: Đánh giá ở mức đồng đều, trong đó “Hạ tầng giao thông” được đồng thuận cao về tầm quan trọng và mức độ đáp ứng.

Sự tham gia của cộng đồng: Nhìn chung được đánh giá tích cực, nhưng “Sự tham gia vào công tác quản lý, vận hành” còn hạn chế, gợi ý cần tăng cường cơ chế khuyến khích cộng đồng tham gia.

Tiềm năng tài nguyên du lịch: Các tiêu chí về tài nguyên bản địa và giá trị văn hóa được đánh giá cao (Mean > 3,5), phù hợp với đặc điểm vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Thị trường và nhu cầu: Mức độ đồng thuận cao, nhất là trong bối cảnh hậu COVID-19 khi nhu cầu trải nghiệm du lịch gắn với nông nghiệp – văn hóa gia tăng rõ rệt.

Năng lực nội tại: “Khả năng đổi mới sản phẩm” được đánh giá tích cực, song “Nguồn tài chính ổn định” vẫn là điểm yếu cần cải thiện.

Nhìn chung, bộ dữ liệu đảm bảo độ ổn định, không phát hiện giá trị ngoại lai đáng kể, đủ điều kiện triển khai các bước phân tích tiếp theo, bao gồm kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha, EFA, CFA và SEM, nhằm kiểm tra và khẳng định các giả thuyết nghiên cứu.

2.3.1.3. Đánh giá thang đo

Trong khuôn khổ nghiên cứu này, hệ thống thang đo được thiết kế nhằm lượng hóa sáu nhóm nhân tố độc lập ảnh hưởng đến khả năng huy động nguồn lực phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại các tỉnh, thành vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, cùng với một biến phụ thuộc. Cụ thể:

Chính sách và pháp luật (CS): đo lường bằng 5 biến quan sát (CS1–CS5);

Hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ (HT): đo lường bằng 4 biến quan sát (HT1–HT4);

Sự tham gia của cộng đồng (CD): đo lường bằng 4 biến quan sát (CD1–CD4);

Tiềm năng tài nguyên du lịch (TN): đo lường bằng 5 biến quan sát (TN1–TN5);

Thị trường và nhu cầu khách du lịch (TT): đo lường bằng 5 biến quan sát (TT1–TT5);

Năng lực nội tại của chủ thể đầu tư (NL): đo lường bằng 4 biến quan sát (NL1–NL4);

Khả năng huy động nguồn lực (HD) – biến phụ thuộc: đo lường bằng 4 biến quan sát (HD1–HD4).

Đánh giá độ tin cậy của thang đo Trong nghiên cứu này, độ tin cậy của hệ thống thang đo được kiểm định bằng hệ số Cronbach’s Alpha nhằm đảm bảo tính nhất quán nội tại giữa các biến quan sát. Kết quả cho thấy, tất cả các thang đo đều có hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0,3 và hệ số Cronbach’s Alpha vượt ngưỡng 0,6 (đã số đạt trên 0,9), phản ánh mức độ tin cậy rất cao. Cụ thể, thành phần Chính sách và pháp luật (CS) gồm 5 biến quan sát có Cronbach’s Alpha = 0,916; Hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ (HT) gồm 4 biến quan sát với Cronbach’s Alpha = 0,899; Sự tham gia của cộng đồng (CD) gồm 4 biến quan sát với Cronbach’s Alpha = 0,906; Tiềm năng tài nguyên du lịch (TN) gồm 5 biến quan sát với Cronbach’s Alpha = 0,926; Thị trường và nhu cầu khách du lịch (TT) gồm 5 biến quan sát với Cronbach’s Alpha = 0,922; Năng lực của chủ thể tham gia làm du lịch nông nghiệp (NL) gồm 4 biến quan sát với Cronbach’s Alpha = 0,908. Đối với biến phụ

thuộc Khả năng huy động nguồn lực (HD), hệ số Cronbach's Alpha đạt mức 0,941 - cao nhất trong các thang đo. Như vậy, toàn bộ 6 nhóm nhân tố độc lập và biến phụ thuộc đều đạt yêu cầu thống kê về độ tin cậy và được đưa vào các bước phân tích nhân tố và mô hình hồi quy tiếp theo.

Đánh giá độ tin cậy của thang đo: Trong nghiên cứu này, độ tin cậy của hệ thống thang đo được kiểm định bằng hệ số Cronbach's Alpha nhằm đảm bảo tính nhất quán nội tại giữa các biến quan sát. Kết quả cho thấy, tất cả các thang đo đều có hệ số tương quan biến -tổng lớn hơn 0,3 và hệ số Cronbach's Alpha vượt ngưỡng 0,6 (đa số đạt trên 0,9), phản ánh mức độ tin cậy rất cao.

Cụ thể, thành phần Chính sách và pháp luật (CS) gồm 5 biến quan sát có Cronbach's Alpha = 0,916; Hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ (HT) gồm 4 biến quan sát với Cronbach's Alpha = 0,899; Sự tham gia của cộng đồng (CD) gồm 4 biến quan sát với Cronbach's Alpha = 0,906; Tiềm năng tài nguyên du lịch (TN) gồm 5 biến quan sát với Cronbach's Alpha = 0,926; Thị trường và nhu cầu khách du lịch (TT) gồm 5 biến quan sát với Cronbach's Alpha = 0,922; Năng lực nội tại của chủ thể đầu tư (NL) gồm 4 biến quan sát với Cronbach's Alpha = 0,908. Đối với biến phụ thuộc Khả năng huy động nguồn lực (HD), hệ số Cronbach's Alpha đạt mức 0,941-cao nhất trong các thang đo.

Như vậy, toàn bộ 6 nhóm nhân tố độc lập và biến phụ thuộc đều đạt yêu cầu thống kê về độ tin cậy và được đưa vào các bước phân tích nhân tố và mô hình hồi quy tiếp theo.

Bảng 3. Hệ số Cronbach's Alpha của thang đo

Nhân tố	Ký hiệu	Số biến quan sát	Cronbach's Alpha
Chính sách và pháp luật	CS	05	0,916
Hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ	HT	04	0,899
Sự tham gia của cộng đồng	CD	04	0,906
Tiềm năng tài nguyên du lịch	TN	05	0,926
Thị trường và nhu cầu khách du lịch	TT	05	0,922
Năng lực nội tại của chủ thể đầu tư	NL	04	0,908
Khả năng huy động nguồn lực-Biến phụ thuộc	HD	04	0,941

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả xử lý dữ liệu SPSS của nhóm nghiên cứu

Phân tích EFA:

Để kiểm định mức độ phù hợp của thang đo, nghiên cứu sử dụng phân tích nhân tố EFA với 31 biến quan sát sau khi đã được kiểm định bằng Cronbach's Alpha. Kết quả cho thấy hệ số KMO = 0,858 ($> 0,5$) và kiểm định Bartlett's Test có giá trị Sig. = 0,000 ($< 0,05$), chứng tỏ dữ liệu đủ điều kiện để tiến hành phân tích nhân tố.

Phương sai trích đạt 77,143% ($> 50\%$) cho thấy 6 nhân tố được rút trích đã giải thích phần lớn biến thiên của dữ liệu, phản ánh tính khái quát cao của mô hình. Giá trị Eigenvalue = 2,706 (> 1) tiếp tục khẳng định tính hợp lệ trong việc giữ lại các nhân tố.

Khi phân tích ma trận xoay, toàn bộ 27 biến quan sát đều có hệ số tải nhân tố $> 0,5$, đáp ứng yêu cầu về giá trị hội tụ, đồng thời không xuất hiện hiện tượng tải chéo lớn (cross-loading), nên các biến đều được giữ lại. Sáu nhân tố rút trích tương ứng với các nhóm: Chính sách và pháp luật (CS), Hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ (HT), Sự tham gia của cộng đồng (CD), Tiềm năng tài nguyên du lịch (TN), Thị trường và nhu cầu khách du lịch (TT), và Năng lực nội tại của chủ thể đầu tư (NL).

Như vậy, kết quả EFA khẳng định thang đo các nhân tố độc lập trong nghiên cứu đạt độ tin cậy và giá trị, đảm bảo sử dụng cho các bước phân tích tương quan và mô hình hồi quy tiếp theo.

Bảng 4. Ma trận xoay các nhân tố

Biến quan sát	Nhân tố					
	TN	TT	CS	NL	CD	HT
CS1			0,884			
CS2			0,857			
CS3			0,863			
CS4			0,864			
CS5			0,846			
HT1						0,868
HT2						0,871
HT3						0,877
HT4						0,875
CD1					0,866	
CD2					0,886	
CD3					0,884	
CD4					0,887	
TN1	0,862					
TN2	0,872					
TN3	0,888					
TN4	0,869					
TN5	0,882					
TT1		0,861				
TT2		0,873				
TT3		0,849				
TT4		0,888				
TT5		0,877				
NL1				0,880		
NL2				0,884		
NL3				0,876		
NL4				0,889		

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu SPSS

Phân tích mô hình hồi quy tuyến tính bội: Để xác định mức độ tác động của các nhân tố đến khả năng huy động nguồn lực đầu tư phát triển DLNN tại địa phương, nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính bội. Kết quả kiểm định cho thấy hệ số xác định R^2 hiệu chỉnh = 0,617, tức là 61,7% sự biến thiên của khả năng huy động nguồn lực (HD) được giải thích bởi 6 nhân tố trong mô hình. Giá trị Durbin-Watson = 1,994 (nằm trong khoảng chấp nhận), chứng tỏ mô hình không vi phạm giả định tự tương quan. Các hệ số phóng đại phương sai (VIF) đều nhỏ hơn 2, cho thấy không có hiện tượng đa cộng tuyến. Đồng thời, kiểm định F cho kết quả có ý nghĩa thống kê, khẳng định mô hình hồi quy phù hợp để phân tích.

Phương trình hồi quy tuyến tính bội có dạng:

$$HD = 0,447CS + 0,250HT + 0,242CD + 0,278TN + 0,259TT + 0,306NL$$

Kết quả cho thấy các hệ số hồi quy chuẩn hóa đều mang dấu dương, phản ánh tác động thuận chiều của các nhân tố đến khả năng huy động nguồn lực đầu tư phát triển DLNN. Cụ thể:

(1) Chính sách và pháp luật (CS) có hệ số $\beta = 0,447$, là nhân tố có ảnh hưởng mạnh nhất. Điều này cho thấy hệ thống chính sách khuyến khích đầu tư (CS1), quy định rõ ràng về sử dụng đất (CS2), cơ chế ưu đãi thuế (CS3), phân cấp rõ ràng giữa trung ương

và địa phương (CS4), cũng như sự ổn định và minh bạch của chính sách hỗ trợ (CS5) đóng vai trò nền tảng, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các nhà đầu tư vào DLNN. Kết quả này phù hợp với quan điểm của Hall và Mitchell (2005), Inskeep (1991), Ngô Thị Phương Lan và Nguyễn Thị Vân Hạnh (2021a), Lê Quang Đăng và cộng sự (2023).

(2) Năng lực của chủ thể tham gia (NL) có hệ số $\beta = 0,306$, đứng thứ hai về mức độ ảnh hưởng. Các biến quan sát như khả năng về vốn (NL1, NL4), kiến thức và kinh nghiệm (NL2), cũng như năng lực kết nối với các bên liên quan (NL3) cho thấy năng lực nội tại của chủ thể đầu tư giữ vai trò then chốt trong việc triển khai và mở rộng mô hình DLNN. Nhân tố này đồng thời khẳng định tầm quan trọng của nguồn lực doanh nghiệp và hộ nông dân trong thực hiện hoạt động DLNN, phù hợp với nghiên cứu của Barney (1991), OECD (2020), Lê Văn Hà (2024).

(3) Tiềm năng tài nguyên du lịch (TN) có hệ số $\beta = 0,278$, phản ánh tác động lớn thứ ba. Những yếu tố như cảnh quan thiên nhiên (TN1), giá trị văn hóa – lễ hội (TN2), sản phẩm nông nghiệp truyền thống (TN3), hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng (TN4) và sự nguyên sơ của tài nguyên (TN5) chính là nền tảng hấp dẫn du khách và tạo động lực để huy động nguồn lực. Điều này phù hợp với các nghiên cứu của Gunn (1994), Hall (2005), Sznajder và cộng sự (2009), ITDR (2021, 2023).

(4) Thị trường và nhu cầu khách du lịch (TT) có hệ số $\beta = 0,259$, cho thấy nhu cầu gia tăng của khách du lịch là động lực thúc đẩy mạnh mẽ việc đầu tư vào DLNN. Sự gia tăng số lượng khách (TT1), nhu cầu trải nghiệm nông nghiệp (TT2), quan tâm đến sản phẩm sạch, hữu cơ (TT3), hoạt động quảng bá, xúc tiến (TT4) và sự tham gia của khách quốc tế (TT5) là những yếu tố quan trọng để mở rộng thị trường. Kết quả này phù hợp với Kotler và cộng sự (2010), Middleton và Clarke (2001), UNWTO (2022), Dwyer và cộng sự (2009), Nguyễn Quốc Cường và Trần Cẩm Bình (2022).

(5) Hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ (HT) có hệ số $\beta = 0,250$. Hệ thống giao thông kết nối thuận tiện (HT1), dịch vụ lưu trú-ăn uống (HT2), trung tâm hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật (HT3), cùng hạ tầng số (HT4) đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng tiếp cận và trải nghiệm của du khách tại các điểm DLNN. Kết quả này phù hợp với Lane (1994), UNWTO (2019), Nguyễn Thị Lệ Trinh và Trần Quốc Hùng (2024), Trương Trí Thông và Nguyễn Trọng Nhân (2024).

(6) Sự tham gia của cộng đồng (CD) có hệ số $\beta = 0,242$, thấp nhất trong các nhân tố nhưng vẫn có ý nghĩa thống kê. Người dân địa phương tham gia trực tiếp (CD1), vai trò quản lý (CD2), cơ chế chia sẻ lợi ích (CD3), và tham gia đóng góp ý kiến vào hoạch định chính sách (CD4) là yếu tố quan trọng để đảm bảo tính bền vững của DLNN. Điều này phù hợp với quan điểm phát triển du lịch dựa vào cộng đồng của DFID (1999), Murphy (1985), Scoones (1998), Tosun (2006), Nguyễn Thị Huỳnh Phương và cộng sự (2024).

Tổng hợp các kết quả cho thấy khả năng huy động nguồn lực đầu tư phát triển DLNN tại địa phương chịu ảnh hưởng đồng thời của nhiều nhân tố, trong đó chính sách và pháp luật giữ vai trò then chốt, còn năng lực chủ thể và tiềm năng tài nguyên là những động lực quyết định cho sự phát triển lâu dài.

Bảng 5. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính bội

Tên biến	Hệ số ước lượng (Beta)	Sig.	VIF	Kết luận giả thuyết	Thứ tự ảnh hưởng
Hàng số	-1,854	0,000			
Chính sách và pháp luật (CS)	0,447	0,000	1,020	H1: Chấp nhận	1

Hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ (HT)	0,250	0,000	1,024	H2: nhận	Chấp	5
Sự tham gia của cộng đồng (CD)	0,242	0,000	1,013	H3: nhận	Chấp	6
Tiềm năng tài nguyên du lịch (TN)	0,278	0,000	1,043	H4: nhận	Chấp	3
Thị trường & nhu cầu du khách (TT)	0,259	0,000	1,032	H5: nhận	Chấp	4
Năng lực chủ thể DLNN (NL)	0,306	0,000	1,021	H6: nhận	Chấp	2

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả xử lý dữ liệu SPSS của nhóm nghiên cứu

Các hệ số đều có Sig. < 0,05 → các giả thuyết H1-H6 đều được chấp nhận. Không có hiện tượng đa cộng tuyến (VIF < 10).

Phương trình hồi quy tuyến tính bội có dạng:

$$HD = -1,854 + 0,447CS + 0,250HT + 0,242CD + 0,278TN + 0,259TT + 0,306NL$$

Kết quả cho thấy các hệ số hồi quy chuẩn hóa đều mang dấu dương, phản ánh tác động thuận chiều của các nhân tố đến khả năng huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp. Cụ thể:

(1) Chính sách và pháp luật (CS) có hệ số $\beta = 0,447$, là nhân tố có ảnh hưởng mạnh nhất. Điều này cho thấy hệ thống chính sách khuyến khích đầu tư (CS1), quy định rõ ràng về sử dụng đất (CS2), cơ chế ưu đãi thuế (CS3), phân cấp rõ ràng giữa trung ương và địa phương (CS4), cũng như sự ổn định và minh bạch của chính sách hỗ trợ (CS5) đóng vai trò nền tảng, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các nhà đầu tư vào du lịch nông nghiệp. Kết quả này phù hợp với quan điểm của Hall và Mitchell (2005), Inskeep (1991), Ngô Thị Phương Lan và Nguyễn Thị Vân Hạnh (2021a), Lê Quang Đăng và cộng sự (2023).

(2) Năng lực của chủ thể tham gia làm du lịch nông nghiệp (NL) có hệ số $\beta = 0,306$, đứng thứ hai về mức độ ảnh hưởng. Các biến quan sát như khả năng về vốn (NL1, NL4), kiến thức và kinh nghiệm (NL2), cũng như năng lực kết nối với các bên liên quan (NL3) cho thấy năng lực nội tại của chủ thể đầu tư giữ vai trò then chốt trong việc triển khai và mở rộng mô hình du lịch nông nghiệp. Nhân tố này đồng thời khẳng định tầm quan trọng của nguồn lực doanh nghiệp và hộ nông dân trong thực hiện hoạt động du lịch nông nghiệp, phù hợp với nghiên cứu của Barney (1991), OECD (2020), Lê Văn Hà (2024).

(3) Tiềm năng tài nguyên du lịch (TN) có hệ số $\beta = 0,278$, phản ánh tác động lớn thứ ba. Những yếu tố như cảnh quan thiên nhiên (TN1), giá trị văn hóa - lễ hội (TN2), sản phẩm nông nghiệp truyền thống (TN3), hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng (TN4) và sự nguyên sơ của tài nguyên (TN5) chính là nền tảng hấp dẫn du khách và tạo động lực để huy động nguồn lực. Điều này phù hợp với các nghiên cứu của Gunn (1994), Hall (2005), Sznajder và cộng sự (2009), ITDR (2021, 2023).

(4) Thị trường và nhu cầu khách du lịch (TT) có hệ số $\beta = 0,259$, cho thấy nhu cầu gia tăng của khách du lịch là động lực thúc đẩy mạnh mẽ việc đầu tư vào du lịch nông nghiệp. Sự gia tăng số lượng khách (TT1), nhu cầu trải nghiệm nông nghiệp (TT2), quan tâm đến sản phẩm sạch, hữu cơ (TT3), hoạt động quảng bá, xúc tiến (TT4) và sự tham gia của khách quốc tế (TT5) là những yếu tố quan trọng để mở rộng thị trường. Kết quả này phù hợp với Kotler và cộng sự (2010), Middleton và Clarke (2001), UNWTO (2022), Dwyer và cộng sự (2009), Nguyễn Quốc Cường và Trần Cẩm Bình (2022).

(5) Hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ (HT) có hệ số $\beta = 0,250$. Hệ thống giao thông kết nối thuận tiện (HT1), dịch vụ lưu trú - ăn uống (HT2), trung tâm hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật

(HT3), cùng hạ tầng số (HT4) đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng tiếp cận và trải nghiệm của du khách tại các điểm du lịch nông nghiệp. Kết quả này phù hợp với Lane (1994), UNWTO (2019), Nguyễn Thị Lệ Trinh và Trần Quốc Hùng (2024), Trương Trí Thông và Nguyễn Trọng Nhân (2024).

(6) Sự tham gia của cộng đồng (CD) có hệ số $\beta = 0,242$, thấp nhất trong các nhân tố nhưng vẫn có ý nghĩa thống kê. Người dân địa phương tham gia trực tiếp (CD1), vai trò quản lý (CD2), cơ chế chia sẻ lợi ích (CD3), và tham gia đóng góp ý kiến vào hoạch định chính sách (CD4) là yếu tố quan trọng để đảm bảo tính bền vững của du lịch nông nghiệp. Điều này phù hợp với quan điểm phát triển du lịch dựa vào cộng đồng của DFID (1999), Murphy (1985), Scoones (1998), Tosun (2006), Nguyễn Thị Huỳnh Phương và cộng sự (2024). Tổng hợp các kết quả cho thấy khả năng huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp tại địa phương chịu ảnh hưởng đồng thời của nhiều nhân tố, trong đó chính sách và pháp luật giữ vai trò then chốt, còn năng lực chủ thể và tiềm năng tài nguyên là những động lực quyết định cho sự phát triển lâu dài.

2.3.2. Kết luận và định hướng triển khai

Kết quả nghiên cứu định lượng và định tính cho thấy khả năng huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình DLNN tại các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của sáu nhóm nhân tố chính: (1) Chính sách và pháp luật; (2) Hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ; (3) Sự tham gia của cộng đồng; (4) Tiềm năng tài nguyên du lịch; (5) Thị trường và nhu cầu khách du lịch; (6) Năng lực nội tại của chủ thể đầu tư. Đây là những yếu tố có mối quan hệ tác động qua lại, vừa hỗ trợ, vừa có thể kìm hãm lẫn nhau tùy thuộc vào cách thức tổ chức thực thi chính sách và điều kiện đặc thù của từng địa phương. Nghiên cứu này có ý nghĩa về cả lý luận và thực tiễn. Về lý luận, kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung và hoàn thiện cơ sở khoa học về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng huy động nguồn lực phát triển DLNN trong bối cảnh mới. Về thực tiễn, nghiên cứu cung cấp những bằng chứng định lượng và định tính có giá trị tham khảo cho các địa phương trong vùng gắn với việc hoạch định chính sách, xây dựng quy hoạch, và lựa chọn giải pháp phát triển DLNN phù hợp.

Các hàm ý chính sách nêu trên phù hợp với định hướng của Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 và Quy hoạch vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Nếu được triển khai đồng bộ, có sự phối hợp giữa các cấp chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, DLNN hoàn toàn có thể trở thành một ngành kinh tế bền vững của vùng – vừa tạo sinh kế cho người dân nông thôn, vừa góp phần bảo tồn tài nguyên và văn hóa bản địa. Trong bối cảnh Chính phủ xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn (Nghị quyết 08-NQ/TW) và hướng tới phát triển du lịch bền vững, việc xây dựng hàm ý chính sách cho DLNN cần bám sát các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021–2030, đồng thời khai thác tối đa lợi thế so sánh về tài nguyên, văn hóa, khí hậu và hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp của từng địa phương.

Việc phân tích tác động của từng nhân tố không chỉ có ý nghĩa về mặt học thuật, mà còn giúp định hướng các giải pháp phù hợp với thực tiễn triển khai trong vùng – nơi đã và đang thực hiện nhiều quy hoạch, chiến lược phát triển du lịch theo các văn bản quan trọng như: Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 (Quyết định số 147/QĐ-TTg), Quy hoạch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến 2050, và các Chương trình Môi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với phát triển kinh tế nông thôn.

Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế nhất định như phạm vi khảo sát chủ yếu tập trung ở một số tỉnh tiêu biểu, chưa bao quát toàn bộ vùng Duyên hải Nam

Trung Bộ; đồng thời mới chỉ phân tích ở mức khái quát, chưa đi sâu vào từng loại hình sản phẩm DLNN đặc thù. Do đó, các nghiên cứu tiếp theo cần mở rộng phạm vi khảo sát, kết hợp phân tích so sánh giữa các địa phương và chú trọng vào việc đánh giá chi tiết hiệu quả kinh tế - xã hội của từng mô hình DLNN cụ thể.

2.3.3. Hàm ý chính sách về nâng cao khả năng huy động nguồn lực phát triển mô hình DLNN tại các tỉnh, thành thuộc khu vực vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Đối với nhân tố “Chính sách và pháp luật”: Trọng tâm chính sách ở vùng cần hướng đến việc hoàn thiện khung pháp lý hỗ trợ phát triển DLNN, bao gồm: ưu đãi thuế đất, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các dự án đầu tư vào khu vực nông thôn, và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong cấp phép xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mục đích dịch vụ du lịch. Đà Nẵng và Khánh Hòa đã có kinh nghiệm ban hành “chính sách đặc thù” để thu hút đầu tư vào các khu vực ngoài đô thị; mô hình này nên được nhân rộng ra Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Thuận.

Các tỉnh cần rà soát và tích hợp DLNN vào Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021–2030, đảm bảo tính đồng bộ với Quy hoạch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến 2030. Bên cạnh đó, cần xây dựng các chương trình tín dụng ưu đãi dành riêng cho dự án DLNN, tương tự mô hình hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách xã hội đang áp dụng cho du lịch cộng đồng ở Hà Giang.

Đối với nhân tố “Hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ”: Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước, viễn thông và hạ tầng số là nền tảng then chốt. Kết quả nghiên cứu cho thấy nơi nào giao thông kết nối thuận lợi giữa khu sản xuất nông nghiệp với các đô thị, cảng biển, sân bay thì DLNN phát triển nhanh hơn. Do đó, cần ưu tiên đầu tư hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Quảng Ngãi – Bình Định – Phú Yên, nâng cấp các tuyến đường tỉnh, đường ven biển, và xây dựng các bãi đỗ xe, điểm dừng chân tại các làng nghề, trang trại.

Bên cạnh hạ tầng vật chất, dịch vụ hỗ trợ như hệ thống thông tin du lịch, dịch vụ tài chính – ngân hàng, trung tâm xúc tiến thương mại, logistics nông sản – du lịch cũng cần được phát triển đồng bộ. Kinh nghiệm của Bình Thuận trong việc kết hợp trung tâm xúc tiến du lịch với điểm bán sản phẩm OCOP là một mô hình khả thi cho cả vùng.

Đối với nhân tố “Sự tham gia của cộng đồng”: Thực tiễn cho thấy, DLNN chỉ bền vững khi người dân là chủ thể tham gia, đồng thời hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động du lịch. Chính quyền địa phương cần xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng đón khách, hướng dẫn tham quan, chế biến và bán sản phẩm tại chỗ. Các tỉnh như Quảng Nam đã thành công với mô hình “du lịch làng quê” tại Trà Quế, nơi cộng đồng được chia sẻ lợi nhuận và trực tiếp điều hành dịch vụ.

Ngoài ra, cần khuyến khích hợp tác xã du lịch – nông nghiệp, trong đó người dân góp đất, góp công, liên kết với doanh nghiệp lữ hành để khai thác sản phẩm. Chính sách hỗ trợ thành lập và vận hành các hợp tác xã kiểu mới nên được ưu tiên trong gói hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2025–2030.

Đối với nhân tố “Tiềm năng tài nguyên du lịch”: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ sở hữu hệ sinh thái đa dạng, từ biển đảo, núi rừng đến đồng bằng, đầm phá. DLNN cần được quy hoạch gắn với bảo tồn tài nguyên, áp dụng các tiêu chí du lịch bền vững theo khuyến nghị của UNWTO. Các tỉnh cần lập bản đồ số về tài nguyên DLNN, kết nối với các tuyến du lịch liên vùng như “Con đường di sản miền Trung” hay “Cung đường biển xanh Việt Nam”.

Việc đầu tư khai thác cần tránh tình trạng “đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng” như đã xảy ra ở một số khu du lịch biển. Mô hình “nông nghiệp hữu cơ kết hợp trải

nghiệm du lịch” tại Ninh Thuận, gắn với đặc sản nho – táo, có thể mở rộng ra Bình Định với sản phẩm dưa, hoặc Phú Yên với sản phẩm cá ngừ và rau an toàn.

Đối với nhân tố “Thị trường và nhu cầu khách du lịch”: Hậu COVID-19, nhu cầu du lịch xanh, du lịch trải nghiệm gia tăng rõ rệt. DLNN cần nhắm vào hai phân khúc chính: khách nội địa có thu nhập trung bình – khá ở các đô thị lớn (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng) và khách quốc tế từ các thị trường Đông Bắc Á, châu Âu. Các tỉnh nên liên kết xây dựng thương hiệu chung “DLNN Duyên hải Nam Trung Bộ”, triển khai chiến dịch quảng bá số, và hợp tác với các hãng hàng không, công ty lữ hành lớn.

Việc tổ chức các sự kiện thường niên như “Lễ hội mùa gặt”, “Tuần lễ ẩm thực nông sản” có thể tạo điểm nhấn thu hút khách quay lại. Khánh Hòa và Đà Nẵng đã thành công với các lễ hội biển; kinh nghiệm này có thể áp dụng cho DLNN với sự sáng tạo phù hợp đặc thù nông nghiệp.

Đối với nhân tố “Năng lực nội tại của chủ thể đầu tư”: Kết quả phân tích cho thấy năng lực quản trị, tiếp thị, đổi mới sản phẩm và ứng dụng công nghệ của các hộ, doanh nghiệp DLNN trong vùng còn hạn chế. Do đó, cần triển khai chương trình “nâng cao năng lực số cho DLNN” theo hướng đào tạo sử dụng nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến, thanh toán không tiền mặt, quản trị trải nghiệm khách hàng.

Đồng thời, nên hình thành quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong DLNN, ưu tiên cho các dự án có tính lan tỏa, áp dụng công nghệ cao (như nông nghiệp thông minh, năng lượng tái tạo). Hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong vùng để tư vấn kỹ thuật, marketing và phát triển sản phẩm là hướng đi cần được thể chế hóa

2.4.Đánh giá cơ hội và thách thức của việc huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp - mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là khu vực có tiềm năng lớn để phát triển du lịch nông nghiệp nhờ vào đặc điểm tự nhiên phong phú, hệ sinh thái đa dạng và nền nông nghiệp giàu bản sắc. Một số địa phương trong vùng không chỉ có bờ biển đẹp mà còn sở hữu những vùng nông thôn trù phú, văn hóa làng nghề đặc sắc và sản vật địa phương độc đáo. Trong bối cảnh kinh tế nông nghiệp nông thôn đang tìm kiếm các hướng đi bền vững và tăng trưởng xanh, du lịch nông nghiệp nổi lên như một giải pháp tiềm năng giúp gia tăng giá trị cho sản phẩm nông nghiệp, tạo việc làm tại chỗ và kích thích phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch nông nghiệp tại khu vực này vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, đòi hỏi cần có sự đầu tư đồng bộ và bài bản từ nhiều thành phần kinh tế. Hoạt động huy động nguồn lực đầu tư cho mô hình du lịch nông nghiệp bền vững, do đó, đã và đang đối mặt với cả cơ hội và thách thức đan xen. Việc phân tích, đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố này là cơ sở để hoạch định các chính sách phù hợp nhằm thu hút đầu tư hiệu quả và thúc đẩy mô hình phát triển du lịch nông nghiệp bền vững.

2.4.1. Cơ hội

2.4.1.1. Tiềm năng tự nhiên và nông nghiệp phong phú – là cơ sở để hình thành và đầu tư phát triển các sản phẩm đặc thù của từng địa phương

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là khu vực có sự giao thoa đặc biệt giữa địa hình đồng bằng ven biển, núi thấp và cao nguyên thấp, tạo ra đa dạng sinh thái, khí hậu và thổ nhưỡng. Sự phong phú này tạo điều kiện hình thành các sản phẩm nông nghiệp đặc hữu có thể trở thành nền tảng xây dựng các mô hình du lịch nông nghiệp gắn liền với bản địa. Đặc điểm tự nhiên nổi bật của khu vực, địa hình đa dạng, kết hợp giữa núi – đồng bằng – biển, là dải đất hẹp nằm giữa dãy Trường Sơn và biển Đông, có địa hình phức tạp gồm: Đồng bằng ven biển hẹp, đất pha cát hoặc đất phù sa ven sông; Đồi núi trung du phía Tây tạo thành bức chắn khí hậu, hình thành các thung lũng phù hợp cho canh tác; Bờ biển dài, nhiều vịnh (vịnh Vũng Rô – Phú Yên, vịnh Cam Ranh – Khánh Hòa), bãi cát đẹp, hải đảo

(Cù Lao Chàm, Bình Ba, Phú Quý...), đầm phá lớn (đầm Ô Loan, đầm Nại, đầm Thị Nại...). Chính sự đa dạng địa hình này hình thành nên nhiều tiểu vùng sinh thái với điều kiện tự nhiên đặc trưng, rất thuận lợi cho phát triển nông – lâm – ngư nghiệp và hình thành các sản phẩm bản địa.

Bên cạnh đó, với khí hậu đặc trưng là khí hậu nhiệt đới gió mùa, khô nóng, chia hai mùa rõ rệt: mùa khô kéo dài và mùa mưa ngắn (từ tháng 9–12), lượng mưa thấp hơn so với Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. Một số địa phương như Ninh Thuận, Bình Thuận có khí hậu bán hoang mạc – nắng nóng quanh năm, lượng mưa trung bình dưới 800 mm/năm. Mặc dù khắc nghiệt, khí hậu này lại là yếu tố quyết định hình thành những sản phẩm nông nghiệp đặc biệt, có hương vị đậm đà, chất lượng cao nhờ sự tích tụ dưỡng chất tự nhiên trong điều kiện khô hạn.

Căn cứ vào điều kiện tự nhiên từng địa phương, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ đã hình thành nhiều loại cây trồng – vật nuôi đặc thù. Việc định hướng đầu tư phát triển các sản phẩm đặc thù theo hướng bền vững, kết hợp giữa nông nghiệp – du lịch – văn hóa sẽ giúp tăng giá trị gia tăng, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng ven biển một cách hiệu quả và lâu dài.

Bảng 1: Một số sản phẩm đặc thù nổi bật của các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ

Tỉnh/TP	Sản phẩm đặc thù	Ghi chú
Quảng Nam – Đà Nẵng	Rau Trà Quế, nước mắm Nam Ô, bánh tráng Đại Lộc	Sản phẩm OCOP, phục vụ du lịch Hội An
Quảng Ngãi	Tỏi Lý Sơn, đường phèn, muối Sa Huỳnh	Có chỉ dẫn địa lý
Bình Định	Bún Song Thần, rượu Bàu Đá, nước mắm Tam Quan, yến sào	Kết hợp du lịch tâm linh – sinh thái
Phú Yên	Cá ngừ đại dương, bò một nắng, hành tím, gạo đỏ	Nổi bật sản phẩm từ biển
Khánh Hòa	Yến sào, muối Hòn Khói, xoài Cam Lâm, mía Tuy Hòa	Trung tâm nuôi yến lớn nhất Việt Nam
Ninh Thuận	Nho, táo, cừu, dê, tỏi, hành, rượu vang nho, muối	Khí hậu bán hoang mạc đặc thù
Bình Thuận	Thanh long, nước mắm Phan Thiết, hải sản Phan Rí – Lagi	Thanh long có thị phần xuất khẩu lớn

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

Việc xây dựng thương hiệu “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tại các tỉnh đã giúp các sản phẩm đặc thù này gia tăng giá trị và hội nhập thị trường rộng hơn.

Bên cạnh đó tài nguyên du lịch thiên nhiên như đầm phá, vịnh biển (vịnh Vũng Rô, vịnh Xuân Đài), đồng ruộng, văn hóa dân gian là điểm cộng lớn cho phát triển du lịch nông nghiệp trải nghiệm đối với du khách đặc biệt là du khách quốc tế. Di sản văn hóa – nhân văn gắn với sản phẩm bản địa. Các làng nghề truyền thống và kỹ thuật canh tác bản địa: Làng trồng nho, làng làm muối, làng làm nước mắm (Nam Ô, Sa Huỳnh, Tam Quan...), làng nghề chế biến yến sào... vẫn lưu giữ kỹ thuật sản xuất thủ công truyền thống, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể. Kỹ thuật trồng nho – táo sử dụng lưới, giàn tre, canh tác theo mùa vụ phù hợp với khí hậu khô nóng của vùng. Lễ hội cầu ngư, lễ hội Katê (người Chăm), lễ hội đâm trâu, lễ hội làng nghề... là những sự kiện văn hóa gắn với sản xuất nông nghiệp – ngư nghiệp, tạo điều kiện phát triển du lịch trải nghiệm.

Tiềm năng tự nhiên và nông nghiệp phong phú của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là nền tảng vững chắc để hình thành các sản phẩm nông nghiệp đặc thù mang đậm dấu ấn địa phương. Tính độc đáo của điều kiện tự nhiên (đất, nước, khí hậu khô hạn, gió biển), kết hợp với hệ sinh thái sản xuất bản địa (nho, táo, cừu, yến sào, muối...), cùng tri thức truyền thống, đã tạo nên hệ sản phẩm mang bản sắc rõ rệt. Sản phẩm nông nghiệp đặc thù không đơn thuần là vật thể kinh tế mà còn là đại diện của văn hóa – tri thức dân gian, dễ dàng tích hợp vào mô hình phát triển kinh tế du lịch cộng đồng. Đây là yếu tố “đầu vào” đặc biệt quý giá giúp các địa phương xây dựng được mô hình du lịch nông nghiệp đặc trưng và tạo được sự khác biệt trong định vị sản phẩm vùng miền, từ đó dễ dàng hơn trong việc kêu gọi và thuyết phục nhà đầu tư, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính cùng tham gia.

2.4.1.2. Sự hỗ trợ chính sách mạnh mẽ từ cấp trung ương và địa phương – là đòn bẩy thúc đẩy thu hút đầu tư

Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, du lịch cộng đồng và du lịch nông nghiệp, nổi bật như:

Quyết định 490/QĐ-TTg (2018) phê duyệt Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm – OCOP”, khuyến khích phát triển sản phẩm nông nghiệp gắn với du lịch.

Luật Du lịch năm 2017: công nhận du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp là một loại hình du lịch chính thức, được ưu tiên phát triển.

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 (QĐ 147/QĐ-TTg năm 2020): xác định phát triển du lịch nông nghiệp và nông thôn là một định hướng quan trọng trong việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Quyết định 922/QĐ-TTg (2022): Phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nhấn mạnh vai trò kinh tế nông nghiệp tích hợp với dịch vụ – du lịch.

Các văn bản này đã tạo nền tảng pháp lý vững chắc để địa phương xây dựng chính sách đặc thù và kêu gọi đầu tư vào du lịch nông nghiệp.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ tài chính và tín dụng cũng tạo điều kiện thuận lợi kêu gọi đầu tư cho phát triển du lịch nông nghiệp của vùng. Trong đó, nổi bật như các chính sách tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT dành cho nông dân, HTX, doanh nghiệp nhỏ đầu tư vào du lịch nông nghiệp. Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch quốc gia: hỗ trợ xúc tiến, quảng bá và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các mô hình du lịch mới. Các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, OCOP... đều có nội dung liên quan đến phát triển du lịch nông nghiệp và cộng đồng.

Hơn nữa, các tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ thời gian qua đã rất tích cực ban hành các chính sách riêng nhằm khuyến khích phát triển du lịch nông nghiệp và thu hút đầu tư, cụ thể như: Ưu tiên quy hoạch vùng du lịch nông nghiệp – sinh thái, ưu đãi thuế, hỗ trợ thuê đất, tiếp cận tín dụng, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp đầu tư vào du lịch nông nghiệp – nông thôn. Một số tỉnh còn có quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch cộng đồng. Thành lập các trung tâm OCOP cấp tỉnh, hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với điểm đến du lịch nông nghiệp.

Việc nâng cao nhận thức và năng lực cho cộng đồng là yếu tố then chốt để phát triển bền vững, tránh bị lệ thuộc vào doanh nghiệp bên ngoài: Tổ chức các lớp tập huấn về du lịch cộng đồng, kỹ năng đón khách, làm homestay, chế biến ẩm thực truyền thống cho nông dân, hộ sản xuất. Hỗ trợ HTX, tổ hợp tác xây dựng mô hình kinh doanh du lịch

nông nghiệp . Việc quy hoạch sớm tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận đất đai, triển khai dự án và đảm bảo sự phát triển bền vững.

Cuối cùng, việc tăng cường xúc tiến – quảng bá sản phẩm và điểm đến cũng là một trong những cơ hội để vùng thu hút đầu tư một cách dễ dàng. Các địa phương tổ chức hội chợ OCOP, tuần lễ sản phẩm đặc sản, các lễ hội nông sản (Lễ hội nho – vang Ninh Thuận, Lễ hội thanh long Bình Thuận...) Phối hợp với Tổng cục Du lịch, các doanh nghiệp lữ hành lớn để xây dựng tour, tuyến du lịch trải nghiệm vườn nho, làng nghề, mô hình nuôi cừu, sản xuất nước mắm...Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số (số hóa tour, bản đồ du lịch nông nghiệp, livestream trải nghiệm vườn...) nhằm tiếp cận du khách trẻ và khách quốc tế.

Việc triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã khuyến khích gắn kết giữa sản phẩm nông nghiệp với các điểm du lịch trải nghiệm. Bên cạnh đó, các địa phương trong khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ đã tích cực xây dựng đề án phát triển du lịch nông nghiệp – nông thôn, thí điểm mô hình tại các vùng nông thôn có tiềm năng.

Tóm lại, những chính sách hỗ trợ mạnh mẽ này đang tạo hành lang pháp lý thuận lợi và cam kết từ phía Nhà nước, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư và tổ chức tín dụng khi tiếp cận và rót vốn vào các dự án phát triển mô hình du lịch nông nghiệp.

2.4.1.3. Xu hướng tiêu dùng xanh và du lịch bền vững mở ra thị trường rộng lớn cho đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp

Sự thay đổi trong nhận thức tiêu dùng của xã hội đang mở ra không gian phát triển to lớn cho du lịch nông nghiệp. Du khách trong và ngoài nước ngày càng ưa chuộng hình thức du lịch trải nghiệm, tìm hiểu đời sống nông nghiệp, tận hưởng môi trường trong lành và tham gia vào các hoạt động canh tác, chế biến thực phẩm. Hơn nữa, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm nông sản sạch, hữu cơ, truy xuất nguồn gốc đang tăng mạnh, tạo điều kiện để du lịch nông nghiệp trở thành kênh truyền thông, tiêu thụ hiệu quả cho sản phẩm địa phương. Sự phát triển của thị trường này là tín hiệu tốt cho các nhà đầu tư khi nhìn thấy khả năng thu hồi vốn, lợi nhuận ổn định và hướng tới mô hình phát triển bền vững (ESG). Đây cũng là cơ hội để kêu gọi các nguồn vốn xã hội hóa, hợp tác công – tư, các quỹ đầu tư tác động (impact investing), vốn từ các tổ chức phi chính phủ vào phát triển du lịch nông nghiệp.

2.4.1.4. Nhiều mô hình có thể nhân rộng hoặc tùy biến – tạo sự linh hoạt khi huy động nguồn lực đầu tư cho mô hình du lịch nông nghiệp

So với du lịch truyền thống, mô hình du lịch nông nghiệp có ưu điểm là quy mô linh hoạt (có thể nhỏ hoặc vừa), ít tốn chi phí xây dựng cơ sở vật chất nặng nề, do tận dụng hạ tầng nông nghiệp có sẵn.

Mô hình homestay kết hợp trang trại (farmstay) có thể triển khai ở cấp hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã.

Mô hình tour ngắn ngày trải nghiệm nông nghiệp – làng nghề có thể kết nối với các công ty du lịch địa phương.

Các mô hình liên kết du lịch – tiêu thụ sản phẩm OCOP giúp doanh nghiệp đầu tư ít nhưng vẫn có hiệu quả truyền thông và thương mại.

Sự đa dạng và linh hoạt trong mô hình tạo thuận lợi cho việc tiếp cận và huy động vốn từ nhiều kênh khác nhau: hộ dân, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các chương trình khởi nghiệp nông thôn, nguồn vốn ưu đãi từ các quỹ phát triển địa phương.

2.4.1.5. Cơ hội chuyển đổi số – thúc đẩy huy động nguồn lực đầu tư mô hình du lịch nông nghiệp

Công nghệ đang trở thành một yếu tố then chốt giúp du lịch nông nghiệp kết nối thị trường và huy động nguồn lực đầu tư hiệu quả: Nền tảng số giúp tiếp cận khách hàng nhanh, chi phí thấp, đồng thời hỗ trợ truyền thông cho sản phẩm nông sản, farmstay. Dữ

liệu số (GIS, bản đồ nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc) giúp minh bạch mô hình, từ đó tăng khả năng gọi vốn cộng đồng, vốn đầu tư tác động và thu hút CSR từ doanh nghiệp.

2.4.2. Thách thức về huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển DLNN – mô hình DLNN tại Vùng

2.4.2.1. Nguồn lực tài chính phân tán, quy mô nhỏ – khó tạo đột phá

Đặc điểm của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp – ngư nghiệp và tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao tại nhiều nơi. Điều này dẫn đến: Nguồn lực tự thân từ cộng đồng để đầu tư mô hình du lịch còn rất hạn chế; Khả năng tiếp cận vốn ngân hàng của người dân và hợp tác xã còn khó khăn do thiếu tài sản đảm bảo, thiếu phương án kinh doanh khả thi; Với các doanh nghiệp nhỏ muốn đầu tư vào du lịch nông nghiệp, thiếu các gói tín dụng đặc thù, thiếu cơ chế chia sẻ rủi ro từ chính quyền địa phương khiến việc huy động vốn trở nên rủi ro, làm giảm hấp dẫn đầu tư.

2.4.2.2. Thiếu nền tảng kỹ thuật, dịch vụ và năng lực quản lý

Hầu hết các chủ thể tiềm năng làm du lịch nông nghiệp – như nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã – chưa được trang bị các kiến thức và kỹ năng về: Quản lý dịch vụ du lịch (tiếp khách, vận hành, vệ sinh an toàn thực phẩm, truyền thông); Quản trị tài chính, xây dựng phương án kinh doanh, huy động vốn; Tổ chức sản xuất theo chuỗi gắn với du lịch, bảo đảm chất lượng sản phẩm và trải nghiệm. Điều này dẫn đến tâm lý e ngại khi tiếp cận vốn, cũng như khó chứng minh tính khả thi của dự án để thuyết phục các nhà đầu tư, ngân hàng hay tổ chức hỗ trợ phát triển.

2.4.2.3. Khung pháp lý còn thiếu và chưa đồng bộ

Hiện tại, khái niệm “du lịch nông nghiệp” vẫn chưa được quy định rõ trong các văn bản pháp luật chuyên ngành. Điều này tạo ra khoảng trống trong:

- Quy định đầu tư: chưa có hướng dẫn cụ thể về cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mô hình du lịch (ví dụ: làm farmstay trên đất nông nghiệp).

- Hỗ trợ đầu tư: chưa có các gói ưu đãi, miễn giảm thuế, cấp đất thuê dài hạn, hỗ trợ tín dụng dành riêng cho lĩnh vực này.

- Phối hợp quản lý: chưa có cơ chế phối hợp liên ngành (nông nghiệp – du lịch – tài nguyên môi trường – xây dựng) dẫn đến ách tắc trong thủ tục, làm giảm niềm tin của nhà đầu tư.

2.4.2.4. Thiếu các mô hình mẫu và thiếu niềm tin vào hiệu quả tài chính

Hiện tại, tại Duyên hải Nam Trung Bộ, rất ít mô hình du lịch nông nghiệp phát triển thực sự thành công, có khả năng tự vận hành và sinh lời bền vững. Điều này khiến: Các nhà đầu tư, tổ chức tài chính thiếu cơ sở để thẩm định dự án; Người dân, hợp tác xã chưa dám mạnh dạn tham gia hoặc vay vốn triển khai; Sự tham gia của doanh nghiệp còn dè dặt, tập trung vào các dự án thử nghiệm nhỏ lẻ.

2.4.2.5. Rủi ro về mùa vụ, khí hậu và tính không ổn định

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai như hạn hán, bão lũ, xâm nhập mặn. Điều này dẫn đến: Du lịch nông nghiệp mang tính mùa vụ cao, phụ thuộc vào thời điểm thu hoạch, thời tiết thuận lợi, khiến hoạt động không đều, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế và dòng tiền đầu tư. Rủi ro đầu tư lớn nếu không có giải pháp thích ứng khí hậu và quản lý rủi ro hiệu quả. Khó giữ chân nhà đầu tư dài hạn nếu không có các cơ chế bảo hiểm hoặc chia sẻ rủi ro.

2.4.2.6. Thiếu quy hoạch tổng thể và định hướng phát triển dài hạn

Nhiều địa phương chưa có quy hoạch chi tiết phát triển du lịch nông nghiệp; thiếu sự tích hợp giữa quy hoạch nông nghiệp, du lịch và xây dựng nông thôn mới.

Việc phát triển còn manh mún, nhỏ lẻ, thiếu liên kết vùng và chưa có mô hình mẫu để nhân rộng.

Nguồn nhân lực địa phương chưa đáp ứng yêu cầu

Đa số người dân làm nông chưa có kỹ năng làm du lịch: thiếu ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, phục vụ, quản lý dịch vụ.

Thiếu đội ngũ hướng dẫn viên, nhà quản lý chuyên nghiệp trong lĩnh vực du lịch nông nghiệp.

Nói tóm lại, việc phát triển du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ mang đến cơ hội lớn để thúc đẩy kinh tế nông thôn theo hướng xanh và bền vững. Tuy nhiên, để huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực này, cần một chiến lược tổng thể, trong đó nhấn mạnh vai trò “kích hoạt” từ Nhà nước, hỗ trợ xây dựng mô hình mẫu, tháo gỡ rào cản pháp lý, tăng cường đào tạo kỹ năng và ứng dụng công nghệ số. Khi những thách thức trên được giải quyết một cách hệ thống và đồng bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ có thể trở thành vùng trọng điểm phát triển du lịch nông nghiệp của cả nước.

2.5. Đánh giá kết quả và hạn chế

2.5.1. Kết quả

Nhìn chung, hiện nay các nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch nông nghiệp tại Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đang tăng lên nhanh chóng, Về cơ bản có thể thấy tỷ lệ đầu tư cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, đào tạo nguồn lực, đầu tư và áp dụng khoa học công nghệ đang gia tăng qua các năm. Đây là những điểm sáng giúp cho các mô hình du lịch nông nghiệp tại các tỉnh thành này phát triển đều đặn, ghi nhận sự tăng lên nhanh chóng về cả quy mô, doanh thu từ du lịch nông nghiệp.

Tuy nhiên, đánh giá khách quan dù có những tiến triển khởi sắc liên quan đến huy động nguồn vốn đầu tư phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp tại các tỉnh thành Duyên hải Nam Trung Bộ, hiện nay phần lớn nguồn vốn đầu tư đang đến từ ngân sách địa phương và nhà nước. Bên cạnh đó, các nguồn lực từ khu vực tư nhân và các nguồn vốn viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chưa được vận dụng và phát huy triệt để trong việc phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp.

Ngoài ra, hiện nay xét về nguồn vốn ngân sách đầu tư cho các mô hình du lịch nông nghiệp tại các tỉnh thành Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn đang bị phân tán, thiếu cơ chế phối hợp thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đồng thời, ngân sách dành cho phát triển du lịch nông nghiệp còn hạn chế và khả năng đối ứng còn thiếu, điều này chưa trở thành động lực dẫn dắt thị trường khiến cho việc phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp tại khu vực chưa đạt được mức phù hợp với những tiềm năng mà các tỉnh thành Duyên Hải nam Trung Bộ sở hữu.

2.5.2 Hạn chế:

Với những giá trị, tiềm năng sẵn có, phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn đang dần trở thành xu hướng phát triển kinh tế bền vững tại một số địa phương có thế mạnh của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những mô hình thành công, những sản phẩm du lịch nông nghiệp hiệu quả, việc phát triển du lịch gắn với nông nghiệp một cách bền vững vẫn còn đối mặt với một số thách thức. Đó là việc thay đổi nhận thức, thái độ, kỹ năng của những người nông dân, của chính những người dân bản địa trở thành những người làm dịch vụ du lịch, am hiểu văn hóa địa phương cũng như có kỹ năng phục vụ du lịch. Cùng với đó, các mô hình du lịch nông nghiệp hiện nay phần lớn mới chỉ đáp ứng được nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm của du khách ở mức đơn giản, chưa có nhiều dịch vụ hấp dẫn. Ngoài ra, chưa có sự liên kết chặt chẽ của người dân, doanh nghiệp lữ hành, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước các lĩnh vực nông nghiệp, làng nghề, du lịch để tạo ra được sản phẩm du lịch có chất lượng, tính chuyên nghiệp cao...

2.5.2.1. Hạn chế về cơ sở hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ

Các địa phương thiếu đồng bộ về hạ tầng giao thông và chất lượng dịch vụ hỗ trợ chưa cao. Mặc dù một số địa phương đã có những bước tiến nhất định, nhưng nhìn chung, hạ tầng giao thông kết nối đến các vùng nông thôn, đặc biệt là các trang trại, hợp tác xã có tiềm năng du lịch nông nghiệp còn chưa đồng bộ và kém phát triển. Điều này gây khó khăn cho việc tiếp cận của du khách và quá trình vận chuyển sản phẩm. Các dịch vụ bổ trợ như lưu trú homestay, nhà hàng, dịch vụ giải trí tại chỗ còn sơ sài, thiếu tính chuyên nghiệp và đa dạng, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của du khách.

2.5.2.2. Chất lượng sản phẩm du lịch nông nghiệp còn đơn điệu và nguồn nhân lực chưa chuyên nghiệp

Nhiều mô hình du lịch nông nghiệp ở các địa phương hiện tại vẫn dừng lại ở việc tham quan, mua sắm sản phẩm nông nghiệp đơn thuần, thiếu các hoạt động trải nghiệm sâu sắc, sáng tạo và mang tính giáo dục cao. Việc khai thác giá trị văn hóa, tri thức bản địa trong các sản phẩm du lịch nông nghiệp còn hạn chế. Nguồn nhân lực trực tiếp tham gia vào hoạt động du lịch nông nghiệp (nông dân, hướng dẫn viên địa phương) còn thiếu kiến thức, kỹ năng về du lịch, quản lý dịch vụ và ngoại ngữ. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ và khả năng quảng bá, tiếp thị sản phẩm du lịch nông nghiệp đến thị trường.

2.5.2.3. Khung pháp lý chưa hoàn thiện và chính sách hỗ trợ còn hạn chế

Kết quả nghiên cứu cho thấy, hệ thống chính sách hiện hành còn phân tán và thiếu liên kết giữa các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, tài chính và môi trường. Các chương trình như *OCOP*, *Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới* hay *Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030* đã bước đầu tạo nền tảng kết nối, song chưa hình thành một khung chiến lược tổng thể để điều phối nguồn lực và cơ chế đầu tư. Cơ chế vận hành ở địa phương vẫn chịu ảnh hưởng của tình trạng chùng chéo trong quản lý, thiếu vốn tín dụng ưu đãi, và hạn chế trong đào tạo nhân lực. Ở cấp độ kết quả, các mô hình du lịch nông nghiệp tuy mang lại hiệu quả kinh tế và tác động xã hội tích cực, nhưng vẫn chưa đủ sức lan tỏa để trở thành động lực phát triển bền vững của nông thôn Việt Nam.

Mặc dù đã có các văn bản định hướng về phát triển du lịch nông nghiệp, tuy nhiên, các quy định, chính sách cụ thể chưa hoàn thiện, thiếu tính hệ thống và đồng bộ giữa các ngành, các cấp. Ví dụ, các quy định về chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang du lịch, chính sách tín dụng ưu đãi cho du lịch nông nghiệp còn nhiều vướng mắc. Các chính sách hỗ trợ về vốn, thông tin thị trường, xúc tiến thương mại cho các hộ nông dân, hợp tác xã muốn phát triển du lịch nông nghiệp vẫn chưa thực sự hiệu quả và khó tiếp cận.

2.5.2.4. Nhận thức và sự tham gia của cộng đồng người dân địa phương chưa đầy đủ và khó liên kết

Một bộ phận người dân và chính quyền địa phương vẫn chưa nhận thức đầy đủ về tiềm năng và lợi ích của du lịch nông nghiệp dẫn đến thiếu sự chủ động, tích cực trong việc tham gia và phát triển mô hình này. Sự thiếu liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp lữ hành, chính quyền địa phương và các bên liên quan khác gây cản trở việc hình thành chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp bền vững và hiệu quả.

2.5.2.5. Huy động nguồn vốn đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp vùng Duyên Hải Nam Trung bộ

Thứ nhất, khó khăn trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp (đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và trong nước). So với các loại hình du lịch khác như du lịch biển, nghỉ dưỡng, các dự án du lịch nông nghiệp thường có quy mô nhỏ hơn, lợi nhuận ban đầu chưa rõ ràng và

thời gian thu hồi vốn có thể kéo dài hơn, làm giảm tính hấp dẫn đối với các nhà đầu tư lớn, đặc biệt là FDI. Mặt khác, sự thiếu rõ ràng trong quy hoạch sử dụng đất, những thay đổi tiềm ẩn trong chính sách pháp luật có thể khiến nhà đầu tư e ngại về tính ổn định và an toàn của nguồn vốn. Đồng thời, hiện nay, vùng Duyên hải Nam Trung bộ chưa có nhiều dự án du lịch nông nghiệp quy mô lớn, có tính đột phá để tạo hiệu ứng lan tỏa và thu hút các dự án vệ tinh. Việc thiếu liên kết trong chuỗi giá trị (sản xuất nông nghiệp - chế biến - dịch vụ du lịch) cũng làm giảm hiệu quả đầu tư.

Thứ hai, khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Đa số hộ nông dân, hợp tác xã có quy mô nhỏ, tài sản đảm bảo còn hạn chế, báo cáo tài chính không rõ ràng, gây khó khăn khi tiếp cận các khoản vay từ ngân hàng. Bên cạnh đó, hiện nay đã có các chính sách ưu đãi cho nông nghiệp, nông thôn, nhưng các quy định cụ thể cho vay đối với lĩnh vực du lịch nông nghiệp vẫn chưa thực sự linh hoạt, phù hợp với đặc thù của mô hình này (ví dụ, thời gian ân hạn, lãi suất, thủ tục vay). Mặt khác, các quỹ hỗ trợ phát triển du lịch nông nghiệp chuyên biệt còn hạn chế về quy mô và cơ chế hoạt động, chưa đủ sức để khuyến khích và hỗ trợ kịp thời các dự án tiềm năng.

Thứ ba, khó khăn trong huy động vốn cộng đồng và vốn ODA. Mặc dù đã có những khảo sát và đánh giá về tiềm năng phát triển du lịch ở các địa phương nhưng do nhận thức trong cộng đồng người dân địa phương chưa cao, niềm tin vào hiệu quả của phát triển du lịch nông nghiệp chưa vững chắc, do đó việc huy động vốn từ cộng đồng địa phương còn gặp nhiều thách thức, đồng thời hiện nay còn thiếu các kênh huy động minh bạch, hiệu quả.

Hiện nay đã có nhiều tổ chức quốc tế quan tâm đến phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nhưng việc tiếp cận các nguồn vốn ODA hoặc tài trợ từ các quỹ quốc tế yêu cầu năng lực xây dựng dự án, quản lý tài chính và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế cao mà nhiều địa phương và đơn vị tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ còn yếu.

Thứ tư, tiềm ẩn rủi ro và tính bất định của môi trường kinh doanh, sản phẩm phụ thuộc vào thời tiết và khí hậu. Vùng Duyên hải Nam Trung bộ thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn. Những rủi ro này ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và hoạt động du lịch, khiến nhà đầu tư e ngại. Mặt khác, thị trường du lịch có nhiều biến động, đặc biệt là tính mùa vụ của loại hình du lịch nông nghiệp có thể ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận, làm tăng rủi ro cho các nhà đầu tư. Việc phát triển mô hình du lịch nông nghiệp đòi hỏi sự đầu tư vào các yếu tố bền vững (môi trường, xã hội), điều này có thể làm tăng chi phí ban đầu và yêu cầu cam kết dài hạn từ nhà đầu tư.

Để vượt qua những rào cản và khó khăn này, vùng Duyên hải Nam Trung bộ cần có những giải pháp đồng bộ từ việc hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao chất lượng sản phẩm và nguồn nhân lực, đến việc đa dạng hóa các kênh huy động vốn, tăng cường liên kết và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, doanh nghiệp, nông dân và cộng đồng là chìa khóa để phát triển bền vững mô hình du lịch nông nghiệp trong giai đoạn 2026 – 2030.

CHƯƠNG III

GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG NGHIỆP - MÔ HÌNH DU LỊCH NÔNG NGHIỆP TẠI VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ GIAI ĐOẠN 2026 -2030

3.1. Định hướng huy động nguồn lực để phát triển du lịch nông nghiệp- mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2026 – 2030.

3.1.1. Quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam đến 2030 tầm nhìn 2045

3.1.1.1. Quan điểm phát triển:

- Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GDP, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác;

- Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và đi vào chiều sâu, chất lượng và khả năng cạnh tranh;

- Phát triển du lịch quốc tế đồng thời với tăng cường khai thác có hiệu quả du lịch nội địa;

- Phát triển du lịch trên cơ sở phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế quốc gia; gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc; phát huy hiệu quả vai trò động lực của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong phát triển du lịch; gắn kết chặt chẽ với các ngành, lĩnh vực và liên kết giữa các vùng, các địa phương và với quốc tế;

- Phát triển du lịch gắn với chuyển đổi số, tận dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư;

- Phát triển du lịch bền vững, sáng tạo; phát huy yếu tố con người, lấy giá trị văn hóa Việt Nam làm nền tảng; bảo vệ môi trường, ứng phó linh hoạt và hiệu quả với rủi ro, biến đổi khí hậu; Bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

3.1.1.2. Mục tiêu phát triển

Mục tiêu tổng quát: Đến năm 2030, Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp từ 13% GDP, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh. Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, có năng lực phát triển du lịch hàng đầu thế giới, đáp ứng về cơ bản các yêu cầu và mục tiêu phát triển bền vững.

Mục tiêu phát triển ngành

- Đầu tư cho các địa điểm có tiềm năng phát triển thành Khu DLQG, các vùng động lực du lịch để tạo sự lan toả phát triển du lịch cho các vùng và địa phương.

- Phát triển một số thương hiệu du lịch và vùng du lịch nổi bật để định vị điểm đến Việt Nam theo hướng chất lượng cao, cạnh tranh với các thương hiệu điểm đến du lịch đã định hình trong khu vực.

Các chỉ tiêu cụ thể:

Khách du lịch:

Đến năm 2025: Phân đầu đón được ít nhất 18 triệu lượt khách quốc tế và 90 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân về khách quốc tế từ 36 - 38%/năm và khách nội địa từ 8 - 10%/năm.

Đến năm 2030: Phân đầu đón được ít nhất 35 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa; duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân về khách quốc tế từ 13 - 15%/năm và khách nội địa từ 8 - 10%/năm.

- Đóng góp của du lịch trong GDP

+ Đến năm 2025 đóng góp trực tiếp 6 - 7,0% vào GDP.

+ Đến năm 2030 đóng góp 13 - 14% vào GDP

Về xã hội:

- Du lịch trở thành công cụ quan trọng góp phần bảo tồn văn hoá, cải thiện sinh kế; nâng cao dân trí và đời sống tinh thần của người dân.

- Phân đầu đến năm 2025, phát triển du lịch góp phần tạo ra khoảng 3,6 triệu việc làm. Đến năm 2030, phát triển du lịch tạo ra khoảng 6,5 triệu việc làm.

Về môi trường: Môi trường du lịch được cải thiện và bảo vệ. BDKH được ứng phó có hiệu quả trong lĩnh vực du lịch. Đến năm 2030, 100% các khu, điểm du lịch; các CSLT du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân huỷ.

Về an ninh, quốc phòng: Góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Tầm nhìn phát triển du lịch đến năm 2045: Du lịch khẳng định vai trò động lực của nền kinh tế với đóng góp cao vào GDP quốc gia. Việt Nam trở thành điểm đến có giá trị nổi bật toàn cầu, thuộc nhóm quốc gia phát triển du lịch hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

3.1.2. Định hướng phát triển du lịch Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2026- 2030

3.1.2.1. Định hướng phát triển du lịch

- Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có hệ thống tài nguyên phân bố trải khắp địa bàn, cần quy hoạch phân vùng gắn với đặc trưng khu vực, tăng cường giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học, gắn mục tiêu bảo vệ thiên nhiên với phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển bền vững.

- Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch mỗi địa phương mở rộng theo hướng tích hợp và bền vững trong Vùng và liên Vùng. Xây dựng cơ chế điều phối các khu vực và liên kết sản phẩm nhằm giảm cạnh tranh nội vùng. Trong đó lấy du lịch xanh và du lịch văn hóa bản địa không chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà trở thành trục chiến lược xuyên suốt. Quy hoạch này phải lồng ghép hài hòa các vùng sinh thái đặc thù, làng nghề truyền thống cùng hệ thống di tích lịch sử - văn hóa vào chuỗi giá trị du lịch. Từ đó định hình bản sắc riêng và nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế của du lịch của mỗi địa phương trong nội Vùng và liên Vùng.

- **Phát triển du lịch gắn với lợi thế vùng**, dựa vào đặc trưng, bản sắc điểm đến và định hình sản phẩm du lịch, để tiếp tục thúc đẩy phát triển trong giai đoạn mới. Điều quan trọng là giữ được nền tảng đã gây dựng và có các giải pháp hiệu quả để tiếp tục phát triển các phân vùng và tăng cường liên kết giữa các phân vùng trong nội Vùng.

- Định hình phát triển vùng du lịch đặc sắc trong nội Vùng ở mỗi địa phương mới có không gian rộng mở, cụ thể: Vùng du lịch ven biển đảo, bán đảo, vịnh, cảng; vùng đô thị sáng tạo tức trung tâm thành phố; vùng di sản văn hóa; vùng nông nghiệp cộng đồng; vùng dược liệu - văn hóa bản địa gắn với đại ngàn.

- Cần phát triển các không gian du lịch đã khai thác hiệu quả (không gian du lịch văn hóa lịch sử gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản; không gian du lịch các làng nghề truyền thống; hệ thống bảo tàng, các di tích lịch sử, du lịch cộng đồng...); đồng thời tập trung và mở rộng không gian du lịch chất lượng cao, trọng điểm.

- Mỗi địa phương trong Vùng hướng đến mục tiêu hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng gồm: du lịch biển, du lịch sinh thái và du lịch trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật cộng đồng. Các sản phẩm này đều gắn với sự tham gia của người dân địa phương.

- Cần tổ chức mô hình du lịch phát triển hợp lý, lan tỏa và hiệu quả. Trong đó phát huy thế mạnh tối đa và đầu tư trọng điểm vào những khu, điểm du lịch đã có thương hiệu, lan tỏa tới các vùng còn tiềm năng nhưng chưa khai thác. Đồng thời xác định thị trường khách chủ đạo phù hợp với đặc trưng, thậm chí độc đáo của từng vùng.

- Định hướng phát triển du lịch dựa vào cộng đồng. Mục tiêu là xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp phát triển từ cộng đồng, do cộng đồng và vì cộng đồng. Các địa phương trong Vùng cùng người dân chung tay phát triển du lịch dựa vào cộng đồng, tạo nên những dấu ấn riêng từ chính đời sống, sinh hoạt và không gian làng quê, góp phần định hình hướng phát triển bền vững cho du lịch vùng nói chung và du lịch nông nghiệp nội vùng nói riêng.

3.1.2 2. *Những xu hướng phát triển du lịch nông nghiệp 2026 -2030*

Xu hướng trải nghiệm tương tác và liên kết đa ngành: Xu hướng đầu tiên là chuyển từ tham quan thụ động sang trải nghiệm tương tác. Du khách hiện nay không chỉ muốn ngắm cảnh hay nghe thuyết minh, mà còn muốn trực tiếp gieo hạt, chăm sóc cây, thu hoạch mùa vụ hoặc chế biến sản phẩm. Điều này tạo ra sự gắn kết cảm xúc sâu sắc hơn giữa khách và điểm đến, đồng thời gia tăng giá trị trải nghiệm. Xu hướng thứ hai là sự liên kết giữa nông nghiệp – ẩm thực – làng nghề – sinh thái. Một hành trình có thể bắt đầu từ việc tham quan nông trại, sau đó tham gia chợ quê, lớp học nấu ăn, lưu trú tại homestay và kết hợp tham quan rừng ngập mặn, đồng muối hay lòng bè. Chính sự liên kết này đã tạo ra các gói sản phẩm trọn vẹn, có khả năng giữ chân du khách lâu hơn.

Xu hướng bền vững và số hóa: Xu hướng thứ hai là nâng cao tiêu chuẩn bền vững và đạt các chứng nhận về an toàn, vệ sinh thực phẩm, quản lý rác thải, bảo tồn giống bản địa và đa dạng sinh học. Khi có chứng nhận OCOP, VietGAP hay tiêu chuẩn du lịch cộng đồng, sản phẩm sẽ dễ dàng tiếp cận thị trường khách quốc tế, vốn ngày càng quan tâm đến yếu tố bền vững. Xu hướng thứ tư là số hóa trải nghiệm và bán hàng trực tiếp. Nhiều hợp tác xã và hộ nông dân đã sử dụng mạng xã hội, livestream mùa vụ, hay ứng dụng thuyết minh đa ngữ để tiếp cận khách hàng. Điều này không chỉ giúp nâng cao doanh thu mà còn tạo dựng thương hiệu cá nhân cho từng điểm đến.

Xu hướng theo mùa vụ và giáo dục STEM: Xu hướng thứ ba là thiết kế sản phẩm du lịch theo mùa vụ. Duyên hải miền Trung có lợi thế với lịch mùa vụ rõ ràng: mùa nho, mùa muối, mùa thanh long, mùa rong biển, mùa tôm hùm... Việc xây dựng lịch sự kiện theo mùa giúp tối ưu hóa dòng khách, đồng thời tạo sự mới mẻ và hấp dẫn trong truyền thông. Xu hướng thứ sáu là phát triển du lịch giáo dục, đặc biệt là STEM nông nghiệp. Các chương trình tham quan – học tập giúp học sinh, sinh viên tìm hiểu về hệ sinh thái đầm phá, chuỗi giá trị muối, thủy sản hay năng lượng tái tạo ven biển. Đây là một hướng đi có giá trị lâu dài, vừa mang tính trải nghiệm, vừa mang tính giáo dục.

Xu hướng homestay bản địa và hợp tác xã làm hạt nhân: Xu hướng thứ tư là phát triển farmstay và homestay nhỏ gọn, mang tính bản địa hóa. Thay vì những khu nghỉ dưỡng quy mô lớn, du khách hiện nay thích trải nghiệm không gian gần gũi, kiến trúc phù hợp khí hậu địa phương, sử dụng vật liệu bản địa và thưởng thức ẩm thực theo mùa. Xu hướng thứ tám là coi hợp tác xã như hạt nhân của chuỗi liên kết. Hợp tác xã sẽ đóng vai trò trung gian giữa nông dân – doanh nghiệp lữ hành – chính quyền, giúp tiêu chuẩn hóa dịch vụ, đào tạo nhân lực và đảm bảo chia sẻ lợi ích minh bạch.

Xu hướng đo lường tác động và đa dạng hóa tài chính: Xu hướng thứ năm là tích hợp dữ liệu và đo lường tác động. Các chỉ số về doanh thu, việc làm, bình đẳng giới, lượng rác thải, sử dụng nước... cần được ghi nhận và công bố để khẳng định giá trị bền vững của sản phẩm. Đây là công cụ quan trọng để thuyết phục thị trường cao cấp và khách quốc tế. Cuối cùng, xu hướng đa dạng hóa nguồn tài chính. Ngoài nguồn vốn tự có, nhiều địa phương đã bắt đầu huy động tín dụng xanh, quỹ phát triển du lịch địa phương, các chương trình CSR của doanh nghiệp lớn hoặc gọi vốn cộng đồng để xây dựng hạ tầng nhỏ như nhà vệ sinh, lối đi, bảng chỉ dẫn. Điều này vừa giảm áp lực ngân sách nhà nước vừa tăng tính gắn kết cộng đồng.

Định hướng Lộ trình hành động 2026–2030

Giai đoạn 2025–2026: Thí điểm và chuẩn hóa

Trong hai năm đầu tiên, các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ cần tập trung kiểm kê tài nguyên nông nghiệp, xác định những sản phẩm và điểm đến tiêu biểu có tiềm năng phát triển du lịch. Mỗi tỉnh nên chọn thí điểm từ 3–5 mô hình, đảm bảo đa dạng về loại hình (nông trại, làng nghề, đầm phá, đồng muối...). Song song với đó, tiến hành chuẩn hóa dịch vụ, xây dựng bộ tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh, trải nghiệm và cơ chế chia sẻ lợi ích. Đây là giai đoạn đặt nền móng, tạo niềm tin ban đầu cho du khách và thị trường.

Giai đoạn 2027–2028: Mở rộng và liên kết vùng

Sau khi đã có mô hình thành công, bước tiếp theo là mở rộng quy mô và hình thành các tuyến du lịch liên tỉnh theo chủ đề. Tuyến “Con đường muối” kết nối Khánh Hòa – Ninh Thuận – Bình Thuận; tuyến “Hành trình nho và rượu vang” tại Ninh Thuận kết hợp với các tour trải nghiệm ẩm thực địa phương; hay tuyến “Thanh long và biển xanh” ở Bình Thuận. Cùng lúc, cần triển khai hệ thống đo lường tác động kinh tế – xã hội – môi trường để theo dõi hiệu quả. Việc áp dụng chứng nhận bền vững và liên kết truyền thông quốc tế sẽ giúp nâng tầm sản phẩm.

Giai đoạn 2029–2030: Định vị thương hiệu và hội nhập quốc tế

Trong giai đoạn này, mục tiêu là định vị thương hiệu toàn khu vực duyên hải Nam Trung Bộ như một điểm đến du lịch nông nghiệp bền vững hàng đầu Việt Nam. Cần tổ chức các sự kiện quốc tế, mời gọi báo chí và đối tác nước ngoài tham gia trải nghiệm. Đồng thời, kết nối du lịch với xuất khẩu nông sản OCOP, đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế thông qua kênh du lịch. Đây cũng là giai đoạn tổng kết, đánh giá và điều chỉnh chiến lược cho giai đoạn tiếp theo. Nếu thực hiện tốt, đến năm 2030, du lịch nông nghiệp miền Trung không chỉ là sinh kế bền vững cho nông dân mà còn trở thành thương hiệu nổi bật của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

3.1.2. Dự báo tiềm năng và định hướng phát triển du lịch nông nghiệp

3.1.2.1. Dự báo tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp nội vùng tại khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Du lịch nông nghiệp nội vùng tại Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên là loại hình có triển vọng, bởi vùng này vừa sở hữu điều kiện tự nhiên thuận lợi vừa giàu bản sắc văn hóa và sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, đặc biệt càng có nhiều cơ hội và không gian phát triển rộng lớn. Tuy vậy, sự phát triển vẫn đối mặt với những thách thức như thiếu đồng bộ trong quy hoạch, hạn chế về hạ tầng và sự tham gia chưa đầy đủ của cộng đồng. Do đó, các địa phương cần xây dựng chiến lược phát triển toàn diện, trong đó nhấn mạnh vai trò liên kết các điểm du lịch nông nghiệp nội vùng, đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm dựa trên lợi thế bản địa và tăng cường sự tham gia của cộng đồng.

Việc phân tích các tiềm năng phát triển du lịch nội vùng cũng như du lịch nông nghiệp nội vùng tại Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - khu vực có lợi thế không gian phát triển mở rộng, điều kiện tự nhiên, cảnh quan thuận lợi, bản sắc văn hóa và sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Thông qua đánh giá mô hình SWOT để chỉ ra những cơ hội, thách thức, điểm mạnh và điểm yếu, góp phần hình thành các sản phẩm du lịch mới, gắn kết giữa nông nghiệp và dịch vụ tại khu vực này. Qua đó, đề xuất phát triển theo hướng phát huy lợi thế bản địa, tăng cường đầu tư đồng bộ và nâng cao sự tham gia của cộng đồng nhằm tạo động lực phát triển du lịch nông nghiệp nội vùng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương nhanh và bền vững.

Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là hai vùng có đặc điểm địa lý - sinh thái và cơ cấu kinh tế khác biệt: Một bên là vùng ven biển với thế mạnh về ngư nghiệp và du lịch biển, một bên là vùng cao nguyên - nông nghiệp với văn hóa đặc sắc và hệ sinh thái rừng nhiệt đới. Sự kết hợp giữa hai vùng đã mở ra không gian phát triển du lịch nông nghiệp liên vùng, tạo điều kiện dung hòa giữa nông nghiệp, sinh thái và du lịch văn hóa. Để nhận diện cơ hội, tiềm năng cũng như những thách thức trong quá trình phát triển du lịch nông nghiệp nội vùng sau sáp nhập các tỉnh, thành, việc áp dụng mô hình phân tích

SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats) giúp làm rõ bức tranh toàn diện và hỗ trợ hoạch định chính sách phát triển hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Strengths - Điểm mạnh (S)

Định hướng chính sách nhất quán: Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Các tỉnh trong vùng đều xác định du lịch, trong đó có du lịch nông nghiệp, là một trong những trụ cột phát triển, giúp tạo cơ sở huy động vốn, phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư.

Không gian sinh thái mở rộng và đa dạng: Các tỉnh trong khu vực có diện tích lớn, sở hữu nhiều dạng địa hình - sinh thái khác nhau: Biển, đồng bằng, trung du, cao nguyên và rừng tự nhiên. Đây là lợi thế hiếm có để hình thành các sản phẩm du lịch nông nghiệp đa tầng như du lịch canh tác sinh thái, du lịch trải nghiệm rừng - biển, du lịch nông nghiệp ven hồ...

Đa dạng bản sắc văn hóa - nền tảng phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng: Sự kết hợp giữa văn hóa ngư nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (lễ hội Cầu ngư, Ngư Ông, ẩm thực hải sản...) và văn hóa công chiêng - lễ hội nông nghiệp Tây Nguyên, tạo nên bản sắc văn hóa phong phú, độc đáo, là nguồn tài nguyên phi vật thể quý báu cho phát triển du lịch nông nghiệp - văn hóa.

Nguồn tài nguyên tự nhiên đặc sắc, tầm cỡ quốc tế: Điển hình, tỉnh Khánh Hòa sở hữu khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, với hơn 106.000 ha rừng sinh thái bán khô hạn độc nhất tại Đông Nam Á - là tiền đề cho phát triển du lịch nông nghiệp kết hợp sinh thái - bảo tồn; tỉnh Đắk Lắk lại có hệ sinh thái phong phú từ vườn cây công nghiệp đến bãi biển đẹp, mở ra không gian liên kết “núi - rừng - biển”.

Weaknesses - Điểm yếu (W)

Sự chênh lệch lớn giữa các tỉnh: Cơ sở hạ tầng, điều kiện kinh tế - xã hội, năng lực quản lý không đồng đều. Khu vực ven biển có hạ tầng du lịch phát triển, trong khi khu vực miền núi - nông thôn vẫn còn hạn chế về giao thông, điện nước, lưu trú, làm giảm tính liên kết của sản phẩm du lịch.

Thiếu quy hoạch tổng thể và cơ chế điều phối vùng: Các mô hình du lịch nông nghiệp còn mang tính tự phát, chưa gắn kết với quy hoạch sử dụng đất hoặc phát triển nông nghiệp - môi trường. Sau sáp nhập địa giới đơn vị hành chính vào tháng 7/2025, nhiều địa phương chưa thiết lập được bộ máy điều phối du lịch nội vùng, khiến nguồn lực phân tán, hoạt động thiếu thống nhất.

Hạn chế về nguồn vốn và cơ chế huy động đầu tư: Chưa có chính sách tín dụng, ưu đãi thuế hoặc quỹ phát triển riêng cho du lịch nông nghiệp. Xã hội hóa đầu tư còn yếu, các doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã chưa mạnh dạn tham gia.

Thiếu nhân lực chuyên nghiệp và kỹ năng du lịch nông nghiệp: Người dân nông thôn chưa được đào tạo bài bản về quản lý, truyền thông, marketing hoặc kỹ năng đón tiếp khách. Tư duy “du lịch là nghề phụ” vẫn phổ biến, khiến sản phẩm thiếu chất lượng, thiếu tính trải nghiệm.

Opportunities - Cơ hội (O)

Không gian phát triển mới và hệ sinh thái liên vùng phong phú: Sự kết hợp giữa Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tạo điều kiện xây dựng các chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp: “Biển - rừng - nông trại - làng nghề”, “cà phê - công chiêng - cá ngừ”...

Đa dạng hóa mô hình sản phẩm du lịch nông nghiệp: Có thể hình thành các sản phẩm mới như: Du lịch nông nghiệp sinh thái, du lịch nông nghiệp công nghệ cao, du lịch canh tác hữu cơ, du lịch trải nghiệm văn hóa nông thôn...

Thúc đẩy liên kết vùng và chuyển đổi số trong du lịch: Quy mô tỉnh mở rộng giúp dễ dàng quy hoạch các tuyến du lịch nội vùng và áp dụng công nghệ số trong quản lý, quảng bá điểm đến, tạo chuỗi cung ứng du lịch hiện đại.

Thu hút đầu tư, hợp tác công - tư (PPP): Quy mô lớn, nguồn tài nguyên phong phú tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các dự án du lịch xanh, khu trải nghiệm nông nghiệp, trung tâm giới thiệu sản phẩm nông nghiệp - du lịch đặc trưng vùng.

Threats - Thách thức (T)

Khó khăn trong quản trị vùng sau sáp nhập: Cơ cấu hành chính mở rộng dẫn đến sự chông chéo trong quản lý, thiếu thống nhất trong hoạch định chính sách du lịch và nông nghiệp.

Bất cân bằng phát triển nội vùng: Khu vực đô thị và ven biển có thể phát triển nhanh, trong khi miền núi và nông thôn bị bỏ lại phía sau, làm gia tăng khoảng cách vùng.

Nguy cơ khai thác tài nguyên du lịch quá mức: Nếu thiếu kiểm soát, việc khai thác ồ ạt tài nguyên sinh thái - rừng, biển, hồ - sẽ gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái, mất cân bằng môi trường.

Thách thức bảo tồn văn hóa bản địa: Sự dung hợp giữa văn hóa biển và văn hóa cao nguyên nếu thiếu định hướng sẽ dễ dẫn đến thương mại hóa hoặc làm phai nhạt bản sắc địa phương.

Tác động của biến đổi khí hậu: Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên là vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán, xói mòn và bão lũ, ảnh hưởng đến nông nghiệp và hạ tầng du lịch.

Kết quả phân tích SWOT cho thấy, phát triển du lịch nông nghiệp nội vùng là cơ hội chiến lược để tái cấu trúc kinh tế vùng, nhưng đi kèm nhiều thách thức về quản trị và liên kết. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất không chỉ là khai thác tài nguyên tự nhiên, mà là tổ chức lại không gian phát triển du lịch nông nghiệp theo hướng liên vùng, liên ngành và có sự tham gia của cộng đồng.

Mối quan hệ giữa Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thể hiện rõ nguyên tắc “bổ sung lợi thế và chia sẻ nguồn lực”: Vùng biển cung cấp tài nguyên du lịch dịch vụ - văn hóa ngư nghiệp; vùng cao nguyên cung cấp trải nghiệm nông nghiệp, rừng và văn hóa bản địa. Việc kết nối này nếu được quy hoạch bài bản sẽ hình thành “chuỗi du lịch nông nghiệp sinh thái xuyên vùng”. Tuy nhiên, để thành công, cần đồng thời khắc phục các điểm yếu mang tính hệ thống như: Thiếu cơ chế điều phối vùng, năng lực quản lý phân tán, thiếu nguồn lực đầu tư và hạn chế về đào tạo nhân lực.

Dựa trên kết quả phân tích SWOT về tiềm năng, cơ hội, thách thức, các yếu tố tác động đến phát triển du lịch nông nghiệp nội vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, nghiên cứu đưa ra bốn nhóm chiến lược S - O, W - O, S - T và W - T nhằm phát triển du lịch nông nghiệp nội vùng theo hướng bền vững, hiệu quả và gắn kết giữa kinh tế - văn hóa - môi trường như sau:

Chiến lược S - O (phát huy điểm mạnh - tận dụng cơ hội): Tập trung vào việc xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch nông nghiệp liên vùng núi - rừng - biển, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quảng bá và quản lý điểm đến, đồng thời hình thành thương hiệu du lịch nông nghiệp đặc trưng của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Chiến lược W - O (khắc phục điểm yếu - nắm bắt cơ hội): Nhấn mạnh việc thiết lập cơ chế điều phối vùng, quy hoạch không gian phát triển du lịch nông nghiệp nội vùng, tổ chức các chương trình đào tạo cộng đồng nông dân làm du lịch và huy động nguồn vốn xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã tham gia đầu tư.

Chiến lược S - T (phát huy điểm mạnh - giảm thiểu thách thức): Hướng đến kết hợp phát triển du lịch gắn với bảo tồn tài nguyên, áp dụng mô hình du lịch xanh - du lịch sinh thái, đồng thời bảo tồn, phục hồi và quảng bá văn hóa bản địa thông qua các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Chiến lược W - T (giảm điểm yếu - tránh rủi ro): Tập trung đầu tư hạ tầng giao thông liên vùng, nâng cấp các tuyến đường kết nối điểm du lịch nông nghiệp, ban hành chính sách tín dụng ưu đãi nhằm thu hút đầu tư tư nhân, tăng cường hợp tác công - tư (PPP) trong phát triển du lịch nông nghiệp bền vững.

3.1.2.2. Định hướng phát triển du lịch nông nghiệp nội vùng Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2026 -2030.

Thứ nhất, định hình lại không gian phát triển du lịch nông nghiệp nội vùng, khu vực cần gắn với các sản phẩm đặc thù của địa phương, cần đa dạng về sản phẩm, phát triển mạnh các sản phẩm OCOP, điểm đến, gắn với đặc trưng vùng miền, từng khu vực của các địa phương, tuy nhiên cần thống nhất chiến lược kết nối, hỗ trợ, cách thức tổ chức, triển khai.

Thứ hai, phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp nội vùng theo định hướng bền vững, thực hiện mục tiêu kép vừa bảo tồn các di tích văn hóa, lịch sử, phong tục tập quán của người dân; bảo vệ tài nguyên môi trường vừa đảm bảo mục tiêu kinh tế, gia tăng nguồn thu nhập cho người dân địa phương.

Thứ ba, lên kế hoạch và phương án quy hoạch các vùng du lịch nông nghiệp nội vùng hợp lý và hiệu quả. Cần sớm đưa quy hoạch du lịch nông nghiệp, nông thôn vào tổng thể kế hoạch quy hoạch hệ thống du lịch nội vùng của địa phương. Hệ thống du lịch nông nghiệp nội vùng cần được quy hoạch dựa trên tài nguyên nông nghiệp, nông thôn, giá trị cảnh quan, các giá trị văn hoá phi vật thể như lễ hội, nghệ thuật, phong tục tập quán hay các làng nghề thủ công... Đặc biệt, giữa các khu vực được quy hoạch cần lên kế hoạch đầu tư xây dựng các tuyến phố du lịch, tuyến đường kết nối những điểm du lịch trên thành một chuỗi du lịch có liên kết với nhau. Đẩy mạnh các dự án giao thông trọng điểm và hoàn thiện các tuyến đường kết nối các khu du lịch trên. Đồng thời, kết nối với các công ty lữ hành để đẩy mạnh quảng bá các tuyến đường du lịch mới, đẩy mạnh hoạt động tham quan, ưu đãi du lịch cho các chuỗi du lịch nông nghiệp nội vùng mới sau sáp nhập. Đảm bảo các địa điểm được kết nối tạo thành một chuỗi trải nghiệm liên tục với các hoạt động du lịch đa dạng khác nhau phục vụ du khách.

Thứ tư, đẩy mạnh phát triển các điểm nhấn, sản phẩm nông nghiệp đặc thù của từng khu vực. Lấy văn hóa, đặc điểm sinh thái tự nhiên, khí hậu, phong tục tập quán, các làng nghề truyền thống của địa phương mình làm tiền đề để phát triển thành các sản phẩm nông nghiệp nổi bật, phát triển các hoạt động trải nghiệm đặc biệt gắn liền với các mô hình sản xuất, phong tục tập quán, cảnh quan thiên nhiên. Sản phẩm du lịch sẽ là những giá trị định hình tên tuổi của địa phương trên bản đồ du lịch trong nước và thế giới.

Thứ năm: Phát triển du lịch nông nghiệp gắn với kinh tế vườn. Khuyến khích nông hộ tham gia phát triển mô hình kinh tế vườn gắn với du lịch cộng đồng. Mỗi hộ dân là một chủ thể du lịch, được tham gia trực tiếp vào các hoạt động đón khách, trải nghiệm và giới thiệu sản phẩm quê hương. Địa phương khuyến khích người dân giữ gìn cảnh quan, tham gia dọn vệ sinh, trồng cây xanh và phát triển các sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề phục vụ khách du lịch.

Thứ sáu: Phát triển làng sinh thái bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời kết hợp quy hoạch cảnh quan và hạ tầng để phát triển làng sinh thái. Mỗi Địa phương cần đầu tư mở rộng các tuyến đường nội làng, xây dựng bãi đỗ xe tại khu vực trung tâm, nhưng cần thêm nguồn lực để hoàn thiện hệ thống giao thông, điện chiếu sáng và cảnh quan.

Thứ bảy, các cơ quan địa phương sát sao với tình hình phát triển cũng như hoạt động của các mô hình du lịch nông nghiệp nội vùng địa phương, nắm rõ các ưu khuyết điểm, đẩy mạnh khắc phục khó khăn gắn với thực tế hoạt động của doanh nghiệp và khu vực địa phương mình. Các đơn vị có thể thành lập tổ chức công tác đặc biệt trực thuộc

Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm nhận nhiệm vụ rà soát, đánh giá và đề xuất các kế hoạch, phương hướng phát triển cũng như quy hoạch các vùng du lịch nông nghiệp nội vùng địa phương mới. Ngoài ra, cần có cơ chế đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, đại diện các công ty du lịch lữ hành, hộ kinh doanh mô hình du lịch nông nghiệp để cán bộ có thể nhanh chóng nắm bắt các khó khăn và đồng thời tiến hành giải quyết, gỡ bỏ các vướng mắc.

Thứ tám, tăng cường giao lưu, kết nối với các tổ chức phi chính phủ địa phương, các lãnh sự quán, các cơ quan đại diện nước ngoài tại địa phương nhằm làm chiếc cầu kết nối, thu hút đầu tư, kêu gọi nguồn vốn nước ngoài cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông của địa phương, các dự án liên quan đến giáo dục tăng cường nâng cao tay nghề đội ngũ nhân lực phục vụ các mô hình du lịch nông nghiệp, đồng thời tích hợp và tận dụng các thế mạnh, tiến bộ khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào các mô hình phát triển du lịch nông nghiệp nội vùng tại địa phương.

Tóm lại: Du lịch nông nghiệp nội vùng tại Duyên Hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên là loại hình có triển vọng, bởi vùng này vừa sở hữu điều kiện tự nhiên thuận lợi vừa giàu bản sắc văn hóa và sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, đặc biệt càng có nhiều cơ hội và không gian phát triển rộng lớn. Tuy vậy, quá trình phát triển vẫn đối mặt với một số thách thức như thiếu đồng bộ trong quy hoạch, hạn chế về hạ tầng và sự tham gia chưa đầy đủ của cộng đồng. Do đó, các địa phương cần xây dựng chiến lược phát triển toàn diện, trong đó nhấn mạnh vai trò liên kết các điểm du lịch nông nghiệp nội vùng, đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm dựa trên lợi thế bản địa và tăng cường sự tham gia của cộng đồng. Nếu được định hướng đúng đắn, du lịch nông nghiệp nội vùng có thể trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần bảo tồn tài nguyên và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

3.1.3. Định hướng khung chính sách đầu tư – tài chính để huy động nguồn lực để phát triển du lịch nông nghiệp giai đoạn 2026 – 2030.

3.1.3.1. Định hướng nhóm chính sách tài chính- đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp

Phát triển du lịch nông nghiệp là hướng đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế và phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, việc hình thành một khung chính sách tài chính – đầu tư liên ngành cho du lịch nông nghiệp không chỉ là nhu cầu thực tiễn mà còn là điều kiện tiên quyết để đảm bảo sự phát triển đồng bộ, hiệu quả và có khả năng nhân rộng.

Mục tiêu chính sách: Mục tiêu tổng quát của chính sách là xây dựng và thể chế hóa một khung chính sách tài chính – đầu tư thống nhất, toàn diện và bền vững cho phát triển du lịch nông nghiệp ở Việt Nam. Khung này không chỉ nhằm khắc phục tình trạng phân tán, thiếu liên kết giữa các ngành và các cấp quản lý, mà còn hướng đến việc tạo lập cơ chế huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực đầu tư công – tư hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xanh và nông nghiệp bền vững của quốc gia.

Thứ nhất, chính sách cần thiết lập một cơ chế đầu tư và tài chính đồng bộ, kết nối giữa ba lĩnh vực chủ chốt: du lịch, nông nghiệp và tài chính. Điều này nhằm đảm bảo sự nhất quán trong định hướng chiến lược, đồng thời tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho các mô hình du lịch nông nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi, quỹ tín dụng xanh hoặc chương trình hỗ trợ khởi nghiệp nông thôn.

Thứ hai, chính sách hướng đến thu hút nguồn vốn đầu tư tư nhân và quốc tế, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn công. Các biện pháp ưu đãi về thuế, tín dụng, bảo lãnh

đầu tư hoặc hợp tác công – tư (PPP) đóng vai trò then chốt trong việc khuyến khích doanh nghiệp và nông hộ tham gia vào chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp.

Thứ ba, thông qua việc thúc đẩy các mô hình du lịch nông nghiệp gắn với bảo tồn sinh thái, nông nghiệp hữu cơ và văn hóa bản địa, chính sách này kỳ vọng góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn và có khả năng chống chịu cao trước biến động thị trường và khí hậu. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân nông thôn, đồng thời củng cố bản sắc địa phương như một yếu tố cạnh tranh trong phát triển du lịch bền vững.

Nguyên tắc định hướng: Để đảm bảo tính khả thi và bền vững, khung chính sách đầu tư – tài chính cho du lịch nông nghiệp cần được xây dựng dựa trên ba nhóm nguyên tắc định hướng cốt lõi sau:

Thứ nhất, nguyên tắc thống nhất và liên ngành: Phát triển du lịch nông nghiệp là quá trình giao thoa giữa nhiều lĩnh vực, đặc biệt là du lịch, nông nghiệp và tài chính. Vì vậy, chính sách cần bảo đảm sự thống nhất trong mục tiêu và cơ chế điều phối giữa các bộ, ngành, tránh tình trạng chồng chéo và phân tán. Một ban điều phối liên ngành hoặc cơ chế liên bộ có thể được thiết lập để đảm bảo việc hoạch định, phân bổ và giám sát chính sách diễn ra hiệu quả, nhất quán từ trung ương đến địa phương.

Thứ hai, nguyên tắc huy động nguồn lực theo cơ chế thị trường: Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, thiết lập khung pháp lý minh bạch và cơ chế khuyến khích, trong khi khu vực tư nhân, hợp tác xã và cộng đồng địa phương trở thành chủ thể đầu tư, vận hành và đổi mới. Chính sách cần tạo điều kiện thuận lợi cho các hình thức hợp tác công – tư (PPP), quỹ đầu tư địa phương, tín dụng xanh hoặc bảo hiểm nông nghiệp – du lịch, qua đó huy động nguồn lực xã hội rộng rãi thay vì quá phụ thuộc vào ngân sách công.

Thứ ba, nguyên tắc công bằng và bền vững: Chính sách phải đảm bảo tính công bằng giữa các vùng miền, đặc biệt ưu tiên khu vực khó khăn và miền núi – nơi du lịch nông nghiệp có tiềm năng nhưng hạn chế về hạ tầng và nguồn vốn. Đồng thời, việc phát triển phải gắn liền với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, cân bằng sinh thái và gìn giữ bản sắc văn hóa nông thôn, hướng đến các tiêu chí phát triển xanh và kinh tế tuần hoàn.

Dựa trên cơ sở lý luận về chính sách công và khung phân tích tích hợp (MSF kết hợp với tiếp cận thể chế), nghiên cứu đề xuất ba nhóm chính sách trọng tâm nhằm hoàn thiện cơ chế đầu tư – tài chính cho phát triển du lịch nông nghiệp ở Việt Nam. Các nhóm chính sách này được thiết kế theo hướng tăng tính đồng bộ, khả thi và bền vững, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

(1) Nhóm chính sách về đầu tư và tài chính xanh: Một trong những rào cản lớn nhất hiện nay đối với du lịch nông nghiệp là thiếu nguồn vốn đầu tư ổn định, cơ chế chính sách tài chính khuyến khích và các công cụ huy động nguồn lực hiệu quả. Do đó, chính sách cần tập trung vào việc hình thành một khung tài chính xanh (green finance framework) – công cụ nhằm định hướng dòng vốn vào các mô hình du lịch nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường và có tác động xã hội tích cực.

- Nhà nước có thể thành lập Quỹ phát triển du lịch nông nghiệp quốc gia, được đồng tài trợ bởi ngân sách công và các nguồn vốn tư nhân, tổ chức quốc tế hoặc quỹ đầu tư xanh. Quỹ này sẽ cung cấp các gói tín dụng ưu đãi, bảo lãnh vay vốn, hoặc đồng đầu tư cho các dự án du lịch nông nghiệp đạt tiêu chí xanh. Ví dụ như sử dụng năng lượng tái tạo, xử lý nước thải sinh học, hay kết hợp bảo tồn văn hóa làng nghề.

- Đồng thời, cần ban hành chính sách thuế và phí ưu đãi đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nông dân tham gia các chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp, đặc biệt ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa – nơi có tiềm năng phát triển nhưng gặp khó khăn về hạ tầng và vốn ban đầu.

- Cần có chính sách khuyến khích các mô hình hợp tác công – tư (PPP) trong đầu tư hạ tầng du lịch nông nghiệp, như hệ thống giao thông nông thôn, trung tâm trải nghiệm nông nghiệp, hay khu sinh thái, giáo dục về nông nghiệp môi trường.

- Việc áp dụng các công cụ tài chính mới như trái phiếu xanh, tín chỉ carbon, hay quỹ bảo hiểm nông nghiệp – du lịch có thể mở rộng kênh huy động vốn, đồng thời tăng tính minh bạch và khả năng giám sát trong sử dụng nguồn lực.

(2) *Nhóm chính sách về thể chế và quản trị liên ngành*: Một thách thức cốt lõi của du lịch nông nghiệp Việt Nam hiện nay là sự thiếu phối hợp giữa các bộ, ngành và cấp chính quyền trong hoạch định và thực thi chính sách. Vì vậy, nhóm chính sách thứ hai cần tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, củng cố năng lực quản trị và thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành chặt chẽ.

- *Trước hết*, cần xây dựng khung thể chế liên ngành quốc gia về phát triển du lịch nông nghiệp, do ba cơ quan đầu mối: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; và Bộ Tài chính – phối hợp điều hành. Khung này sẽ quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn, cơ chế chia sẻ nguồn lực và quy trình giám sát giữa các bên. Bên cạnh đó, việc thể chế hóa mô hình Ban điều phối vùng du lịch nông nghiệp có thể giúp kết nối các địa phương có điều kiện tương đồng, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời giảm sự phân mảnh trong quy hoạch và quảng bá sản phẩm.

- Một điểm quan trọng khác là cần ban hành bộ tiêu chuẩn quốc gia về du lịch nông nghiệp, bao gồm tiêu chí đánh giá sản phẩm, quy chuẩn an toàn, chất lượng dịch vụ, bảo tồn cảnh quan và văn hóa bản địa. Bộ tiêu chuẩn này không chỉ là công cụ quản lý mà còn giúp định hình hình ảnh và giá trị thương hiệu của du lịch nông nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

- Ngoài ra, chính sách cần khuyến khích ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và xúc tiến du lịch nông nghiệp, như xây dựng bản đồ số các điểm đến, nền tảng kết nối trực tuyến giữa nông dân – doanh nghiệp – khách du lịch, hay hệ thống dữ liệu quốc gia về du lịch nông nghiệp.

(3) *Nhóm chính sách hỗ trợ xã hội và phát triển nguồn lực*

- Phát triển du lịch nông nghiệp bền vững không chỉ đòi hỏi nguồn vốn và thể chế mà còn cần nguồn nhân lực có trình độ, năng lực quản trị địa phương và sự tham gia thực chất của cộng đồng. Do đó, nhóm chính sách thứ ba tập trung vào việc tăng cường năng lực xã hội và con người, đảm bảo phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa và xã hội. (1) Chính sách cần thúc đẩy đào tạo và bồi dưỡng nhân lực chuyên biệt cho du lịch nông nghiệp, bao gồm các kỹ năng quản lý điểm đến, hướng dẫn du lịch trải nghiệm, marketing số, phát triển sản phẩm OCOP và vận hành mô hình sinh thái – văn hóa. (2) Việc lồng ghép nội dung du lịch nông nghiệp vào các chương trình đào tạo nghề nông thôn hoặc các trường cao đẳng du lịch có thể giúp mở rộng nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết giữa tri thức bản địa và công nghệ mới. (3) Nhà nước cần khuyến khích sự tham gia chủ động của cộng đồng địa phương, đặc biệt là phụ nữ, thanh niên và nhóm dân tộc thiểu số, vào các mô hình du lịch nông nghiệp.

- Cơ chế chia sẻ lợi ích công bằng sẽ giúp người dân trở thành “chủ thể” thay vì “đối tượng thụ hưởng”, góp phần củng cố sinh kế và nâng cao trách nhiệm bảo vệ tài nguyên.

- Cuối cùng, chính sách cần hướng đến bình đẳng vùng miền, đảm bảo cơ hội tiếp cận vốn, đào tạo và quảng bá cho các địa phương có điều kiện khó khăn, qua đó giảm chênh lệch phát triển giữa các vùng, tạo động lực cho phát triển nông thôn toàn diện.

Tổng thể, ba nhóm chính sách này tạo thành một hệ thống hỗ trợ lẫn nhau: đầu tư – tài chính xanh cung cấp nguồn lực vật chất; thể chế và quản trị liên ngành đảm bảo khung điều phối; trong khi chính sách xã hội – nguồn lực tạo nền tảng con người và văn

hóa. Khi được vận hành đồng bộ, chúng sẽ mở ra “cửa sổ chính sách” – điều kiện thuận lợi cho việc định hình một mô hình phát triển du lịch nông nghiệp Việt Nam vừa có khả năng cạnh tranh, vừa mang bản sắc và bền vững.

Trong quá trình phát triển du lịch nông nghiệp, việc xã hội hóa các nguồn lực đầu tư đóng vai trò then chốt nhằm giảm phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước, đồng thời huy động hiệu quả tiềm năng của khu vực tư nhân. Chính sách xã hội hóa không chỉ giúp mở rộng quy mô đầu tư, mà còn tạo điều kiện hình thành hệ sinh thái 3 bên: doanh nghiệp – cộng đồng – chính quyền cùng tham gia phát triển du lịch bền vững. Theo đó, nhóm chính sách khuyến nghị bao gồm: (i) thiết lập quỹ đầu tư xanh cho du lịch nông nghiệp, (ii) mở rộng tín dụng ưu đãi và bảo lãnh vay vốn cho hộ nông dân và hợp tác xã, (iii) hoàn thiện khung pháp lý về PPP trong lĩnh vực nông nghiệp – du lịch, và (iv) xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia về sản phẩm du lịch nông nghiệp gắn với chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn.

3.1.3.2. Định hướng hoàn thiện nội dung nhóm chính sách đầu tư - tài chính và tín dụng để phát triển du lịch nông nghiệp giai đoạn 2026 – 2030.

Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ sở hữu tiềm năng lớn để phát triển loại hình du lịch nông nghiệp nhờ vào điều kiện tự nhiên phong phú và văn hóa đặc sắc. Việc xây dựng chính sách hiện nay không chỉ dừng lại ở việc phát triển du lịch đơn thuần, mà là tích hợp chặt chẽ giữa hai lĩnh vực: nông nghiệp và du lịch. Nông nghiệp ngoài cung cấp sản phẩm vật chất, còn là không gian trải nghiệm, học tập, khám phá giá trị địa phương. Ngược lại, du lịch, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, tạo đầu ra ổn định và nâng cao thu nhập cho nông dân. Đây là một sự chuyển đổi về tư duy: từ sản xuất thuần túy sang khai thác giá trị tổng hợp. Vì vậy, chính sách phát triển du lịch nông nghiệp cho vùng và địa phương là yêu cầu cấp thiết đặt ra để gắn phát triển ngành trong định hướng quy hoạch phù hợp với xu hướng phát triển bền vững, góp phần đa dạng hóa nguồn thu cho người dân nông thôn và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Căn cứ vào Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Chương trình OCOP gắn với phát triển du lịch cộng đồng; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045, và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/5/2024 phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2050. Với quan điểm phát triển xác định “vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ cần phát huy toàn diện tiềm năng, lợi thế và nguồn lực của các địa phương trong vùng; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tập trung phát triển các ngành kinh tế biển để vùng trở thành vùng mạnh về biển, giàu từ biển; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm; phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao trình độ và thu nhập của người dân; phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cả nước giai đoạn 2021 - 2030, Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam và các chiến lược, quy hoạch cấp quốc gia”.

Chính sách phát triển du lịch nông nghiệp ở cấp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ được định hướng trên nguyên tắc:

- *Tôn trọng liên kết vùng:* phát triển du lịch vùng đồng bộ, liên kết vùng mạnh mẽ. Kết nối chặt chẽ giữa các tỉnh trong vùng (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận). Lồng ghép giữa ngành du lịch và nông nghiệp đảm bảo sự thống nhất và hỗ trợ để phát triển du lịch xanh bền vững. Tập trung xây dựng các sản phẩm đặc thù và các thương hiệu vùng. Trong đó, mỗi địa phương trong vùng cần xác định rõ "sản phẩm mũi nhọn" để tham gia vào chuỗi giá trị chung, tránh trùng lặp, bổ sung thế mạnh.

- *Đa dạng hóa loại hình*: Phát triển đồng thời du lịch biển - đảo, du lịch văn hóa và du lịch sinh thái; trong đó lấy du lịch biển - đảo làm mũi nhọn; du lịch văn hóa là nền tảng, tập trung vào các giá trị văn hóa Chăm Pa, Sa Huỳnh, văn hóa của cư dân vùng biển duyên hải Nam Trung Bộ, văn hóa các dân tộc phía Đông dãy Trường Sơn, các di tích gắn với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, để phát triển các loại hình du lịch đặc thù của Vùng. Trên cơ sở khai thác tài nguyên thiên nhiên, sinh thái và văn hóa một cách hiệu quả nhưng không gây tổn hại đến hệ sinh thái và không gian sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, cần ưu tiên mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, nông nghiệp hữu cơ.

- *Nâng cao chất lượng, chuyên nghiệp hóa*: xây dựng thương hiệu du lịch vùng cạnh tranh quốc tế. Cần ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào phát triển du lịch. Cụ thể, áp dụng công nghệ trong canh tác nông nghiệp (nông nghiệp thông minh, công nghệ cao). Xây dựng hệ sinh thái du lịch nông nghiệp thông minh cấp vùng, tích hợp dữ liệu liên vùng. Triển khai du lịch số: quảng bá điểm đến, kết nối tour, đặt dịch vụ qua nền tảng số.

Xác định du lịch nông nghiệp là một hướng đi chiến lược cho phát triển bền vững vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vì vậy, việc cần có chính sách phát triển cụ thể, đồng bộ và mang tính định hướng cấp vùng đến cấp địa phương để thu hút và đẩy mạnh sự tham gia chủ động của cộng đồng, sẽ là chìa khóa để hiện thực hóa tiềm năng to lớn của loại hình du lịch này.

Nội dung chính sách phát triển du lịch nông nghiệp cấp vùng được định hướng như sau:

Thứ nhất, chính sách quy hoạch và liên kết vùng: Một trong những mục tiêu quan trọng nhất là quy hoạch phát triển du lịch nông nghiệp mang tính tổng thể, phù hợp với đặc điểm vùng và địa phương. Các địa phương trong khu vực cần xây dựng quy hoạch du lịch nông nghiệp tích hợp trong quy hoạch phát triển nông thôn mới, du lịch và kinh tế - xã hội, nhằm đảm bảo sự thống nhất về không gian phát triển. Bên cạnh đó, việc phân vùng phát triển sản phẩm đặc thù là yếu tố then chốt, giúp mỗi tỉnh, mỗi địa phương tận dụng lợi thế riêng để tạo ra sản phẩm du lịch đặc sắc. Các địa phương cần hướng đến sự kết hợp phát triển giữa nông nghiệp và du lịch để bổ trợ lẫn nhau, tạo ra những sản phẩm đặc thù, mang lại giá trị cao hơn, bổ trợ cho nhau giữa nông nghiệp và du lịch. Khuyến khích các địa phương xây dựng các mô hình du lịch trải nghiệm gắn với sản xuất nông nghiệp đặc trưng của địa phương. Chẳng hạn, Đà Nẵng, Quảng Nam với mô hình làng rau Trà Quế, làng nghề truyền thống, các homestay nông nghiệp công nghệ cao, Khánh Hòa nuôi yến sào kết hợp tham quan, du lịch sinh thái nông nghiệp, Ninh Thuận khai thác thế mạnh vườn nho và nghề làm muối; Bình Thuận với thanh long và du lịch ven biển ...v.v..có thể kết hợp để hình thành các tuyến du lịch nông nghiệp liên tỉnh. Ngoài ra, chính sách hướng đến việc thiết lập cơ chế phối hợp liên kết chuỗi giá trị tạo liên kết vùng, tổ chức liên kết ngành - địa phương nhằm điều phối nguồn lực, thống nhất tiêu chuẩn và hỗ trợ quảng bá chung cho toàn vùng.

Thứ hai, chính sách hỗ trợ phát triển mô hình du lịch nông nghiệp: Chính sách này khuyến khích các doanh nghiệp, hộ nông dân, hợp tác xã liên kết chặt chẽ trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gắn với du lịch. Để làm được điều này, nhà nước cần có những quy định hỗ trợ mạnh mẽ về chính sách đất đai, tín dụng, thuế...cụ thể như mở rộng cho phép sử dụng đất nông nghiệp đa mục đích, bao gồm phát triển dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp một cách linh hoạt, cho phép nông dân sử dụng một phần đất để phục vụ du lịch nhưng vẫn đảm bảo an ninh lương thực, bảo vệ cảnh quan sinh thái. Đảm bảo diện tích đất sản xuất gắn với phát

triển du lịch nông nghiệp. Ngoài ra, các hỗ trợ tín dụng, thuế cũng được điều chỉnh để khuyến khích đầu tư vào chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp. Các hộ dân, hợp tác xã hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể được vay vốn ưu đãi, để xây dựng cơ sở vật chất, chuyển đổi sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch, như làm homestay, xây nhà trưng bày sản phẩm hoặc tổ chức hoạt động trải nghiệm. thúc đẩy xây dựng các mô hình điểm như “trại trại kết hợp nghỉ dưỡng”, “làng du lịch nông nghiệp thông minh”, “vùng sản xuất gắn với du lịch giáo dục”, làm nền tảng để nhân rộng ra các vùng lân cận theo hình thức cụm du lịch vệ tinh. Ưu đãi thuế, giảm lệ phí cho các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp bền vững.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng thiết yếu là yếu tố nền tảng để phát triển du lịch nông nghiệp. Có chính sách phát triển hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là giao thông kết nối điểm du lịch, khu vệ sinh đạt chuẩn du lịch, hệ thống cấp thoát nước, bảng chỉ dẫn, nhà trưng bày nông sản, điểm dừng nghỉ. Chính quyền địa phương và trung ương cần ưu tiên đầu tư nâng cấp hệ thống các tuyến giao thông nông thôn kết nối các điểm du lịch, hệ thống điện, nước sạch, Internet và biển chỉ dẫn thông minh. Ngoài ra, các công trình phục vụ du khách như homestay sinh thái, khu vệ sinh công cộng, bãi đỗ xe, trạm nghỉ chân, không gian trải nghiệm nông nghiệp an toàn cần được hỗ trợ quy hoạch xây dựng thông qua nguồn ngân sách nhà nước kết hợp xã hội hóa.

Thứ ba, chính sách phát triển nguồn nhân lực ở cộng đồng địa phương: Để phát triển bền vững một lĩnh vực đặc thù của địa phương như du lịch nông nghiệp thì phải xác định người dân địa phương đóng vai trò là chủ thể. Do đó, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ là yêu cầu bắt buộc, chính sách phát triển cần tập trung vào nâng cao năng lực cộng đồng thông qua đào tạo, tập huấn kỹ năng làm du lịch, phục vụ khách, giao tiếp, quản trị dịch vụ và kể chuyện văn hóa. Đồng thời, mở rộng mô hình tổ nhóm nông dân làm du lịch, hợp tác xã du lịch cộng đồng hoặc sẽ giúp tăng tính tự chủ và mang lại lợi ích tối ưu có tính lan tỏa cao trong cộng đồng. Ưu tiên tạo cơ hội cho các đối tượng đặc thù, như phụ nữ, thanh niên nông thôn, người dân tộc thiểu số được đào tạo từ đó mở rộng sinh kế bền vững, đồng thời giữ gìn văn hóa bản địa.

Thứ tư, chính sách truyền thông, quảng bá và chuyển đổi số: Xây dựng công thông tin số vùng Duyên hải Nam Trung Bộ về du lịch nông nghiệp, tích hợp dữ liệu về điểm đến, sản phẩm, dịch vụ, bản đồ, phản hồi khách hàng. Việc quảng bá du lịch nông nghiệp cần được thực hiện đồng bộ và chuyên nghiệp, có sự phối hợp giữa các địa phương. Hướng tới khuyến khích xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch nông nghiệp vùng, gắn với các sản phẩm OCOP, lễ hội làng nghề và đặc sản địa phương. Các chiến dịch truyền thông nên kết hợp đa nền tảng, từ mạng xã hội, video trải nghiệm đến liên kết với các công ty lữ hành. Ngoài ra, hàng năm cần tổ chức các hội chợ, sự kiện giới thiệu sản phẩm du lịch nông nghiệp cấp vùng và quốc gia, nhằm tạo sân chơi kết nối giữa người làm du lịch, nhà đầu tư và du khách. Tiến tới xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cấp vùng như logo, slogan, văn hóa ứng xử ... cho các mô hình du lịch nông nghiệp mang tính sáng tại, đột phá. Định hướng cho các địa phương đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp công nghệ, nền tảng thương mại điện tử để đưa sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ trải nghiệm nông nghiệp lên môi trường số, kết nối rộng rãi hơn với du khách trong và ngoài nước.

Thứ năm, chính sách giám sát, đánh giá và tiêu chuẩn hóa: Cuối cùng, để đảm bảo chất lượng phát triển bền vững, cần xây dựng bộ tiêu chí chuẩn hóa mô hình du lịch nông nghiệp, đánh giá điểm du lịch nông nghiệp theo các tiêu chuẩn về môi trường, dịch vụ, văn hóa và mức độ hài lòng của du khách. Phát huy vai trò của chính quyền cấp xã, huyện trong việc tăng cường năng lực quản lý, kiểm tra định kỳ, giám sát đảm bảo an toàn môi trường, vệ sinh thực phẩm, phòng chống rủi ro thiên tai và giữ gìn không gian

sinh thái. Ngoài ra, chính sách nên thiết lập hệ thống phản hồi và chấm điểm du khách qua nền tảng số, nhằm tạo ra sự minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và động lực cải tiến dịch vụ, hướng dẫn cải tiến và đưa vào hệ thống đánh giá điểm đến an toàn – thân thiện.

Trên cơ sở khung lý thuyết Đa luồng (Multiple Streams Framework – Kingdon, 1984), nghiên cứu chỉ ra rằng một “cửa sổ chính sách” đang mở ra cho phát triển du lịch nông nghiệp, khi ba dòng chảy – *vấn đề, chính sách và chính trị* – đang dần hội tụ. Luồng vấn đề thể hiện qua những bất cập về đầu tư và cơ chế tín dụng; luồng chính sách thể hiện qua sự xuất hiện của các mô hình du lịch – nông nghiệp kết hợp; và luồng chính trị thể hiện rõ định hướng của Chính phủ về phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và liên kết vùng. Đây chính là cơ hội để đề xuất và thể chế hóa một khung chính sách đầu tư – tài chính liên ngành mang tính chiến lược.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần triển khai đồng bộ sáu nhóm giải pháp về chính sách trọng tâm, bao gồm: (1) Chính sách đầu tư công; (2) Chính sách tín dụng & quỹ hỗ trợ; (3) Chính sách ưu đãi thuế, đất đai và thủ tục hành chính; (4) Chính sách huy động PPP & đầu tư tư nhân (phát triển mô hình PPP quy mô nhỏ và hợp tác công – tư cộng đồng); (5) Chính sách phân bổ & giám sát tài chính; (6) Chính sách hỗ trợ cộng đồng và phát triển bền vững.

Nhóm chính sách	Nội dung gợi ý
(1) Chính sách đầu tư công	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung “<i>du lịch nông nghiệp</i>” vào danh mục đầu tư công trung hạn 2026–2030. - Ưu tiên vốn cho hạ tầng giao thông, số hóa, cải tạo cảnh quan nông thôn phục vụ du lịch. - Cho phép địa phương dùng ngân sách OCOP/Nông thôn mới để đầu tư hạ tầng du lịch nông nghiệp.
(2) Chính sách tín dụng & quỹ hỗ trợ	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Quỹ phát triển du lịch nông nghiệp quốc gia (nguồn vốn ngân sách, ODA, xã hội hóa). - Chính sách bảo lãnh tín dụng cho hộ, HTX, DN nhỏ, hộ dân. - Gói tín dụng xanh ưu đãi lãi suất (3–5%) cho các dự án du lịch gắn bảo tồn; ưu tiên cho các dự án farmstay, homestay sinh thái hoặc du lịch cộng đồng có yếu tố giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
(3) Chính sách thuế và ưu đãi tài chính	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn/giảm thuế thu nhập DN 5 năm đầu cho dự án du lịch nông nghiệp đạt chuẩn xanh. - Giảm 50% thuế sử dụng đất nông nghiệp chuyển đổi phục vụ du lịch cộng đồng. - Hoàn thuế VAT cho đầu tư hạ tầng du lịch nông nghiệp. - Nhà nước cần ban hành hướng dẫn thống nhất về chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phục vụ du lịch
(4) Chính sách huy động PPP & đầu tư tư nhân	<ul style="list-style-type: none"> - Cho phép mô hình PPP nhỏ và linh hoạt trong du lịch nông thôn (đầu tư nhà nghỉ sinh thái, hạ tầng trải nghiệm). - Hỗ trợ DN tư nhân tiếp cận vốn vay ưu đãi khi hợp tác với HTX hoặc hộ dân. - Phát huy vai trò của doanh nghiệp lữ hành và start-up du lịch trong hệ sinh thái du lịch nông nghiệp

(5) Chính sách phân bổ & giám sát tài chính	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài chính du lịch nông nghiệp toàn quốc. - Cơ chế giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư (M&E).
(6) Chính sách hỗ trợ cộng đồng và phát triển bền vững	<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ cộng đồng địa phương quản lý mô hình du lịch, phát triển kỹ năng tài chính. - Lồng ghép chỉ tiêu “du lịch nông nghiệp” trong đánh giá chương trình nông thôn mới. - Phát triển hợp tác xã du lịch nông nghiệp - Xây dựng cơ chế phân chia lợi ích công bằng để duy trì sự đồng thuận xã hội và tính bền vững của mô hình du lịch nông nghiệp.

Tóm lại, hoàn thiện chính sách phát triển du lịch nông nghiệp không chỉ là yêu cầu của một lĩnh vực đơn lẻ, mà là bước đi chiến lược trong quá trình hiện đại hóa nông thôn và phát triển kinh tế vùng. Việc hình thành một khung chính sách đầu tư – tài chính thống nhất, liên ngành, dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc, sẽ góp phần thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn công, và quan trọng hơn cả, là tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng nông thôn Việt Nam trong thập niên tới.

3.1.4. Định hướng mô hình du lịch nông nghiệp vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Một là: Phát triển mô hình du lịch nông nghiệp gắn với sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của vùng. Việc phát triển mô hình du lịch nông nghiệp dựa vào 2 tiêu chí sau:

(1) *Dựa vào đặc điểm đa dạng sinh thái, văn hóa và nông sản đặc trưng.* Vùng Nam Trung Bộ gồm các tỉnh từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận đến Bình Thuận, có địa hình đa dạng từ đồng bằng ven biển đến trung du và miền núi. Mỗi khu vực có hệ sinh thái và văn hóa bản địa riêng biệt, đồng thời sở hữu nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như: làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà, đúc Đồng Phước Kiều, lụa Mã Châu, văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, Sâm Ngọc Linh...(Quảng Nam); tỏi Lý Sơn, văn hóa Sa Huỳnh...(Quảng Ngãi); rượu Bầu Đá, làng chài ven biển...(Bình Định); làng nghề nước mắm Gành Đỏ, đầm Ô Loan (Phú Yên); nông trại cây ăn trái, vườn nho, trầm hương (Khánh Hòa); dệt thổ cẩm, vườn nho (Ninh Thuận); thanh long, làng nghề nước mắm Phan Thiết...(Bình Thuận). Theo Quy hoạch vùng Duyên hải miền Trung đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (Quyết định số 376/QĐ-TTg), phát triển du lịch nông nghiệp gắn với khai thác lợi thế sản phẩm đặc thù là một trong các trụ cột phát triển kinh tế vùng.

(2) *Dựa trên sự kết nối liên vùng, đặc biệt từ các trung tâm du lịch lớn, liên ngành và các chủ thể liên quan.* Theo Quy hoạch ngành du lịch quốc gia đến 2030, tầm nhìn 2045, phát triển du lịch nông nghiệp vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ cần gắn kết chặt chẽ với định hướng đa dạng hóa sản phẩm du lịch quốc gia và các trung tâm du lịch lớn trong vùng như Đà Nẵng, Hội An, Quy Nhơn, Khánh Hòa, Phan Thiết... Cần tận dụng lợi thế tài nguyên tự nhiên và bản sắc văn hóa đặc trưng từng địa phương để hình thành các mô hình du lịch nông nghiệp sinh thái, cộng đồng, làng nghề truyền thống. Các mô hình này đóng vai trò như điểm vệ tinh, bổ sung cho các tuyến du lịch biển, nghỉ dưỡng, di sản và đô thị, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu du khách và lan tỏa lợi ích phát triển về khu vực nông thôn, nông dân. Liên kết này thể hiện qua hợp tác phát triển sản phẩm, dịch vụ, quảng bá, cơ sở hạ tầng và nguồn lực giữa các tỉnh, ngành nông nghiệp, du lịch và các doanh nghiệp. Dựa theo đặc điểm 2 yếu tố đặc trưng trên, có thể đề xuất một số mô hình du lịch nông nghiệp sau:

- **Du lịch trải nghiệm và giáo dục:** Mô hình khai thác các hoạt động trải nghiệm thực tế như thu hoạch, chế biến, tìm hiểu quy trình sản xuất nông sản truyền thống, các làng nghề thủ công, góp phần giáo dục về bảo tồn môi trường và phát triển bền vững.

- **Du lịch cộng đồng và homestay nông nghiệp:** Khai thác các mô hình lưu trú gắn với cộng đồng nông thôn, tạo nguồn thu cho người dân địa phương, đồng thời bảo tồn văn hóa bản địa.

- **Du lịch ẩm thực địa phương:** Gắn kết sản phẩm nông nghiệp đặc trưng với du lịch ẩm thực, quảng bá các món ăn truyền thống như Mỳ Quảng, bánh tráng (Quảng Nam), cá bống song Trà (Quảng Ngãi), cá ngừ đại dương, rượu Bàu Đá (Bình Định), hải sản đầm Ô Loan, vịnh Xuân Đài (Phú Yên), Yến sào (Khánh Hòa), nho Ninh Thuận, thanh long Bình Thuận...

- **Phát triển sản phẩm OCOP kết hợp du lịch:** Tạo dựng chuỗi sản phẩm nông nghiệp sạch, đặc sản được chứng nhận OCOP, đồng thời kết hợp quảng bá và bán sản phẩm trong các tour du lịch

Hai là: *Hình thành hợp tác xã du lịch nông nghiệp có sự tham gia của cộng đồng (nông dân + hợp tác xã + doanh nghiệp) và cơ chế quản lý linh hoạt của địa phương Việt Nam.* Mô hình hợp tác xã du lịch nông nghiệp là kết hợp “nông dân + hợp tác xã + doanh nghiệp” nên được khuyến khích áp dụng trong tổ chức và quản lý hoạt động mô hình du lịch nông nghiệp. Mô hình này giúp người dân tự chủ tài chính, tham gia vận hành dịch vụ và chia sẻ lợi ích qua hợp tác xã du lịch hoặc cộng đồng.

Hình thành cơ chế đa bên (nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng), là mô hình tối ưu để duy trì phát triển lâu dài và tránh phụ thuộc vào một bên nào đó. Các địa phương có thể áp dụng mô hình này để nâng cao tính bền vững, bởi tại đây nhiều hộ nông dân quy mô nhỏ đang sản xuất manh mún. Việc hình thành hợp tác xã du lịch nông nghiệp gắn với làng nghề (như làng gốm Thanh Hà, làng dệt Mã Châu, làng muối Sa Huỳnh) sẽ giúp cộng đồng chủ động hơn trong phát triển sản phẩm, đồng thời bảo tồn các giá trị văn hóa – nông nghiệp truyền thống.

Ba là: *Chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp.* (1) Ngân sách Nhà nước, địa phương tập trung vào đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước, truyền thông. (2) Đề xuất các tỉnh thành có thành lập một quỹ liên vùng về “Phát triển du lịch nông nghiệp và nông thôn miền Trung”, lấy kinh nghiệm quỹ LEADER (EU) để hỗ trợ tài chính cho dự án sáng tạo, giúp huy động và phân bổ vốn hiệu quả, đồng thời gia tăng tính lan tỏa; (3) Chính sách tín dụng ưu đãi, bảo lãnh vay vốn, và đào tạo nghề cần được triển khai đồng bộ để hỗ trợ các hộ tham gia du lịch nông nghiệp.

Bốn là: *Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư farmstay, resort sinh thái gắn với nông nghiệp.* Huy động vốn xã hội là yếu tố quyết định. Tại Pháp hợp tác với Airbnb để phục hồi di sản nông thôn, còn Hàn Quốc phát triển cơ chế PPP (công – tư). Chính sách khuyến khích hỗ trợ tư nhân tham gia khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ trong đầu tư du lịch, nông nghiệp. Từ bài học đó, có thể khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư farmstay, resort sinh thái gắn với nông nghiệp.

Năm là: *Xây dựng chương trình đào tạo đa tầng, trung tâm đào tạo du lịch cộng đồng.* Cần có kế hoạch, chương trình đào tạo đa tầng: đào tạo kỹ năng quản lý, ngoại ngữ và truyền thông số cho nông dân trẻ; mở các khóa tập huấn ngắn hạn cho nông hộ về an toàn vệ sinh thực phẩm, đón tiếp khách quốc tế; và lồng ghép giáo dục trải nghiệm nông nghiệp vào trường học, nhằm hình thành thế hệ kế cận am hiểu và gắn bó với du lịch nông thôn. Đồng thời, có thể xây dựng các “trung tâm đào tạo du lịch cộng đồng” ở những điểm trọng tâm như Hội An, Phan Rang – Tháp Chàm, Quy Nhơn để lan tỏa tri thức cho toàn vùng. Kết hợp với tiến bộ khoa học công nghệ, đào tạo trực tuyến,

học từ xa để tăng khả năng các hộ nông dân có cơ hội được tiếp cận với những buổi tập huấn, bồi dưỡng của nhà nước hoặc các tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong phát triển du lịch nông nghiệp quốc tế.

3.1.4.2. Định hướng huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhìn chung, các mô hình du lịch nông nghiệp đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, qua đó gia tăng giá trị kinh tế của địa phương. Đồng thời, du khách có cơ hội tham gia vào các hoạt động sản xuất, trải nghiệm quy trình làm việc truyền thống và tìm hiểu văn hóa địa phương, tạo nên sự kết nối bền vững giữa cộng đồng và khách tham quan. Tuy nhiên, để duy trì và phát triển mô hình này một cách bền vững, cần có một chiến lược tổng thể với các giải pháp cụ thể nhằm huy động nguồn lực phát triển loại hình du lịch này, đồng thời khắc phục những hạn chế hiện tại. Để thúc đẩy phát triển mô hình du lịch nông nghiệp bài bản, hiệu quả hơn trong thời gian tới, cần định hướng như sau:

Thứ nhất, hoàn thiện quy hoạch và chính sách phát triển du lịch nông nghiệp. Cần có một chiến lược quy hoạch tổng thể nhằm tích hợp du lịch nông nghiệp vào kế hoạch phát triển kinh tế nông thôn. Chính phủ cần xây dựng khung pháp lý rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương phát triển du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng, và đất đai cần được điều chỉnh để khuyến khích hộ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đầu tư vào loại hình du lịch này. Việc áp dụng các tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP vào sản xuất nông sản phục vụ du lịch sẽ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo tính bền vững.

Phát triển du lịch nông nghiệp nằm trong tổng thể chiến lược phát triển du lịch của Việt Nam, tuy vậy du lịch nông nghiệp cũng cần được quan tâm nhiều hơn bởi tính chất đặc biệt là gắn trực tiếp với một cộng đồng dân cư rộng lớn với nhiều mối quan hệ giữa các bên liên quan. Vì thế, trong thời gian tới cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách và cơ chế quản lý hoạt động du lịch nông nghiệp từ cấp Trung ương đến địa phương, đặc biệt là tại chính quyền địa phương cấp cơ sở nơi có điểm du lịch nông nghiệp.

Thứ hai, đầu tư cơ sở hạ tầng và cải thiện dịch vụ du lịch từ nhiều nguồn vốn: vốn ngân sách nhà nước, vốn đầu tư tư nhân, vốn FDI. Một trong những trở ngại lớn đối với sự phát triển du lịch nông nghiệp là hệ thống cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ. Cần nâng cấp đường giao thông kết nối các khu du lịch nông nghiệp, cải thiện hệ thống điện, nước, viễn thông và bãi đỗ xe. Đề xuất các sở tham mưu cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh có những chính sách của địa phương cho phù hợp để đầu tư vào lĩnh vực du lịch nông nghiệp; chú trọng công tác giải ngân vốn đầu tư công. Ngoài ra, cần khuyến khích đầu tư vào hệ thống lưu trú như homestay, farmstay, cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống, hướng dẫn viên để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho du khách. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp trong việc sử dụng hiệu quả đất ven biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Thứ ba, kêu gọi và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đa dạng hóa sản phẩm và xây dựng thương hiệu du lịch nông nghiệp. Các mô hình du lịch nông nghiệp cần được đa dạng hóa để tạo ra sự khác biệt và thu hút nhiều nhóm khách du lịch. Cụ thể: mở rộng mô hình du lịch trang trại, nơi du khách có thể trực tiếp tham gia vào các hoạt động nông nghiệp như trồng rau, hái trái cây, chế biến thực phẩm; phát triển du lịch nông nghiệp gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, chẳng hạn như mô hình vườn quốc gia – trang trại, giúp bảo tồn đa dạng sinh học trong khi vẫn phục vụ nhu cầu du lịch; mở rộng mô hình du lịch tại các làng nghề truyền thống, tạo cơ hội để du khách trải nghiệm và hiểu rõ hơn về văn hóa địa phương. Bên cạnh đó, cần huy động đầy mạnh đầu tư phát triển thương

hiệu du lịch nông nghiệp bằng cách đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm nông sản, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và quảng bá trên các nền tảng số.

Thứ tư, tại mỗi điểm du lịch nông nghiệp cần lưu ý xây dựng và phát huy nguồn lực con người trong phát triển. Phát huy nguồn lực con người trong phát triển du lịch nông nghiệp có nhiều điểm cần được chú ý bởi cộng đồng tham gia hoạt động du lịch nông nghiệp một số nơi rất ít được đào tạo hay bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, phần lớn xuất phát từ sự đam mê, hứng thú hay từ sự phát triển của du lịch nông nghiệp địa phương mà họ tham gia. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến du lịch nông nghiệp dường như hoạt động kém hiệu quả bởi nguồn lực con người là yếu tố quyết định. Do vậy, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch nông nghiệp. Cần tổ chức các khóa đào tạo cho nông dân về kỹ năng đón tiếp khách, hướng dẫn du lịch và quản lý dịch vụ.

Một trong những vấn đề cần quan tâm là tinh thần và năng lực quản lý của cộng đồng, bởi trong các mô hình du lịch nông nghiệp đề xuất, cộng đồng đều đảm nhận vai trò chủ thể, chủ sở hữu của hoạt động du lịch nông nghiệp, vì vậy họ cần có đầy đủ năng lực, kỹ năng quản lý hoạt động này. Bên cạnh các kiến thức, kỹ năng về chuyên môn du lịch, cộng đồng cần được tập huấn về kỹ năng quản trị tài chính, kỹ năng quản trị rủi ro, kỹ năng tổ chức, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho cộng đồng của mình, phát triển du lịch bền vững...

Thứ năm, phát triển du lịch nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP. Phát triển du lịch nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới thông qua đó tận dụng các nguồn lực từ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất cho ngành du lịch địa phương, ngược lại hoạt động du lịch nông nghiệp mang đến nguồn lực kinh tế - xã hội để quá trình xây dựng nông thôn mới diễn ra nhanh chóng hơn và toàn diện hơn tại địa phương.

Thứ sáu, tăng cường hợp tác quốc tế và học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển du lịch nông nghiệp. Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia có mô hình du lịch nông nghiệp phát triển như Đài Loan, Nhật Bản, Thái Lan. Cụ thể, Đài Loan có các trang trại kết hợp du lịch sinh thái với giáo dục môi trường, Nhật Bản có các khu du lịch nông trại kiểu Hokkaido, Thái Lan phát triển du lịch nông thôn gắn với chương trình OTOP (One Tambon One Product) để bảo tồn sản phẩm địa phương. Việc hợp tác quốc tế sẽ giúp Việt Nam tiếp thu những mô hình thành công và áp dụng linh hoạt vào điều kiện thực tế của từng vùng.

Đến nay du lịch Việt Nam đã ký kết trên 100 điều ước, thỏa thuận hợp tác quốc tế về du lịch với các nước, tạo điều kiện và cơ sở pháp lý tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế. Du lịch nông nghiệp được nhiều tổ chức phi chính phủ, tổ chức du lịch quốc tế quan tâm như một hình thức hỗ trợ cộng đồng tại các vùng khó khăn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao năng lực cộng đồng. Vì thế cần tăng cường hợp tác quốc tế để tranh thủ các sự hỗ trợ này, thu hút vốn đầu tư, kinh nghiệm, công nghệ, nguồn khách, đẩy mạnh xúc tiến du lịch và hội nhập kinh tế quốc tế, chủ động gắn kết hoạt động du lịch nông nghiệp Việt Nam với du lịch khu vực và thế giới, hướng đến du lịch bền vững.

Thứ bảy, khai thác nguồn lực từ việc tăng cường liên kết giữa các bên liên quan. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp lữ hành, hộ nông dân và hợp tác xã là yếu tố quan trọng để phát triển bền vững du lịch nông nghiệp. Chính quyền cần đóng vai trò định hướng, hỗ trợ và giám sát, trong khi doanh nghiệp lữ hành có thể giúp thiết kế các gói du lịch hấp dẫn, kết nối với thị trường trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, hợp tác xã nông nghiệp cần đảm nhận vai trò tổ chức các hoạt động trải nghiệm, cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.

Thứ tám, các địa phương cần xây dựng chiến lược phát triển toàn diện, trong đó nhấn mạnh vai trò liên kết các điểm du lịch nông nghiệp nội vùng, đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm dựa trên lợi thế bản địa và tăng cường sự tham gia của cộng đồng. Phân tích dự báo tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp nội vùng tại khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đặc biệt, từ sau ngày 01/7/2025, Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ sẽ có sự thay đổi lớn các tỉnh, thành phố hình thành các đơn vị hành chính cấp tỉnh mới, cụ thể như sau: Thành phố Đà Nẵng mới trên cơ sở hợp nhất thành phố Đà Nẵng với tỉnh Quảng Nam; Tỉnh Quảng Ngãi mới trên cơ sở hợp nhất tỉnh Quảng Ngãi với tỉnh Kon Tum; Tỉnh Gia Lai mới trên cơ sở hợp nhất tỉnh Bình Định với tỉnh Gia Lai; Tỉnh Đắk Lắk mới trên cơ sở hợp nhất tỉnh Phú Yên với tỉnh Đắk Lắk; Tỉnh Khánh Hòa mới trên cơ sở hợp nhất tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Ninh Thuận; Tỉnh Lâm Đồng mới trên cơ sở hợp nhất tỉnh Bình Thuận với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Nông. Việc hình thành cấp tỉnh, thành mới giúp các tỉnh/thành phố đạt quy mô và sức mạnh tổng hợp lớn hơn, thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển kinh tế biển, du lịch, thương mại, đồng thời giải quyết các vấn đề về kết nối và phát triển bền vững. Tạo điều kiện phát huy tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng.

3.2. Giải pháp huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn 2026-2030

3.2.1. Giải pháp về quy hoạch Vùng và liên vùng đến phát triển du lịch nông nghiệp bền vững.

3.2.1.1. Giải pháp về quy hoạch Vùng để phát triển du lịch nông nghiệp bền vững.

Nâng cao vai trò của chính quyền của các địa phương trong quản lý và điều phối hoạt động du lịch nông nghiệp giữa các tỉnh trong vùng nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và công bằng.

(1) Thành lập tổ chức quản lý điểm đến chuyên trách cấp vùng. Tổ chức này sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp các bên liên quan, từ các sở ban ngành, doanh nghiệp, cho đến cộng đồng địa phương. Tổ chức quản lý điểm đến chuyên trách sẽ là cầu nối, đảm bảo các chính sách được triển khai đồng bộ và hiệu quả, tránh tình trạng "mạnh ai nấy làm".

(2) Phối hợp liên tỉnh: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ bao gồm nhiều tỉnh với những nét đặc trưng riêng. Do đó, cần có một cơ chế phối hợp liên tỉnh để xây dựng các sản phẩm du lịch chuỗi, ví dụ một tour du lịch kết nối các trang trại ở các địa phương, điều này giúp tăng sức hấp dẫn và thời gian lưu trú của du khách.

(3) Đơn giản hóa thủ tục hành chính: Rà soát và cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi đầu tư vào du lịch nông nghiệp. Chính quyền cần hỗ trợ về mặt pháp lý, giúp họ chuyển đổi mục đích sử dụng đất một cách hợp pháp để phát triển các mô hình du lịch.

(4) Tăng cường kiểm tra, giám sát: Xây dựng các bộ tiêu chí và quy chuẩn về chất lượng dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường cho các mô hình du lịch nông nghiệp. Chính quyền cần thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ để đảm bảo các mô hình này hoạt động đúng quy định, bảo vệ quyền lợi của du khách và hình ảnh của địa phương.

3.2.1.2. Xây dựng quy hoạch liên vùng sẽ giúp định hình sản phẩm đặc trưng của địa phương trong Vùng Việt Nam.

Đối với Việt Nam, nơi vừa có lợi thế về nông nghiệp (trồng nho, táo, tỏi, dưa hấu, rau màu) vừa ven biển cảnh quan đặc thù (cồn cát, biển đảo, làng chài), việc xây dựng

quy hoạch liên vùng sẽ giúp định hình sản phẩm đặc trưng, tránh phát triển tự phát và phân tán nguồn lực. Việt Nam đặc biệt khu vực các tỉnh thành nông thôn có thể tham khảo cách EU triển khai chương trình LEADER, gắn kết nhiều địa phương trong một khung chính sách chung, ví dụ các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận hình thành “cung du lịch nông nghiệp ven biển miền Trung” với tính liên kết, bổ trợ lẫn nhau. Ngoài ra, kinh nghiệm quốc tế cho thấy mô hình thành công thường mang đậm tính bản địa và có yếu tố sáng tạo. Ở Duyên Hải Nam Trung Bộ, có thể học tập mô hình “farmstay” châu Âu và “trang trại trải nghiệm” Đài Loan để phát triển các sản phẩm độc đáo: trang trại nho kết hợp du lịch rượu vang tại Ninh Thuận; vườn tỏi Lý Sơn gắn với chế biến và trải nghiệm nông nghiệp biển đảo; trang trại hữu cơ ven sông Thu Bồn kết hợp homestay. Những mô hình này không chỉ gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, mở rộng chuỗi trải nghiệm du khách, biến sản xuất nông nghiệp thành một phần của sản phẩm du lịch.

3.2.2. Giải pháp liên kết mô hình du lịch nông nghiệp nội vùng và liên vùng.

Du lịch nông nghiệp tại Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ sở hữu tiềm năng lớn nhờ sự đa dạng sinh thái, văn hóa đặc trưng cùng nguồn sản phẩm nông nghiệp phong phú. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả lợi thế này, việc xây dựng cơ chế liên kết chặt chẽ giữa các địa phương, đặc biệt các đô thị du lịch lớn và ngành nghề là giải pháp then chốt nhằm tạo ra các sản phẩm du lịch đa dạng, tăng tính hấp dẫn và thúc đẩy phát triển bền vững.

3.2.2.1. Cơ chế liên kết vùng, liên kết các chủ thể thực hiện dự án hiệu quả, đồng bộ

Một mô hình quản lý liên vùng cần được xây dựng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các tỉnh: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Theo Quy hoạch vùng Duyên Hải miền Trung đến 2030, tầm nhìn 2045, Hội đồng Điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung được thành lập nhằm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn thực hiện hiệu quả Quy hoạch vùng thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng là nghiên cứu, đề xuất cơ chế và chính sách phát triển bền vững vùng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc thúc đẩy liên kết giữa các địa phương trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả du lịch kết hợp nông nghiệp. Việc phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp, nơi nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp du lịch và chính quyền cùng phối hợp để tạo ra sản phẩm du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp đặc trưng, đòi hỏi sự điều phối vùng có hệ thống. Hội đồng có vai trò tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, huy động nguồn lực phát triển hạ tầng du lịch và nông nghiệp, điều phối sử dụng vốn đầu tư công để dẫn dắt đầu tư ngoài ngân sách, đặc biệt là theo hình thức hợp tác công – tư (PPP). Đây là cơ sở để liên kết các địa phương thành một chuỗi giá trị du lịch – nông nghiệp khép kín, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, bảo tồn giá trị bản địa và phát triển bền vững toàn vùng.

Việc này sẽ giúp thống nhất các chiến lược phát triển, tránh chồng chéo và khai thác đồng bộ nguồn lực của toàn vùng. Đây cũng là cách làm đã được áp dụng thành công mô hình du lịch nông nghiệp ở nhiều nơi trên thế giới, như chương trình du lịch cộng đồng (Community Based Tourism) và OTOP (One Tambon One Product) tại Thái Lan đã phát triển từ rất sớm và gặt hái nhiều thành công; đã thúc đẩy sự liên kết giữa chính quyền, các hộ sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã và doanh nghiệp du lịch, hình thành sản phẩm du lịch cộng đồng đặc thù vùng miền với sự dẫn dắt và hỗ trợ từ chính sách, đầu tư, tiếp thị của nhà nước.

Đối với liên kết các chủ thể liên quan, tham gia vào dự án, gồm: chính quyền (Sở văn hóa Du lịch, Nông nghiệp – tài nguyên, địa phương...), cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cần tham gia sâu sát để đảm bảo mô hình hoạt động hiệu quả. Rút bài học kinh nghiệm từ những mô hình chưa thành công, cụ thể trường hợp mô hình

du lịch nông nghiệp tại làng rau Trà Quế - Hội An (Báo công an Đà Nẵng 2010). Nhà nước đầu tư hạ tầng ban đầu và giao doanh nghiệp khai thác tour tham quan, nhưng người nông dân chưa nhận được lợi ích đáng kể do cơ chế chia sẻ lợi nhuận thiếu minh bạch và sự liên kết chưa chặt chẽ giữa doanh nghiệp, cộng đồng và chính quyền địa phương. Việc quản lý bán vé cũng bị trì hoãn, gây ra nhiều bất cập. Sau đó, các bên liên quan cùng ngồi lại bàn bạc, thống nhất các giải pháp, cơ chế hợp tác rõ ràng và đã phát triển hài hòa đến ngày hôm nay. Bài học rút ra là cần thiết lập cơ chế phối hợp rõ ràng và đảm bảo chia sẻ lợi ích công bằng cho cộng đồng địa phương. Năm 2024, làng rau Trà Quế ở Hội An được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc vinh danh "Làng du lịch tốt nhất thế giới", là đại diện duy nhất của Việt Nam đạt giải trong năm này.

3.2.2.3. Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù theo hướng nội vùng, liên vùng

Mỗi tỉnh trong vùng có thể mạnh nông nghiệp khác nhau. Việc phát triển du lịch dựa trên các sản phẩm đặc trưng tạo nên chuỗi giá trị liên kết từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng ven biển đến trung du, miền núi, giúp du khách có trải nghiệm đa dạng và sâu sắc. Ví dụ, du khách có thể tham quan làng nước mắm Nam Ô (Đà Nẵng) – nổi danh với mắm cá cơm nguyên chất, tiếp tục đến làng rau Trà Quế (Quảng Nam) – mô hình rau hữu cơ gắn ẩm thực Hội An, khám phá làng rượu Bàu Đá, nem chợ Huyện (Bình Định) – đặc sản nổi tiếng làm từ gạo nếp và nước giếng cổ, ghé trang trại dưa Tuy Hòa (Phú Yên), trải nghiệm ca cao và sầu riêng Khánh Sơn (Khánh Hòa), vườn nho và làng dệt thổ cẩm (Ninh Thuận) – di sản văn hóa Chăm, và kết thúc ở thanh long Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) – sản phẩm xuất khẩu chủ lực quốc gia. Tuyến du lịch này gắn kết đồng bằng – ven biển – trung du, kết hợp nông nghiệp sạch, làng nghề và ẩm thực, hướng đến phát triển du lịch xanh và bền vững toàn vùng. Mô hình chuỗi này không chỉ giúp tăng thời gian lưu trú mà còn thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, gia tăng thu nhập cho người dân. Mô hình tương tự đã được triển khai hiệu quả ở các vùng du lịch nông nghiệp Bắc Âu và Nhật Bản, nơi liên kết vùng tạo thành các “tour sinh thái nông nghiệp” giúp kích cầu du lịch và bảo tồn văn hóa địa phương.

3.2.2.4. Hoàn thiện hạ tầng giao thông và kỹ thuật hỗ trợ nội vùng, liên vùng

Hoàn thiện hạ tầng giao thông : Một trong những rào cản lớn hiện nay là hạ tầng giao thông và dịch vụ chưa đồng bộ giữa các tỉnh. Việc đầu tư hoàn thiện các tuyến cao tốc Bắc – Nam, đường ven biển, cùng hệ thống giao thông nông thôn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển và kết nối các điểm du lịch nông nghiệp. Đồng thời, phát triển cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, bãi đỗ xe và hệ thống vệ sinh công cộng tại các địa điểm sẽ nâng cao trải nghiệm cho du khách. Các nước phát triển như Úc và New Zealand đã rất thành công khi kết hợp phát triển hạ tầng đồng bộ với mô hình du lịch nông nghiệp, giúp tăng sức cạnh tranh và thu hút khách quốc tế (Tourism Australia, 2020).

Nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ: Bên cạnh hạ tầng vật chất, chất lượng các dịch vụ hỗ trợ là một yếu tố phản ánh sự hài lòng của du khách, đây là yếu tố quyết định sự quay trở lại tiếp tục sử dụng loại hình du lịch này của du khách trong nước cũng như du khách quốc tế. Do đó các địa phương cần chú trọng đa dạng hóa các dịch vụ lưu trú và ăn uống và phát triển các dịch vụ bổ trợ và tiện ích. Các giải pháp đề xuất đó là:

(1) *Phát triển mô hình homestay và farmstay chất lượng cao*: Hỗ trợ các hộ dân và trang trại xây dựng các mô hình lưu trú đạt chuẩn, đảm bảo vệ sinh, tiện nghi và mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

(2) *Xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn*: Liên kết các trang trại DLNN với các nhà hàng, khách sạn và các điểm dịch vụ ẩm thực để tạo thành một chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, "từ nông trại đến bàn ăn".

(3)*Dịch vụ vận chuyển tại chỗ*: Thiết lập các dịch vụ vận chuyển tại chỗ bằng các phương tiện thân thiện với môi trường như xe đạp, xe điện, xe kéo.

(4)*Thành lập trung tâm giới thiệu sản phẩm và dịch vụ*: Xây dựng các trung tâm giới thiệu sản phẩm nông sản và quà lưu niệm tại các điểm du lịch nông nghiệp và các trạm dừng chân. Đây không chỉ là nơi mua sắm mà còn là nơi quảng bá văn hóa và sản phẩm địa phương.

(5)*Phát triển dịch vụ y tế và an ninh*: Đảm bảo các điểm du lịch nông nghiệp có các dịch vụ y tế cơ bản và các biện pháp an ninh cần thiết để đảm bảo an toàn cho du khách.

3.2.2.5. Đầu tư hình thành hợp tác xã mô hình du lịch nông nghiệp liên vùng

Trong những năm tiếp theo, du lịch nông nghiệp có xu hướng tiếp tục phát triển mạnh và hình thành chuỗi sản phẩm dịch vụ ưu tiên theo tiêu vùng. Có thể phát triển các mô hình:

Hợp tác xã “Farm-to-Table & OCOP Hub”: tổ chức sản xuất đạt chuẩn kết hợp điểm trải nghiệm – ẩm thực – bán lẻ OCOP;

Hợp tác xã “Community Ecotourism” liên kết văn hóa dân tộc (Cơ Tu, Chăm...) – rừng – sông, với quỹ lợi ích cộng đồng.

Hợp tác xã sản phẩm giáo dục nông nghiệp, vườn công nghệ cao, farm năng lượng sạch đối tượng học sinh – gia đình.

Hợp tác xã “Agri-Wellness”: trải nghiệm nông nghiệp kết hợp thiền – yoga – detox ẩm thực địa phương.

Liên hiệp Hợp tác liên vùng: gói tour “con đường nông nghiệp nam trung bộ” nối 3–4 tỉnh, chia sẻ chuẩn dịch vụ, bán chung trên một nền tảng số. *Các giải pháp tăng cường phát triển Hợp tác xã mô hình du lịch nông nghiệp*:

Thứ nhất, Xây dựng chuẩn hóa mô hình và thí điểm, tạo điều kiện môi trường đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp ở các HTX; Ban hành Hướng dẫn kỹ thuật “điểm trải nghiệm nông nghiệp an toàn” (khu vực thao tác, bảo hiểm, an toàn). Mỗi tỉnh chọn một số HTX nòng cốt thí điểm sản phẩm chuẩn – định vị thương hiệu. Kết nối các sở ban ngành liên quan xây gói giáo dục nông nghiệp mùa thấp điểm.

Thứ hai, Tăng cường số hóa và liên kết thị trường. Xây nền tảng số liên vùng: đặt dịch vụ, lịch mùa vụ, câu chuyện số về nông sản; đào tạo marketing số cho HTX. Chuẩn trải nghiệm đồng nhất (bảng giá, thời lượng, năng lực đón khách/giờ). Ký hợp đồng khung với doanh nghiệp lữ hành, MICE.

Thứ ba, nhân rộng sang làng nghề, nông hộ vệ tinh; hình thành Quỹ lợi ích cộng đồng. Giám sát tác động: chỉ số chất lượng môi trường, bản sắc văn hóa, thu nhập hộ thành viên, mức độ hài lòng du khách.

Thứ tư, Hoàn thiện cơ chế chính sách tạo điều kiện phát triển mô hình hợp tác xã du lịch nông nghiệp như: Rà soát pháp lý đất đai cho hạng mục phục vụ khách; chính sách đất đai, hạ tầng mềm, chuẩn sản phẩm và an toàn thực phẩm, an toàn lao động – nông cụ, phúc lợi động vật, vệ sinh – rác thải, PCCC – thiên tai. Các chính sách hỗ trợ đổi mới thiết bị trải nghiệm (nhà kính, tưới tiết kiệm, khu trung bày); tem truy xuất số; đồng tài trợ truyền thông cho điểm đạt chuẩn.

Thứ năm, tăng cường đào tạo phát triển nhân lực du lịch nông nghiệp tại các HTX. Tăng cường kiến thức và kỹ năng chuyển đổi số cho nhân lực. Liên kết lữ hành và giáo dục: Khuyến khích hợp đồng khung mùa thấp điểm với hệ thống trường học, công ty lữ hành, MICE; gói giáo dục nông nghiệp.

Ngoài ra các địa phương cần tăng cường giám sát và xây dựng hệ thống dữ liệu mở. Yêu cầu HTX báo cáo lượng khách – doanh thu dịch vụ – thu nhập bình quân thành

viên – việc làm nữ/thanh niên – chỉ số môi trường; xây bản đồ số điểm nông nghiệp toàn vùng.

3.2.3. Giải pháp về nguồn vốn

Để huy động hiệu quả nguồn lực đầu tư, cần có các giải pháp về tài chính và tín dụng phù hợp.

3.2.3.1. Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư

Huy động vốn không chỉ dựa vào nguồn lực từ các ngân hàng thương mại mà cần đa dạng hóa các kênh tài chính để phù hợp với nhiều đối tượng đầu tư khác nhau, từ doanh nghiệp lớn đến hộ nông dân nhỏ lẻ. Vì vậy các địa phương cần thực hiện phát triển sản phẩm tín dụng chuyên biệt cho du lịch nông nghiệp và huy động vốn từ các quỹ phát triển và tổ chức quốc tế. Các giải pháp đề xuất cho hoạt động này bao gồm:

(1) Thiết kế gói vay ưu đãi: Các ngân hàng thương mại và ngân hàng chính sách cần nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tín dụng chuyên biệt cho lĩnh vực du lịch nông nghiệp. Các gói vay này cần có lãi suất ưu đãi, thời gian ân hạn dài hơn và thủ tục đơn giản hơn so với các khoản vay thông thường, đặc biệt dành cho các hộ kinh doanh cá thể và hợp tác xã. Các gói vay này có thể gắn liền với các dự án đã được chính quyền địa phương phê duyệt trong quy hoạch phát triển du lịch nông nghiệp.

(2) Đơn giản hóa thủ tục thế chấp: Thay vì chỉ chấp nhận tài sản hữu hình, các ngân hàng nên xem xét cho phép thế chấp bằng chính "quyền sử dụng đất nông nghiệp" hoặc "tài sản trên đất" (như trang trại, vườn cây, nhà kính) để người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn. Đồng thời, xây dựng các gói bảo lãnh tín dụng do chính quyền địa phương đứng ra bảo lãnh cho các dự án tiềm năng

(3) Hợp tác với các quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ: Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ có thể chủ động tiếp cận các quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để tìm kiếm nguồn vốn vay hoặc tài trợ cho các dự án du lịch nông nghiệp có tính khả thi cao. Đây là nguồn vốn quý giá giúp các doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp và phát triển.

(4) Tiếp cận nguồn vốn ODA và FDI: Khuyến khích thu hút nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các dự án du lịch nông nghiệp quy mô lớn, có khả năng tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo và bền vững. Các dự án này có thể tập trung vào các lĩnh vực như du lịch nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái kết hợp nông nghiệp sạch.

3.2.3.2. Thúc đẩy hợp tác công – tư và thu hút đầu tư tư nhân

Áp dụng mô hình Hợp tác công – tư (Public-Private Partnership - PPP) để huy động vốn và khuyến khích đầu tư từ các doanh nghiệp tư nhân và dịch vụ du lịch nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Các giải pháp thực hiện như sau:

(1) Xây dựng khung pháp lý cho PPP trong du lịch nông nghiệp: Cần có một khung pháp lý rõ ràng để các doanh nghiệp tư nhân an tâm đầu tư vào các dự án du lịch nông nghiệp có quy mô lớn hơn, như xây dựng các khu du lịch nông nghiệp tập trung, hệ thống cơ sở hạ tầng chung cho các trang trại. Nhà nước có thể hỗ trợ về đất đai, giải phóng mặt bằng, trong khi doanh nghiệp chịu trách nhiệm về vốn và quản lý vận hành.

(2) Triển khai các dự án thí điểm theo mô hình PPP: Các tỉnh có thể lựa chọn một số dự án du lịch nông nghiệp trọng điểm để triển khai, qua đó rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các khu vực khác.

(3) Liên kết theo chuỗi giá trị giữa các doanh nghiệp tư nhân và dịch vụ du lịch : Khuyến khích các công ty du lịch lớn, các khách sạn, resort đầu tư trực tiếp vào các trang trại nông nghiệp hoặc liên kết với các hộ nông dân. Các doanh nghiệp này sẽ đảm bảo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp và đưa khách du lịch đến các điểm đến, tạo nên một chuỗi giá trị khép kín, bền vững.

(4) Chính sách hỗ trợ cho việc liên kết: Các địa phương cần có các chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng cho các doanh nghiệp du lịch đầu tư vào khu vực nông thôn, giúp họ giảm bớt chi phí ban đầu và rủi ro.

3.2.2.3. Phát triển các kênh huy động vốn từ cộng đồng

Ngoài các kênh huy động nguồn lực tài chính truyền thống, việc huy động vốn từ chính cộng đồng người dân địa phương thông việc tăng cường vai trò của các hợp tác xã và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp cũng là một giải pháp hiệu quả. Các giải pháp thực hiện như sau:

(1) Hỗ trợ thành lập hợp tác xã: Chính quyền địa phương cần hỗ trợ người dân thành lập và phát triển các hợp tác xã DLNN. Hợp tác xã là một tổ chức pháp lý giúp các hộ nông dân nhỏ lẻ tập hợp nguồn lực, cùng nhau huy động vốn, chia sẻ lợi ích và rủi ro.

(2) Thành lập Quỹ tương hỗ: Khuyến khích các hợp tác xã thành lập các quỹ tương hỗ hoặc quỹ tín dụng nội bộ để hỗ trợ các thành viên trong việc đầu tư, sản xuất và kinh doanh.

(3) Thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp: Xây dựng các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp dành riêng cho lĩnh vực DLNN, đặc biệt là các dự án sáng tạo của thanh niên và phụ nữ nông thôn. Quỹ này có thể cung cấp vốn ban đầu, tư vấn và hướng dẫn về kinh doanh.

(4) Tổ chức các cuộc thi dự án: Thường xuyên tổ chức các cuộc thi dự án khởi nghiệp DLNN để tìm kiếm các ý tưởng độc đáo và hỗ trợ tài chính để biến ý tưởng thành hiện thực.

3.2.4. Giải pháp về cơ sở hạ tầng

3.2.4.1. Hoàn thiện và nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối

Hạ tầng giao thông đóng vai trò là mạch máu, kết nối các điểm đến du lịch, giúp du khách dễ dàng di chuyển và tiếp cận các mô hình du lịch nông nghiệp ở vùng nông thôn vì vậy cần ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống giao thông liên kết vùng. Các giải pháp cần thực hiện như:

(1) Hoàn thiện tuyến đường cao tốc và ven biển: Tiếp tục đầu tư và hoàn thiện các tuyến cao tốc Bắc – Nam, các tuyến đường ven biển qua các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, và Ninh Thuận. Điều này không chỉ giúp giảm thời gian di chuyển mà còn tạo ra một hành lang du lịch xuyên suốt, kết nối các điểm đến chính của vùng.

(2) Nâng cấp mạng lưới đường liên tỉnh và đường nông thôn: Phân bổ nguồn lực để nâng cấp các tuyến đường liên tỉnh, đường liên huyện và đường nông thôn. Cần ưu tiên các tuyến đường kết nối trực tiếp từ các khu đô thị, trung tâm du lịch lớn đến các vùng nông thôn có tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp.

(3) Xây dựng các điểm trung chuyển và bãi đỗ xe: Tại các điểm du lịch nông nghiệp, đặc biệt là các trang trại và khu vực sản xuất, cần có quy hoạch các bãi đỗ xe hợp lý, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho du khách. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng các trạm trung chuyển để du khách có thể sử dụng các phương tiện thân thiện với môi trường như xe đạp, xe điện để trải nghiệm cảnh quan nông thôn.

3.2.5. Giải pháp về đầu tư khoa học công nghệ cho du lịch nông nghiệp

3.2.5.1. Phát triển và ứng dụng hạ tầng số

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, hạ tầng số là yếu tố không thể thiếu để quảng bá, quản lý và nâng cao trải nghiệm của du khách. Các địa phương cần cải thiện mạng lưới internet và viễn thông, đồng thời xây dựng nền tảng số hóa cho du lịch nông nghiệp.

Ứng dụng công nghệ số, xây dựng nền tảng quản lý du lịch số, phát triển hệ thống truyền thông quảng bá chung cũng là yếu tố thiết yếu giúp liên kết vùng hiệu quả. Mạng

lưới thông tin sẽ giúp chia sẻ dữ liệu khách du lịch, quản lý tour, đồng thời quảng bá sản phẩm đa dạng trên các kênh truyền thông xã hội, website, và các ứng dụng du lịch.

Đối với việc cải thiện mạng lưới internet và viễn thông, các địa phương cần tập trung: (i) *Mở rộng vùng phủ sóng*: Đảm bảo mạng lưới internet tốc độ cao (4G/5G) phủ khắp các vùng nông thôn, đặc biệt tại các điểm DLNN. Điều này giúp du khách dễ dàng chia sẻ trải nghiệm, đặt phòng, và sử dụng các ứng dụng du lịch trực tuyến. (ii) *Hỗ trợ lắp đặt hệ thống wifi miễn phí*: Khuyến khích và hỗ trợ các chủ trang trại, homestay lắp đặt hệ thống wifi miễn phí cho du khách, tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập thông tin và làm việc từ xa.

Đối với việc Xây dựng nền tảng số hóa cho du lịch nông nghiệp, các địa phương cần tập trung: (1) *Phát triển cổng thông tin và bản đồ số*: Xây dựng một cổng thông tin du lịch chung cho Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, tích hợp bản đồ số chi tiết về các điểm DLNN, sản phẩm đặc trưng và các dịch vụ đi kèm. Nền tảng này cần có thông tin đa ngôn ngữ để tiếp cận du khách quốc tế. (2) *Tích hợp các ứng dụng công nghệ*: Khuyến khích các mô hình DLNN ứng dụng công nghệ vào quản lý và vận hành, ví dụ: sử dụng mã QR để cung cấp thông tin về sản phẩm nông nghiệp, sử dụng ứng dụng di động để đặt tour và thanh toán trực tuyến.

3.2.6. Giải pháp về nguồn nhân lực

3.2.6.1. Nâng cao năng lực nguồn nhân lực và hợp tác đào tạo liên ngành

Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong phát triển du lịch nông nghiệp. Việc tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ du lịch và người dân tham gia mô hình là điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng dịch vụ và quản lý bền vững. Sự hợp tác giữa các sở ngành, trường học, các tổ chức quốc tế, cùng như kinh nghiệm của nông dân trong đào tạo kỹ năng, chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp sạch và kỹ thuật phục vụ du lịch sẽ giúp nâng cao năng lực toàn vùng. Mô hình đào tạo liên ngành này đã được triển khai hiệu quả tại Chương trình Phát triển Nông thôn (RDP) Tuscany (Ý) tập trung phát triển bền vững kinh tế nông thôn thông qua việc đa dạng hóa hoạt động phi nông nghiệp, cải thiện chất lượng cuộc sống, và khai thác tiềm năng du lịch nông nghiệp. Các biện pháp chính bao gồm đào tạo nghề, hỗ trợ phát triển du lịch tại các trang trại (agro-tourism), bảo tồn nghề truyền thống và đa dạng hóa sản phẩm. Đặc biệt, chương trình ưu tiên phát triển kỹ năng và năng lực địa phương, xây dựng nhóm hành động địa phương (Local Action Groups – LAGs) với nhiều nội dung, trong đó hỗ trợ phát triển kỹ năng quản lý địa phương và các dự án hợp tác, với ngân sách hơn 106 triệu euro.

Mô hình này đã tạo ra nhiều việc làm mới, tăng giá trị sản xuất phi nông nghiệp, thu hút thêm khách du lịch và nâng cao cơ sở hạ tầng số cũng như các dịch vụ liên quan. Qua đó, Tuscany không chỉ phát triển du lịch nông nghiệp bền vững mà còn bảo tồn được văn hóa và môi trường địa phương, đồng thời tăng cường kết nối cộng đồng và phát triển kinh tế nông thôn toàn diện.

3.2.6.2. Nâng cao vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch nông nghiệp

Cộng đồng địa phương là chủ thể chính và là người hưởng lợi trực tiếp từ du lịch nông nghiệp. Sự tham gia tích cực của họ sẽ quyết định sự thành công của toàn bộ dự án. Vì vậy các địa phương cần xây dựng và phát triển mô hình “Cộng đồng làm du lịch”, đồng thời nâng cao nhận thức và bảo tồn văn hóa, môi trường tại cho người dân địa phương. Các giải pháp thực hiện như sau:

(1) Hỗ trợ thành lập và phát triển các hợp tác xã du lịch nông nghiệp: Đây là mô hình hiệu quả để tập hợp các hộ nông dân, giúp họ chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực,

cùng nhau xây dựng sản phẩm và quảng bá thương hiệu. Hợp tác xã cũng giúp đảm bảo sự công bằng trong việc phân chia lợi ích.

(2) Tạo điều kiện cho người dân tham gia vào quy trình ra quyết định: Cho phép người dân địa phương tham gia vào quá trình xây dựng quy hoạch và các chính sách liên quan đến du lịch nông nghiệp. Điều này giúp các chính sách sát với thực tế hơn và tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng.

(3) Xây dựng các câu chuyện văn hóa: Khuyến khích người dân khai thác và kể các câu chuyện về làng nghề, truyền thống, lễ hội, ẩm thực để làm phong phú thêm sản phẩm du lịch.

(4) Tổ chức các chương trình truyền thông: Thường xuyên tổ chức các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích kinh tế của DLNN, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường. Các chiến dịch này có thể sử dụng các phương tiện truyền thông địa phương, tổ chức các buổi nói chuyện tại các thôn, xã.

(5) Áp dụng các tiêu chuẩn du lịch bền vững: Hướng dẫn cộng đồng áp dụng các tiêu chuẩn "du lịch xanh" như giảm thiểu rác thải nhựa, sử dụng năng lượng tái tạo, xử lý nước thải hiệu quả. Chính quyền cần có chính sách khen thưởng, động viên các mô hình du lịch nông nghiệp làm tốt công tác bảo vệ môi trường.

(6) Hỗ trợ cộng đồng khôi phục các làng nghề truyền thống, lễ hội đặc trưng, các điệu múa, bài hát dân gian. Đây không chỉ là cách để giữ gìn bản sắc văn hóa mà còn là một sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách.

(7) Phát triển và kết nối các hộ nông dân và người dân địa phương trong vùng. Sự tham gia tích cực của các hộ nông dân và người dân địa phương sẽ quyết định sự thành công của các mô hình về du lịch nông nghiệp. Do đó, để phát triển và tăng cường sự kết nối hộ nông dân và người dân địa phương tham gia trong lĩnh vực du lịch nông nghiệp cần thực hiện các giải pháp sau: (1) Xây dựng mô hình "cộng đồng làm du lịch". Bằng việc phát triển các mô hình hợp tác xã – đây là mô hình hiệu quả để tập hợp các hộ nông dân, giúp họ chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực và cùng nhau xây dựng các sản phẩm du lịch có quy mô lớn hơn. Bên cạnh đó tổ chức các diễn đàn, hội thảo thường xuyên để các chủ trang trại, hợp tác xã và người dân địa phương có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề chung. (2) Nâng cao nhận thức và vai trò của cộng đồng.

Chính quyền địa phương tổ chức các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của du lịch nông nghiệp, tầm quan trọng của việc bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường; kết hợp với người dân địa phương xây dựng các quy tắc ứng xử văn minh, thân thiện, hiếu khách với du khách. Điều này không chỉ tạo thiện cảm mà còn góp phần xây dựng thương hiệu du lịch cho cả vùng.

3.2.7. Liên kết cộng đồng và doanh nghiệp tạo chuỗi giá trị bền vững

Việc phát triển mô hình hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã nông nghiệp kết hợp phát triển du lịch cộng đồng sẽ tạo ra chuỗi giá trị bền vững. Các farmstay, homestay gắn kết với người dân giúp tăng thu nhập trực tiếp cho cộng đồng, đồng thời bảo tồn văn hóa bản địa. Các sản phẩm OCOP được quảng bá, tiêu thụ trong các tour du lịch giúp tăng giá trị kinh tế và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, văn hóa truyền thống. Mô hình hợp tác này đã được triển khai thành công tại Tây Nguyên, cụ thể tỉnh Lâm Đồng đã phát triển thành công mô hình du lịch canh nông tại bốn điểm nổi bật, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và phát triển kinh tế địa phương, gồm: Tầm Trành Coffee Experiences (Lâm Hà) thu hút trung bình 50–100 khách/ngày, ngày cao điểm hơn 700 khách. Avocado Farm (Đơn Dương) kết hợp farmstay và trải

nghiệm nông nghiệp, thu hút lượng khách tương tự. Bông Lai Farm (Đức Trọng) chuyên canh nho Nhật và các loại nho khác, mỗi ngày đón 50–100 khách với ngày cao điểm hơn 700 khách/ngày. Việc kết hợp du lịch với sản xuất nông nghiệp đã giúp tăng gấp ba lần doanh thu so với sản xuất thuần túy, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và bảo tồn giá trị văn hóa địa phương.

Chương trình du lịch nông nghiệp nên được thiết kế tối ưu hóa lợi ích kinh tế tổng thể cho cộng đồng nông thôn, bảo đảm phân phối công bằng giữa các bên liên quan và giữa nhu cầu hiện tại – tương lai của cộng đồng. Điều này đòi hỏi sự hợp tác liên tục giữa chính quyền địa phương, nông dân và doanh nghiệp trong việc tham vấn, chia sẻ thông tin và giám sát, nhằm phát triển bền vững du lịch nông nghiệp cho cộng đồng nông thôn.

3.2.8. Truyền thông, quảng bá chung và xây dựng thương hiệu du lịch nông nghiệp vùng

Một chiến lược truyền thông liên vùng nhằm xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch nông nghiệp Nam Trung Bộ với sự dẫn dắt của Nhà nước là yếu tố không thể thiếu. Việc tổ chức các lễ hội, sự kiện du lịch đặc trưng theo mùa vụ nông nghiệp, các hội chợ sản phẩm OCOP kết hợp với quảng bá trên đa dạng các nền tảng sẽ tăng cường nhận diện thương hiệu. Mô hình xây dựng thương hiệu vùng du lịch đã được thực hiện thành công ở vùng Provence (Pháp) và Tuscany (Ý), giúp tạo sức hút mạnh mẽ với khách quốc tế và phát triển kinh tế địa phương bền vững (UNWTO, 2021).

3.3. Hàm ý một số chính sách huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2026-2030

3.3.1 Chính sách đầu tư công

Hoàn thiện thể chế, chính sách huy động và quản lý nguồn lực đầu tư hiệu quả

Để hiện thực hóa các giải pháp trên, việc huy động nguồn lực từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp và xã hội hóa đầu tư phát triển hạ tầng và sản phẩm du lịch là hết sức quan trọng. Nghiên cứu cơ chế ưu đãi, hỗ trợ thu hút đầu tư, nhất là với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã tham gia phát triển du lịch nông nghiệp cần được thực hiện cụ thể, thực chất, trọng tâm hơn. Việc tăng cường minh bạch và quản lý chặt chẽ nguồn vốn sẽ giúp đảm bảo phát triển bền vững, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí tài nguyên. Cần tập trung tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc giữa luật Du lịch, luật Đất đai và luật Xây dựng đối với mô hình khá mới mẻ này.

3.3.2. Chính sách tài chính và tín dụng

Trong bối cảnh nguồn lực tài chính cho phát triển du lịch nông nghiệp còn hạn chế và phân tán, việc hoàn thiện chính sách tài chính, tín dụng được xem là giải pháp then chốt nhằm đảm bảo tính bền vững và khả năng nhân rộng của các mô hình du lịch nông nghiệp. Để đạt được điều này, cần triển khai đồng bộ ba nhóm giải pháp trọng tâm gồm:

Một là, cần thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch nông nghiệp nhằm tạo công cụ tài chính chuyên biệt hỗ trợ các mô hình du lịch nông nghiệp quy mô nhỏ và vừa. Quỹ này đóng vai trò kích hoạt đầu tư ban đầu, giúp giảm gánh nặng vốn tự có của hộ dân, HTX và doanh nghiệp địa phương. Về cơ chế vận hành, Quỹ có thể được hình thành từ ba nguồn chính: (i) ngân sách Nhà nước (lồng ghép từ các chương trình mục tiêu như Nông thôn mới, OCOP và phát triển du lịch), (ii) đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp, tổ chức tài chính, quỹ xã hội, và (iii) viện trợ, ODA hoặc tài trợ quốc tế cho các dự án nông nghiệp – du lịch xanh. Quỹ được sử dụng chủ yếu để hỗ trợ lãi suất vay, cấp vốn đối ứng, hoặc tài trợ một phần chi phí đầu tư hạ tầng, quảng bá, và đào tạo nhân lực du lịch tại các vùng nông thôn.

Bên cạnh đó, để đảm bảo tính bền vững, Quỹ nên hoạt động theo cơ chế xoay vòng và hoàn vốn mềm, trong đó các dự án thụ hưởng thành công sẽ hoàn trả một phần vốn hỗ trợ để tái đầu tư cho các mô hình mới. Như vậy, Quỹ không chỉ là nguồn tài chính đơn thuần, mà còn trở thành công cụ tạo đòn bẩy và khuyến khích đổi mới sáng tạo trong phát triển du lịch nông nghiệp địa phương.

Hai là, Phát triển tín dụng xanh và cơ chế bảo lãnh tín dụng cho HTX, hộ dân. Hiện nay, phần lớn các chủ thể tham gia du lịch nông nghiệp còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn do thiếu tài sản đảm bảo và rủi ro kinh doanh mùa vụ. Vì vậy, việc mở rộng các gói tín dụng xanh với lãi suất ưu đãi thấp hơn 1–2% so với thông thường là hết sức cần thiết. Nguồn vốn này có thể được cung cấp thông qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ... nhằm ưu tiên cho các dự án farmstay, homestay sinh thái hoặc du lịch cộng đồng có yếu tố giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, để giảm rủi ro cho người vay, cần triển khai cơ chế bảo lãnh tín dụng do Nhà nước hoặc tổ chức trung gian (như Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa) thực hiện. Theo đó, các tổ chức này sẽ bảo lãnh từ 70–80% giá trị khoản vay, giúp hộ dân và HTX có thể vay vốn mà không cần thế chấp tài sản cố định. Cơ chế này đặc biệt phù hợp với các dự án đã được chứng nhận OCOP hoặc nằm trong quy hoạch du lịch nông nghiệp cấp tỉnh.

Hơn nữa, việc ứng dụng công nghệ tài chính (FinTech) vào quá trình vay và quản lý vốn sẽ giúp minh bạch hóa dòng tiền, tăng tính tin cậy giữa ngân hàng, chính quyền và người dân. Nhờ đó, chính sách tín dụng xanh không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận vốn, mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế nông thôn xanh và bao trùm.

Ba là, cần hoàn thiện cơ chế đối ứng vốn công – tư (PPP cộng đồng)

Bên cạnh nguồn vốn Nhà nước và tín dụng, cần khuyến khích huy động vốn xã hội hóa thông qua cơ chế đối ứng vốn công – tư, đặc biệt ở quy mô cộng đồng. Mô hình PPP cộng đồng (Public–Private–Community Partnership – PPCP) được xem là giải pháp linh hoạt, phù hợp với đặc thù của các dự án du lịch nông nghiệp quy mô nhỏ. Theo đó, Nhà nước sẽ chịu trách nhiệm đầu tư các hạng mục hạ tầng công cộng như đường giao thông, điện, nước, biển chỉ dẫn, bãi đỗ xe và hệ thống thông tin số; doanh nghiệp tư nhân đảm nhiệm đầu tư cơ sở lưu trú, khu trải nghiệm và dịch vụ du lịch; còn cộng đồng dân cư hoặc HTX sẽ đóng góp đất đai, nhân công, tri thức bản địa và trực tiếp vận hành, chia sẻ lợi ích.

Để cơ chế này vận hành hiệu quả, cần xây dựng quỹ đối ứng 1:1 hoặc 1:2 (tức Nhà nước hỗ trợ 30–50% tổng vốn đầu tư hạ tầng), đồng thời thiết lập cơ chế chia sẻ lợi ích minh bạch, bảo đảm tỷ lệ lợi nhuận dành cho cộng đồng ít nhất từ 20–30%. Ngoài ra, các doanh nghiệp tham gia mô hình PPP cộng đồng cần được hưởng ưu đãi về thuế, tiền thuê đất và hỗ trợ truyền thông quảng bá sản phẩm du lịch nông nghiệp.

Nhờ vậy, cơ chế đối ứng công – tư không chỉ huy động được nguồn lực từ nhiều phía mà còn tăng cường gắn kết giữa Nhà nước – doanh nghiệp – cộng đồng, tạo sự đồng thuận xã hội trong phát triển du lịch nông nghiệp bền vững.

Việc triển khai đồng bộ các chính sách này không chỉ giúp đa dạng hóa kênh huy động vốn, mà còn bảo đảm phân bổ nguồn lực công bằng, minh bạch, góp phần thúc đẩy du lịch nông nghiệp xanh – bao trùm – gắn với sinh kế bền vững cho cộng đồng nông thôn.

3.3.2. Chính sách xã hội hóa và phát triển doanh nghiệp

Trong quá trình phát triển du lịch nông nghiệp, việc xã hội hóa các nguồn lực đầu tư đóng vai trò then chốt nhằm giảm phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước, đồng thời huy

động hiệu quả tiềm năng của khu vực tư nhân. Chính sách xã hội hóa không chỉ giúp mở rộng quy mô đầu tư, mà còn tạo điều kiện hình thành hệ sinh thái 3 bên: doanh nghiệp – cộng đồng – chính quyền cùng tham gia phát triển du lịch bền vững.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần triển khai đồng bộ ba nhóm giải pháp trọng tâm, bao gồm: (1) chính sách ưu đãi thuế, đất đai và thủ tục hành chính (2) phát triển mô hình PPP quy mô nhỏ và hợp tác công – tư cộng đồng, và (3) phát huy vai trò của doanh nghiệp lõi hành và start-up du lịch trong hệ sinh thái du lịch nông nghiệp.

Trước hết, cần xây dựng và thực thi chính sách ưu đãi thuế và đất đai dành riêng cho các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ dân đầu tư vào lĩnh vực du lịch nông nghiệp. Đây là yếu tố then chốt để tạo môi trường đầu tư thuận lợi, khuyến khích khu vực tư nhân mạnh dạn tham gia vào các dự án du lịch nông thôn. Nhà nước nên có cơ chế miễn hoặc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 3–5 năm đầu đối với các cơ sở đầu tư mới vào du lịch nông nghiệp; giảm 50% thuế giá trị gia tăng cho các sản phẩm, dịch vụ du lịch gắn với nông nghiệp sạch, sản phẩm OCOP hoặc du lịch xanh. Bên cạnh đó, cần miễn hoặc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các doanh nghiệp đầu tư farmstay, homestay, khu trải nghiệm nông nghiệp tại các vùng khó khăn; đồng thời rút ngắn thủ tục giao đất, cho thuê đất phục vụ phát triển du lịch cộng đồng.

Song song, Nhà nước cần ban hành hướng dẫn thống nhất về chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phục vụ du lịch, bảo đảm vừa tuân thủ quy hoạch sử dụng đất, vừa tạo điều kiện linh hoạt cho mô hình nông nghiệp – du lịch kết hợp. Chính sách này nếu được thực thi đồng bộ sẽ góp phần tăng sức hấp dẫn đầu tư tư nhân, đặc biệt trong bối cảnh nhiều địa phương đang thiếu vốn đầu tư ban đầu cho hạ tầng du lịch nông nghiệp.

Hai là, phát triển mô hình hợp tác công – tư (PPP) quy mô nhỏ, gắn kết cộng đồng địa phương là giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy xã hội hóa đầu tư du lịch nông nghiệp. Khác với các dự án PPP truyền thống ở quy mô lớn (khu du lịch quốc gia, đô thị), các dự án du lịch nông nghiệp thường nhỏ lẻ, mang tính địa phương cao, nên cần cơ chế linh hoạt – gọi là PPP cộng đồng (Public–Private–Community Partnership – PPCP). Trong mô hình này, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, đầu tư cơ sở hạ tầng công cộng (giao thông, điện nước, thông tin số, quảng bá điểm đến); doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm đầu tư cơ sở lưu trú, dịch vụ trải nghiệm, thương mại hóa sản phẩm; còn cộng đồng dân cư và HTX tham gia vận hành, cung ứng dịch vụ và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Để khuyến khích khu vực tư nhân tham gia, Nhà nước cần ban hành cơ chế PPP đơn giản hóa thủ tục, minh bạch lợi ích, đồng thời cho phép đối ứng vốn linh hoạt (tỷ lệ 30–50%) tùy quy mô dự án. Cơ chế chia sẻ lợi nhuận công bằng cũng cần được xác lập rõ ràng, trong đó cộng đồng địa phương được hưởng tối thiểu 20–30% doanh thu ròng nhằm đảm bảo tính bền vững xã hội. Ngoài ra, cần có chính sách hỗ trợ pháp lý và hướng dẫn kỹ thuật cho các địa phương trong việc xây dựng, thẩm định và giám sát dự án PPP quy mô nhỏ, tránh tình trạng “tự phát” hoặc lúng túng trong triển khai. Khi được áp dụng rộng rãi, mô hình PPP cộng đồng sẽ trở thành cơ chế xã hội hóa hiệu quả, giúp huy động đồng thời nguồn lực Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư vào cùng một chuỗi giá trị du lịch.

Ba là, phát huy vai trò của doanh nghiệp lõi hành và các start-up du lịch trong phát triển du lịch nông nghiệp. Đây cũng là một giải pháp mang tính đột phá. Doanh nghiệp lõi hành chính là “đầu mối thị trường”, có khả năng kết nối sản phẩm du lịch nông nghiệp với khách hàng trong và ngoài nước; trong khi đó, các start-up du lịch trẻ lại mang đến sự sáng tạo, công nghệ và mô hình kinh doanh mới mẻ, góp phần gia tăng giá trị cho sản phẩm du lịch nông nghiệp. Trước hết, cần khuyến khích doanh nghiệp lõi hành ký kết hợp

đồng hợp tác dài hạn với các HTX và hộ dân, hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm du lịch nông nghiệp thông qua các gói tour trải nghiệm, tour giáo dục (EDU tour) hoặc tour mùa vụ (thu hoạch nông sản, lễ hội địa phương). Nhà nước có thể hỗ trợ kinh phí xúc tiến thương mại, hội chợ du lịch, hoặc nền tảng quảng bá số cho các doanh nghiệp tích cực phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp. Bên cạnh đó, nên xây dựng cơ chế khuyến khích start-up du lịch nông nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số (FinTech, AgriTech, TravelTech) vào quảng bá, đặt dịch vụ và truy xuất nguồn gốc nông sản. Các trung tâm khởi nghiệp, trường đại học và tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo có thể trở thành vườn ươm ý tưởng cho du lịch nông nghiệp số, góp phần hình thành thể hệ doanh nghiệp trẻ năng động, gắn kết giữa công nghệ – du lịch – nông nghiệp. Việc thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp và start-up tham gia không chỉ giúp tăng khả năng tiếp cận thị trường và khách hàng, mà còn chuyển đổi mô hình phát triển từ “du lịch tự phát” sang “du lịch chuyên nghiệp và sáng tạo”, đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển du lịch nông nghiệp bền vững.

3.3.3. Giải pháp về Chính sách cộng đồng và nhân lực

Phát triển du lịch nông nghiệp bền vững không thể tách rời vai trò của cộng đồng địa phương – những chủ thể trực tiếp quản lý, vận hành và gìn giữ tài nguyên nông nghiệp, văn hóa bản địa. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực là yếu tố quyết định chất lượng dịch vụ và sức hấp dẫn của sản phẩm du lịch nông thôn. Do đó, việc hoàn thiện chính sách cộng đồng và nhân lực vừa mang ý nghĩa kinh tế, vừa đảm bảo tính xã hội và bền vững trong dài hạn. Muốn vậy cần phải:

3.3.3.1. Xây dựng cơ chế phân chia lợi ích công bằng

- Việc xây dựng cơ chế phân chia lợi ích công bằng để cộng đồng tích cực tham gia và gắn bó lâu dài với du lịch nông nghiệp, cần thiết lập cơ chế phân chia lợi ích công bằng, minh bạch và ổn định giữa các bên liên quan. Hiện nay, nhiều mô hình du lịch cộng đồng còn gặp mâu thuẫn do thiếu rõ ràng trong việc chia sẻ lợi ích giữa người dân – doanh nghiệp – chính quyền. Vì vậy, việc xây dựng cơ chế phân chia hợp lý là điều kiện tiên quyết để duy trì sự đồng thuận xã hội và tính bền vững của mô hình.

+ Nhà nước cần ban hành hướng dẫn khung về tỷ lệ phân chia lợi nhuận trong các dự án du lịch cộng đồng hoặc hợp tác công – tư (PPP cộng đồng), trong đó tỷ lệ lợi ích dành cho cộng đồng địa phương tối thiểu 20–30% doanh thu ròng, và phần còn lại phân bổ cho doanh nghiệp, HTX, cùng các chi phí tái đầu tư

+ Cần thiết lập cơ chế giám sát và báo cáo tài chính cộng đồng thông qua Ban điều hành hoặc Hội đồng du lịch nông nghiệp cấp xã, nhằm bảo đảm minh bạch trong thu – chi, tránh tình trạng “chiếm dụng lợi ích” hoặc “bất bình đẳng nội bộ”.

Quan trọng hơn, cơ chế này phải gắn với cam kết tái đầu tư một phần lợi nhuận vào phát triển cộng đồng (đào tạo nhân lực, bảo vệ môi trường, tu sửa hạ tầng), tạo vòng quay lợi ích hướng tới phát triển bền vững. Nhờ đó, cộng đồng không chỉ là người tham gia, mà còn trở thành chủ thể đồng kiến tạo giá trị trong chuỗi phát triển du lịch nông nghiệp.

3.3.3.2. Đào tạo kỹ năng và nâng cao năng lực cộng đồng

Song song với việc bảo đảm lợi ích kinh tế, cần chú trọng đào tạo kỹ năng và nâng cao năng lực cho cộng đồng nông thôn – lực lượng lao động trực tiếp trong các mô hình du lịch nông nghiệp. Thực tế cho thấy, nhiều hộ dân, HTX hoặc cán bộ xã còn thiếu kỹ năng chuyên môn về du lịch, dẫn đến chất lượng dịch vụ chưa cao và khả năng quản lý còn hạn chế. Do đó, các địa phương cần xây dựng chương trình đào tạo đa cấp, đa dạng hóa hình thức như:

+ Tập huấn ngắn hạn về kỹ năng đón tiếp khách, thuyết minh, vệ sinh an toàn thực phẩm, ẩm thực địa phương, sơ cứu y tế cơ bản;

+ Đào tạo chuyên sâu về quản lý homestay, marketing du lịch, quản lý tài chính hộ kinh doanh, chuyển đổi số và thương mại điện tử;

+ Ngoài ra, cần tăng cường đào tạo ngoại ngữ cơ bản và kỹ năng số cho người dân, đặc biệt ở các vùng có tiềm năng đón khách quốc tế.

Nhờ có nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, cộng đồng nông thôn sẽ nâng cao năng lực quản trị, chủ động sáng tạo sản phẩm và từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch, qua đó gia tăng giá trị kinh tế và văn hóa cho địa phương.

- Phát triển hợp tác xã du lịch nông nghiệp

3.3.3.3. Chính sách phát triển mô hình hợp tác xã (HTX) du lịch nông nghiệp

Đây chính sách trọng tâm để tổ chức lại sản xuất, kinh doanh theo hướng bền vững và có tổ chức. HTX đóng vai trò là “cầu nối” giữa hộ dân, doanh nghiệp và chính quyền, vừa đại diện cộng đồng trong giao dịch kinh tế, vừa đảm bảo phân phối lợi ích công bằng. Cần xây dựng và nhân rộng mô hình HTX du lịch nông nghiệp kiểu mới, kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp – kinh doanh du lịch – dịch vụ thương mại. Các HTX này có thể đảm nhận nhiều chức năng: điều phối hoạt động đón khách, bảo tồn cảnh quan, quản lý homestay, cung ứng dịch vụ ẩm thực và quảng bá sản phẩm OCOP. Nhà nước nên ban hành chính sách hỗ trợ thành lập, đào tạo quản trị và tiếp cận tín dụng cho HTX du lịch, bao gồm:

+ Hỗ trợ vốn khởi nghiệp, trang thiết bị, đào tạo quản lý và xúc tiến thương mại;

+ Ưu tiên HTX tham gia chương trình OCOP, tạo liên kết chuỗi giá trị giữa nông sản và du lịch;

+ Khuyến khích HTX tham gia PPP cộng đồng như đại diện của người dân trong các dự án du lịch.

Đồng thời, cần đẩy mạnh mạng lưới liên kết giữa các HTX du lịch nông nghiệp cấp vùng để hình thành “chuỗi giá trị liên vùng”, giúp chia sẻ kinh nghiệm, thu hút đầu tư và tạo sức lan tỏa trong toàn quốc.

Khi hoạt động hiệu quả, HTX du lịch nông nghiệp sẽ không chỉ là đơn vị kinh tế tập thể, mà còn trở thành hạt nhân của phát triển du lịch bền vững ở nông thôn, bảo đảm sự hài hòa giữa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường.

3.3.4. Công nghệ số và chuyển đổi số trong du lịch nông nghiệp

Trong điều kiện nguồn lực tài chính, hạ tầng và nhân lực ở khu vực nông thôn còn hạn chế, công nghệ số đóng vai trò như một công cụ “bình đẳng hóa cơ hội”, giúp các địa phương tiếp cận thị trường toàn cầu với chi phí thấp, đồng thời góp phần bảo tồn tài nguyên, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và đảm bảo phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm du lịch, mà còn giúp gia tăng trải nghiệm của du khách, mở rộng thị trường và tạo ra giá trị gia tăng cho cộng đồng nông thôn.

Một là, Cần xây dựng công thông tin du lịch nông thôn và bản đồ số

Công thông tin du lịch nông thôn là nền tảng trực tuyến tổng hợp, cung cấp đầy đủ thông tin về các điểm đến, sản phẩm du lịch, dịch vụ lưu trú, đặc sản địa phương và các sự kiện văn hóa – nông nghiệp. Việc xây dựng và vận hành công thông tin này không những giúp du khách có thể dễ dàng tra cứu thông tin, đặt dịch vụ, lựa chọn hành trình phù hợp với nhu cầu mà còn giúp các cơ quan quản lý du lịch địa phương có thể sử dụng dữ liệu từ công thông tin để theo dõi lượng khách, đánh giá hiệu quả các mô hình du lịch nông nghiệp và điều chỉnh chính sách phát triển phù hợp. Công thông tin có thể tích hợp dữ liệu từ nhiều địa phương, tạo thành một mạng lưới du lịch nông thôn toàn diện, kết nối các sản phẩm du lịch đặc trưng của từng vùng.

Cùng với đó, bản đồ số du lịch nông nghiệp cần được phát triển nhằm số hóa các điểm đến, tuyến du lịch và cơ sở hạ tầng du lịch. Bản đồ số giúp du khách dễ dàng định vị, tìm đường, trải nghiệm thông tin tương tác (AR/VR) về cảnh quan, sản phẩm và văn hóa địa phương. Đồng thời, bản đồ này cung cấp dữ liệu thời gian thực về mật độ du khách, giúp quản lý hiệu quả dòng khách và bảo vệ môi trường du lịch.

Hai là, ứng dụng thương mại điện tử và thanh toán số trong du lịch nông nghiệp. Thương mại điện tử (TMĐT) là công cụ quan trọng để kết nối người sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp du lịch và người tiêu dùng trong nước cũng như quốc tế.

Các địa phương cần khuyến khích xây dựng gian hàng số cho sản phẩm OCOP, đặc sản nông nghiệp và dịch vụ du lịch, tích hợp trên các sàn TMĐT quốc gia (Postmart, Voso) hoặc nền tảng riêng của vùng. Đồng thời, nên kết nối hệ thống đặt dịch vụ, mua vé và thanh toán trực tuyến để du khách dễ dàng lựa chọn, so sánh và trải nghiệm trọn gói (farmstay, tham quan, ẩm thực, lưu trú).

Bên cạnh đó, việc phổ cập thanh toán số tại khu vực nông thôn (qua mã QR, ví điện tử, mobile banking...) sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và giảm chi phí giao dịch. Điều này không chỉ góp phần hình thành thói quen tiêu dùng số tại nông thôn, mà còn nâng cao năng lực tài chính của cộng đồng tham gia du lịch.

Để đạt hiệu quả, chính quyền địa phương cần phối hợp với các ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ triển khai chương trình “Nông thôn không tiền mặt – du lịch thông minh”, ưu tiên các điểm du lịch cộng đồng, làng nghề và farmstay

Ba là, Phát triển mô hình du lịch nông nghiệp thông minh

Mô hình du lịch nông nghiệp thông minh (smart agri-tourism) là sự kết hợp giữa công nghệ số, dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), và Internet vạn vật (IoT) trong quản lý, vận hành và quảng bá du lịch nông nghiệp. Một số ứng dụng tiêu biểu bao gồm:

+ Quản lý điểm đến bằng công nghệ IoT: Theo dõi lượng khách, kiểm soát môi trường, tự động hóa quy trình chăm sóc cảnh quan và nông trại du lịch.

+ Ứng dụng AI trong cá nhân hóa trải nghiệm du lịch: Gợi ý hành trình, dịch vụ và sản phẩm phù hợp với sở thích và hành vi của từng du khách.

+ Trải nghiệm du lịch ảo (AR/VR): Cho phép du khách khám phá mô hình nông nghiệp, quy trình sản xuất hoặc cảnh quan nông thôn trước khi đến thực tế, từ đó kích thích nhu cầu du lịch.

+ Hệ thống dữ liệu dùng chung: Liên kết thông tin giữa các cơ sở du lịch, cơ quan quản lý và doanh nghiệp, giúp tối ưu hóa quản lý và ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế.

Việc phát triển mô hình du lịch nông nghiệp thông minh không chỉ nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ, mà còn tạo ra môi trường du lịch “xanh – sạch – an toàn – kết nối”, phù hợp với xu thế phát triển bền vững của ngành du lịch hiện đại

3.3.5. Chính sách hỗ trợ, ưu đãi khởi nghiệp cho tư nhân phát triển mô hình du lịch nông nghiệp bền vững.

3.3.5.1. Cơ chế đầu tư công và vai trò “vốn môi” của Nhà nước

Trong giai đoạn 2021 - 2025, đầu tư công đóng vai trò “đòn bẩy” quan trọng đối với phát triển du lịch nông nghiệp ở Việt Nam. Các công trình hạ tầng phục vụ du lịch - bao gồm giao thông nông thôn, hệ thống cấp thoát nước, bãi đỗ xe, trung tâm giới thiệu sản phẩm OCOP, và hạ tầng số - đều được Nhà nước đầu tư ban đầu để kích hoạt nguồn lực xã hội hóa.

Nghị quyết số 30/NQ - CP (2023) về phát triển kinh tế nông thôn bền vững cũng nhấn mạnh yêu cầu Nhà nước giữ vai trò “vốn môi” (seed funding), nhằm huy động thêm nguồn lực từ doanh nghiệp và cộng đồng. Thực tế cho thấy, mô hình “vốn môi” của đầu

tư công trong giai đoạn vừa qua đã giúp nhiều địa phương hình thành chuỗi du lịch nông nghiệp khép kín, kết hợp giữa sản xuất - dịch vụ - tiêu thụ sản phẩm.

3.3.5.2. Cơ chế khuyến khích đầu tư tư nhân và đối tác công - tư (PPP)

Bên cạnh đầu tư công, khu vực tư nhân và doanh nghiệp giữ vai trò động lực trong huy động nguồn lực cho phát triển du lịch nông nghiệp.

Nghị định 57/2018/NĐ - CP đã tạo nền tảng pháp lý cho các ưu đãi đầu tư, bao gồm miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ chi phí hạ tầng, và tiếp cận tín dụng ưu đãi.

Ngoài ra, Nghị định 35/2021/NĐ - CP về đối tác công - tư trong nông nghiệp đã mở ra khuôn khổ hợp tác mới giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong phát triển hạ tầng du lịch.

Các mô hình đối tác PPP bước đầu được triển khai hiệu quả:

Tại Quảng Nam, mô hình du lịch cộng đồng Cẩm Thanh (Hội An) được đầu tư hạ tầng giao thông, bến thuyền, và quảng bá do Nhà nước hỗ trợ 40% vốn đầu tư, phần còn lại do doanh nghiệp du lịch và cộng đồng đóng góp.

Tại Lâm Đồng, dự án “Du lịch nông nghiệp công nghệ cao” tại Lạc Dương và Đà Lạt nhận vốn đối ứng từ Nhà nước để xây dựng đường, hệ thống điện và trung tâm trải nghiệm nông nghiệp thông minh.

Tại Đồng Tháp, mô hình du lịch nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP (Sen Tháp Mười, Xèo Quýt) được hỗ trợ bởi Quỹ phát triển du lịch địa phương, kết hợp với vốn đầu tư doanh nghiệp tư nhân.

Những mô hình này chứng minh rằng, hợp tác công - tư là công cụ hữu hiệu để huy động vốn xã hội hóa. Tuy nhiên, hiện nay quy mô dự án PPP trong du lịch nông nghiệp còn nhỏ, chưa đủ sức lan tỏa.

Do đó, cần ban hành hướng dẫn riêng về PPP trong du lịch nông nghiệp, quy định rõ tiêu chí, tỷ lệ vốn đối ứng và trách nhiệm giữa các bên.

3.4. Kiến nghị Bộ ngành liên quan

3.4.1. Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

(1) Tiếp tục xây dựng khung chiến lược du lịch nông nghiệp quốc gia, lồng ghép du lịch nông nghiệp như một hợp phần trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 và các quy hoạch vùng.

(2) Xây dựng bộ chỉ tiêu cụ thể về số lượng mô hình du lịch nông nghiệp, đóng góp vào GDP và tạo việc làm nông thôn;

(3) Đồng thời, ban hành bộ tiêu chuẩn quốc gia về du lịch nông nghiệp: Bao gồm tiêu chuẩn farmstay, dịch vụ trải nghiệm nông nghiệp, du lịch gắn với sản phẩm OCOP... nhằm tạo chuẩn chung cho việc cấp phép, quản lý và quảng bá;

(4) Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh liên kết vùng và liên ngành như phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính để xây dựng chương trình hỗ trợ đầu tư du lịch nông nghiệp, khuyến khích xã hội hóa và hình thành quỹ phát triển du lịch nông nghiệp.

3.4.2. Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần quy hoạch vùng sản xuất gắn với du lịch, đưa các sản phẩm đặc sản như nho Ninh Thuận; hành, tỏi Lý Sơn; tôm hùm Phú Yên... vào quy hoạch vừa là nông sản chủ lực, vừa là sản phẩm du lịch nông nghiệp. Tích hợp du lịch nông nghiệp vào Chương trình OCOP và xây dựng nông thôn mới, theo đó, mỗi địa phương chọn ít nhất 2 - 3 mô hình du lịch nông nghiệp tiêu biểu, hỗ trợ kết nối tiêu thụ và xúc tiến thương mại. Ngoài ra, cần đào tạo kỹ năng cho nông hộ và hợp tác xã để trang bị kiến thức về đón tiếp khách, an toàn vệ sinh thực phẩm, ứng dụng công nghệ số, nhằm nâng cao năng lực chủ thể tham gia.

3.4.3. Đối với Bộ Tài chính.

Trước hết, cần thiết lập cơ chế ưu đãi đầu tư đặc thù cho DLNN, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn giảm tiền thuê đất cho các dự án farmstay, trung tâm trải nghiệm nông nghiệp, khu nông nghiệp sinh thái. Bên cạnh đó, cần hình thành quỹ hỗ trợ phát triển DLNN thông qua việc huy động nguồn vốn ODA, vốn tín dụng ưu đãi và các quỹ đầu tư xanh; ưu tiên cho các dự án DLNN gắn với chuyển đổi số và thích ứng biến đổi khí hậu, Khuyến khích mô hình hợp tác công - tư trong DLNN: Doanh nghiệp, nhà nước và cộng đồng cùng tham gia đầu tư hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm.

3.4.4. Đối với chính quyền địa phương vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

Bám sát Quy hoạch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, các chính quyền địa phương cần lồng ghép DLNN trong quy hoạch vùng, xác định các “cụm DLNN trọng điểm” gắn với các tuyến du lịch biển, di sản và đô thị du lịch.

Ưu tiên phát triển hạ tầng hỗ trợ DLNN, nâng cấp giao thông nông thôn, hệ thống cấp thoát nước, điện, Internet tại các điểm DLNN, qua đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và hộ dân tiếp cận hạ tầng dùng chung.

Ngoài ra, chính quyền địa phương cần thúc đẩy cộng đồng tham gia xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích minh bạch, hỗ trợ cộng đồng thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã DLNN, khuyến khích người dân tham gia quản lý và hưởng lợi trực tiếp.

Đồng thời xúc tiến quảng bá du lịch chuyên biệt cho DLNN thông qua việc tổ chức các sự kiện như “Tuần lễ DLNN”, hội chợ nông sản - du lịch; ứng dụng nền tảng số để kết nối khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ DLNN.

Bám sát Quy hoạch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, các chính quyền địa phương cần lồng ghép du lịch nông nghiệp trong quy hoạch vùng, xác định các “cụm du lịch nông nghiệp trọng điểm” gắn với các tuyến du lịch biển, di sản và đô thị du lịch. Ưu tiên phát triển hạ tầng hỗ trợ du lịch nông nghiệp, nâng cấp giao thông nông thôn, hệ thống cấp thoát nước, điện, Internet tại các điểm du lịch nông nghiệp, qua đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và hộ dân tiếp cận hạ tầng dùng chung.

Ngoài ra, chính quyền địa phương cần thúc đẩy cộng đồng tham gia xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích minh bạch, hỗ trợ cộng đồng thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã du lịch nông nghiệp, khuyến khích người dân tham gia quản lý và hưởng lợi trực tiếp, đồng thời xúc tiến quảng bá du lịch chuyên biệt cho du lịch nông nghiệp thông qua việc tổ chức các sự kiện như “Tuần lễ du lịch nông nghiệp”, hội chợ nông sản - du lịch; ứng dụng nền tảng số để kết nối khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ du lịch nông nghiệp.

3.4.5. Đối với các cơ quan nghiên cứu và hợp tác quốc tế Các viện, trường đại học.

Cần phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu về DLNN vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ - Tây nguyên; đánh giá thường xuyên hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường.

Ngoài ra, tăng cường học tập kinh nghiệm quốc tế thông qua việc thực hiện liên kết với các quốc gia có DLNN phát triển (Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan) để học hỏi mô hình farmstay, sản phẩm du lịch xanh, và công nghệ quản lý thông minh.

Đồng thời, tích cực Xây dựng mạng lưới DLNN vùng, kết nối các điểm DLNN thành chuỗi sản phẩm liên tỉnh, hình thành “hành lang DLNN Duyên hải Nam Trung Bộ” như một thương hiệu du lịch đặc thù.

Kết luận rút ra từ Chương 3

Du lịch nông nghiệp (DLNN) có nhiều tác động tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, đặc biệt là khu vực nông thôn và các tỉnh đang trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ với đặc trưng tài nguyên tự nhiên phong phú, văn hóa bản địa đặc sắc và hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng có nhiều tiềm năng để phát triển DLNN bền vững.

Về mặt chính sách, Nhà nước nên xây dựng các cơ chế, chính sách quy định, khuyến khích sự hợp tác đồng bộ giữa các thành phần kinh tế, các vùng địa phương, các tỉnh thành trong hợp tác phát huy động nguồn lực đầu tư và phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp. Nên đề xuất các ưu đãi về tài chính, thuế quán, khuyến khích áp dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ hơn vai trò, sự tham gia, đóng góp của khu vực tư nhân và cộng đồng dân cư tại các địa phương và tỉnh thành Duyên hải Nam Trung Bộ.

Nhìn chung, trong bối cảnh Chính phủ xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và đang triển khai nhiều chương trình, chiến lược quan trọng (Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, Quy hoạch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050), việc nâng cao khả năng huy động nguồn lực để phát triển DLNN là hết sức cần thiết. Nếu được triển khai đồng bộ và gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, DLNN hoàn toàn có thể trở thành động lực phát triển kinh tế bền vững cho các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ trong thời gian tới.

PHẦN KẾT LUẬN

Du lịch nông nghiệp tại Vùng Nam Trung Bộ hội đủ tài nguyên đặc sắc, động lực thị trường và khung pháp lý thuận lợi (Luật Đất đai 2024). HTX là lực lượng nòng cốt để phát triển du lịch nông nghiệp bền vững tại vùng Nam Trung Bộ. HTX là cơ sở để chuẩn hóa sản phẩm, liên kết chuỗi, phân phối lợi ích công bằng, giữ gìn bản sắc và đảm bảo bền vững. Với lộ trình cụ thể và bộ tiêu chí an toàn, số hóa, liên kết lũy hành, cùng chính sách đồng bộ, vùng Nam Trung Bộ có thể hình thành cụm điểm đến du lịch nông nghiệp liên vùng mang thương hiệu quốc gia.

Kiến nghị:

Đối với các tỉnh/thành. Thành lập ban chỉ đạo liên ngành nông nghiệp – Du lịch – Giáo dục về du lịch nông nghiệp. Quỹ đồng tài trợ chuẩn hóa hạ tầng mềm và chuyển đổi số cho khoảng 15 HTX tiên phong/tỉnh. Lồng ghép chỉ tiêu du lịch nông nghiệp vào quy hoạch sử dụng đất gắn với nông thôn mới nâng cao.

Đối với Liên minh HTX/HTX. Xây sổ tay vận hành điểm trải nghiệm an toàn; bảng giá minh bạch; đào tạo hướng dẫn viên cộng đồng. Ký MOU với doanh nghiệp lữ hành để điều tiết mùa vụ; chuẩn hóa khung thời gian/điểm. Phát triển sản phẩm OCOP phiên bản du lịch combo quà tặng nhỏ, workshop chế biến.

Đối với doanh nghiệp lữ hành và lưu trú nên thiết kế tuyến liên tỉnh “Con đường nông nghiệp vùng Nam trung bộ” Đà Nẵng – Quảng Nam (rau/dừa nước) → Phú Yên (làng rau/farmstay) → Khánh Hòa (nông trại – vịnh) → Ninh Thuận (nho – cừu) → Bình Thuận (thanh long – cò cát). Cam kết tối thiểu 10–15% lịch tour dành cho HTX đạt chuẩn AgriSafe. Đối với cơ sở giáo dục – MICE. Phát triển gói nông nghiệp và đào tạo cho học sinh/sinh viên; kiểm tra an toàn – học liệu; đánh giá sau trải nghiệm.

Kết luận:

Du lịch nông nghiệp có nhiều tác động tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, đặc biệt là khu vực nông thôn và các tỉnh đang trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ với đặc trưng tài nguyên tự nhiên phong phú, văn hóa bản địa đặc sắc và hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch nông nghiệp bền vững. Kết quả nghiên cứu định lượng và định tính cho thấy khả năng huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của sáu nhóm nhân tố chính: (1) Chính sách và pháp luật; (2) Hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ; (3) Sự tham gia của cộng đồng; (4) Tiềm năng tài nguyên du lịch; (5) Thị trường và nhu cầu khách du lịch; (6) Năng lực nội tại của chủ thể đầu tư. Đây là những yếu tố có mối quan hệ tác động qua lại, vừa hỗ trợ, vừa có thể kìm hãm lẫn nhau tùy thuộc vào cách thức tổ chức thực thi chính sách và điều kiện đặc thù của từng địa phương.

Nghiên cứu này có ý nghĩa về cả lý luận và thực tiễn. Về lý luận, kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung và hoàn thiện cơ sở khoa học về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng huy động nguồn lực phát triển du lịch nông nghiệp trong bối cảnh mới. Về thực tiễn, nghiên cứu cung cấp những bằng chứng định lượng và định tính có giá trị tham khảo cho các địa phương trong vùng gắn với việc hoạch định chính sách, xây dựng quy hoạch, và lựa chọn giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp phù hợp. Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế nhất định như phạm vi khảo sát chủ yếu tập trung ở một số tỉnh tiêu biểu, chưa bao quát toàn bộ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; đồng thời mới chỉ phân tích ở mức khái quát, chưa đi sâu vào từng loại hình sản phẩm du lịch nông nghiệp đặc thù. Do đó, các nghiên cứu tiếp theo cần mở rộng phạm vi khảo sát, kết hợp phân tích so sánh giữa các địa phương và chú trọng vào việc đánh giá chi tiết hiệu quả kinh tế - xã hội của từng mô hình du lịch nông nghiệp cụ thể.

Nhìn chung, trong bối cảnh Chính phủ xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và đang triển khai nhiều chương trình, chiến lược quan trọng (Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, Quy hoạch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050), việc nâng cao khả năng huy động nguồn lực để phát triển du lịch nông nghiệp là hết sức cần thiết. Nếu được triển khai đồng bộ và gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, du lịch nông nghiệp hoàn toàn có thể trở thành động lực phát triển kinh tế bền vững cho các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ trong thời gian tới.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Agnoletti, M., & Santoro, A. (2022). Agricultural heritage systems and agrobiodiversity. *Biodiversity and Conservation*, 31(10), 2231–2241. <https://doi.org/10.1007/s10531-022-02460-3>.
2. Barbieri, C., & Tew, C. (2016). Perceived impact of agritourism on farm economic standing, sales and profits. Tourism Travel and Research Association: Advancing Tourism Research Globally. <https://scholarworks.umass.edu/ttra/2010/Oral/34/>.
3. Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120.
4. Báo cáo số 04/BC-UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 24/01/2025 về Kết quả thực hiện Chương trình du lịch nông thôn năm 2024, đề xuất những nội dung, nhiệm vụ kế hoạch năm 2025
5. Bảo Toàn, Hòa Bình: “Khuyến nông gắn với du lịch nông nghiệp, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”, truy cập ngày 20/10/2025, tại <https://khuyennongvn.gov.vn/chuong-trinh-nganh-nong-nghiep/tai-co-cau-nganh-nong-nghiep/hoa-binh-khuyen-nong-gan-voi-du-lich-nong-nghiep-tang-truong-xanh-va-phat-trien-ben-vung-29676.html>
6. Báo Bình Thuận (25/10/2024). “Bình Thuận phát triển du lịch nông nghiệp gắn với du lịch biển.” Truy cập tại: <https://baobinhthuan.vn/>
7. 28. Báo Bình Định (05/11/2024). “Du lịch cộng đồng góp phần phát triển kinh tế nông thôn.” Truy cập tại: <https://baobinhdinh.vn/>
8. 29. Báo Đà Nẵng (22/01/2024). “Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển du lịch kết hợp nông nghiệp.” Truy cập tại: <https://baodanang.vn/>
9. 30. Báo Ninh Thuận (20/09/2024). “Du lịch nông nghiệp – hướng đi mới của Ninh Thuận.” Truy cập tại: <https://baoninhthuan.vn/>
10. 31. Báo Phú Yên (12/08/2024). “Phú Yên đẩy mạnh phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn.” Truy cập tại: <https://baophuyen.vn/>
11. 32. Báo Quảng Nam (30/12/2024). “Du lịch cộng đồng – điểm sáng trong phát triển du lịch Quảng Nam.” Truy cập tại: <https://baoquangnam.vn/>
12. 33. Báo Quảng Ngãi (15/12/2024). “Quảng Ngãi: Lượt khách du lịch năm 2024 tăng 36%.” Truy cập tại: <https://baoquangngai.vn/>
13. 34. BNews – Bộ NN&PTNT (04/02/2023). “Gắn nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ với phát triển du lịch.” Truy cập tại: <https://bnews.vn/>
14. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2023). Báo cáo tình hình thu hút đầu tư khu vực nông nghiệp - nông thôn giai đoạn 2018–2023. Hà Nội

15. Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (2024). Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2024. Nhà xuất bản Thống kê.
16. Bollen, K. A. (1989). Structural equations with latent variables. New York: Wiley.
17. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2022). Thông tư số 03/2022/TT - BNNPTNT hướng dẫn phát triển du lịch nông nghiệp trong Chương trình OCOP. Hà Nội.
18. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2024). Chương trình OCOP – Mỗi xã một sản phẩm: Danh sách sản phẩm OCOP gắn du lịch nông thôn các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Truy cập tại: <https://www.mard.gov.vn/>
19. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2024). Báo cáo Chương trình OCOP: Số lượng mô hình nông nghiệp thông minh gắn du lịch. Truy cập tại: <https://www.mard.gov.vn/>
20. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2021). Báo cáo phục hồi du lịch sau COVID-19. Truy cập tại: <https://bvhttdl.gov.vn/>
21. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2022), *Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045*, Hà Nội.
22. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2022). Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2021. Hà Nội: NXB Văn hóa – Thông tin.
23. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2023). Báo cáo phục hồi toàn diện du lịch Việt Nam năm 2023. Truy cập tại: <https://bvhttdl.gov.vn/>
24. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2024). Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030. Truy cập tại: <https://bvhttdl.gov.vn/chien-luoc-phat-trien-du-lich-viet-nam-den-nam-2030>
25. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2024). Năm 2024: Năm khởi sắc của du lịch Việt Nam – Du lịch đạt nhiều thành tựu quan trọng. Truy cập tại: <https://bvhttdl.gov.vn/2024-nam-khoi-sac-cua-du-lich-viet-nam-20250102081702859.htm>
26. Bùi Thị Nga (2021). Tổng quan về du lịch nông nghiệp
27. Chính phủ (2018). Nghị định số 57/2018/NĐ - CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Hà Nội.
28. Chính phủ. (2021). Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/6/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030. Hà Nội, Việt Nam.
29. Chính phủ (2021). Nghị định số 35/2021/NĐ - CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Hà Nội.
30. Chính phủ. (2022). Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
31. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, đính kèm theo Quyết định số 263/QDD – TTg, ngày 22 thnags 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.
32. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (2024). Thống kê du lịch Việt Nam Online. Truy cập tại: <https://vietnamtourism.gov.vn/>
33. Dân Trí (20/11/2024). “Khách Tây trải nghiệm làm nông dân tại làng rau Trà Quế.” Truy cập tại: <https://dantri.com.vn/>

34. DFID. (1999). Sustainable Livelihoods Guidance Sheets. London: Department for International Development.
35. Dwyer, L., Edwards, D., Mistilis, N., Roman, C., & Scott, N. (2009). Destination and enterprise management for a tourism future. *Tourism Management*, 30(1), 63–74.
36. Đặng Thị Phụng, & ctg. (2023). Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định quay trở lại của du khách đối với du lịch nông nghiệp tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. *Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng*, 21(5.2), 33-38.
37. Faridah, H., & Pramukanto, Q. (2020). Landscape planning of tea plantation agrotourism area based on agro-based services. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 418(1), 012016. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/418/1/012016>
38. FAO (2023). Leveraging Agrotourism for Sustainable Rural Development in Asia-Pacific. Rome.
39. Gunn, C. A. (1994). *Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases* (3rd ed.). Taylor & Francis.
40. Hall, C. M., & Mitchell, R. (2005). Rural tourism as sustainable business: Key themes and issues. In D. Hall, I. Kirkpatrick, & M. Mitchell (Eds.), *Rural tourism and sustainable business* (pp. 3–17). Channel View Publications.
41. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), “Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất bản Hồng Đức.
42. Hoàng Chí Thức (2025). Thực trạng và giải pháp thu hút vốn để phát triển du lịch kết hợp nông nghiệp tại Việt Nam. *Tạp chí Kinh tế và Dự báo*. <https://kinhtevadubao.vn/thuc-trang-va-giai-phap-thu-hut-von-de-phat-trien-du-lich-ket-hop-nong-nghiep-tai-viet-nam-32311.html>.
43. Hieu, V. M., & Tri, D. H. (2021). Understanding the role of agritourism in sustainable development in Vietnam: A case study of Tra Que vegetable village. *Development Studies Research*, 8(1), 226-238.
44. Hoàng Mạnh Thắng, Hoàng Thị Thu. (2019). Truy xuất nguồn gốc nông sản ứng dụng blockchain. *Tạp chí Khoa học Công nghệ thông tin và truyền thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông* (số 02).
45. Inskeep, E. (1991). *Tourism planning: An integrated and sustainable development approach*. Van Nostrand Reinhold.
46. JICA (2020). *Agri-tourism Development in East Asia: Lessons and Policy Directions*. Tokyo.
47. Jingjing Wang, Faming Zhou, Ailiang Xie, Juan Shi (2024). Impacts of the integral development of agriculture and tourism on agricultural eco-efficiency: a case study of two river basins in China. *Environment, Development and Sustainability*, 26:1701-1730. <https://doi.org/10.1007/s10668-022-02781-x>.
48. Kotler, P., Bowen, J. T., & Makens, J. C. (2010). *Marketing for Hospitality and Tourism* (5th ed.). Pearson Education.
49. Lane, B. (1994). What is rural tourism? *Journal of Sustainable Tourism*, 2(1-2), 7–21.
50. Lê Quang Đăng, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch. (2023). Chính sách phát triển du lịch nông nghiệp ở Việt Nam. *Tạp chí Du lịch Việt Nam*.
51. Lê Văn Hà. (2024). Nâng cao năng lực nội tại trong phát triển du lịch nông nghiệp: Trường hợp huyện Krông Nô. *Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam*.
52. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (2024). *Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2024*. Hà Nội: NXB Thống kê.

53. Lê Minh Đức (2023). Huy động nguồn lực tài chính phát triển nông thôn mới gắn với du lịch cộng đồng. *Tạp chí Kinh tế & Phát triển*, số 312(2), tr. 45-57.
54. Lê Thị Thanh Huyền (2023), *Phát huy giá trị văn hóa trong phát triển du lịch bền vững ở các tỉnh, thành vùng Duyên hải Nam Trung bộ*, *Tạp chí Khoa học chính trị điện tử*.
55. Lê Thị Thu Hằng (2019). *Du lịch cộng đồng và nông nghiệp bền vững ở Việt Nam*. TP. Hồ Chí Minh: NXB Đại học Quốc gia.
56. Lê Đức Thọ (2021), *Phát triển du lịch vùng Nam Trung Bộ, tiềm năng và giải pháp*, *Tạp chí Khoa học và công nghệ trường Đại học Hòa Bình*.
57. Lê Văn Hạnh (2020), *Giá trị văn hóa trong phát triển du lịch nông nghiệp ở Việt Nam*, *Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật*, số 5.
58. Lobo, R. (2000). *Helpful agricultural tourism definitions*. University of California Small Farm Center, Cooperative Extension
59. Luekveerawattana, R. (2025). Optimizing green routes for agro-tourism: insights from Samut Songkhram Province, Thailand. *Cogent Social Sciences*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2460709>.
60. Middleton, V. T. C., & Clarke, J. (2001). *Marketing in Travel and Tourism* (3rd ed.). Butterworth-Heinemann.
61. Murphy, P. E. (1985). *Tourism: A Community Approach*. Routledge
62. Morales, L. et al (2020). Value chain for agritourism products. *Open Agriculture*, 5(1), 768-777.
63. Ngân hàng Nhà nước (2025). Công văn số 2756/NHNN-TD V/v triển khai thực hiện Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản.
64. Nguyễn Văn Tuấn & Trần Thị Hạnh (2022). Phát triển du lịch nông nghiệp ở Việt Nam: Tiềm năng, chính sách và thách thức. *Tạp chí Khoa học Du lịch*, số 24(5), tr. 11-22.
65. Nguyễn Hữu Cường (2023). Chính sách tín dụng và thuế đối với doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp xanh. *Tạp chí Tài chính*, số 9(2023), tr. 22-30.
66. Nguyễn Công Đệ. (2022). Phát triển du lịch trên địa bàn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam theo hướng bền vững (Luận án Tiến sĩ Kinh tế). Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.
67. Nguyễn Quốc Toàn. (2020). Liên kết vùng trong phát triển kinh tế ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (Luận án Tiến sĩ Kinh tế). (Tài liệu nội bộ).
68. Nguyễn Thảo Nguyên. (2023). Xây dựng chỉ số đo lường phát triển du lịch bền vững cho các điểm đến Việt Nam (Luận án Tiến sĩ Kinh tế). Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
69. Nguyễn Thị Thanh Ngân. (2021). Quan hệ hợp tác giữa các bên liên quan trong phát triển du lịch nông thôn theo hướng bền vững: Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Lâm Đồng (Luận án Tiến sĩ). Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
70. Nguyễn Thị Thoa (2025). Hợp tác xã phát triển du lịch nông nghiệp tại Vùng Duyên Hải Nam trung Bộ
71. Nguyễn Quang Lâm. (2018). Phát triển du lịch nông nghiệp tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
72. Nguyễn Quốc Hưng (2024), Một số giải pháp phát triển du lịch nông thôn tại Việt Nam,
73. Nguyễn Thị Lan (2021), *Du lịch nông nghiệp – hướng phát triển bền vững cho nông thôn Việt Nam*, *Tạp chí Khoa học Xã hội*.
74. Nguyễn Hữu Nhuận, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Thọ Quang Anh, Trần Hương Giang, Nguyễn Thị Thu Huyền (2025). Kinh nghiệm phát triển du lịch nông

ngiệp của một số nước trên thế giới và hàm ý cho Việt Nam. *Tạp chí kinh tế và dự báo*, <https://kinhtevadubao.vn/kinh-nghiem-phat-trien-du-lich-nong-nghiep-cua-mot-so-nuoc-tren-the-gioi-va-ham-y-cho-viet-nam-31097.html>.

75. Nguyễn Thị Hà (2019). Phát triển du lịch nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay. *Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương*, 5, 42–44.
76. Nguyễn Thị Thu Đông & Trần Nguyễn Khánh Linh. (2025). *Kinh nghiệm quốc tế về huy động nguồn lực để phát triển mô hình du lịch nông nghiệp và gợi ý cho Việt Nam*. Trường Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng.
77. Nguyễn Thị Thu Đông, Phạm Anh Định. (2025). *Nhân tố ảnh hưởng đến huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp: Nghiên cứu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam*. Trường Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng
78. Nguyễn Công Đệ (2022). Phát triển du lịch trên địa bàn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam theo hướng bền vững. Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.
79. Nguyễn Thị Lan Anh (2020). *Du lịch sinh thái và nông nghiệp trải nghiệm*. Hà Nội: NXB Tài chính.
80. Nguyễn Văn Minh (2021). “Phát triển du lịch gắn với nông nghiệp tại miền Trung Việt Nam.” *Tạp chí Du lịch Việt Nam*, số 8, tr. 33–40
81. Nguyen, T. H., & Le, Q. M. (2023). Public–Private Partnerships and Sustainable Agrotourism Development in Vietnam. *Journal of Rural Studies*, 101, 120-135.
82. Nguyễn Quốc Cường & Trần Cẩm Bình. (2022). Thị trường du lịch nông nghiệp vùng ĐBSCL trong bối cảnh hậu COVID-19. *Tạp chí Khoa học Xã hội*.
83. Nguyễn Thị Huỳnh Phượng, Lý Mỹ Tiên và cộng sự. (2024). Vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch nông nghiệp tại Lạc Dương. *Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về DLNN*.
84. Nguyễn Thị Lệ Trinh & Trần Quốc Hùng. (2024). Hạ tầng du lịch và phát triển du lịch nông nghiệp tại Quảng Nam. *Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội*.
85. Ngô Thị Phương Lan & Nguyễn Thị Vân Hạnh. (2021a). Chính sách địa phương trong phát triển du lịch nông nghiệp vùng ĐBSCL. *Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia TP.HCM*.
86. Nghị quyết số 82/NQ-CP Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững (ngày 18 tháng 5 năm 2023)
87. Nieuwland, S. (2024). Urban tourism transitions: doughnut economics applied to sustainable tourism development. *Tourism Geographies*, 26(2), 255-273. <https://doi.org/10.1080/14616688.2023.2290009>
88. OECD. (2020). *OECD Tourism Trends and Policies 2020*. OECD Publishing.
89. Porter, M. E. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Free Press.
90. Phạm Thị Thanh Thủy (2024). Chính sách đất đai và cơ chế sử dụng đất đa mục đích trong phát triển du lịch nông nghiệp. *Tạp chí Quản lý Kinh tế*, số 345, tr. 67-78.
91. Phạm Quang Huy (2020). “Vai trò của du lịch nông nghiệp trong phát triển kinh tế địa phương.” *Tạp chí Khoa học Xã hội*, số 4, tr. 55–62.
92. Phan Thị Thùy Trâm, & Phan Đình Tuấn. (2022). Chuyển đổi số trong du lịch: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam. *Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng*, Số 243, 77-88.
93. Phạm Văn Hùng (2021). Cơ chế hợp tác công - tư trong đầu tư hạ tầng du lịch nông nghiệp. *Tạp chí Kinh tế & Dự báo*, số 20(2021), tr. 60-72.

94. Phan Thi Ngan; Truong Phuc Hai (2021). Sustainable rural development through agritourism in Ben Tre province, Vietnam. *Humanities and Social Science Research*, May 2021. <https://www.researchgate.net/publication/351875369>.
95. PGS, TS. Lê Văn Đính, *Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch cộng đồng ở tỉnh Quảng Nam*, truy cập ngày 20/10/2025, tại <https://scholar.dlu.edu.vn/thuviensobitstream/DLUI23456789/151153/1/CVv233S022021041.pdf>
96. Phùng Thị Hằng (2024). Những vấn đề lý luận về chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp và gợi ý chính sách phát triển chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp Việt Nam. *Kinh tế và xã hội*, 3 (3). <https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v3i3.169>.
97. Phillip, S., Hunter, C. J. & Blackstock, K. (2010). A typology for defining agritourism. *Tourism Management*, 31, 754-758.
98. Pulido-Fernández, J. I., & González, J. A. P. (2016). Determines the economic dynamism of tourism of a territory its socioeconomic development? An analysis through structural equation modeling. *Revista de Estudios, Regionales* 107, 87–120. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2025.2460709?af=R#d1e186>
99. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI (2024). Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2023. Truy cập tại: <https://pcivietnam.vn/>
100. Quỳnh Chi. (2025). Đẩy mạnh chuyển đổi số du lịch thông minh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tạp chí Người Hà Nội online.
101. Quyết định số 147/QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam, ban hành ngày 22/01/2020
102. Quốc hội (2024). Luật Đất đai (sửa đổi) số 31/2024/QH15. Hà Nội.
103. Quốc hội (2017). Luật Du lịch số 09/2017/QH14. Hà Nội.
104. Scoones, I. (1998). Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis. IDS Working Paper No. 72.
105. Sznajder, M., Przeborska, L., & Scrimgeour, F. (2009). Agritourism. CABI Publishing
106. Sở Du lịch Hà Nội. (2023). Kỹ yếu Hội thảo Khoa học: Xây dựng tiêu chí đánh giá phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững trên địa bàn thành phố Hà Nội.
107. Sở Du lịch Khánh Hòa (2022). Đề án phát triển du lịch gắn với nông nghiệp tại Khánh Hòa. Nha Trang.
108. Sở Du lịch Ninh Thuận (2020). Báo cáo phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại Ninh Thuận. Phan Rang.
109. Susila, I., Dean, D., Harismah, K., Priyono, K. D., Setyawan, A. A., & Maulana, H. (2024). Does interconnectivity matter? An integration model of agro-tourism development. *Asia Pacific Management Review*, 29(1), 104-114. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2023.08.003>.
110. OECD (2022). Rural Tourism and Local Development: Policy Frameworks for Sustainable Growth. Paris: OECD Publishing.
111. Trần Minh Phương - Trường Đại học Thương mại (2023). Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn bền vững ở Việt Nam. Tạp chí Tài chính.

112. Trần Đức Lộc (2022). Phát triển nguồn nhân lực du lịch nông thôn ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng chính sách. *Tạp chí Khoa học Chính sách Công*, số 14(2), tr. 31-42.
113. Thái Thị Nhung (2025). Tổng quan một số vấn đề lý luận về phát triển sản phẩm du lịch và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. *Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam*, Tập 23, Số 4.
114. Thanh Niên (15/11/2024). “Ninh Thuận: Vườn nho trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn.” Truy cập tại: <https://thanhnien.vn/>
115. Thi Thuy Duong HA, Thuy Anh TRINH (2025). Tourism development in Vietnam: the potential of agritourism. *Revue Management et Avenir*, 146;
116. Trần Minh Phương (2023). Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn bền vững ở Việt Nam. *Tạp chí Tài chính*, kỳ 2 tháng 10/2023.
117. Trần Quốc Việt (2023), *Liên kết vùng trong phát triển du lịch nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ*, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.
118. Tổng cục Du lịch (2021). Chiến lược phát triển du lịch nông nghiệp Việt Nam. Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia.
119. Tổng cục Thống kê (2020–2025). Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam các năm 2020–2024; Niên giám thống kê Việt Nam 2024. Hà Nội: NXB Thống kê. Truy cập tại: <https://www.gso.gov.vn/>
120. Tổng cục Du lịch Việt Nam (2024). Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2023. Hà Nội.
121. Tổng cục Du lịch Việt Nam. (2024). *Báo cáo thường niên du lịch Việt Nam 2023–2024*. Hà Nội.
122. Tổng cục Du lịch. (2024). Báo cáo Tóm tắt Quy hoạch Hệ thống Du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
123. Tung, V. W. S., & Ritchie, J. R. B. (2011). Exploring the essence of memorable tourism experiences. *Annals of Tourism Research*, 38(4), 1367-1386. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2011.03.009>.
124. Thủ tướng Chính phủ (2014). Quyết định số 2350/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Hà Nội.
125. Thủ tướng Chính phủ. (2020). Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 Phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030
126. Thủ tướng Chính phủ (2022). Quyết định số 801/QĐ - TTg ngày 7/7/2022 về cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng và du lịch nông thôn. Hà Nội.
127. Thủ tướng Chính phủ (2022). Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 về Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025. Truy cập tại: <https://thuvienphapluat.vn/>
128. Thủ tướng Chính phủ (2022). Quyết định số 922/QĐ-TTg. Phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

129. Thủ tướng Chính phủ (2023). Quyết định số 922/QĐ - TTg ngày 2/8/2023 phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025. Hà Nội.
130. Thủ tướng Chính phủ (2024). Quyết định phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Truy cập tại: <https://thuvienphapluat.vn/>
131. Thủ tướng Chính phủ (2025). Nghị định số 156/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.
132. Tosun, C. (2006). Expected nature of community participation in tourism development. *Tourism Management*, 27(3), 493–504.
133. Trương Trí Thông & Nguyễn Trọng Nhân. (2024). Phát triển hạ tầng du lịch tại huyện Phong Điền. *Tạp chí Khoa học Du lịch*.
134. UNWTO. (2019). *Guidelines for the Development of Tourism Infrastructure*. Madrid: World Tourism Organization.
135. UNWTO. (2022). *Tourism and COVID-19: Reviving Tourism through Sustainability*. Madrid: World Tourism Organization.
136. UBND tỉnh Bình Thuận (2021). Báo cáo định hướng phát triển du lịch nông nghiệp tỉnh Bình Thuận. Phan Thiết.
137. UBND tỉnh Phú Yên (2019). Báo cáo thực trạng làng nghề và du lịch nông nghiệp tỉnh Phú Yên. Tuy Hòa.
138. Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng. (2022). Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2022 về việc ban hành Đề án định hướng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
139. UBND thành phố Đà Nẵng. (2022). Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phục hồi và phát triển hoạt động du lịch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2026
140. UBND tỉnh Quảng Nam (2022). Kế hoạch 8384/KH-UBND ngày 13/12/2022 về phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới đến năm 2025. Truy cập tại: <https://thuvienphapluat.vn/>
141. UNWTO (2021). *Tourism and Rural Development: Policy Recommendations for Emerging Economies*. Madrid: World Tourism Organization.
142. UN Tourism & ICD (11/12/2024). “Khai mạc Hội nghị quốc tế về du lịch nông thôn lần thứ nhất tại Hội An, Quảng Nam.” Truy cập tại: <https://icd.gov.vn/>
143. Vietnam J. Agri. Sci. (2023). Phát triển du lịch nông nghiệp (*Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam*, Vol. 21, No. 6: 794-803).
144. Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch. (2021). Báo cáo thường niên về du lịch nông nghiệp Việt Nam.
145. Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch. (2023). *Du lịch nông nghiệp: Tiềm năng và định hướng phát triển*. Hà Nội: Tổng cục Du lịch.
146. Việt Anh, *Sơn La phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn*, truy cập ngày 20/10/2025, tại <https://vietnamtourism.gov.vn/post/62771>
147. World Bank (2022). *Vietnam: Financing Rural Development through Agrotourism and Community Enterprises*. Washington D.C.

CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO

PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT

PHIẾU KHẢO SÁT

Dành cho người dân/hộ làm nông nghiệp

Kính gửi Ông/Bà,

Nhóm chúng tôi đang thực hiện một nghiên cứu khoa học nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ nhằm đưa ra các hàm ý chính sách để gia tăng khả năng huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương nói riêng và của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ nói chung. Rất mong Ông/Bà dành chút thời gian để trả lời những câu hỏi dưới đây. Chúng tôi cam đoan tất cả các ý kiến của Ông/Bà hoàn toàn sử dụng cho mục đích nghiên cứu và được giữ bí mật. Rất mong sự hợp tác và đóng góp ý kiến từ Ông/Bà.

Xin chân thành cảm ơn!

I. Thông tin chung

1. Giới tính: Nam Nữ
2. Trình độ học vấn: Tiểu học THCS THPT Trung cấp Cao đẳng/Đại học trở lên
3. Nghề nghiệp chính: Làm nông Kinh doanh nhỏ Khác:.....
4. Địa phương: Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định
 Phú Yên Khánh Hòa Ninh Thuận Bình Thuận
5. Ông/Bà đã từng tham gia hoạt động DLNN? Có Không

II. Thông tin nghiên cứu đánh giá nhân tố ảnh hưởng

Ông/Bà vui lòng khoanh tròn vào “Mức độ đồng ý” đối với mỗi phát biểu trong bảng dưới đây theo quy ước sau (chỉ chọn một mức độ):

- (1) Hoàn toàn không đồng ý; (2) Không đồng ý; (3) Trung lập;
(4) Đồng ý; (5) Hoàn toàn đồng ý

STT	Các phát biểu	Mức độ đồng ý					
I. Chính sách và pháp luật (CS)							
1	CS1	Chính quyền địa phương có chính sách khuyến khích đầu tư DLNN.	1	2	3	4	5
2	CS2	Có quy định rõ ràng về sử dụng đất cho phát triển DLNN.	1	2	3	4	5
3	CS3	Cơ chế ưu đãi thuế cho nhà đầu tư vào DLNN là hợp lý.	1	2	3	4	5
4	CS4	Có quy chế phân cấp rõ ràng giữa trung ương và địa phương trong phát triển du lịch nông nghiệp.	1	2	3	4	5
5	CS5	Chính sách hỗ trợ DLNN được thực hiện ổn định và minh bạch.	1	2	3	4	5
II. Hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ (HT)							
6	HT1	Giao thông kết nối đến khu vực DLNN thuận tiện.	1	2	3	4	5
7	HT2	Dịch vụ lưu trú, ăn uống quanh khu DLNN phát triển.	1	2	3	4	5
8	HT3	Có trung tâm hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho DLNN.	1	2	3	4	5
9	HT4	Cơ sở hạ tầng số (internet, công nghệ thông tin) hỗ trợ hiệu quả hoạt động DLNN.					
III. Sự tham gia của cộng đồng (CD)							
10	CD1	Người dân địa phương tích cực tham gia vào hoạt động DLNN.	1	2	3	4	5
11	CD2	Cộng đồng có vai trò trong quản lý các hoạt động DLNN.	1	2	3	4	5
12	CD3	Có sự chia sẻ lợi ích rõ ràng giữa các bên tham gia DLNN.	1	2	3	4	5
13	CD4	Cộng đồng được tham gia đóng góp ý kiến trong hoạch	1	2	3	4	5

		định chính sách phát triển DLNN.					
IV. Tiềm năng tài nguyên du lịch (TN)							
14	TN1	Khu vực có cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn, thuận lợi phát triển DLNN.	1	2	3	4	5
15	TN2	Địa phương có nhiều giá trị văn hóa, lễ hội, phong tục tập quán đặc sắc thu hút khách du lịch.	1	2	3	4	5
16	TN3	Các sản phẩm nông nghiệp truyền thống (âm thực, thủ công, đặc sản) có thể phát triển thành sản phẩm du lịch đặc trưng.	1	2	3	4	5
17	TN4	Hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng tạo điều kiện cho các hoạt động trải nghiệm du lịch.	1	2	3	4	5
18	TN5	Tài nguyên thiên nhiên tại địa phương còn nguyên sơ, ít bị tác động bởi đô thị hóa.	1	2	3	4	5
V. Thị trường, nhu cầu khách du lịch (TT)							
19	TT1	Số lượng khách du lịch đến địa phương có xu hướng tăng trong những năm gần đây.	1	2	3	4	5
20	TT2	Khách du lịch có nhu cầu trải nghiệm thực tế các hoạt động nông nghiệp (trồng trọt, thu hoạch, chế biến...).	1	2	3	4	5
21	TT3	Khách du lịch quan tâm đến các sản phẩm nông nghiệp sạch, hữu cơ, đặc sản địa phương.	1	2	3	4	5
22	TT4	Địa phương đã có nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến thu hút khách du lịch nông nghiệp.	1	2	3	4	5
23	TT5	Khách du lịch quốc tế bắt đầu quan tâm và tham gia các hoạt động du lịch nông nghiệp tại địa phương.	1	2	3	4	5
VI. Năng lực của chủ thể tham gia làm du lịch nông nghiệp (NL)							
24	NL1	Chủ thể đầu tư có đủ vốn để triển khai mô hình DLNN.	1	2	3	4	5
25	NL2	Có kiến thức và kinh nghiệm vận hành mô hình DLNN.	1	2	3	4	5
26	NL3	Có khả năng kết nối với các bên liên quan (người dân, chính quyền, doanh nghiệp...)	1	2	3	4	5
27	NL4	Chủ thể đầu tư có năng lực ứng dụng công nghệ vào hoạt động DLNN.	1	2	3	4	5
VII. Khả năng huy động nguồn lực đầu tư (HD)							
28	HD1	Mô hình DLNN tại địa phương dễ thu hút vốn đầu tư.	1	2	3	4	5
29	HD2	Các nhân tố tại địa phương giúp thúc đẩy quá trình huy động nguồn lực.	1	2	3	4	5
30	HD3	Các bên liên quan sẵn sàng phối hợp và đầu tư phát triển DLNN.	1	2	3	4	5
31	HD4	Có hệ thống chính sách và tổ chức hỗ trợ quá trình huy động nguồn lực DLNN hiệu quả.	1	2	3	4	5

III. Đề xuất và kiến nghị

1. Theo Ông/Bà, địa phương nên ưu tiên hỗ trợ gì để phát triển DLNN? (có thể chọn nhiều câu trả lời)

- Hạ tầng giao thông Vốn vay ưu đãi Đào tạo kỹ năng
 Quảng bá điểm đến Hỗ trợ pháp lý

2. Ông/Bà mong muốn được tham gia DLNN theo hình thức nào?

- Trực tiếp cung cấp dịch vụ Hợp tác sản xuất – bán sản phẩm
 Cho thuê đất đai, tài sản Khác:.....

3. Ông/Bà có ý kiến, đề xuất hoặc chia sẻ gì thêm về những thuận lợi, khó khăn và giải pháp để phát triển du lịch nông nghiệp tại địa phương?

.....

PHIẾU KHẢO SÁT
Dành cho Doanh nghiệp

Kính gửi Quý Doanh nghiệp,

Nhóm chúng tôi đang thực hiện một nghiên cứu khoa học nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ nhằm đưa ra các hàm ý chính sách để gia tăng khả năng huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương nói riêng và của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ nói chung. Rất mong Quý Doanh nghiệp dành chút thời gian để trả lời những câu hỏi dưới đây. Chúng tôi cam đoan tất cả các ý kiến của Quý Doanh nghiệp hoàn toàn sử dụng cho mục đích nghiên cứu và được giữ bí mật. Rất mong sự hợp tác và đóng góp ý kiến từ Quý Doanh nghiệp.

Xin chân thành cảm ơn!

I. Thông tin chung

1. Loại hình doanh nghiệp: Hộ KD cá thể TNHH Cổ phần Khác:.....
2. Thời gian hoạt động: năm
3. Số lao động: người
4. Địa phương đăng ký kinh doanh:

<input type="checkbox"/> Đà Nẵng	<input type="checkbox"/> Quảng Nam	<input type="checkbox"/> Quảng Ngãi	<input type="checkbox"/> Bình Định
<input type="checkbox"/> Phú Yên	<input type="checkbox"/> Khánh Hòa	<input type="checkbox"/> Ninh Thuận	<input type="checkbox"/> Bình Thuận
5. Doanh nghiệp có hoạt động liên quan DLNN? Có Không

II. Thông tin nghiên cứu đánh giá nhân tố ảnh hưởng

Quý Doanh nghiệp vui lòng khoanh tròn vào “Mức độ đồng ý” đối với mỗi phát biểu trong bảng dưới đây theo quy ước sau (chỉ chọn một mức độ):

- | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------|
| (1) Hoàn toàn không đồng ý; | (2) Không đồng ý; | (3) Trung lập; |
| (4) Đồng ý; | (5) Hoàn toàn đồng ý | |

STT	Các phát biểu	Mức độ đồng ý					
I. Chính sách và pháp luật (CS)							
1	CS1	Chính quyền địa phương có chính sách khuyến khích đầu tư DLNN.	1	2	3	4	5
2	CS2	Có quy định rõ ràng về sử dụng đất cho phát triển DLNN.	1	2	3	4	5
3	CS3	Cơ chế ưu đãi thuế cho nhà đầu tư vào DLNN là hợp lý.	1	2	3	4	5
4	CS4	Có quy chế phân cấp rõ ràng giữa trung ương và địa phương trong phát triển du lịch nông nghiệp.	1	2	3	4	5
5	CS5	Chính sách hỗ trợ DLNN được thực hiện ổn định và minh bạch.	1	2	3	4	5
II. Hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ (HT)							
6	HT1	Giao thông kết nối đến khu vực DLNN thuận tiện.	1	2	3	4	5
7	HT2	Dịch vụ lưu trú, ăn uống quanh khu DLNN phát triển.	1	2	3	4	5
8	HT3	Có trung tâm hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho DLNN.	1	2	3	4	5
9	HT4	Cơ sở hạ tầng số (internet, công nghệ thông tin) hỗ trợ hiệu quả hoạt động DLNN.					
III. Sự tham gia của cộng đồng (CD)							
10	CD1	Người dân địa phương tích cực tham gia vào hoạt động DLNN.	1	2	3	4	5
11	CD2	Cộng đồng có vai trò trong quản lý các hoạt động DLNN.	1	2	3	4	5
12	CD3	Có sự chia sẻ lợi ích rõ ràng giữa các bên tham gia DLNN.	1	2	3	4	5
13	CD4	Cộng đồng được tham gia đóng góp ý kiến trong hoạch	1	2	3	4	5

		định chính sách phát triển DLNN.					
IV. Tiềm năng tài nguyên du lịch (TN)							
14	TN1	Khu vực có cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn, thuận lợi phát triển DLNN.	1	2	3	4	5
15	TN2	Địa phương có nhiều giá trị văn hóa, lễ hội, phong tục tập quán đặc sắc thu hút khách du lịch.	1	2	3	4	5
16	TN3	Các sản phẩm nông nghiệp truyền thống (âm thực, thủ công, đặc sản) có thể phát triển thành sản phẩm du lịch đặc trưng.	1	2	3	4	5
17	TN4	Hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng tạo điều kiện cho các hoạt động trải nghiệm du lịch.	1	2	3	4	5
18	TN5	Tài nguyên thiên nhiên tại địa phương còn nguyên sơ, ít bị tác động bởi đô thị hóa.	1	2	3	4	5
V. Thị trường, nhu cầu khách du lịch (TT)							
19	TT1	Số lượng khách du lịch đến địa phương có xu hướng tăng trong những năm gần đây.	1	2	3	4	5
20	TT2	Khách du lịch có nhu cầu trải nghiệm thực tế các hoạt động nông nghiệp (trồng trọt, thu hoạch, chế biến...).	1	2	3	4	5
21	TT3	Khách du lịch quan tâm đến các sản phẩm nông nghiệp sạch, hữu cơ, đặc sản địa phương.	1	2	3	4	5
22	TT4	Địa phương đã có nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến thu hút khách du lịch nông nghiệp.	1	2	3	4	5
23	TT5	Khách du lịch quốc tế bắt đầu quan tâm và tham gia các hoạt động du lịch nông nghiệp tại địa phương.	1	2	3	4	5
VI. Năng lực của chủ thể tham gia làm du lịch nông nghiệp (NL)							
24	NL1	Chủ thể đầu tư có đủ vốn để triển khai mô hình DLNN.	1	2	3	4	5
25	NL2	Có kiến thức và kinh nghiệm vận hành mô hình DLNN.	1	2	3	4	5
26	NL3	Có khả năng kết nối với các bên liên quan (người dân, chính quyền, doanh nghiệp...)	1	2	3	4	5
27	NL4	Chủ thể đầu tư có năng lực ứng dụng công nghệ vào hoạt động DLNN.	1	2	3	4	5
VII. Khả năng huy động nguồn lực đầu tư (HD)							
28	HD1	Mô hình DLNN tại địa phương dễ thu hút vốn đầu tư.	1	2	3	4	5
29	HD2	Các nhân tố tại địa phương giúp thúc đẩy quá trình huy động nguồn lực.	1	2	3	4	5
30	HD3	Các bên liên quan sẵn sàng phối hợp và đầu tư phát triển DLNN.	1	2	3	4	5
31	HD4	Có hệ thống chính sách và tổ chức hỗ trợ quá trình huy động nguồn lực DLNN hiệu quả.	1	2	3	4	5

III. Đề xuất và kiến nghị

1. Theo Ông/Bà, nhà đầu tư cần chính sách hỗ trợ nào?

Ưu đãi thuế Hướng dẫn pháp lý

Hỗ trợ xúc tiến thương mại Kết nối với địa phương

2. Doanh nghiệp Ông/Bà mong muốn hợp tác với ai trong phát triển DLNN?

Chính quyền địa phương Hộ nông nghiệp

Doanh nghiệp khác Tổ chức hỗ trợ quốc tế

3. Quý doanh nghiệp có đề xuất, sáng kiến hoặc nhận định nào về cơ hội, thách thức và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư vào du lịch nông nghiệp tại địa phương?

.....

PHIẾU KHẢO SÁT
Dành cho Cán bộ quản lý

Kính gửi Ông/Bà,

Nhóm chúng tôi đang thực hiện một nghiên cứu khoa học nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ nhằm đưa ra các hàm ý chính sách để gia tăng khả năng huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương nói riêng và của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ nói chung. Rất mong Ông/Bà dành chút thời gian để trả lời những câu hỏi dưới đây. Chúng tôi cam đoan tất cả các ý kiến của Ông/Bà hoàn toàn sử dụng cho mục đích nghiên cứu và được giữ bí mật. Rất mong sự hợp tác và đóng góp ý kiến từ Ông/Bà.

Xin chân thành cảm ơn!

I. Thông tin chung

1. Ông/Bà công tác tại đơn vị nào sau đây?

- Sở Tài chính Sở Nông nghiệp và Môi trường Sở Xây dựng
 Sở Khoa học, Công nghệ và Truyền thông Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. Vị trí công tác của Ông/Bà:

- Cán bộ chuyên trách Trưởng phòng/Phó phòng Lãnh đạo cấp Sở Khác:

3. Thâm niên công tác trong ngành:

- Dưới 3 năm 3 – 5 năm 6 – 10 năm Trên 10 năm

4. Địa phương công tác:

- Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định
 Phú Yên Khánh Hòa Ninh Thuận Bình Thuận

5. Trình độ học vấn:

- Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ Khác:

II. Thông tin nghiên cứu đánh giá nhân tố ảnh hưởng

Ông/Bà vui lòng khoanh tròn vào “Mức độ đồng ý” đối với mỗi phát biểu trong bảng dưới đây theo quy ước sau (chỉ chọn một mức độ):

- (1) Hoàn toàn không đồng ý; (2) Không đồng ý; (3) Trung lập;
(4) Đồng ý; (5) Hoàn toàn đồng ý

STT	Các phát biểu		Mức độ đồng ý				
I. Chính sách và pháp luật (CS)							
1	CS1	Chính quyền địa phương có chính sách khuyến khích đầu tư DLNN.	1	2	3	4	5
2	CS2	Có quy định rõ ràng về sử dụng đất cho phát triển DLNN.	1	2	3	4	5
3	CS3	Cơ chế ưu đãi thuế cho nhà đầu tư vào DLNN là hợp lý.	1	2	3	4	5
4	CS4	Có quy chế phân cấp rõ ràng giữa trung ương và địa phương trong phát triển du lịch nông nghiệp.	1	2	3	4	5
5	CS5	Chính sách hỗ trợ DLNN được thực hiện ổn định và minh bạch.	1	2	3	4	5
II. Hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ (HT)							
6	HT1	Giao thông kết nối đến khu vực DLNN thuận tiện.	1	2	3	4	5
7	HT2	Dịch vụ lưu trú, ăn uống quanh khu DLNN phát triển.	1	2	3	4	5
8	HT3	Có trung tâm hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho DLNN.	1	2	3	4	5
9	HT4	Cơ sở hạ tầng số (internet, công nghệ thông tin) hỗ trợ hiệu quả hoạt động DLNN.					
III. Sự tham gia của cộng đồng (CD)							
10	CD1	Người dân địa phương tích cực tham gia vào hoạt động DLNN.	1	2	3	4	5
11	CD2	Cộng đồng có vai trò trong quản lý các hoạt động DLNN.	1	2	3	4	5
12	CD3	Có sự chia sẻ lợi ích rõ ràng giữa các bên tham gia DLNN.	1	2	3	4	5

13	CD4	Cộng đồng được tham gia đóng góp ý kiến trong hoạch định chính sách phát triển DLNN.	1	2	3	4	5
IV. Tiềm năng tài nguyên du lịch (TN)							
14	TN1	Khu vực có cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn, thuận lợi phát triển DLNN.	1	2	3	4	5
15	TN2	Địa phương có nhiều giá trị văn hóa, lễ hội, phong tục tập quán đặc sắc thu hút khách du lịch.	1	2	3	4	5
16	TN3	Các sản phẩm nông nghiệp truyền thống (âm thực, thủ công, đặc sản) có thể phát triển thành sản phẩm du lịch đặc trưng.	1	2	3	4	5
17	TN4	Hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng tạo điều kiện cho các hoạt động trải nghiệm du lịch.	1	2	3	4	5
18	TN5	Tài nguyên thiên nhiên tại địa phương còn nguyên sơ, ít bị tác động bởi đô thị hóa.	1	2	3	4	5
V. Thị trường, nhu cầu khách du lịch (TT)							
19	TT1	Số lượng khách du lịch đến địa phương có xu hướng tăng trong những năm gần đây.	1	2	3	4	5
20	TT2	Khách du lịch có nhu cầu trải nghiệm thực tế các hoạt động nông nghiệp (trồng trọt, thu hoạch, chế biến...).	1	2	3	4	5
21	TT3	Khách du lịch quan tâm đến các sản phẩm nông nghiệp sạch, hữu cơ, đặc sản địa phương.	1	2	3	4	5
22	TT4	Địa phương đã có nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến thu hút khách du lịch nông nghiệp.	1	2	3	4	5
23	TT5	Khách du lịch quốc tế bắt đầu quan tâm và tham gia các hoạt động du lịch nông nghiệp tại địa phương.	1	2	3	4	5
VI. Năng lực của chủ thể tham gia làm du lịch nông nghiệp (NL)							
24	NL1	Chủ thể đầu tư có đủ vốn để triển khai mô hình DLNN.	1	2	3	4	5
25	NL2	Có kiến thức và kinh nghiệm vận hành mô hình DLNN.	1	2	3	4	5
26	NL3	Có khả năng kết nối với các bên liên quan (người dân, chính quyền, doanh nghiệp...)	1	2	3	4	5
27	NL4	Chủ thể đầu tư có năng lực ứng dụng công nghệ vào hoạt động DLNN.	1	2	3	4	5
VII. Khả năng huy động nguồn lực đầu tư (HD)							
28	HD1	Mô hình DLNN tại địa phương dễ thu hút vốn đầu tư.	1	2	3	4	5
29	HD2	Các nhân tố tại địa phương giúp thúc đẩy quá trình huy động nguồn lực.	1	2	3	4	5
30	HD3	Các bên liên quan sẵn sàng phối hợp và đầu tư phát triển DLNN.	1	2	3	4	5
31	HD4	Có hệ thống chính sách và tổ chức hỗ trợ quá trình huy động nguồn lực DLNN hiệu quả.	1	2	3	4	5

III. Đề xuất và kiến nghị

1. Ông/Bà đề xuất gì để nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực đầu tư phát triển DLNN?

- Xây dựng cơ chế liên kết vùng Hoàn thiện quy hoạch
 Cải cách thủ tục hành chính Tăng cường truyền thông, tuyên truyền
 Ban hành hướng dẫn cụ thể về phát triển DLNN ở cấp địa phương
 Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả các mô hình DLNN thí điểm

2. Theo Ông/Bà, vướng mắc lớn nhất trong quá trình triển khai DLNN là gì?

- Quy hoạch chưa rõ Thiếu vốn đầu tư Thiếu liên kết vùng Thiếu cán bộ chuyên trách

3. Ông/Bà có ý kiến hoặc khuyến nghị nào thêm về chính sách, cơ chế, hoặc giải pháp nhằm tăng cường huy động nguồn lực và phát triển bền vững du lịch nông nghiệp tại địa phương?

.....

PHIẾU KHẢO SÁT

Dành cho Chuyên gia/Nhà nghiên cứu

Kính gửi Ông/Bà,

Nhóm chúng tôi đang thực hiện một nghiên cứu khoa học nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ nhằm đưa ra các hàm ý chính sách để gia tăng khả năng huy động nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương nói riêng và của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ nói chung. Rất mong Ông/Bà dành chút thời gian để trả lời những câu hỏi dưới đây. Chúng tôi cam đoan tất cả các ý kiến của Ông/Bà hoàn toàn sử dụng cho mục đích nghiên cứu và được giữ bí mật. Rất mong sự hợp tác và đóng góp ý kiến từ Ông/Bà.

Xin chân thành cảm ơn!

I. Thông tin chung

1. Đơn vị công tác:
2. Lĩnh vực chuyên môn:
3. Kinh nghiệm nghiên cứu về DLNN: Dưới 5 năm 5–10 năm Trên 10 năm
4. Đã tham gia cố vấn, phản biện hoặc triển khai mô hình DLNN? Có Không
5. Trình độ học vấn:
 Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ Khác:

II. Thông tin nghiên cứu đánh giá nhân tố ảnh hưởng

Ông/Bà vui lòng khoanh tròn vào “Mức độ đồng ý” đối với mỗi phát biểu trong bảng dưới đây theo quy ước sau (chỉ chọn một mức độ):

- (1) Hoàn toàn không đồng ý; (2) Không đồng ý; (3) Trung lập;
(4) Đồng ý; (5) Hoàn toàn đồng ý

STT	Các phát biểu		Mức độ đồng ý				
I. Chính sách và pháp luật (CS)							
1	CS1	Chính quyền địa phương có chính sách khuyến khích đầu tư DLNN.	1	2	3	4	5
2	CS2	Có quy định rõ ràng về sử dụng đất cho phát triển DLNN.	1	2	3	4	5
3	CS3	Cơ chế ưu đãi thuế cho nhà đầu tư vào DLNN là hợp lý.	1	2	3	4	5
4	CS4	Có quy chế phân cấp rõ ràng giữa trung ương và địa phương trong phát triển du lịch nông nghiệp.	1	2	3	4	5
5	CS5	Chính sách hỗ trợ DLNN được thực hiện ổn định và minh bạch.	1	2	3	4	5
II. Hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ (HT)							
6	HT1	Giao thông kết nối đến khu vực DLNN thuận tiện.	1	2	3	4	5
7	HT2	Dịch vụ lưu trú, ăn uống quanh khu DLNN phát triển.	1	2	3	4	5
8	HT3	Có trung tâm hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho DLNN.	1	2	3	4	5
9	HT4	Cơ sở hạ tầng số (internet, công nghệ thông tin) hỗ trợ hiệu quả hoạt động DLNN.					
III. Sự tham gia của cộng đồng (CD)							
10	CD1	Người dân địa phương tích cực tham gia vào hoạt động DLNN.	1	2	3	4	5
11	CD2	Cộng đồng có vai trò trong quản lý các hoạt động DLNN.	1	2	3	4	5
12	CD3	Có sự chia sẻ lợi ích rõ ràng giữa các bên tham gia DLNN.	1	2	3	4	5
13	CD4	Cộng đồng được tham gia đóng góp ý kiến trong hoạch định chính sách phát triển DLNN.	1	2	3	4	5
IV. Tiềm năng tài nguyên du lịch (TN)							
14	TN1	Khu vực có cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn, thuận lợi phát triển DLNN.	1	2	3	4	5
15	TN2	Địa phương có nhiều giá trị văn hóa, lễ hội, phong tục tập quán đặc sắc thu hút khách du lịch.	1	2	3	4	5

16	TN3	Các sản phẩm nông nghiệp truyền thống (âm thực, thủ công, đặc sản) có thể phát triển thành sản phẩm du lịch đặc trưng.	1	2	3	4	5
17	TN4	Hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng tạo điều kiện cho các hoạt động trải nghiệm du lịch.	1	2	3	4	5
18	TN5	Tài nguyên thiên nhiên tại địa phương còn nguyên sơ, ít bị tác động bởi đô thị hóa.	1	2	3	4	5
V. Thị trường, nhu cầu khách du lịch (TT)							
19	TT1	Số lượng khách du lịch đến địa phương có xu hướng tăng trong những năm gần đây.	1	2	3	4	5
20	TT2	Khách du lịch có nhu cầu trải nghiệm thực tế các hoạt động nông nghiệp (trồng trọt, thu hoạch, chế biến...).	1	2	3	4	5
21	TT3	Khách du lịch quan tâm đến các sản phẩm nông nghiệp sạch, hữu cơ, đặc sản địa phương.	1	2	3	4	5
22	TT4	Địa phương đã có nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến thu hút khách du lịch nông nghiệp.	1	2	3	4	5
23	TT5	Khách du lịch quốc tế bắt đầu quan tâm và tham gia các hoạt động du lịch nông nghiệp tại địa phương.	1	2	3	4	5
VI. Năng lực của chủ thể tham gia làm du lịch nông nghiệp (NL)							
24	NL1	Chủ thể đầu tư có đủ vốn để triển khai mô hình DLNN.	1	2	3	4	5
25	NL2	Có kiến thức và kinh nghiệm vận hành mô hình DLNN.	1	2	3	4	5
26	NL3	Có khả năng kết nối với các bên liên quan (người dân, chính quyền, doanh nghiệp...)	1	2	3	4	5
27	NL4	Chủ thể đầu tư có năng lực ứng dụng công nghệ vào hoạt động DLNN.	1	2	3	4	5
VII. Khả năng huy động nguồn lực đầu tư (HD)							
28	HD1	Mô hình DLNN tại địa phương dễ thu hút vốn đầu tư.	1	2	3	4	5
29	HD2	Các nhân tố tại địa phương giúp thúc đẩy quá trình huy động nguồn lực.	1	2	3	4	5
30	HD3	Các bên liên quan sẵn sàng phối hợp và đầu tư phát triển DLNN.	1	2	3	4	5
31	HD4	Có hệ thống chính sách và tổ chức hỗ trợ quá trình huy động nguồn lực DLNN hiệu quả.	1	2	3	4	5

III. Đề xuất và kiến nghị

1. Theo Ông/Bà, cần ưu tiên hướng nghiên cứu nào để nâng cao hiệu quả mô hình DLNN?

- Phân tích chuỗi giá trị DLNN
- Đánh giá tác động kinh tế – xã hội – môi trường
- Thiết kế chính sách hỗ trợ theo vùng miền
- Thúc đẩy liên kết hợp tác công – tư – cộng đồng

2. Ông/Bà đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chuyên gia kết quả nghiên cứu vào thực tiễn?

- Tăng kết nối chuyên gia – địa phương
- Hỗ trợ ứng dụng thử nghiệm
- Xây dựng cơ chế tài trợ nghiên cứu

3. Ông/Bà có nhận xét, đề xuất hoặc góp ý nào về mô hình, phương pháp, hoặc định hướng nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả phát triển du lịch nông nghiệp ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

.....

.....

.....

.....

PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ XỬ LÝ DỮ LIỆU SPSS

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CS1	352	2.00	5.00	3.449	0.606
CS2	352	2.00	5.00	3.438	0.576
CS3	352	2.00	5.00	3.460	0.617
CS4	352	2.00	5.00	3.466	0.584
CS5	352	2.00	5.00	3.463	0.569
HT1	352	1.00	5.00	3.477	0.631
HT2	352	2.00	5.00	3.528	0.603
HT3	352	2.00	5.00	3.545	0.634
HT4	352	2.00	5.00	3.540	0.617
CD1	352	2.00	5.00	3.554	0.625
CD2	352	2.00	5.00	3.540	0.648
CD3	352	2.00	5.00	3.531	0.644
CD4	352	2.00	5.00	3.560	0.633
TN1	352	2.00	5.00	3.491	0.636
TN2	352	2.00	5.00	3.474	0.613
TN3	352	2.00	5.00	3.491	0.613
TN4	352	2.00	5.00	3.477	0.631
TN5	352	2.00	5.00	3.511	0.622
TT1	352	2.00	5.00	3.480	0.618
TT2	352	2.00	5.00	3.500	0.609
TT3	352	2.00	5.00	3.514	0.589
TT4	352	2.00	5.00	3.497	0.613
TT5	352	2.00	5.00	3.506	0.622
NL1	352	2.00	5.00	3.474	0.589
NL2	352	2.00	5.00	3.506	0.632
NL3	352	2.00	5.00	3.494	0.632
NL4	352	2.00	5.00	3.463	0.621
HD1	352	3.00	4.00	3.486	0.501
HD2	352	3.00	4.00	3.491	0.501
HD3	352	3.00	4.00	3.480	0.500
HD4	352	3.00	4.00	3.509	0.501
Valid N (listwise)	352				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CS	352	2.00	4.80	3.4551	.51066
HT	352	1.75	5.00	3.5227	.54418
CD	352	2.00	5.00	3.5462	.56283
TN	352	2.00	5.00	3.4892	.54777
TT	352	2.00	5.00	3.4994	.53291
NL	352	2.00	5.00	3.4844	.54737
HD	352	3.00	4.00	3.4915	.46140
Valid N (listwise)	352				

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.916	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
CS1	3.4489	.60642	352
CS2	3.4375	.57642	352
CS3	3.4602	.61659	352
CS4	3.4659	.58371	352
CS5	3.4631	.56870	352

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.899	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
HT1	3.4773	.63114	352
HT2	3.5284	.60321	352
HT3	3.5455	.63442	352
HT4	3.5398	.61659	352

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.906	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
CD1	3.5540	.62469	352
CD2	3.5398	.64813	352
CD3	3.5313	.64419	352
CD4	3.5597	.63324	352

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.926	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
TN1	3.4915	.63599	352
TN2	3.4744	.61271	352
TN3	3.4915	.61318	352
TN4	3.4773	.63114	352
TN5	3.5114	.62236	352

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.922	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
TT1	3.4801	.61755	352
TT2	3.5000	.60858	352
TT3	3.5142	.58939	352
TT4	3.4972	.61324	352
TT5	3.5057	.62244	352

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.908	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
NL1	3.4744	.58900	352
NL2	3.5057	.63153	352
NL3	3.4943	.63153	352
NL4	3.4631	.62137	352

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.941	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
HD1	3.4858	.50051	352
HD2	3.4915	.50064	352
HD3	3.4801	.50032	352
HD4	3.5085	.50064	352

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.858
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	6500.911
	df	351
	Sig.	0.000

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	4.667	17.285	17.285	4.667	17.285	17.285	3.893	14.419	14.419
2	3.985	14.759	32.043	3.985	14.759	32.043	3.829	14.180	28.599
3	3.421	12.671	44.714	3.421	12.671	44.714	3.751	13.893	42.492
4	3.145	11.649	56.364	3.145	11.649	56.364	3.144	11.645	54.137
5	2.904	10.756	67.120	2.904	10.756	67.120	3.135	11.613	65.750
6	2.706	10.023	77.143	2.706	10.023	77.143	3.076	11.393	77.143
7	.441	1.633	78.776						
8	.422	1.562	80.338						
9	.386	1.431	81.769						
10	.382	1.414	83.183						

11	.379	1.402	84.585					
12	.359	1.328	85.913					
13	.330	1.224	87.137					
14	.312	1.155	88.291					
15	.301	1.116	89.407					
16	.297	1.101	90.509					
17	.271	1.003	91.512					
18	.270	.999	92.510					
19	.265	.983	93.493					
20	.251	.931	94.424					
21	.246	.910	95.335					
22	.244	.905	96.239					
23	.232	.859	97.098					
24	.212	.783	97.881					
25	.210	.778	98.660					
26	.194	.720	99.379					
27	.168	.621	100.000					

Extraction Method: Principal Component Analysis.

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.843
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	1288.226
	df	6
	Sig.	.000

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	3.399	84.979	84.979	3.399	84.979	84.979
2	.263	6.565	91.544			
3	.196	4.892	96.436			
4	.143	3.564	100.000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Correlations

		CS	HT	CD	TN	TT	NL	HD
CS	Pearson Correlation	1	.073	.041	-.087	-.021	.072	.468**
	Sig. (2-tailed)		.169	.447	.104	.694	.178	.000
	N	352	352	352	352	352	352	352
HT	Pearson Correlation	.073	1	.034	.040	.099	.078	.352**
	Sig. (2-tailed)	.169		.528	.460	.063	.146	.000
	N	352	352	352	352	352	352	352
CD	Pearson Correlation	.041	.034	1	.095	.020	.013	.304**
	Sig. (2-tailed)	.447	.528		.076	.711	.803	.000
	N	352	352	352	352	352	352	352
TN	Pearson Correlation	-.087	.040	.095	1	.136*	-.085	.281**
	Sig. (2-tailed)	.104	.460	.076		.011	.111	.000
	N	352	352	352	352	352	352	352
TT	Pearson Correlation	-.021	.099	.020	.136*	1	-.062	.298**

	Sig. (2-tailed)	.694	.063	.711	.011		.246	.000
	N	352	352	352	352	352	352	352
NL	Pearson Correlation	.072	.078	.013	-.085	-.062	1	.321**
	Sig. (2-tailed)	.178	.146	.803	.111	.246		.000
	N	352	352	352	352	352	352	352
HD	Pearson Correlation	.468**	.352**	.304**	.281**	.298**	.321**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	352	352	352	352	352	352	352

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	NL, CD, TT, CS, HT, TN ^b		Enter

a. Dependent Variable: HD

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.790 ^a	.624	.617	.28537	1.994

a. Predictors: (Constant), NL, CD, TT, CS, HT, TN

b. Dependent Variable: HD

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	46.628	6	7.771	95.426	.000 ^b
	Residual	28.096	345	.081		
	Total	74.724	351			

a. Dependent Variable: HD

b. Predictors: (Constant), NL, CD, TT, CS, HT, TN

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.854	.227		-8.164	.000		
	CS	.404	.030	.447	13.407	.000	.981	1.020
	HT	.212	.028	.250	7.493	.000	.976	1.024
	CD	.198	.027	.242	7.278	.000	.988	1.013
	TN	.234	.028	.278	8.235	.000	.959	1.043
	TT	.224	.029	.259	7.731	.000	.969	1.032
	NL	.258	.028	.306	9.168	.000	.979	1.021

a. Dependent Variable: HD

Collinearity Diagnostics^a

Model	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions					
			(Constant)	CS	HT	CD	TN	TT

1	1	6.883	1.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	2	.029	15.441	.00	.10	.01	.01	.28	.10	.29
	3	.024	16.969	.00	.00	.18	.64	.00	.16	.00
	4	.021	17.985	.00	.31	.05	.03	.17	.02	.49
	5	.020	18.604	.00	.24	.66	.09	.01	.11	.01
	6	.019	19.009	.00	.16	.02	.12	.38	.46	.03
	7	.004	42.425	1.00	.19	.08	.11	.16	.14	.18

a. Dependent Variable: HD

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	2.3543	4.4300	3.4915	.36448	352
Residual	-.64669	.64565	.00000	.28292	352
Std. Predicted Value	-3.120	2.575	.000	1.000	352
Std. Residual	-2.266	2.262	.000	.991	352

a. Dependent Variable: HD